

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS – CPDOC
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS
CULTURAIS – PPHPBC

Igrejas evangélicas e partidos políticos na Nova República (1985-2018)

Guilherme Esteves Galvão Lopes

Rio de Janeiro, setembro de 2023

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS – CPDOC
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS
CULTURAIS – PPHPBC

Igrejas evangélicas e partidos políticos na Nova República (1985-2018)

Guilherme Esteves Galvão Lopes

Orientador:

Prof. Dr. Jairo Cesar Marconi Nicolau

Tese apresentada como requisito para obtenção do grau de Doutor, do Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais, da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas (CPDOC/FGV).
Linha de pesquisa: Instituições e Política.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Ficha catalográfica elaborada pelo Sistema de Bibliotecas/FGV

Lopes, Guilherme Esteves Galvão
Igrejas evangélicas e partidos políticos na Nova República
(1985-2018) / Guilherme Esteves Galvão Lopes. - 2023.

240 f.

Tese (doutorado) – Escola de Ciência Sociais da Fundação
Getulio Vargas, Programa de Pós-Graduação em História, Política e
Bens Culturais.

Orientador: Jairo Cesar Marconi Nicolau.

Inclui bibliografia.

1. Igrejas protestantes. 2. Eleições - Brasil. 3. Partidos políticos.
4. Democratização - Brasil. I. Nicolau, Jairo Marconi, 1964-. II.
Escola de Ciência Sociais da Fundação Getulio Vargas. Programa
de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais. III. Título.

CDD – 322

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
DOUTORADO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS
CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL

GUILHERME ESTEVES GALVÃO LOPES

“IGREJAS EVANGÉLICAS E PARTIDOS POLÍTICOS NA NOVA REPÚBLICA (1985-2018)”.

TESE APRESENTADA AO CURSO DE DOUTORADO EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR EM HISTÓRIA, POLÍTICA E BENS CULTURAIS.

DATA DA DEFESA: 29/09/2023

ASSINATURA DOS MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA

PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA: PROFº JAIRO CESAR MARCONI NICOLAU

<ASSINADO ELETRONICAMENTE>

PROFº JAIRO CESAR MARCONI NICOLAU
ORIENTADOR

<ASSINADO ELETRONICAMENTE>

PROFº NELSON ROJAS DE CARVALHO
MEMBRO EXTERNO

<ASSINADO ELETRONICAMENTE>

PROFª JAQUELINE PORTO ZULINI
MEMBRO INTERNO

<ASSINADO ELETRONICAMENTE>

PROFº CLEMIR FERNANDES
MEMBRO EXTERNO

<ASSINADO ELETRONICAMENTE>

PROFº AMÉRICO OSCAR GUICHARD FREIRE
MEMBRO INTERNO

RIO DE JANEIRO, 29 DE SETEMBRO DE 2023.

<ASSINADO ELETRONICAMENTE>

PROFº CELSO CORRÊA PINTO DE CASTRO
DIRETOR

<ASSINADO ELETRONICAMENTE>

PROFº ANTONIO DE ARAUJO FREITAS JUNIOR
PRÓ-REITOR DE ENSINO, PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

DEDICATÓRIA

Dedico esta pesquisa ao Grande Arquiteto do Universo e às pessoas fundamentais em minha vida:

Minha esposa, amiga, companheira e grande incentivadora Anna Beatriz, presente em absolutamente todos os momentos;

Meus filhos Bernardo e Bento, nascidos durante a confecção desta tese, com quem aprendi o mais puro e verdadeiro sentido do que é o amor;

Meus amados pais Denise e Vicente;

Minhas queridas irmãs e amigas Michele e Thalita;

Aos meus familiares no Rio de Janeiro, Ceará e em Sergipe, em especial para minha prima Tecla Lopes e minha sogra Denise Sobral;

E em especial à memória de minhas avós Floripes e Matildes.

AGRADECIMENTOS

Creio que, em circunstâncias favoráveis, a conclusão de um doutorado, no Brasil, não é tarefa das mais fáceis. O desafio dobra quando é necessário trabalhar, em paralelo aos estudos, principalmente em funções que não possuem relação com a área de formação. E tudo piora quando, logo no ano seguinte ao início, uma pandemia global assola a tudo e todos, interrompendo – ou paralisando, na melhor das hipóteses – planos, projetos, cronogramas, viagens, e afetando tudo mais, inclusive a saúde física e mental.

Apreendi, ainda na graduação em História na UERJ, que o homem é fruto de seu tempo. Este trabalho, portanto, carrega muitas das marcas de um período extremamente difícil, onde o isolamento foi a tônica, visando a integridade e a sobrevivência, não apenas da pesquisa, mas do próprio pesquisador, que assistia de longe aos vizinhos, familiares e amigos partindo desta realidade em direção ao desconhecido.

Em meio a tudo isto, havia ainda o desafio de me tornar pai pela primeira vez: a vida florescia com ímpeto e docilidade, enquanto o planeta era devastado por milhões de mortes. Quando a pandemia começou a arrefecer, foi necessário retomar a pesquisa do zero – eu não era mais o mesmo, muito menos esta tese. Foi, então, que veio o segundo filho, em um momento de renovação de esperanças, sonhos e expectativas, no prólogo de quatro dos piores anos de nossa história recente.

Foram quase dois anos sem pisar na Fundação Getulio Vargas, lugar onde pude realizar um dos maiores sonhos da minha vida. Ao mesmo tempo, bibliotecas, arquivos e instituições estavam fechados; acervos encontravam-se indisponíveis; e colegas pesquisadores, recolhidos diante de um quadro semelhante ao meu.

Neste período, foi fundamental o acompanhamento, quase psicológico, do meu orientador Jairo Nicolau, a quem rendo profundos agradecimentos pela amizade, incentivo, confiança e carinho recebidos neste árduo processo. Outros professores da FGV de quem recebi grande apoio, mesmo que em pequenos gestos, foram Américo Freire (outro grande referencial desde a minha adolescência), Ângela Moreira e Jimmy Medeiros, a quem estendo minha gratidão.

Ainda na FGV, quero agradecer ao querido amigo Philippe Guedon, que me auxiliou bastante nas minhas dúvidas e incertezas na elaboração desta pesquisa, a quem sou muito grato. Guedon me apresentou à Fátima Portela, da FGV Opinião, com quem tive o prazer de trabalhar e muito aprender, e à Daniela Aires, do CPDOC, que muito me auxiliou.

Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde iniciei minha formação acadêmica e cidadã, conheci o Samuel Braun, colega de 9º andar, que se tornou o que a tradição bíblica chama de amigo mais chegado que irmão. Sua esposa Luana, também uerjiana, e sua mãe-avó Eunice fazem parte da minha vida, juntamente com a gataiada. Vocês são minha família e meu apoio, e só tenho a agradecer por tudo que significam para mim.

Ainda na UERJ eu pude contar com a enorme compreensão e sensibilidade dos professores do Colégio de Aplicação (CAp), quando retomei minha licenciatura, em paralelo ao doutorado. Entre eles, destaco Hilton Meliande, Giselle Pereira Nicolau, Larissa Costard e Guilherme Moerbeck.

Foi também na UERJ, através do Braun, que conheci o professor Luiz Eduardo Soares, de quem não fui aluno, mas tive a enorme honra de me tornar amigo. Sua acolhida, atenção e sensibilidade foram fundamentais, em várias conversas, para a escolha do tema desta pesquisa. Agradeço imensamente ao Luiz pela contribuição, estendendo o meu carinho à professora Miriam Krenzinger.

A cidade de Petrópolis fez parte da minha vida por vários anos, e foi em sua Universidade Católica (UCP) que pude dar os passos mais firmes de minha carreira profissional. Neste contexto, os professores Bruno Tamancoldi e Leandro Gavião – de quem fui calouro e colega na UERJ – foram fundamentais em meu crescimento. Em Petrópolis também fica o Instituto Teológico Franciscano (ITF), onde atua o amigo e ex-aluno Maicon Carreiro, que muito auxiliou em minhas pesquisas.

Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), fui adotado pelo Laboratório de Estudos Políticos e Pesquisas da Metrópole (LEPPM), dirigido pelo professor Nelson Rojas de Carvalho, a quem agradeço pelo enorme incentivo.

No DETRAN, de onde sou servidor concursado há mais de uma década, meus agradecimentos são direcionados a todos os meus colegas e amigos, em especial da DAG, 5ª CRT (Petrópolis), SPR e CFIN, entre os quais menciono Anderson Macedo, Cíliana Barbosa, Ingrid de Andrade Lima, Luciana Tamburini, Luis Carlos Arruda Junior, Nelson Godá Fernandes, Hugo Leonam e Marcelo Bertolucci.

Além destes que mencionei, existem outros amigos que, de diferentes formas, colaboraram com esta pesquisa e meu crescimento profissional – minha gratidão a vocês: Alex Vasconcelos; André Ras Guimarães; Anna Thereza Lemos; Bárbara Rodrigues; Bianca França e filhos; Carlos Dornelles Lopes; Ellen de Oliveira; Everton Gomes; Fabiana Karine; Fernanda Vasconcelos; Gabriel Gontijo; Hugo Nepomuceno; Jéssica Gonzaga; Lais Chiara Gonzaga e meu afilhado Noah; Leila Hasan e família; Lorena Matos e família; Luiz Felipe

Mendes; Mailson Furtado e família; Marcos Telles; Marilda Nunes; Mídian Lena Pressato; Nelson Lellis; Osvaldo Maneschy; Pierre Mondaini e família; Rafael Gonçalves e filhos; Rafaela Senra; Ranaan Camilo; Samuel Marques e família; Scherazade Gomes; Sérgio Felix e família; Talita Dias; Tamires Sol; Tatiana Vereza; Thayane Neves; Vitor Almeida; Wendel Pinheiro; William Rodrigues.

A todos os meus Irmãos da Arte Real, em especial os da ARLM Filosofia e Ciência Nº 229 (GLMERJ), na pessoa do meu amigo e padrinho Leandro Oliveira.

Por último, aos meus queridos e saudosos amigos Apio Gomes, Danilo Groff Filho, José Gerardo de Carvalho, Rafael Galvão, Professor Rico Guimarães e Trajano Ribeiro, cujas ausências ainda são sentidas.

“Não importa o quão devagar você vá, desde que não pare”, frase atribuída ao filósofo Kung-Fu-Tze (Confúcio).

RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo central a análise das relações entre igrejas evangélicas e partidos políticos no Brasil, no contexto da Nova República (1985-2018), partindo do pressuposto de que, notadamente, diferentes grupos evangélicos organizaram-se no sentido de ocupar estruturas de poder no âmbito do Estado brasileiro. No desenvolvimento da análise, elaboramos critérios específicos para seleção das igrejas a serem examinadas, considerando características destes grupos, sobretudo as institucionais, buscando a sustentação de uma das hipóteses, de que o modelo organizacional das denominações evangélicas influencia, direta e indiretamente, em suas formas de atuação política e em seus projetos de poder. Como consequência, pudemos identificar três estratégias que, em diferentes graus, instrumentalizam os partidos políticos para articulação, expansão e realização de seus programas. Na estratégia central, dos projetos de poder político-partidários, observamos quatro estágios cronológicos, onde alguns aspectos conservam-se de forma concomitante ao surgimento de novas fases. As demais estratégias, que avaliamos como complementares, desdobram-se entre projetos político-eleitorais e projetos ideológicos. Para obtenção destes resultados, consideramos as transformações sociopolíticas do Brasil nas últimas décadas, o impacto da imprensa tradicional e das novas mídias sociais, o crescimento populacional evangélico e de sua representação parlamentar, além de aspectos políticos estruturais, como o multipartidarismo e o sistema proporcional de lista aberta.

Palavras-chave: Eleições; Evangélicos; Igrejas; Nova República; Partidos políticos.

ABSTRACT

This research has as its main objective the analysis of the relations between evangelical churches and political parties in Brazil, in the context of the New Republic (1985-2018), based on the assumption that, notably, different evangelical groups organized themselves in order to occupy power structures within the scope of the Brazilian State. In developing the analysis, we developed specific criteria for selecting the churches to be examined, considering characteristics of these groups, especially institutional ones, seeking to support one of the hypotheses, that the organizational model of evangelical denominations influences, directly and indirectly, their forms of political action and in their projects of power. As a result, we were able to identify three strategies that, to different degrees, instrumentalize political parties to articulate, expand and carry out their programs. In the central strategy of party-political power projects, we observe four chronological stages, where some aspects are conserved concomitantly with the emergence of new phases. The other strategies, which we assess as complementary, unfold between political-electoral projects and ideological projects. To obtain these results, we consider the sociopolitical transformations in Brazil in recent decades, the impact of the traditional press and new social media, the growth of the evangelical population and its parliamentary representation, in addition to structural political aspects, such as multipartyism and the proportional system of open list.

Key-words: Churches; Elections; Evangelicals; New Republic; Political parties.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Bispo Edir Macedo, utilizando kipah e talit, em culto no Templo de Salomão, São Paulo. Foto: Divulgação/IURD.	47
Figura 2 - Fundadores da Coalizão pelo Evangelho (TGC Brasil) durante a Conferência Fiel 2018, em Águas de Lindóia, São Paulo.	49
Figura 3 - Bispo Roberto McAlister (à esquerda)	59
Figura 4 - Logomarcas de denominações brasileiras, da esquerda para a direita, de cima para baixo: CGADB, CONAMAD, ADVEC, CADB, CBB, CBN, IEQ, IECLB, IELB, IPU, IPIB, IPB, IURD e IIGD.	65
Figura 5 - Templo da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Foto: Sidney Cruz.	85
Figura 6 - Saudação do general João Batista Figueiredo, então presidente da República, em evento evangelístico promovido pelo pastor Fanini (à esquerda) no estádio do Maracanã. No centro da foto, de óculos escuros, está Arolde de Oliveira. Foto: autoria desconhecida.	87
Figura 7 - Bispo Manoel Ferreira. Foto: autor desconhecido.	91
Figura 8 - Mario de Oliveira na tribuna da Câmara dos Deputados. Foto: Diógenis Santos/Agência Câmara/VEJA.	98
Figura 9 - Reunião no Templo de Salomão. No altar, o bispo Edir Macedo. Foto: Divulgação.	101
Figura 10 - Anúncio de transmissão em hindu do Show da Fé.	108
Figura 11 - Josué Valandro, Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil.	166

LISTA DE TABELAS

- Tabela 1 – Divisão entre evangélicos tradicionais e pentecostais, com base na autoidentificação dos grupos (2021) – p. 32
- Tabela 2 – Composição dos grupos religiosos evangélicos, segundo o IBGE (2010) – p. 33
- Tabela 3 – Denominações evangélicas brasileiras, por Paul Freston (1993) – p. 36
- Tabela 4 – As três ondas do pentecostalismo brasileiro, por Freston (1993) – p. 38
- Tabela 5 – As três vertentes do pentecostalismo brasileiro, por Mariano (2012) – p. 39
- Tabela 6 – Estimativa populacional evangélica no Brasil (1965) – p. 42
- Tabela 7 – População por grupo de religião, IBGE (1991) – p. 63
- Tabela 8 – População por grupo de religião, IBGE (2000) – p. 63
- Tabela 9 – População por grupo de religião, IBGE (2010) – p. 64
- Tabela 10 – Treze maiores igrejas evangélicas do Brasil (1991-2017) – p. 68
- Tabela 11 – Emissoras, redes e conglomerados evangélicos de comunicação – p. 70
- Tabela 12 – Parlamentares (titulares e suplentes) por igrejas e denominações evangélicas – p. 75
- Tabela 13 – Estágios da estratégia de poder político-partidária – p. 113
- Tabela 14 – Deputados federais por unidade federativa – p. 117
- Tabela 15 – Progressão da cláusula de desempenho (2018-2030) – p. 119
- Tabela 16 – Partidos políticos brasileiros fundados ou habilitados em 1985 – p. 123
- Tabela 17 – Parlamentares evangélicos denunciados na CPI dos Sanguessugas – p. 142
- Tabela 18 – Movimentações partidárias do deputado federal Mário de Oliveira (1987-2013) – p. 154
- Tabela 19 – Movimentações partidárias do deputado federal Stefano Aguiar (2011-2018) – p. 154
- Tabela 20 – Movimentações partidárias do deputado federal Jefferson Campos (2003-2022) – p. 156
- Tabela 21 – Movimentações partidárias do deputado federal Carlos Willian (2003-2011) – p. 156
- Tabela 22 – Movimentações partidárias do deputado federal Silas Câmara (1999-2019) – p. 159
- Tabela 23 – Movimentações partidárias do deputado federal Hidekazu Takayama (2003-2015) – p. 160
- Tabela 24 – Movimentações partidárias do deputado federal Costa Ferreira (1987-2011) – p. 161
- Tabela 25 – Movimentações partidárias do deputado federal João Campos (1987-2011) – p. 161
- Tabela 26 – Movimentações partidárias do deputado federal Pastor Paulo Freire Costa (2011-2019) – p. 161
- Tabela 27 – Movimentações partidárias do deputado federal e senador Zequinha Marinho (2003-2011/2019) – p. 162
- Tabela 28 – Movimentações partidárias do deputado federal Nilton Capixaba (1999-2019) – p. 162
- Tabela 29 – Movimentações partidárias do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (2011-2019) – p. 164
- Tabela 30 – Movimentações partidárias do deputado federal Gilmar Machado (1999-2015) – p. 164
- Tabela 31 – Movimentações partidárias do senador e deputado federal Joel de Hollanda (1995-2011) – p. 164
- Tabela 32 – Movimentações partidárias do deputado federal Jorge Tadeu Mudalen (2007-2019) – p. 169

LISTA DE GRÁFICOS

- Gráfico 1 – População por religião (1872-2010) – p. 43
- Gráfico 2 – Evangélicos brasileiros por igreja ou denominação (2016) – p. 66
- Gráfico 3 – Evangélicos brasileiros por igreja ou denominação (2017) – p. 67
- Gráfico 4 – Representação evangélica no Congresso Nacional – Titulares e suplentes por legislatura (1987-2019) – p. 72
- Gráfico 5 – Deputados federais evangélicos – Titulares e suplentes (1987-2019) – p. 74
- Gráfico 6 – Senadores evangélicos – Titulares e suplentes (1987-2019) – p. 74
- Gráfico 7 – Partidos políticos fundados por ano no Brasil (1979-2021) – p. 116
- Gráfico 8 – Partidos de eleição dos parlamentares federais evangélicos (1986-2018) – p. 122
- Gráfico 9 – Igrejas e denominações representadas no Congresso Nacional (1987-2018) – p. 132
- Gráfico 10 – Movimentação partidária de parlamentares evangélicos no Senado Federal e Câmara dos Deputados (2002-2005) – p. 133
- Gráfico 11 – Movimentação partidária de parlamentares da IURD – eleições de 2002/maio de 2005 – p. 134
- Gráfico 12 – Composição das bancadas na Câmara dos Deputados (2002/2005) – p. 136
- Gráfico 13 – Movimentação partidária de parlamentares da IURD – eleições de 2002/maio de 2005/outubro de 2005 – p. 141
- Gráfico 14 – Composição partidária da Câmara dos Deputados – 2002/2006 – p. 144
- Gráfico 15 – Evolução das bancadas do PRB, PSC e PEN na Câmara dos Deputados – 2006-2018 – p. 144
- Gráfico 16 – Representação da CBN e CBB na Câmara dos Deputados – Titulares (1986-2018) – p. 167

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABB – Aliança de Batistas do Brasil

ABC (Grande ABC ou ABC Paulista) – Referência aos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul

AD – Assembleia de Deus

ADVEC – Assembleia de Deus Vitória em Cristo

ANAJURE – Associação Nacional de Juristas Evangélicos

CADB – Convenção da Assembleia de Deus no Brasil

CBB – Convenção Batista Brasileira

CBN – Convenção Batista Nacional

CCB – Congregação Cristã no Brasil

CEB – Confederação Evangélica do Brasil

CESNT – Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra

CGADB – Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil

CNT – Central Nacional de Televisão

CONAMAD – Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil – Ministério de Madureira

CONIC – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs

CPAD – Casa Publicadora das Assembleias de Deus

DEM – Democratas

DIAP – Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar

IAFV – Igreja Apostólica Fonte da Vida

IARC – Igreja Apostólica Renascer em Cristo

IASD – Igreja Adventista do Sétimo Dia

IB – Igreja Batista

IBDR – Instituto Brasileiro de Direito e Religião

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IBPC – Igreja O Brasil Para Cristo

IBR – Igreja Batista Regular

IC – Igreja Congregacional

ICCR – Igreja Cristã de Confissão Reformada

ICE – Igreja Cristã Evangélica

ICM – Igreja Cristã Maranata

IECLB – Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
IELB – Igreja Evangélica Luterana do Brasil
IEQ – Igreja do Evangelho Quadrangular
IIGD – Igreja Internacional da Graça de Deus
IM – Igreja Metodista
IMPD – Igreja Mundial do Poder de Deus
INV – Igreja de Nova Vida
IPB – Igreja Presbiteriana do Brasil
IPDA – Igreja Pentecostal Deus é Amor
IPIB – Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
IPU – Igreja Presbiteriana Unida
ISER – Instituto Superior de Estudos da Religião
IURD – Igreja Universal do Reino de Deus
MDB – Movimento Democrático Brasileiro
MIR – Ministério Internacional da Restauração
MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
ONG – Organização Não-Governamental
PAN – Partido dos Aposentados da Nação
PDC – Partido Democrata Cristão
PDS – Partido Democrático Social
PDT – Partido Democrático Trabalhista
PFL – Partido da Frente Liberal
PHS – Partido Humanista da Solidariedade
PL – Partido Liberal
PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PMN – Partido da Mobilização Nacional
PP – Partido Progressista (1993/2003)
PPB – Partido Progressista Brasileiro
PPR – Partido Progressista Reformador
PPS – Partido Popular Socialista
PR – Partido da República
PRB – Partido Republicano Brasileiro
PRN – Partido da Reconstrução Nacional
PRONA – Partido de Reedificação da Ordem Nacional

PROS – Partido Republicano da Ordem Social
PRP – Partido Republicano Progressista
PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
PSB – Partido Socialista Brasileiro
PSC – Partido Social Cristão
PSD – Partido Social Democrático
PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira
PSOL – Partido Socialismo e Liberdade
PSL – Partido Social Liberal
PST – Partido Social Trabalhista
PT – Partido dos Trabalhadores
PT do B – Partido Trabalhista do Brasil
PTB – Partido Trabalhista Brasileiro
PTC – Partido Trabalhista Cristão
PTN – Partido Trabalhista Nacional
PTR – Partido Trabalhista Renovador
PV – Partido Verde
SAF – Sociedade Auxiliadora Feminina
SBT – Sistema Brasileiro de Televisão
SD – Solidariedade
UCP – União de Crianças Presbiteriana
UPA – União Presbiteriana de Adolescentes
UMP – União da Mocidade Presbiteriana
UPH – União Presbiteriana de Homens

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	20
CAPÍTULO 1 – O PROTESTANTISMO NO BRASIL: HISTÓRIA, CONCEITOS E CLASSIFICAÇÕES	25
1.1 – A presença evangélica no Brasil: da colônia à República.....	25
1.2 – Os evangélicos (ou protestantes) brasileiros: conceitos e classificações	28
1.2.1 – Evangélicos ou protestantes?.....	28
1.2.2 – Grupos e tendências do protestantismo brasileiro	31
1.2.3 – As classificações de Paul Freston e Ricardo Mariano.....	35
1.3 – A fragmentação do protestantismo brasileiro e as transformações do campo religioso.....	40
1.4 – O protestantismo brasileiro do século XXI	44
1.4.1 – Deslocamento entre denominações e os <i>desigrejados</i>	44
1.4.2 – Restauracionismo e sionismo cristão: o movimento apostólico.....	46
1.4.3 – Protestantes neo-ortodoxos e evangélicos progressistas	48
CAPÍTULO 2 – OS MODELOS INSTITUCIONAIS DO PROTESTANTISMO BRASILEIRO	51
2.1 – Os Três Tipos de Dominação Legítima de Weber	52
2.1.1 – Dominação racional/legal.....	53
2.1.2 – Dominação tradicional	56
2.1.3 – Dominação carismática	59
2.2 – Análise metodológica: as igrejas e denominações evangélicas brasileiras	61
2.2.1 – Critério populacional.....	62
2.2.2 – Critério midiático	68
2.2.3 – Critério de representatividade parlamentar	71
CAPÍTULO 3 – O GRUPO DAS SEIS MAIS IMPORTANTES IGREJAS EVANGÉLICAS DO BRASIL	78
3.1 – Igreja Presbiteriana do Brasil	80
3.1.1 – Governo presbiteriano	81
3.2 – Batistas	83
3.2.1 – Convenções batistas	85
3.2.1 – Batistas e mídia	86
3.3 – Assembleias de Deus.....	88
3.3.1 – Convenções e governança	90
3.3.2 – Mídias das Assembleias de Deus	95
3.4 – Igreja do Evangelho Quadrangular.....	96
3.4.1 – Governo quadrangular e política	97
3.5 – Igreja Universal do Reino de Deus	100
3.5.1 – Governo episcopal-empresarial da IURD	102

3.6 – Igreja Internacional da Graça de Deus	104
3.6.1 – Rádio e televisão da Igreja da Graça	107
CAPÍTULO 4 – IGREJAS EVANGÉLICAS, PROJETOS DE PODER E PARTIDOS POLÍTICOS.....	110
4.1 – O sistema proporcional de lista aberta no Brasil.....	114
4.2 – Projetos político-partidários e seus estágios de movimentação e instrumentalização: as estratégias da Igreja Universal e das Assembleias de Deus	119
4.2.1 – Concentração nas grandes siglas (1986-1990/91)	122
4.2.2 – Fragmentação multipartidária (1991-2002/03)	126
4.2.3 – Binária: fragmentação e aparelhamento (2003-2005)	132
4.2.4 – Tríplice: fragmentação, aparelhamento e autonomia (2005-2018)	139
CAPÍTULO 5 – ESTRATÉGIAS COMPLEMENTARES: OS PROJETOS DE PODER ELEITORAIS E IDEOLÓGICOS	150
5.1 – Projetos político-eleitorais.....	151
5.1.1 – O projeto Quadrangular.....	153
5.1.2 – Assembleias de Deus.....	157
5.1.3 – Igrejas batistas	163
5.1.4 – Igreja da Graça	168
5.2 – Projetos ideológicos	170
5.2.1 – Igreja Presbiteriana do Brasil, ANAJURE e IBDR.....	171
CONSIDERAÇÕES FINAIS	176
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	183
APÊNDICES.....	193
Apêndice I – Igrejas nas mídias digitais (Twitter, Facebook, Instagram e YouTube) – Junho de 2022	193
Apêndice II – Parlamentares evangélicos no Congresso Nacional (1987-2018)	195

INTRODUÇÃO

Em 2018, o então deputado federal Jair Bolsonaro (PSL/RJ), por décadas representante dos militares e frequentador do baixo clero¹, foi eleito presidente da República, derrotando o ex-ministro Fernando Haddad (PT/SP) no 2º turno, marcando a escolha do primeiro chefe do Executivo no campo da extrema-direita desde a redemocratização, em 1985. Sua eleição interrompeu a polarização entre PT e PSDB, dominante na política brasileira desde 1994, e desordenou, pelo menos inicialmente, o presidencialismo de coalizão, outro fruto da Nova República.

Apresentando plataforma ultraconservadora, em um contexto onde temas como “ameaça comunista”, “ideologia de gênero” e “nova política” entraram na pauta, o “voto evangélico” cumpriu a função de se posicionar enquanto base social e eleitoral do fenômeno bolsonarista: segundo o Datafolha, 69% dos evangélicos manifestaram intenção de voto no candidato conservador, superando o equilíbrio entre os católicos (51% a 49%) e a rejeição das religiões de matriz africana, com 70% de apoio ao candidato do PT (ALMEIDA, 2019, p. 35-39).

A avalanche conservadora, cuja guinada ocorreu a partir de 2013 e se aprofundou no *impeachment* da presidente Dilma Rousseff em 2016, momento em que o cientista político Wanderley Guilherme dos Santos² julgou ter sido o encerramento da Nova República, ajudou a eleger 52 deputados federais e 4 senadores do antes irrelevante PSL, que desde 1998 havia conquistado apenas 4 cadeiras na Câmara dos Deputados. A “bancada evangélica”, que grosso modo reúne o grande e diverso universo evangélico no Congresso Nacional, conquistou sua maior representação histórica, com 102 parlamentares nas duas casas do Legislativo³.

Este movimento entre os evangélicos, entretanto, começou de forma articulada ainda na década de 1980, com a escolha dos membros da Assembleia Nacional Constituinte nas eleições de 1986. Naquele momento, o termo “bancada evangélica” foi cunhado, os parlamentares do segmento agruparam-se na Confederação Evangélica do Brasil (CEB) e as pautas de interesses de denominações e grupos evangélicos foram atendidas pelo governo federal – com destaque para as concessões de rádio e televisão (LOPES, 2021).

¹ É chamado jocosamente de “baixo clero” o agrupamento de parlamentares com pouca relevância e baixa produtividade na Câmara dos Deputados, cujo peso é verificado apenas quando, reunidos por uma liderança influente, apoiam em peso determinado projeto ou pauta com o objetivo de obter ganho político e eleitoral.

² Ver: SANTOS, 2017.

³ O quantitativo foi baseado no levantamento presente no Apêndice II.

A ocupação dos espaços nas casas legislativas, em todos os níveis, prosseguiu até os anos 2000, quando alguns grupos evangélicos iniciaram o caminho rumo ao Executivo. Neste quesito, o ápice ocorreu em 2016 com a eleição do senador Marcelo Crivella (PRB/RJ), sobrinho do bispo Edir Macedo, para a prefeitura do Rio de Janeiro, segundo maior colégio eleitoral do país e base política de Jair Bolsonaro (LOPES, 2023).

Outras iniciativas memoráveis foram as candidaturas presidenciais de Anthony Garotinho (PSB), em 2003, e de Marina Silva, por PV e PSB, em 2010 e 2014. Apesar de frustradas, elas obtiveram importante desempenho – acima dos dois dígitos – ao apresentar evangélicos praticantes como candidatos, apesar dos diferentes graus de comprometimento e relacionamento com denominações e com a própria bancada evangélica. O pastor Everaldo Pereira, um político de bastidores e primeiro presidenciável a se apresentar desta forma, obteve apenas 0,75% dos votos em 2014.

Verificamos, ainda que introdutoriamente, que um longo caminho já havia sido percorrido pelas diferentes igrejas evangélicas na seara política brasileira, iniciado com a solitária representação de Guaracy Silveira (PSB/SP)⁴, pastor metodista, na Constituinte de 1934: os evangélicos não surgiram na política com Bolsonaro. Também é muito raso afirmar que eles foram uma mera massa de manobra neste movimento, ainda vistos como “inocentes úteis” por parcela importante da opinião pública, mesmo configurando um enorme contingente do eleitorado (NICOLAU, 2020, p. 68-78)

O fato é que diferentes grupos do protestantismo nacional já estavam organizados e consolidados na política, reproduzindo neste campo as suas particularidades históricas, doutrinárias e metodológicas. É neste sentido, portanto, que esta pesquisa segue: analisar e compreender como as igrejas evangélicas brasileiras se relacionaram com uma instituição crucial no contexto democrático, os partidos políticos, e como isso impactou em seus projetos de poder e de dominação – partindo da premissa básica de que eles existem e seus idealizadores buscam seu estabelecimento.

Na primeira etapa desta pesquisa, apresentamos o universo evangélico brasileiro: amplo, fragmentado, multifacetado e, por muitas vezes, sinuoso. O primeiro desafio passa pela definição do que é ser evangélico no Brasil, momento em que surgem respostas variadas, denotando a diversa identidade intra e extraprotestante. Buscamos resgatar antecedentes históricos de sua presença no país, de seus primórdios no século XVI até as duas primeiras

⁴ Não se trata do Partido Socialista Brasileiro (PSB) fundado em 1945, mas de seu homônimo criado em 1932, composto por remanescentes do movimento tenentista dos anos 1920 e de partidários da Revolução de 1930.

décadas do século XXI, atravessando momentos de perseguições, proibições e de liberdade religiosa.

Evidenciamos as divisões do protestantismo brasileiro, suas principais correntes teológicas, as subdivisões e sua composição. Paul Freston e Ricardo Mariano, dois dos pesquisadores mais difundidos que contemplam esta temática, basearam parte considerável de nossa análise sobre esta configuração. Relacionamos o crescimento populacional evangélico com a popularização da televisão, a redemocratização e as transformações do campo religioso brasileiro, fruto indireto do crescimento urbano das décadas de 1950 e 1960.

O próprio meio evangélico também foi alvo desta transformações, apresentando a partir dos anos 2000 uma prática até então restrita ao catolicismo, como a controversa figura do evangélico não-praticante, o “desigrejado”. Verificamos também o surgimento e o crescimento de grupos progressistas e dos neo-ortodoxos, em campos teológicos e políticos opostos: enquanto aqueles estão no campo da esquerda, aderindo à teologia progressista, estes assumem e promovem o conservadorismo e o fundamentalismo, sem constrangimentos.

O segundo capítulo tratou dos modelos institucionais do protestantismo brasileiro, onde utilizamos os três tipos de dominação legítima formulados por Max Weber – racional, tradicional e carismática – e os aplicamos aos arranjos organizacionais verificados em diferentes denominações e grupos evangélicos. A aplicação do modelo de Weber se justifica na possível comprovação de que a forma como as igrejas se estruturam impacta tanto em seus projetos de poder, como na forma em que atuam politicamente.

Em seguida, entretanto, nos deparamos com um impasse: como desenvolver esta análise, pertinente no contexto desta pesquisa, diante da magnitude das igrejas evangélicas no Brasil? Diante desta tarefa inexecutável, foi necessário desenvolver um método que selecionasse um quantitativo viável para a sequência deste trabalho, respaldado em critérios concretos de relevância, a partir dos quais chegamos ao montante de seis igrejas e grupos: Assembleias de Deus, Igrejas Batistas, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Universal do Reino de Deus e Igreja Internacional da Graça de Deus.

A análise destas igrejas ficou reservada ao terceiro capítulo, onde nos dedicamos a traçar sua origem histórica, os princípios doutrinários e teológicos, os modelos de governança e a atuação política. Nos casos em que foi necessário, enfatizamos as distinções entre diferentes grupos e convenções no interior das denominações, sobretudo nas Assembleias de Deus e nas Igrejas Batistas.

Contemplamos, de igual forma, os investimentos e a presença delas em diferentes mídias e veículos de comunicação, com destaque para o conglomerado liderado pela Igreja Universal. Neste sentido, buscamos mensurar o uso e alcance das redes sociais entre os evangélicos, cujo levantamento, também utilizado no segundo capítulo, foi disponibilizado na forma de apêndice, ao fim da pesquisa.

Após constatarmos quais são as principais igrejas evangélicas brasileiras, como pensam, se organizam, se comunicam com a sociedade e atuam politicamente, partimos para outra etapa: o voto proporcional de lista aberta, herança política e cultural que, mesmo em diferentes contextos e regimes, vem perdurando ao longo de décadas, ajudando a moldar sistemas eleitorais e partidários. Consideramos o voto proporcional um fator crucial na atuação política evangélica, influenciando diretamente em seus projetos de poder.

Ainda no quarto capítulo, identificamos quatro etapas no âmbito da instrumentalização e operacionalização dos partidos políticos, indo desde a concentração nas grandes siglas em meados dos anos 1980 até a conquista da autonomia, com a fundação ou formatação de partidos próprios nos anos 2000, todas coincidindo com importantes ciclos da história recente do país, desde o mandato de José Sarney até o final do governo de Michel Temer.

O capítulo seguinte foi dedicado às estratégias complementares: a primeira diz respeito aos projetos político-eleitorais, identificados em denominações cujo porte e organização substituem os partidos políticos, relegando-os à simples função burocrática de registro de candidaturas. Desta forma, o principal foco é no processo eleitoral, dando pouca ou nenhuma importância à organização partidária.

Em paralelo, constatamos a existência de um projeto de poder peculiar, o ideológico, pautado na ocupação de diferentes espaços e instâncias de poder, com agentes públicos fundamentados em premissas morais e éticas de caráter religioso, a médio e longo prazo. Apesar da preocupação, em diferentes níveis, com os processos eleitorais e o aparelhamento de partidos políticos, verificamos que a nível institucional a atividade política é desempenhada em corporações e associações civis e acadêmicas, aglutinando os diferentes interesses em seu entorno.

Por fim, nas considerações, realizamos um balanço das análises empenhadas nesta tese, onde enumeramos, ponto a ponto, as hipóteses e conclusões alcançadas ao fim desta investigação. Em seguida, nos apêndices, apresentamos um importante e amplo estudo da composição evangélica no Congresso Nacional entre 1986 e 2018, que resultou na criação de

um banco de dados dotado de critérios específicos acerca do pertencimento evangélico, cuja construção consideramos fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa.

Após minucioso e exaustivo trabalho de busca, confronto e revisão de dados e informações, foi possível reconstruir parte da trajetória parlamentar de 310 deputados federais e senadores, mesmo daqueles cuja permanência no Legislativo federal permeou poucas semanas de mandato. Neste trabalho à parte, foi possível identificar movimentações partidárias, desempenhos eleitorais, oscilações na carreira política, as condições dos parlamentares em cada legislatura e, em alguns casos, até mesmo as transferências de igrejas e de domicílio.

De todos estes parlamentares constam também os seus estados de origem, ano de nascimento, formação acadêmica, profissão, cargos públicos e eclesiásticos exercidos, juntamente com as relações familiares com outros mandatários, reconstituindo individualmente uma gigantesca rede de parentescos e vínculos religiosos e políticos, fornecendo também subsídios para futuras análises prosopográficas.

Como consideração inicial, mais uma vez esclareço a natureza deste trabalho, assim como fiz na pesquisa que a antecedeu no mestrado: trata-se de uma pesquisa científica interdisciplinar, onde utilizo métodos empregados na História Política, nas Ciências Sociais e na Ciência Política, com o intuito de analisar as relações entre importantes denominações evangélicas e os partidos no contexto da Nova República, levando em consideração o impacto de seus desenhos institucionais e da natureza de suas lideranças, justificados em aspectos doutrinários, em seus projetos políticos.

Este trabalho, portanto, não possui caráter crítico no sentido de censurar ou reprovar o ativismo político religioso, tampouco de minimizar sua importância. Compreendemos que uma das premissas básicas de uma sociedade livre é a diversidade religiosa, que deve se refletir também em sua representatividade política, a ser alcançada em todos os grupos e credos, sem privilégios, restrições ou segregação de qualquer natureza.

CAPÍTULO 1 – O PROTESTANTISMO NO BRASIL: HISTÓRIA, CONCEITOS E CLASSIFICAÇÕES

Por haver experimentado um exponencial crescimento ao longo do século XX e nestas duas primeiras décadas do século XXI, o protestantismo brasileiro é, por este motivo, considerado um movimento religioso exclusivamente contemporâneo. Entretanto, sua presença no Brasil não é um fato recente, como o próprio protestantismo não o é: a Reforma Protestante surgiu e expandiu-se com vigor pela Europa ao longo do século XVI, enquanto sua presença consolidou-se no Brasil apenas nos séculos XIX e XX, embora tivessem ocorrido experiências curtas, embora profícuas, nos séculos XVI e XVII.

Portanto, julgamos ser primordial, no estudo da temática evangélica brasileira, a compreensão não apenas das etapas de sua presença e desenvolvimento em nosso país, mas do surgimento do protestantismo brasileiro em um contexto maior de sua expansão, a nível mundial, a partir da presença europeia motivada por diferentes razões, sejam elas religiosas ou não.

Em seguida, nossa análise estará voltada para os conceitos relacionados ao protestantismo no Brasil, em diferentes campos científicos, buscando aprofundar o entendimento acerca de suas identidades e seu impacto no surgimento de diferentes tendências e incalculáveis denominações evangélicas no Brasil. Por último, analisaremos a fragmentação do protestantismo no contexto da reconfiguração do campo religioso brasileiro, consequência das transformações socioeconômicas ao longo do século XX e início do XXI.

1.1 – A presença evangélica no Brasil: da colônia à República

A primeira experiência protestante em nosso país remonta ainda a meados do século XVI, quando a França Antártica, colônia instituída em 1555 pelo almirante Nicolas Durand de Villegagnon na Baía de Guanabara, recebeu um grupo de calvinistas franceses, os huguenotes. Sua presença, entretanto, foi curta: os protestantes entraram em choque com o católico Villegagnon, sendo logo expulsos ou executados por sua ordem (LÉRY, 1961; CÉSAR, 2018). Quase uma década depois, os franceses foram vencidos pelos portugueses, tendo como

desfecho a fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565.

Décadas depois, os neerlandeses, liderados por Maurício de Nassau, reintroduziram o protestantismo a partir do Nordeste brasileiro, então uma colônia da Companhia das Índias Ocidentais. Naquele contexto específico, onde gozava-se de liberdade religiosa, “os holandeses criaram sua própria igreja estatal nos moldes da Igreja Reformada da Holanda”, e durante o domínio neerlandês, “foram organizadas 22 igrejas e congregações, dois presbitérios e um sínodo”, servidos por 50 pastores (MATOS, 2011, p. 5).

Entretanto, sua presença foi combatida a partir da Restauração Portuguesa, iniciada em 1640. A batalha dos Guararapes, entre 1648 e 1649, foi o principal passo em direção ao restabelecimento do domínio português na região, marcando a expulsão dos neerlandeses e o fim da colônia em 1654, e embora seja inegável sua contribuição nos segmentos cultural, social e econômico na região, sobretudo de Pernambuco, o protestantismo desapareceu.

Ele foi retomado no Brasil apenas em 1810, no contexto da transferência da Corte portuguesa para o Rio de Janeiro, quando os portos brasileiros foram abertos para o comércio com a Inglaterra, e um dos pontos do tratado comercial foi a garantia de liberdade religiosa para seus cidadãos. Nove anos depois, foi organizada na cidade a capela *Christ Church*, membro da comunhão anglicana (CALVANI, 2005, p. 40).

Contudo, foi apenas com a Independência do Brasil, consolidada em 1822, e a vigência da primeira Constituição, em 1824, que foi autorizada a existência de outras confissões religiosas além do catolicismo, estando restritas ao culto doméstico e em locais sem aparência externa de templos. A partir de então, a migração europeia – essencialmente protestante – ampliou-se, sendo até mesmo incentivada por setores políticos liberais (FREESTON, 1993, p. 47).

Foi neste contexto que o terceiro grupo protestante presente no país, o luterano, chegou ao Brasil por volta de 1824, sendo composto majoritariamente por imigrantes de origem alemã. No mesmo ano, foram organizadas congregações em Nova Friburgo, cidade de colonização suíça na região serrana fluminense, e São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre⁵.

Luteranos, calvinistas e anglicanos são grupos originados diretamente da Reforma Protestante do século XVI: o primeiro, como o próprio nome revela, agrega os seguidores de Martinho Lutero, ex-padre agostiniano alemão que deu início ao cisma em 1517. O segundo grupo, também chamado de *reformado*, agrupa os partidários da doutrina de João Calvino,

⁵ PORTAL LUTERANOS. *A caminho em terras brasileiras*. Disponível em <<https://www.luteranos.com.br/conteudo/a-caminho-em-terras-brasileiras>>. Acesso em: 09 ago. 2021.

religioso francês que transformou Genebra no principal centro do protestantismo europeu. O anglicanismo surgiu em 1534, por iniciativa do monarca inglês Henrique VIII.

Os protestantes iniciaram o processo de distanciamento do catolicismo romano com base em discordâncias doutrinárias e dogmáticas, como a veneração das imagens dos santos, o protagonismo da Virgem Maria no processo de salvação, a infalibilidade papal, e o comércio de indulgências, sobretudo: o Papa concedia o direito de emissão de um documento que, a partir de sua aquisição, liberava o comprador – ou beneficiário, que poderia ser um falecido – da punição por seus pecados.

Havia também razões políticas, como os conflitos entre os interesses da Igreja Católica Romana, que em certos momentos atuou arbitrando disputas, e autoridades seculares, como reis e príncipes, sendo notório o caso de Henrique VIII: por não possuir herdeiros do sexo masculino, o soberano pediu a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão, inclinado a casar-se com Ana Bolena. Como não obteve autorização, ele encarou o ato como uma intromissão na política interna de seu país, rompendo com a autoridade romana e criando uma igreja nacional, que mescla catolicismo com elementos do protestantismo.

O ponto alto das tensões com o clero romano ocorreu em 31 de outubro de 1517, quando Lutero propôs o debate acerca das controvérsias do catolicismo no contexto medieval ao expor, na igreja de Wittenberg, suas 95 Teses (LUTERO, 1987), momento considerado o início da Reforma. Como o próprio nome do movimento expõe, o objetivo principal era promover a reforma do catolicismo romano, mas a resistência do clero em promovê-la e a recusa de Lutero em se retratar levaram à sua excomunhão em 1521.

A partir de então, a ruptura tornou-se irreversível, e o protestantismo espalhou-se rapidamente pela Europa: além de Lutero na Alemanha e Calvino da França e Suíça, vieram Ulrich Zwinglio na Suíça e na Holanda, John Knox na Escócia, Jan Laski na Polônia e Inglaterra, e a dupla Casiodoro de Reina e Cipriano Valera, na Espanha.

Com a rejeição ao catolicismo e a adoção do protestantismo, diferentes sociedades europeias tornaram-se independentes da autoridade papal, fosse religiosa ou política. Como consequência de sua desvinculação de Roma, o protestantismo assumiu um caráter descentralizado e, de certa forma, autonomista, possibilitando sucessivas divisões a partir de diferentes interpretações doutrinárias, como as relativas aos sacramentos e à liturgia, destacando-se também a abolição do latim e adoção dos idiomas locais nos cultos, inclusive em traduções da Bíblia, tornando a liturgia e a leitura mais acessíveis.

No Brasil, apesar das tentativas de implantação do protestantismo desde o século XVI, da liberdade religiosa sob Nassau e da autorização por parte da monarquia em 1824, foi apenas o regime republicano, a partir de 1889, que estabeleceu a liberdade religiosa sem restrições, garantida pela Constituição de 1891, movimento seguido por todos os regimes e constituições subsequentes, inclusive a de 1988.

1.2 – Os evangélicos (ou protestantes) brasileiros: conceitos e classificações

Diante desta pequena recapitulação histórica, é natural o surgimento de questionamentos sobre quem são os evangélicos brasileiros e a configuração do protestantismo em nosso país, motivados sobretudo pelo seu crescimento populacional e visibilidade midiática, o que potencializou sua inserção no meio político.

Desde a segunda metade do século XX, principalmente a partir da década de 1970, diferentes pesquisadores e tem se ocupado em produzir respostas para estas questões, dos quais destacamos Cesar e Souza (1968), Mendonça e Velasques Filho (1990), Champlin (2012), juntamente com Freston (1993) e Mariano (2012) – destes, adotaremos as conceituações e classificações levando em consideração dois fatores objetivos: a abrangência e a atualidade.

Justificamos seu uso pelo fato de que, embora tenham surgido importantes pesquisas sobre o protestantismo brasileiro nas últimas décadas, incluindo suas relações políticas, muitas delas se utilizam das tipologias apresentadas ou formuladas por Freston e Mariano nos anos 1990, como as de Patriota (2008), Campos Junior (2009), Duarte (2011), Vital e Lopes (2012), Almeida (2014), Brandão e Jorge (2019) e Lopes (2021).

Salientamos, ainda, que ambos os trabalhos são complementares, com o uso, por parte de Ricardo Mariano, de parte considerável do aporte teórico-metodológico de Paul Freston, atualizando e acrescentando mais características às suas formulações, conforme verificaremos a seguir.

1.2.1 – Evangélicos ou protestantes?

Destacaremos, inicialmente, as motivações para a popularização do uso do termo *evangélico* em detrimento de *protestante*, menos comum no Brasil: de acordo com o teólogo e sociólogo Waldo A. Cesar, “como a palavra protestante contava com a oposição forte que provinha da religião e cultura ibéricas, predomina o uso do termo evangélico, até mesmo para enfatizar o seu caráter de fidelidade à Bíblia” (CESAR, 1968, p. 23).

O filósofo e sociólogo Antônio Gouvêa Mendonça, ao examinar as influências norte americanas no desenvolvimento do protestantismo brasileiro, desenvolveu sua análise sobre o uso dos termos *evangélico* e *protestante*, incluindo sua variante *crente*, levando em consideração algumas das motivações mencionadas anteriormente por Waldo A. Cesar:

A autoidentificação de “evangélico” era individual e significava o compromisso da pessoa com aquele conjunto de princípios doutrinários; antes de pertencer a esta ou àquela denominação, o indivíduo era “evangélico”. Aos poucos, no entanto, algumas denominações foram adicionando aos seus nomes a palavra “evangélica”, como a Igreja Congregacional e, posteriormente, as Luteranas. No Brasil, os cristãos não católicos passaram a auto identificar-se como evangélicos, e o mesmo ocorreu com as Igrejas evangélicas. Os próprios católicos, passada a época de antagonismos, e principalmente por causa do movimento ecumênico, aceitaram essa identificação. Naturalmente, os católicos, ao identificarem os cristãos não católicos como evangélicos, contornam o designativo de “protestante”, carregado de preconceitos no Brasil já que, no auge dos conflitos entre protestantes e católicos, aqueles eram designados por estes como “os que protestavam contra Deus”. Os próprios protestantes nunca aceitaram unanimemente essa autoidentificação; além de preconceituosa, há grupos, como os batistas, que a recusam por razões históricas, afirmando-se anteriores à Reforma.

Atualmente, a designação de “protestantes” aplicada aos cristãos não católicos no Brasil, por ter sentido histórico e técnico mais acentuado, vem sendo usada preferencialmente por historiadores e sociólogos, talvez pela necessidade de um conceito de relativa neutralidade. No entanto, historiadores denominacionais comprometidos diretamente com as Igrejas continuam fieis à autoidentificação evangélica. A antiga autoidentificação de “crente” está ficando cada vez mais relegada às áreas pentecostais. De fato, os protestantes tradicionais já apresentam, principalmente nas áreas urbanas, acentuado preconceito contra a designação de “crentes”; para estes, “crentes” são os pentecostais, categoria “inferior” de evangélicos, fanáticos e ignorantes. De modo esquemático, quanto à identificação atual dos cristãos não católicos no Brasil, a situação é esta: o termo “crentes” identifica pentecostais e protestantes tradicionais em regiões rurais; a designação “evangélicos” autoidentifica protestantes tradicionais de regiões urbanas e é o preferido dos “historiadores” destas denominações; o termo “protestantes” é utilizado por historiadores, teólogos e sociólogos não necessariamente alinhados com esses grupos (MENDONÇA; VELASQUES FILHO, 1990, p. 15-16).

Mendonça enfatiza, mais adiante, a ideia de que as distinções no uso dos termos, baseados ou não na autoidentificação, tem relação direta com as diferentes fases do desenvolvimento do protestantismo no Brasil e sua adaptação ao nosso contexto social, ocasionando o surgimento de várias tendências e inúmeras denominações em seu interior, indicando que o mais adequado, no caso brasileiro, é referir-se ao fenômeno enquanto “protestantismos” (MENDONÇA; VELASQUES FILHO, 1990, p. 11-12).

Paul Freston, em sua pesquisa *Protestantes e política no Brasil: da Constituinte ao impeachment*, apresentada em 1993 na Universidade de Campinas, realizou extenso estudo sobre a participação evangélica no campo político brasileiro, justificando desta forma o uso dos termos *evangélico* e *protestante*:

No Brasil, “evangélico” é geralmente sinônimo de “protestante”. Segundo Mendonça (1989:42), “evangélico” é preferido por membros das igrejas e por historiadores comprometidos com as mesmas, enquanto “protestante” é usado por historiadores e sociólogos não comprometidos. O IBGE oferece duas categorias: “protestante tradicional” e “protestante pentecostal”. A autoidentificação problemática reflete uma identidade forjada em oposição à igreja dominante e a falta de unidade interna. Esta decorre não só da concorrência missionária original, mas do crescimento rápido no qual todos os grupos encontram um lugar ao sol. A segmentação resultante precisa ser complementada por uma identidade unificadora. “Evangélico” é a identificação que une e permite ações conjuntas; e o nome denominacional (“batista”, “metodista” etc.) é a identificação que diferencia e justifica a existência de organizações múltiplas. A ressalva que fazemos a Mendonça é que, nos últimos anos, a imprensa consagrou o termo “evangélico”, o qual adquiriu espaço em publicações acadêmicas e deixou de ser privativo dos “comprometidos”. Por questão de estilo, usaremos “protestante” e “evangélico”, sem diferença de sentido (FRESTON, 1993, p. 1).

Anos depois, o sociólogo da religião Ricardo Mariano se propôs a estudar, dentre outros temas relacionados ao protestantismo brasileiro, o avanço do pentecostalismo e neopentecostalismo, quando colaborou com a construção do conceito de *evangélico* em sua obra *Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil*, com sua primeira edição em 1999:

[...] O termo evangélico, na América Latina, recobre o campo religioso formado pelas denominações cristãs nascidas na e descendentes da Reforma Protestante europeia do século XVI. Designa tanto as igrejas protestantes históricas (Luterana, Presbiteriana, Congregacional, Anglicana, Metodista e Batista) como as pentecostais (Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, Brasil Para Cristo, Deus é Amor, Casa da Bênção, Universal do Reino de Deus etc.). (MARIANO, 2012, p. 10).

Desta forma, não faremos distinção no uso dos termos, exceto em casos específicos, como na referência a outros autores e pesquisas. Entretanto, o uso equivalente dos termos não manifesta generalização ou uma perspectiva equivocadamente homogênea acerca do protestantismo brasileiro: compreendemos sua heterogeneidade e consideramos que uma das chaves para sua interpretação e explicação desponta a partir de suas diferenças.

Levando em conta a ferramenta teórico-metodológica empregada pelo historiador Reinhart Koselleck (1992) na análise de conceitos – de que os significados atribuídos às palavras e expressões podem sofrer variações e transformações, de acordo com os contextos social, econômico, político, temporal e geográfico –, compreendemos que o mesmo ocorre no campo protestante brasileiro, e que o problema não se limita aos debates no campo acadêmico: a própria noção que os evangélicos têm de si e de outros grupos no interior do protestantismo sofreram e sofrem transformações.

Conforme destacou o teólogo Maurício Zágari, há no meio evangélico “tradicionalistas, pentecostais e neopentecostais; progressistas e conservadores; intelectuais e iletrados; fundamentalistas e liberais; adeptos da teologia da prosperidade e aqueles que consideram essa teologia uma heresia” (ZÁGARI, 2018, p. 11-12). O protestantismo brasileiro, portanto, é diverso e multifacetado, e o desafio do pesquisador é distanciar-se de estereótipos e preconceitos, esforço ao qual nos dedicaremos nesta pesquisa.

1.2.2 – Grupos e tendências do protestantismo brasileiro

A exemplo dos conceitos de evangélico e protestante no Brasil, ao longo do século XX foram formuladas diferentes classificações das tendências do protestantismo em nosso país: enquanto umas levam em consideração, sobretudo, o aspecto doutrinário, outras mesclam este elemento com suas origens históricas, e algumas apenas este último. E ao mesmo tempo em que pesquisadores e acadêmicos criam meios de conceituar estes movimentos, os evangélicos tem suas próprias formas de denominar e diferenciar a si próprios.

Neste tópico, nossa proposta é apresentar algumas das divisões e classificações do protestantismo brasileiro, sobretudo com base nas formuladas por Freston e Mariano. Entretanto, com o intuito de propiciar melhor percepção sobre a temática, incluiremos as metodologias do IBGE – o critério através da qual os evangélicos são classificados e

analisados nas estatísticas produzidas pelo Estado brasileiro – e de Lopes (2021), com base na autoidentificação, disponível na tabela 1.

Até os primeiros anos do século XXI, a divisão habitual utilizada entre os evangélicos brasileiros os distinguia entre *tradicionais* – também chamados *históricos*, mas em menor proporção – e *pentecostais*. O primeiro grupo abrange os derivados da Reforma, como luteranos, presbiterianos, batistas e anglicanos. O segundo inclui igrejas como a Congregação Cristã no Brasil, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular, O Brasil Para Cristo, Deus é Amor, Casa da Bênção, Universal do Reino de Deus e Internacional da Graça de Deus, dentre as principais.

Embora a divisão em dois grandes grupos seja uma convenção entre os evangélicos, importantes pesquisas acerca do tema produziram classificações semelhantes, mesmo que tenham utilizado sinônimos para designá-los, sobretudo no caso dos tradicionais. Compreendemos que estas classificações, de ambas as origens, mostram-se relevantes por conter aspectos que dizem respeito à história e à identidade dos grupos em questão.

Tabela 1 – Divisão entre evangélicos tradicionais e pentecostais, com base na autoidentificação dos grupos (2021)⁶

Igrejas tradicionais	Exército de Salvação
	Igreja Adventista do Sétimo Dia
	Igreja Batista (Convenção Batista Brasileira)
	Igreja Crista Evangélica do Brasil
	Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
	Igreja Evangélica Brasileira
	Igreja Evangélica Congregacional
	Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
	Igreja Evangélica Irmãos Menonitas
	Igreja Evangélica Luterana do Brasil
	Igreja Metodista
	Igreja Presbiteriana Conservadora
	Igreja Presbiteriana do Brasil
	Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
	Igreja Presbiteriana Unida do Brasil
Igreja Reformada do Brasil	
Igrejas pentecostais	Assembleia de Deus
	Bola de Neve Church
	Casa da Bênção/Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus
	Comunidade Cristã Paz e Vida
	Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra

⁶ LOPES, 2021, p. 26-27.

Igrejas pentecostais	Congregação Cristã no Brasil
	Igreja Apostólica Fonte da Vida
	Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus
	Igreja Apostólica Renascer em Cristo
	Igreja Batista (Convenção Batista Nacional)
	Igreja Cristã de Nova Vida
	Igreja Cristã Maranata
	Igreja de Nova Vida
	Igreja do Evangelho Quadrangular
	Igreja do Nazareno
	Igreja Evangélica Cristo Vive
	Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil Para Cristo
	Igreja Internacional da Graça de Deus
	Igreja Metodista Wesleyana
	Igreja Mundial do Poder de Deus
	Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo
	Igreja Pentecostal Deus é Amor
	Igreja Presbiteriana Renovada
Igreja Universal do Reino de Deus	
Ministério Apascentar	
Ministério Internacional da Restauração	

A partir de 1980, por exemplo, o Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) passou, nas estatísticas sobre grupos religiosos brasileiros, a distinguir os evangélicos entre os *de missão* e os *pentecostais*, cuja classificação foi utilizada repetidas vezes: “evangélico de missão é o novo nome dado aos evangélicos tradicionais ou protestantes tradicionais pela nomenclatura utilizada pelo IBGE para o recenseamento de 2000” (JACOB, 2003, p. 69).

Segundo o IBGE, no censo de 2000 foi desenvolvida uma parceria com o Instituto Superior de Estudos da Religião (ISER) para aprimorar a classificação das religiões brasileiras, sendo realizadas as atualizações necessárias a cada Censo (IBGE, 2010, p. 27). A composição dos grupos evangélicos, utilizada também no Censo de 2010, consta na tabela a seguir:

Tabela 2 – Composição dos grupos religiosos evangélicos, segundo o IBGE (2010)⁷

Evangélicos	Evangélicos de Missão	Igreja Evangélica Luterana
		Igreja Evangélica Presbiteriana
		Igreja Evangélica Metodista

⁷ IBGE, 2010, p. 163.

Evangélicos		Igreja Evangélica Batista
		Igreja Evangélica Congregacional
		Igreja Evangélica Adventista
		Outras Evangélicas de Missão
	Evangélicos de Origem Pentecostal	Igreja Assembleia de Deus
		Igreja Congregação Cristã do Brasil
		Igreja O Brasil para Cristo
		Igreja Evangelho Quadrangular
		Igreja Universal do Reino de Deus
		Igreja Casa da Benção
		Igreja Deus é Amor
		Igreja Maranata
		Igreja Nova Vida
		Evangélica Renovada não determinada
		Comunidade Evangélica
		Outras Igrejas Evangélicas de Origem Pentecostal
	Evangélicos não determinados	-

Anteriormente, Waldo A. Cesar também dividiu o protestantismo no contexto brasileiro entre as igrejas tradicionais ou históricas, oriundas da atividade missionária do século XIX, e as pentecostais, cujo movimento é apontado como principal fator para o crescimento evangélico durante o século XX (CESAR, 1968, p. 25).

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, novas classificações acerca dos grupos evangélicos surgiram, destacando-se a *neopentecostal*, cujas características aprofundaremos mais adiante. Embora estejam classificados enquanto neopentecostais na quase totalidade das pesquisas recentes sobre o tema, não é comum que evangélicos designem igrejas como a Universal do Reino de Deus e Internacional da Graça de Deus desta forma: são chamadas de pentecostais por alguns ou, *lato sensu*, de evangélicas.

Em paralelo, verifica-se um movimento, ainda que tímido, de evangélicos tradicionais – principalmente batistas, presbiterianos e movimentos neo-ortodoxos – que se autodenominam simplesmente enquanto protestantes, como forma de distinguir-se do termo evangélico, enfatizando seu vínculo direto com a Reforma Protestante do século XVI.

Neste caso, considerando a formulação de Koselleck, pudemos constatar que evangélico vem tornando-se um sinônimo de pentecostal ou neopentecostal, seja pela presença constante de lideranças do segmento na mídia – o que pode gerar a noção errônea da existência de apenas um grupo – ou pelos equívocos decorrentes de generalizações e

preconceitos.

Sendo assim, é comum que a insatisfação de determinados grupos, sobretudo os tradicionais, hoje minoritários, motive um movimento de desvinculação, em diferentes gradações, a partir da ênfase em sua construção histórica e suas identidades. Em outras palavras, é uma forma de dizer: “não somos todos iguais, rejeitamos os rótulos que nos foram impostos”.

Ainda em relação aos rótulos, existe um deles que sofreu importante ressignificação: *crente*. Durante muitos anos, foi deste modo que os evangélicos foram chamados, principalmente os pentecostais (ISER, 1977, p. 1). Entretanto, seu uso por não evangélicos possuía uma forte conotação pejorativa, juntamente com *bíblia*. Gradativamente, o termo caiu em desuso, e hoje é utilizado em círculos evangélicos restritos.

O problema havia sido identificado anteriormente por Antônio Gouvêa Mendonça, quando encontrou dificuldade para enquadrar os batistas juntamente com luteranos e presbiterianos, colocando-os em categoria distinta. O mesmo ocorreu com os pentecostais, fato que o autor atribuiu à não aceitação, por parte de grupos tradicionais, à sua categorização enquanto protestantes, além do distanciamento pentecostal em relação ao conceito (MENDONÇA, 1990, p. 19).

Desta forma, compreendemos que entre os evangélicos brasileiros, mesmo havendo convenções acerca das divisões e classificações de grupos e tendências, elas encontram-se em um processo de constante transformação, agregando ou repelindo valores e significados, sendo o próprio uso do conceito de *evangélico* sua principal evidência.

Convém mencionarmos, antes de adentrarmos nas classificações elaboradas por Paul Freston e Ricardo Mariano, que anteriormente foram realizados importantes estudos sobre a questão, dos quais destacamos Leonard (1963, reeditado em 1981), Camargo (1973) e Bittencourt Filho (1991). Entretanto, foi ao longo da década de 1990 que as análises sobre o neopentecostalismo e a Teologia da Prosperidade foram empenhadas com maior profundidade, como as de Oro (1992), Romeiro (1993), Mariz (1995) e Campos (1997), que também desenvolveram classificações e conceituações sobre o protestantismo brasileiro, no sentido de melhor compreender o fenômeno de seu crescimento.

1.2.3 – As classificações de Paul Freston e Ricardo Mariano

Em sua tese, Freston (1993) apresentou seu critério de classificação do protestantismo, dividindo 11 importantes igrejas evangélicas brasileiras em dois grandes grupos (de maneira semelhante à apresentação tabelas 1 e 2), com o objetivo de propiciar a fluidez e compreensão de sua análise: denominações históricas e pentecostais, conforme verificamos na tabela a seguir:

Tabela 3 – Denominações evangélicas brasileiras, por Paul Freston (1993)⁸

Denominações históricas	1. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)	1823
	2. Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB)	1859
	3. Igreja Metodista do Brasil	1867
	4. Convenção Batista Brasileira (CBB)	1882
	5. Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (IPI)	1903
Denominações pentecostais	6. Congregação Cristã no Brasil (CC)	1910
	7. Assembleia de Deus (AD)	1911
	8. Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ)	1951
	9. Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo (BPC)	1955
	10. Igreja Pentecostal Deus é Amor (IPDA)	1962
	11. Igreja Universal do Reino de Deus (IURD)	1977

No capítulo sobre o protestantismo histórico, Freston não se distanciou das classificações desenvolvidas, por exemplo, por Camargo (1973, p. 22), Bittencourt Filho (1991, p. 12) e a do IBGE/ISER (Tabela 1), distinguindo-os entre *protestantes de imigração* e *de missão*. Para o autor, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) é, de fato, a única igreja de imigração no Brasil, transplantada para cá a partir da chegada dos imigrantes alemães, permanecendo muitas décadas a eles restrita (FRESTON, 1993, p. 43)⁹.

No protestantismo de missão se enquadram as “igrejas que se instalaram por meio da obra missionária na segunda metade do século XIX”, que se distinguem do grupo anterior pelo fato de objetivar a conversão de adeptos brasileiros, e também dos pentecostais por conta de sua precedência e pelas diferenças doutrinárias, como a rejeição à glossolalia, milagres e exorcismos, atraindo estratos socioeconômicos superiores a estes, atraídos pela menor preocupação com os chamados “usos e costumes”, ao contrário dos pentecostais, e pela menor intensidade de frequência e envolvimento (FRESTON, 1993, p. 47).

Dentre os grupos protestantes de missão, foram relacionados os presbiterianos, congregacionais, metodistas e batistas, cujos trabalhos eram mantidos por estrangeiros, seja

⁸ FRESTON, 1993, p. 41.

⁹ Existe também a Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB), sobre a qual veremos mais adiante.

por patrocinadores individuais ou por denominações protestantes. Ao contrário do protestantismo de imigração, circunscrito a determinados grupos étnicos, seu trabalho visava a evangelização e a conversão de fiéis brasileiros (FREESTON, 1993, p. 48-49).

O autor constata que o protestantismo brasileiro era de “terceira mão”: “da Europa passara para os Estados Unidos e depois para o Brasil”, carregando consigo fortes características ao longo dessa trajetória (FREESTON, 1993, p. 49-50). Em seguida, aprofunda-se em questões como o *denominacionalismo*, a visão civilizadora em relação ao protestantismo e a inclinação para o confronto com uma cultura fortemente influenciada pela Igreja Católica (FREESTON, 1993, p. 50-53).

No capítulo 4, *Metamorfoses do protestantismo brasileiro*, Freston analisou as transformações e adaptações sofridas, sobretudo, pelo grupo protestante de missão, a partir da organização das denominações em caráter nacional, considerando sua história, características doutrinárias, perfis sociológicos e suas vinculações políticas, juntamente com questões próprias de sua institucionalidade. Nele, o autor examina, mais especificamente, as igrejas Metodista, Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Independente e a Convenção Batista Brasileira¹⁰ (FREESTON, 1993, p. 54-63).

Em seguida, adotando modelo semelhante ao de David Martin (1978, p. 9-11), que categorizou o protestantismo em três ondas (calvinista, metodista e pentecostal), Freston produziu o que podemos apontar como uma de suas mais importantes contribuições no que diz respeito às classificações do protestantismo brasileiro, ao distinguir o pentecostalismo em três ondas, organizadas por ordem cronológica e características doutrinárias, considerando igualmente a abrangência geográfica dos movimentos.

A primeira onda, da década de 1910, tem início com o surgimento da Congregação Cristã no Brasil e da Assembleia de Deus, hegemônicas no campo pentecostal por cerca de 40 anos. Por sua expansão geográfica e presença nos “pontos de saída do futuro fluxo migratório”, a AD se transforma na igreja evangélica nacional por excelência.

Nas décadas de 1950 e 1960, com a fragmentação do campo pentecostal, ocorre a segunda onda, onde surgem importantes denominações como a Quadrangular, Brasil para Cristo e Deus é Amor, cujo contexto é paulista. A terceira onda desponta nas décadas de 1970 e 1980, com o aparecimento do neopentecostalismo a partir da Igreja Universal e da Igreja da Graça, no contexto religioso carioca (FREESTON, 1993, p. 66).

¹⁰ Ver seção 3.2.

Para melhor visualização das três ondas do pentecostalismo brasileiro propostas por Freston, elaboramos o quadro a seguir:

Tabela 4 – As três ondas do pentecostalismo brasileiro, por Freston (1993)¹¹

Onda	Principais representantes	Fundação
Primeira onda: década de 1910	Congregação Cristã no Brasil	1910
	Assembleia de Deus	1911
Segunda onda: décadas de 1950 e 1960	Igreja do Evangelho Quadrangular	1951
	Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo	1955
	Igreja Pentecostal Deus é Amor	1962
Terceira onda: décadas de 1970 e 1980	Igreja Universal do Reino de Deus	1977
	Igreja Internacional da Graça de Deus	1980

Freston, portanto, constatou que não apenas o protestantismo brasileiro é diverso, com base na divisão corrente entre tradicionais e pentecostais, mas o próprio pentecostalismo em si, enfatizando sua heterogeneidade a partir de elementos como origem, doutrina, abrangência geográfica e a composição socioeconômica.

Ricardo Mariano, ao adotar a divisão do pentecostalismo elaborada por Freston, propôs em 1999 a tipologia das formações pentecostais classificada em três vertentes, com o objetivo

de ordenar o campo pentecostal a partir da análise de sua dinâmica histórico-institucional, considerando as mudanças ocorridas na mensagem religiosa – concomitante ao contínuo processo de aculturação das teologias importadas –, em comportamento desses religiosos (ruptura com o ascetismo) e no seu modo de inserção na sociedade (dessectarização e acomodação social) (MARIANO, 2012, p. 23).

A tipologia formulada por Mariano agrega três categorias: o *pentecostalismo clássico*, o *deuteropentecostalismo* e o *neopentecostalismo*. A primeira vertente abarca as igrejas precursoras do pentecostalismo brasileiro: a Congregação Cristã no Brasil, fundada em 1910, e a Assembleia de Deus¹², surgida no ano seguinte (MARIANO, 2012, p. 23).

A segunda, *deuteropentecostal* (*deutero* significa “segundo” em grego) tem início com a fragmentação do pentecostalismo brasileiro, considerando não apenas suas práticas religiosas inovadoras, como a cura divina, mas elementos importantes de inclusão e interação social. Este segmento desenvolveu-se a partir dos anos 1950, tendo o surgimento da Igreja do

¹¹ FRESTON, 1993, p. 66.

¹² Importante ressaltarmos que, embora seja comum o uso no singular, não é raro encontrarmos referências no plural devido às divisões ocorridas na denominação ao longo dos séculos XX e XXI (ver tópico 3.3). O uso no plural ou no singular, portanto, ocorrerá de acordo com o recorte cronológico ou contexto específico, sobretudo quando for necessário enfatizar as diferentes convenções.

Evangelho Quadrangular (1951) como marco inicial, agrupando também igrejas como O Brasil para Cristo (1955) e Deus é Amor, de 1962 (MARIANO, 2012, p. 23/30).

O *neopentecostalismo* foi introduzido no Brasil na segunda metade da década de 1970, e a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) é a sua principal expoente. Além dela, Mariano também destaca igrejas como a Internacional da Graça de Deus (1980), Cristo Vive (1986), Renascer em Cristo (1986) e Sara Nossa Terra, fundada em 1992 (MARIANO, 2012, p. 32).

Uma importante observação a respeito da classificação de Mariano diz respeito à Igreja de Nova Vida, de 1960: embora afirme que a denominação é “pertencente ao deuteropentecostalismo”, o autor a inclui no capítulo *Histórico das igrejas neopentecostais* (2012, p. 51) e no tópico *O neopentecostalismo* (2012, p. 32) do capítulo *Tipologia das formações pentecostais*.

Mariano o faz pelo “destacado papel como formadora e provedora de quadros de lideranças das duas maiores igrejas neopentecostais do país: Universal do Reino de Deus e Internacional da Graça de Deus”, e pelo fato de, na Igreja de Nova Vida, ser observado “de forma embrionária as principais características do neopentecostalismo: intenso combate ao Diabo, valorização da prosperidade material mediante a contribuição financeira, ausência do legalismo em matéria comportamental” (MARIANO, 2012, p. 51).

Tabela 5 – As três vertentes do pentecostalismo brasileiro, por Mariano (2012)¹³

Pentecostalismo clássico	Congregação Cristã no Brasil	1910
	Assembleia de Deus	1911
Deuteropentecostalismo	Igreja do Evangelho Quadrangular	1951/53
	Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo	1955
	Igreja Pentecostal Deus é Amor	1962
	Casa da Benção	1964
	Igreja de Nova Vida	1960
Neopentecostalismo	Igreja Universal do Reino de Deus	1977
	Igreja Internacional da Graça de Deus	1980
	Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra	1976/1992
	Comunidade da Graça	1979
	Igreja Apostólica Renascer em Cristo	1986
	Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo	1994

Por último e à parte, Ricardo Mariano menciona as igrejas históricas renovadas, “denominações que, oriundas de igrejas protestantes ocorridas a partir dos anos 60, se autorrotulam renovadas e defendem a crença na contemporaneidade dos dons do Espírito

¹³ FRESTON, 2012, p. 23-49.

Santo” (MARIANO, 2012, p. 48). Embora não indique nenhuma igreja ou denominação que se enquadre nesta categoria, mencionamos a Convenção Batista Nacional (1965) e a Igreja Cristã Maranata, movimento de renovação surgido na Igreja Presbiteriana do Brasil e organizado como igreja de caráter pentecostal em 1968.

1.3 – A fragmentação do protestantismo brasileiro e as transformações do campo religioso

Diante do quadro apresentado, possivelmente haverá espaço para um questionamento pertinente: por qual razão o protestantismo, sobretudo o brasileiro, é tão fragmentado? Será que, de fato, as interpretações teológicas são abundantes a ponto de justificar a heterogeneidade e as divisões do campo evangélico nacional?

Algumas razões vêm desde a Reforma, compreendida como a expressão máxima de um movimento que agregou o descontentamento contra uma instituição que, acusada de possuir o monopólio da cristandade, criava estruturas e regras que reproduziam práticas de dominação e submissão seculares, desmotivando manifestações espirituais espontâneas, afastando os fiéis de uma fé genuína e submetendo-os aos dogmas que, sob uma capa de religiosidade, eram julgados nada menos do que dispositivos de controle social e político, utilizando a hierarquia eclesiástica como garantia da manutenção de privilégios, baseados no poder absoluto e infalível do Papa – o sucessor de Cristo.

O protestantismo contestou e combateu a autoridade exclusiva do Papa, estendendo sua insubmissão ao clero, tornando cada crente uma autoridade espiritual, sacerdote de si próprio por outorga de Cristo, conforme diferentes citações bíblicas¹⁴, sem que houvesse a necessidade de intermediários. Portanto, tornava-se desnecessário submeter-se à autoridade do Papa, humana e falível, pois o caminho para a salvação tornara-se livre.

Esta autonomia, associada ao acesso direto aos textos bíblicos, abriu espaço para uma infinidade de interpretações doutrinárias e, conseqüentemente, a criação de novos movimentos religiosos nelas baseados, justificando o movimento brasileiro. A própria natureza da Reforma foi plural e descentralizada, conforme vimos anteriormente em seus movimentos nacionais.

¹⁴ RESPOSTAS BÍBLICAS. *O que a Bíblia ensina sobre autoridade espiritual?* Disponível em <<https://www.respostas.com.br/o-que-e-autoridade-espiritual>>. Acesso em: 01 mar. 2021.

No Brasil, as igrejas evangélicas seguiram a mesma tendência de fragmentação: a título de exemplo, a cidade de São Paulo, que em 1995 possuía 3.346 igrejas, viu o número chegar a 5.779 em meados de 2019. O número, entretanto, é subestimado, pois leva em consideração apenas os templos legalizados¹⁵.

Em 2017, *O Globo* divulgou matéria assinada pelo jornalista Marco Grillo com informações sobre o número de igrejas no país: de janeiro de 2010 até fevereiro daquele ano, “67.951 entidades se registraram na Receita Federal sob a rubrica de ‘organizações religiosas ou filosóficas’, uma média de 25 por dia”:

No Rio, dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), mostram que há 21.333 CNPJs ativos de organizações religiosas. De janeiro de 2010 a fevereiro deste ano, houve 9.670 registros. O estado campeão no período foi São Paulo, com 17.052. Não há um cadastro único que apresente todas as igrejas em atividade no país, portanto a verificação da abertura do CNPJ é o caminho mais seguro. Mas, como o processo é autodeclaratório, a Receita ressalva não ser possível assegurar que todos os cadastros são de organizações religiosas¹⁶.

As matérias e dados acima são apenas recortes específicos e imediatos, pois não existem estatísticas oficiais a respeito do número de denominações e templos evangélicos no Brasil. No campo da pesquisa acadêmica e científica, abundam projeções e estimativas sobre o quantitativo populacional evangélico, raramente se ocupando sobre o número de igrejas, tarefa praticamente inexecutável.

Entretanto, a variedade de doutrinas, liturgias, modelos de governança e a origem histórica não são os únicos fatores que explicam a fragmentação do protestantismo brasileiro. Ela é consequência direta do crescimento do contingente populacional evangélico, que vem superando as taxas gerais desde as décadas de 1950 e 1960.

Em 1968, a cientista social Beatriz Muniz de Souza indicou o crescimento da população evangélica brasileira, que variou de 1% em 1890 para 4,3% em 1958, com destaque para o predomínio dos pentecostais, que em 1964 representavam, segundo estimativas, 73,6% dos evangélicos, ante apenas 9% em 1930 (SOUZA, 1968, p. 105). Na cidade de São Paulo, por exemplo, o número de fiéis da Assembleia de Deus experimentou crescimento de 84% entre os anos de 1956 e 1961 (SOUZA, 1968, p. 103).

¹⁵ FOLHA DE S. PAULO. *São Paulo ganha 2.433 novas igrejas em 25 anos com expansão evangélica*. Disponível em <<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/09/sao-paulo-ganha-2433-novas-igrejas-em-25-anos-com-expansao-evangelica.shtml>>. Acesso em: 02 jun. 2022.

¹⁶ O GLOBO. *Desde 2010, uma nova organização religiosa surge por hora*. Disponível em <<https://oglobo.globo.com/brasil/desde-2010-uma-nova-organizacao-religiosa-surge-por-hora-21114799#ixzz4vJt7wFc5>>. Acesso em: 01 mar. 2021.

Na mesma pesquisa, Beatriz Muniz de Souza mencionou a projeção realizada em 1965 pelo teólogo William R. Read, com base nos dados do Censo do IBGE de 1960:

Tabela 6 – Estimativa populacional evangélica no Brasil (1965)¹⁷

Pentecostais	1.689.000
Luteranos	300.000
Batistas	235.000
Presbiterianos	167.000
Adventistas	60.000
Metodistas	53.000
Testemunhas de Jeová	30.000
Congregacionais	25.000
Episcopais	13.000
Outros	20.000
Total:	2.592.000

O *Atlas da filiação religiosa e indicadores sociais no Brasil*, de 2003, ajudou a pormenorizar a diversificação religiosa brasileira nas décadas anteriores, sobretudo do ponto de vista territorial, com base nos Censos do IBGE:

Até os anos 1980, o perfil religioso da população brasileira pouco se altera: a religião católica mantém a sua supremacia herdada da época colonial. Entre 1970 e 1980, nenhuma mudança significativa aparece nos recenseamentos. Pode-se notar, no máximo, a duplicação do número de pessoas que se declaram sem religião, que passa de 0,8% a 1,6%, mas isso é tão pouco expressivo que se poderia perguntar se não se trataria de uma flutuação aleatória.

[...] O período de 1980 a 2000 se caracteriza por um amplo movimento de diversificação religiosa, ligado à redução do número de católicos (-15,1 pontos percentuais), a um forte aumento do número de evangélicos (+9 pontos), principalmente dos pentecostais, e a um expressivo crescimento das pessoas sem religião (+5,8 pontos).

[...] O mapa do índice de entropia em 1980 mostra que a diversidade religiosa, antes das grandes mudanças que se darão nas duas décadas seguintes, dizia respeito apenas a algumas regiões do Brasil e estava ligada à colonização alemã do século XIX (evangélicos de missão no Sudeste e Sul) e à expansão das frentes pioneiras na Amazônia (evangélicos pentecostais em Rondônia) (JACOB et al., 2003, p. 33).

As transformações ocorridas durante a década de 1980 começaram a ser notadas a partir do Censo de 1991, acentuando-se nas décadas de 1990 e 2000, como o avanço dos pentecostais em capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia e Curitiba,

¹⁷ Desconhecemos por qual motivo as Testemunhas de Jeová, que não se identificam enquanto um grupo evangélico, figuram na lista. Ver: READ, 1965, apud SOUZA, 1968, p. 100-101.

no litoral nordestino, em grandes cidades do interior da Bahia e no Centro-Oeste brasileiro.

Em paralelo, foi verificado o crescimento da população que não professava qualquer religião, cujo percentual chegou a 14,8% no Rio de Janeiro, sendo os movimentos de migração e a urbanização acelerada dois dos elementos responsáveis pela diversificação religiosa no período (JACOB et al., 2003, p. 34-35). Os dados gerais sobre religião podem ser verificados no gráfico 1.

Recentemente, em 2019, o cientista político e antropólogo Luiz Eduardo Soares se propôs a analisar as transformações sociais ocorridas no Brasil nas últimas décadas, tendo como ponto de partida o tensionamento explicitado nas manifestações de junho de 2013. Em *O Brasil e seu duplo*, Soares dedicou um capítulo especificamente ao fenômeno da religião: *Revoluções no campo religioso*.

O autor situou o crescimento do protestantismo brasileiro, sobretudo o pentecostalismo, no contexto do êxodo rural e da explosão demográfica da segunda metade do século XX. Em um processo de ressignificação de identidades, decorrente das migrações e do deslocamento geográfico, a religiosidade encontrou também espaço.

O catolicismo, religião tradicional do meio rural, perdeu terreno para os evangélicos, encarados pela população recém-chegada às cidades como um grupo moderno, adequado ao espaço urbano, que utilizava avançados meios para transmitir suas pregações em uma linguagem direta e inteligível. Por conta do avanço progressivo nas classes médias, o protestantismo tornou-se também uma religião de emergentes.

¹⁸ Elaboração própria, com base em: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. SÉRIES HISTÓRICAS E ESTATÍSTICAS. *População por religião (população presente e residente)*. Disponível em <<https://serieestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=POP60>>. Acesso em: 01 jun. 2021.

Entretanto, Soares demonstrou que a sociedade brasileira vem passando por constantes transições religiosas, e que “não está nas religiões a eventual novidade, mas no modo de relacionar-se com elas”, o que reforça o perfil “errante e nômade” do religioso brasileiro, cujo principal sintoma é, também, o crescimento populacional dos sem religião (SOARES, 1994, p. 206, apud SOARES, 2019, p. 121).

Por fim, acrescentamos que a diversificação religiosa no Brasil ocorreu dentro de um processo de abertura política e redemocratização, com a popularização da televisão – livre da censura – como principal veículo de comunicação, contexto que por excelência beneficiou o proselitismo evangélico, assim como a inserção de outros segmentos sociais antes excluídos.

1.4 – O protestantismo brasileiro do século XXI

Nas primeiras décadas do século XXI, constatamos que não foi apenas o campo religioso brasileiro – com a transição inter-religiosa e o aumento do quantitativo de pessoas sem vinculação institucional – que sofreu transformações: a dinâmica intraprotestante também modificou-se, e verificamos que nenhum grupo ficou imune ao processo, dos tradicionais aos neopentecostais.

Destacamos, portanto, três eventos significativos no cenário evangélico brasileiro: o primeiro deles é a circulação de fiéis entre diferentes denominações e correntes protestantes – no qual incluímos um novo fenômeno: o dos evangélicos não praticantes. O segundo, o surgimento de doutrinas de caráter restauracionista no interior do neopentecostalismo, dando origem ao movimento apostólico. O terceiro, menor, mas não irrelevante, é o ressurgimento, em lados opostos, de grupos neo-ortodoxos e de movimentos de caráter progressista, sobretudo no meio tradicional.

1.4.1 – Deslocamento entre denominações e os *desigrejados*

Sobre o primeiro evento, alguns pesquisadores, como a psicóloga e cientista da religião Patrícia Cristina da Silva Souza Alves, detectaram movimentos de fluxo entre

correntes e denominações protestantes. Realizada no âmbito da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), sua dissertação objetivou a análise das motivações de gênero no trânsito religioso de membros de igrejas pentecostais para a Igreja Metodista, especificamente em seu distrito do Grande ABC, em São Paulo.

Alves constatou que 46,32% dos fiéis da Igreja Metodista haviam pertencido a outras religiões ou denominações. Outro dado importante é o dos metodistas com origem no pentecostalismo, que chegou a 16,58% dos 193 entrevistados em sua pesquisa (ALVES, 2011, p. 135-136).

Dentre as motivações para as adesões ao metodismo, além das questões de gênero envolvidas (predomínio masculino nas estruturas deliberativas, por exemplo), estão elencadas discriminações diversas (classe, raça e gênero); “falta de oportunidade para participar dos cultos/atividades/trabalhos”; motivações de fundo individual, como “mudanças de demandas simbólicas”, “menor mistificação e maior racionalização da fé”, e a busca por espaços mais “justos e igualitários” (ALVES, 2011, p. 136-137).

Além do deslocamento entre igrejas evangélicas, outro fenômeno detectado foi a crescente adesão de ex-evangélicos aos cultos de matriz afro-brasileira: a pesquisa de mestrado da cientista da religião Lídia Maria de Lima detectou, por exemplo, que 37,5% dos entrevistados haviam migrado do protestantismo diretamente para a umbanda e o candomblé (LIMA, 2012, p. 117).

Em 2018, a cientista social Silvia Fernandes publicou artigo em que tratou de analisar o fenômeno dos evangélicos que se afastaram do protestantismo convencional, apresentando as trajetórias de jovens moradores da Baixada Fluminense, que elencaram variadas justificativas: o “incômodo sentido com a conduta das lideranças de sua igreja”, “a troca entre dízimo e graça divina advogada pelos pastores” e “a eficácia da prece”; liberdade quanto à sexualidade; dúvidas em relação à “existência do céu, inferno e possessão demoníaca”; e até mesmo um caso de expulsão, motivado pela rejeição à rigidez com o vestuário e pelas críticas aos apelos direcionados à arrecadação de dinheiro (p. FERNANDES, 2018, p. 376-379/381).

Em paralelo, pude explorar o tema ao produzir um artigo dedicado aos 500 anos da Reforma Protestante, abrindo espaço para alguns dos problemas enfrentados pelo segmento evangélico brasileiro, apontando a existência de uma crise de identidade no segmento, proporcional ao seu crescimento populacional:

As formas de organização, que variam entre os extremos da completa burocracia à anomia institucional, passando pelo autoritarismo espiritual, são contestadas tanto pelas antigas gerações, decepcionadas com o reflexo destas estruturas na vida das igrejas, como pelas novas que, diante de um mundo onde as mídias sociais e a velocidade das informações têm influenciado claramente a cosmovisão, não se sentem contempladas pelas estruturas e modelos tradicionais (LOPES, 2018, p. 120).

Uma das consequências desta problemática é o surgimento da figura do evangélico não praticante, ou *desigrejado*, caracterizados enquanto “fiéis que mantêm a prática da oração, dedicam-se à leitura da Bíblia e de autores religiosos”, organizando até mesmo grupos e reuniões públicas, mas sem aderir ao modelo convencional de igrejas, “rejeitando assim rótulos e titulações, traduzindo toda sua insatisfação com os modelos organizacionais até então apresentados” (LOPES, 2018, p. 117).

1.4.2 – Restauracionismo e sionismo cristão: o movimento apostólico

O segundo evento é inerente ao neopentecostalismo, sendo tarefa complexa a distinção entre ambos: o movimento da restauração apostólica. Embora tenha surgido em meados da década de 1980, foi no final dos anos 1990 e ao longo das primeiras décadas do século XXI que o movimento avançou em duas frentes: a primeira, no seio do próprio neopentecostalismo, modificando as configurações de diferentes denominações; a segunda, no interior das denominações pentecostais clássicas e até mesmo de igrejas tradicionais, provocando divisões que ocasionaram o surgimento de novas igrejas.

O movimento apostólico identifica-se como “a última Reforma Protestante”¹⁹, e o maior expoente brasileiro do movimento é o apóstolo Renê Terra Nova, fundador do Ministério Internacional da Restauração (MIR), com sede em Manaus (AM). O uso do título de “apóstolo” e o abandono do convencional “pastor”, inclusive, é uma de suas particularidades, seguida igualmente por Miguel Ângelo (Igreja Evangélica Cristo Vive – Missão Apostólica da Graça de Deus), Estevam Hernandes (Igreja Apostólica Renascer em Cristo) e Cesar Augusto (Igreja Apostólica Fonte da Vida).

Duas das principais características do movimento apostólico são o restauracionismo e

¹⁹ IGREJA EVANGÉLICA CRISTO VIVE. *Missão Apostólica da Graça de Deus*. Disponível em <<https://igrejacristovive.com.br/missao-apostolica-da-graca-de-deus>>. Acesso em: 15 ago. 2021.

o sionismo cristão, intrinsecamente relacionados em um ciclo de causa e efeito. O primeiro não se trata de algo inédito no meio evangélico: a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, possui orientação restauracionista, sendo a obediência ao descanso sabático um dos elementos que buscam retomar as doutrinas e tradições perdidas a partir do momento em que o cristianismo, em sua visão, caiu em apostasia, distanciando-se de seus valores originais.

O sionismo cristão está associado a determinadas visões escatológicas, como o dispensacionalismo, que acredita que fatos como a criação do Estado de Israel e a reconstrução do Templo de Salomão, por exemplo, estão associados à segunda vinda de Cristo e ao fim dos tempos, devendo desta forma receber o apoio de cristãos em todo o mundo. Dentre as produções mais recentes e abrangentes sobre o tema, destacamos a pesquisa do teólogo André Daniel Reinke (2018).

Relacionada diretamente ao restauracionismo e ao sionismo está a liturgia do movimento apostólico, que busca retomar elementos simbólicos e rituais do judaísmo, como o uso do *talit*, da *kipah* e do *shofar*, a veneração de objetos como a Arca da Aliança e a *menorah*²⁰, e a presença constante de bandeiras do Estado de Israel nos púlpitos, assim como a adoção de celebrações como a Festa dos Tabernáculos.

Figura 1 - Bispo Edir Macedo, utilizando *kipah* e *talit*, em culto no Templo de Salomão, São Paulo. Foto: Divulgação/IURD²¹.

E mesmo igrejas que não são vinculadas diretamente ao movimento apostólico, como a Igreja Universal do Reino de Deus, adotam elementos do judaísmo em sua liturgia, sendo

²⁰ *Talit* é uma espécie de chale com franjas nas pontas; a *kipah* trata-se de um solidéu, pequeno chapéu utilizado pelos homens; *shofar* é um instrumento produzido a partir do chifre de carneiro, com a mesma utilidade e som semelhante ao de um berrante; *menorah* é um candelabro de sete braços, um dos símbolos do Estado de Israel.

²¹ REDE BRASIL ATUAL. *Edir Macedo e seu 'reino', a Igreja Universal, são radiografados em livro*. Disponível em <<https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2019/12/gilberto-nascimento-edir-macedo-reino/>>. Acesso em: 15 ago. 2021.

também simpatizantes do sionismo cristão, reconhecendo o legado do Estado de Israel e questões como a legitimidade de Jerusalém enquanto sua capital. Um caso recente foi a pressão de grupos evangélicos para que a embaixada brasileira naquele país fosse transferida de Tel Aviv²².

Um novo modelo institucional, o chamado Governo dos Doze, ou simplesmente G12, foi concebido, com base em experiências em países como a Coreia do Sul, com o pastor Paul (ou David) Yonggi Cho, e Colômbia, com o ministro evangélico Cesar Castellanos. No Brasil, o G12 tornou-se Visão Celular no Modelo dos 12, ou M12, liderado por Renê Terra Nova²³.

1.4.3 – Protestantes neo-ortodoxos e evangélicos progressistas

Por último, abordamos os movimentos neo-ortodoxos e os progressistas. A presença neo-ortodoxa no Brasil intensificou-se na última década, e atribuímos seu crescimento a três fatores: aos governos de esquerda liderados pelo Partido dos Trabalhadores (PT), que procurou implantar, na visão neo-ortodoxa, o “marxismo cultural”, suscitando a inversão de padrões morais e comportamentais conservadores da sociedade brasileira ao pautar discussões como a união homoafetiva, feminismo e descriminalização das drogas e do aborto.

O segundo, ainda relacionado ao primeiro, é o combate à teologia de viés liberal, na qual se enquadraria a Teologia da Missão Integral (TMI), compreendida como a equivalente evangélica da católica Teologia da Libertação, simpática à esquerda e próxima de movimentos como o dos Sem-terra (MST) e supostamente apoiadora de governos como os de Cuba e da Venezuela.

O terceiro fator é a resistência ao avanço do neopentecostalismo, considerado “seita” pela quase totalidade de suas lideranças, inclusive denominações como a Igreja Presbiteriana do Brasil, que não reconhece a IURD e a Igreja Mundial do Poder de Deus enquanto igrejas

²² BBC NEWS BRASIL. *Bolsonaro em Israel: Porque evangélicos pressionam pela mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém*. Disponível em <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-47776408>>. Acesso em: 22 ago. 2021.

²³ RENÊ TERRA NOVA. *Biografia*. Disponível em <<https://www.reneterranova.com.br/biografia>>. Acesso em: 15 ago. 2021.

evangélicas²⁴. As críticas são direcionadas, sobretudo, à Teologia da Prosperidade e ao movimento apostólico, considerado ilegítimo.

Atualmente, o maior irradiador da doutrina neo-ortodoxa é o Seminário Martin Bucer, sediado em São José dos Campos (SP). Ele faz parte de uma rede que congrega o Ministério Fiel, de treinamento de lideranças, editoras e o site *Voltemos ao Evangelho*²⁵, que difunde material doutrinário e evangelístico. Seu caráter é interdenominacional – cuja análise aprofundaremos no próximo capítulo – e entre seus professores destacam-se os pastores Franklin Ferreira e Jonas Madureira²⁶.

Verificamos também a atuação neo-ortodoxa em outros seminários, como a Escola Charles Spurgeon e o Instituto Schaeffer, ambos em Fortaleza (CE), e organizações como a Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE), o Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR) e a Coalizão pelo Evangelho (TGC Brasil), quase todas com atuação concomitante – verificamos que sua composição não raramente se repete.

Figura 2 - Fundadores da Coalizão pelo Evangelho (TGC Brasil) durante a Conferência Fiel 2018, em Águas de Lindóia, São Paulo²⁷.

A respeito dos grupos evangélicos progressistas, as principais pautas levantadas são acerca da responsabilidade socioambiental das igrejas, a diversidade sexual e de gênero, a

²⁴ GUIAME. *Mundo Cristão – Igrejas Universal e Mundial são seitas, diz Igreja Presbiteriana*. Disponível em <<https://guiame.com.br/gospel/mundo-cristao/igrejas-universal-e-mundial-sao-seitas-diz-igreja-presbiteriana.html>>. Acesso em: 16 ago. 2021.

²⁵ VOLTEMOS AO EVANGELHO. *Quem somos*. Disponível em <<https://voltemosaoevangelho.com/blog/quem-somos>>. Acesso em: 16 ago. 2021.

²⁶ SEMINÁRIO MARTIN BUCER. *Professores qualificados*. Disponível em <<https://martinbucer.com/#professores>>. Acesso em: 16 ago. 2021.

²⁷ INTERNAUTAS CRISTÃOS. *Coalizão pelo Evangelho é lançado oficialmente no Brasil*. Disponível em <<https://www.internautascristaos.com/blog/coalizacao-pelo-evangelho-e-lancado-oficialmente-no-brasil>>. Acesso em: 16 ago. 2023.

reivindicação de teologias étnico-raciais (negros, indígenas, latino-americanos etc.) e uma interpretação menos literal das Escrituras, afastando-se do fundamentalismo professado por determinados grupos neo-ortodoxos, aderindo também ao ecumenismo, em grande parte.

Embora agregue também alguns liberais, em sua maioria são evangélicos ligados à esquerda política, e mesmo que não possuam ligação com um partido político específico, aproximam-se de siglas como PT e PSOL. Organizam-se tanto como convenções denominacionais, como é o caso da Aliança de Batistas do Brasil (ABB), presente em quatro estados brasileiros²⁸; organizações intradenominacionais, como a Resistência Reformada (presbiterianos); e interdenominacionais, como a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito.

Historicamente, entretanto, existiram organizações evangélicas que suscitaram debates sobre os problemas sociais brasileiros, como a extinta Confederação Evangélica do Brasil (CEB) – em sua primeira fase – e o Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI), que agregou membros daquela após o golpe de 1964. Com a extinção do CEDI, em 1994, surgiram instituições como a Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE), em Salvador (BA), e a Koinonia Presença Ecumênica e Serviço, com atuação em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

O Instituto Superior de Estudos da Religião (ISER) foi fundado em Campinas (SP), em 1970, deslocando sua sede para o Rio nove anos depois. Entre os pesquisadores da instituição, destacamos Rubem Alves – um dos precursores da Teologia da Libertação –, Rubem Cesar Fernandes, fundador da ONG Viva Rio, e o pastor Domício Pereira de Mattos, que posteriormente foi incorporado à Igreja Presbiteriana Unida (IPU)²⁹.

Neste primeiro capítulo, portanto, apresentamos o tema desta pesquisa, traçando uma linha de continuidade histórica entre as diferentes fases da presença evangélica no Brasil, relacionando-as com suas origens na Reforma europeia. Do mesmo modo, elencamos os conceitos e classificações concernentes ao protestantismo brasileiro, situando sua expansão – sobretudo dos pentecostais – no contexto das transformações socioeconômicas ocorridas no país no século XX, com ênfase no êxodo rural e no crescimento demográfico urbano.

²⁸ ALIANÇA DE BATISTAS DO BRASIL. *Onde estamos*. Disponível em <<https://aliancadedebatistas.org/quem-somos>>. Acesso em: 16 ago. 2021.

²⁹ Ver seção 3.1.

CAPÍTULO 2 – OS MODELOS INSTITUCIONAIS DO PROTESTANTISMO BRASILEIRO

Neste capítulo, nossa análise estará voltada para as formas de organização e institucionalização de diferentes denominações evangélicas brasileiras, com base na hipótese de que elementos como a origem – histórica, geográfica e social – e as concepções doutrinárias podem exercer influência na forma como as igrejas se organizam, legitimando modelos e práticas institucionais, e estes, por fim, podem determinar a forma e o grau de ativismo político e partidário.

No que diz respeito especificamente aos modelos institucionais, utilizaremos a formulação proposta por Max Weber, baseada nos três tipos de dominação: legal, tradicional e carismática, buscando adequar a conceituação ao *status quo* do protestantismo brasileiro, com base na análise de seus modelos de governança e de suas características práticas.

Entretanto, diante do imensurável quantitativo de igrejas e denominações evangélicas, foi necessário o desenvolvimento de um método específico que, no intuito de reduzir o recorte em relação ao tema e propiciar uma análise mais fluida e precisa, considerou três critérios: o tamanho das igrejas (critério populacional), a influência na opinião pública (critério midiático) e o capital político (critério de representatividade parlamentar).

Sobre o primeiro critério, foi necessária a utilização de dados estatísticos e pesquisas quantitativas, produzidas oficialmente ou não, visando o dimensionamento de igrejas e denominações, colaborando desta forma para a seleção das instituições que aqui serão analisadas.

Neste sentido, uma das métricas que indiscutivelmente colaboram para descobrirmos o tamanho das igrejas é, principalmente, a sua abrangência populacional. Um exemplo prático é o das Assembleias de Deus que, apesar de sua fragmentação, congregava mais de 12 milhões de brasileiros, de acordo com o Censo de 2010, figurando como a maior denominação evangélica do país.

O segundo critério, midiático, nos fala sobre a capacidade de influenciar a opinião pública, apoiada na propriedade – ou pelo menos visibilidade – de veículos de comunicação, como canais de televisão, estações de rádio, jornais e portais de *internet*. A presença na mídia pode, ao mesmo tempo, equilibrar um possível desnível relacionado ao tamanho de certas igrejas, dando a elas relevância, como também favorece a propagação de sua mensagem e dos valores nela imbuídos.

A Assembleia de Deus Vitória em Cristo, liderada pelo pastor Silas Malafaia, embora seja um dos menores grupos no interior das Assembleias de Deus, tornou-se um dos mais relevantes no contexto evangélico nacional, sobretudo pelo alcance de sua liderança nas mídias digitais, como o *Instagram*, onde possui quase 4 milhões de seguidores³⁰.

O terceiro critério é o capital político, que aqui mensuramos com base em sua representatividade no Legislativo federal, podendo existir também outros parâmetros de avaliação, como o comando de partidos políticos e bancadas parlamentares, o quantitativo de votos conquistados e sua presença no Executivo, desde a indicação para cargos de confiança, até a eleição para prefeituras municipais e governos estaduais.

Neste ponto, analisamos o montante de eleitos por legislatura e, quando necessário, o total de mandatos conquistados. De igual forma, distinguimos o total de parlamentares evangélicos entre os titulares – que geralmente são contabilizados nas listagens sobre bancadas – e os suplentes, que em raros casos são notados e considerados ao longo dos mandatos.

Ao fim do capítulo, fundamentados na interseção dos critérios acima, apresentaremos o resultado da análise, acompanhado da exposição das igrejas e denominações identificadas, na qual nos basearemos para o apuração e avaliação das hipóteses desenvolvidas no escopo desta pesquisa, em especial a partir de seus capítulos quatro e cinco.

2.1 – Os Três Tipos de Dominação Legítima de Weber

Max Weber elaborou, no âmbito de sua produção no campo da sociologia política, a Teoria dos Três Tipos de Dominação Legítima. Em sua conceituação, dominação era “a probabilidade de encontrar obediência para ordens específicas (ou todas) dentro de determinado grupo de pessoas”. Entretanto, Weber adverte que não se trata de qualquer espécie de poder, mas na autoridade baseada e legitimada por diferentes motivações, sendo primordial a mínima “vontade de obedecer” (WEBER, 1999, p. 139).

Segundo sua teoria, “nem toda dominação se serve de meios econômicos” ou “tem fins econômicos”, mas é necessário um quadro administrativo com o objetivo de organizar a dominação, que se vincula à obediência “por costume ou de modo puramente afetivo, ou por

³⁰ INSTAGRAM. *Silas Malafaia*. Disponível em <<http://instagram.com/silasmalafaia>>. Acesso em: 26 mar. 2023.

interesses materiais ou por motivos ideais”, sendo a natureza desses motivos determinante para o tipo de dominação (WEBER, 1999, p. 139).

Mais adiante, Weber afirma que “nenhuma dominação contenta-se voluntariamente com motivos puramente materiais ou afetivos ou racionais referentes a valores, como possibilidades de sua persistência”, procurando desta forma “despertar e cultivar a crença em sua “legitimidade”, variando, de acordo com a natureza da legitimidade, o tipo de obediência e do quadro administrativo que a garante” (WEBER, 1999, p. 139).

Neste sentido, o autor apresentou os “três tipos puros de dominação legítima”, sendo a manutenção de sua legitimidade:

1 – de caráter racional: baseada na crença na legitimidade das ordens estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão nomeados para exercer a dominação (dominação legal), ou

2 – de caráter tradicional: baseada na crença cotidiana na santidade das tradições vigentes desde sempre e na legitimidade daqueles que, em virtude dessas tradições, representam a autoridade (dominação tradicional), ou, por fim,

3 – de caráter carismático: baseada na veneração extraordinária da santidade, do poder heroico ou do caráter exemplar de uma pessoa e das ordens por esta reveladas ou criadas (dominação carismática).

No caso da dominação baseada em estatutos, obedece-se à ordem impessoal, objetiva e legalmente estatuída e aos superiores por ela determinados, em virtude da legalidade formal de suas disposições e dentro do âmbito de vigência destas. No caso da dominação tradicional, obedece-se à pessoa do senhor nomeada pela tradição e vinculada a esta (dentro do âmbito de vigência dela), em virtude de devoção aos hábitos costumeiros. No caso da dominação carismática, obedece-se ao líder carismaticamente qualificado como tal, em virtude de confiança pessoal em revelação, heroísmo ou exemplaridade dentro do âmbito da crença nesse seu carisma (WEBER, 1999, p. 141).

2.1.1 – Dominação racional/legal

Acerca da dominação legal, o autor afirma que ela se baseia nas premissas de “que todo direito, mediante pacto ou imposição, pode ser estatuído de modo racional”, considerando “a pretensão de ser respeitado pelo menos pelos membros da associação, mas também, por pessoas que, dentro do âmbito de poder desta [...], realizem [...] ou entrem em determinadas relações sociais, declaradas relevantes [...]” (WEBER, 1999, p. 142).

Todo direito é, igualmente, “um cosmos de regras abstratas”, sendo a “judicatura a

aplicação dessas regras ao caso particular” e a administração “o cuidado racional de interesses previstos pelas ordens da associação”, e portanto o “superior”, mesmo ao ordenar, “obedece por sua parte à ordem impessoal pela qual orienta suas disposições”. Em contrapartida, “quem obedece só o faz como membro da associação e só obedece ao “direito”, ou seja, às “ordens impessoais” racionalmente limitadas dentro da competência objetiva” (WEBER, 1999, p. 142).

Para Weber, as categorias fundamentais da dominação racional são “um exercício contínuo, vinculado a determinadas regras, de funções oficiais”, dentro de uma determinada competência, o que significa “um âmbito objetivamente limitado [...] dos serviços obrigatórios”, “com atribuição dos poderes de mando” e “limitação fixa dos meios coercivos eventualmente admissíveis e das condições de sua aplicação”, cujo conjunto ele denomina “autoridade institucional”, embora nem sempre ela possua “poderes de mando” (WEBER, 1999, p. 142-143).

Há, neste modelo, “o princípio da hierarquia oficial”, com a “organização de instâncias fixas de controle e supervisão para cada autoridade institucional, com o direito de apelação ou reclamação das subordinadas às superiores”, sendo os procedimentos regidos por regras técnicas e normas.

Weber enumera, ainda, “o princípio da separação absoluta entre o quadro administrativo e os meios de administração e produção”, tendo como exemplo a regra de que “não há qualquer apropriação do cargo pelo detentor”, obedecendo igualmente ao “princípio da documentação dos processos administrativos” (WEBER, 1999, p. 143). A administração burocrática significa, portanto, “dominação em virtude de conhecimento”, sendo este seu caráter fundamentalmente racional (WEBER, 1999, p. 147).

Ao aplicarmos a formulação de Weber quanto à dominação legal aos modelos institucionais de denominações e igrejas evangélicas brasileiras, verificamos que ela assemelha-se aos utilizados, majoritariamente, por correntes históricas, destacando-se os modelos presbiteriano, congregacional e episcopal.

O primeiro, que deu origem à corrente calvinista de mesmo nome, com a preeminência da autoridade repousando sobre a figura do presbítero (do grego *presbyteros*, “ancião”), possui uma organização de caráter parlamentarista: em geral eleito em primeira instância por votação direta pelo conjunto de membros, cabe ao presbítero acompanhar o trabalho das sociedades internas, instituir o orçamento do templo e a aplicação de recursos, e até mesmo destituir o pastor local, sendo também responsáveis pelo governo da denominação em todas as

instâncias, através de seus concílios. A autonomia das igrejas locais é relativa, sobretudo no que diz respeito à hierarquia e à doutrina.

O congregacionalismo é o modelo mais difundido, inclusive no meio pentecostal, onde, mesmo vinculando-se a determinada convenção ou associação, a igreja local (a congregação em si) é soberana, sendo as decisões emanadas de sua assembleia, em muitas organizações, a instância máxima. A respeito da figura preponderante, ela alterna-se entre o corpo de presbíteros e o pastor, que também pode ser considerado um presbítero. Ele é praticado, *lato sensu*, em igrejas batistas, nas Assembleias de Deus e na denominação que adotou o modelo como nome: a Igreja Evangélica Congregacional.

O terceiro modelo, episcopal, foi herdado diretamente da Igreja Católica Apostólica Romana, mantendo-se mesmo com a ruptura decorrente da Reforma. O bispo (do grego *episcopos*, “diretor” ou “supervisor”) detém a centralidade na organização administrativa da igreja, quase sempre eleito por um órgão colegiado, estando as outras funções e instâncias como meras auxiliares de seu trabalho.

Além da Igreja Anglicana, outras denominações evangélicas adotam, pelo menos nominalmente, o modelo episcopal, dentre elas a Metodista, Nova Vida, Cristã de Nova Vida, Universal do Reino de Deus e Cristo Vive/Missão Apostólica da Graça de Deus.

Nos modelos presbiteriano e congregacional, a membresia tem poder de voto e veto. Em geral, embora seja um ator importante, o pastor é um mero funcionário, podendo ser eleito, indicado, removido ou demitido a qualquer momento, de acordo com a vontade ou necessidade das instâncias envolvidas. O orçamento também é objeto de fiscalização e votação por parte dos fiéis, incluindo a fixação dos vencimentos de pastores e outros funcionários.

Além do presbítero, outros cargos da burocracia eclesiástica, como os diáconos, podem ser selecionados através do voto, cumprindo um mandato eletivo. Normalmente, o trabalho é em regime de voluntariado, havendo em muitos casos apenas ajuda de custo – ou cônica – para locomoção e alimentação. Entretanto, em muitas igrejas há um corpo funcional assalariado exercendo atividades contábeis e de conservação.

O estrato social da burocracia eclesiástica é variado, adequando-se ao contexto no qual a congregação está inserida. Todavia, é nítida a predominância de ministros financeiramente independentes, sendo as únicas exceções os pastores em tempo integral – o que não é uma regra. Quanto ao gênero, a hegemonia está reservada aos homens, preferencialmente casados,

pois um número considerável de denominações não permite a ordenação feminina, ou a restringe a determinados cargos³¹.

A burocracia eclesiástica é reproduzida em diferentes estruturas setoriais das igrejas (homens, mulheres, adolescentes, crianças etc.), adotando nomenclaturas distintas de acordo com a denominação. Os regimentos, estatutos, atas, contribuições financeiras e ritos cerimoniais também são aplicados, e do mesmo modo ocorre com a escolha de seus dirigentes.

Um atributo importante destas denominações é a alternância de poder entre indivíduos e grupos: a Igreja Presbiteriana Unida teve, desde sua fundação em 1978, dezenove diferentes moderadores – nomenclatura equivalente à de presidente³². Outro exemplo é o da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que a partir de sua organização atual em 1949 contou com nove presidentes³³, sendo a atual uma mulher, a pastora Silvia Beatrice Genz³⁴.

Outra característica peculiar destas instituições é a transparência e publicidade de suas ações, sobretudo nas esferas administrativa e financeira: a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, por exemplo, possui uma secretaria específica sobre o tema, divulgando dados como sua estrutura organizacional, despesas de viagem e até mesmo os vencimentos de seus dirigentes – o presidente nacional da denominação, por exemplo, possui salário de R\$ 12.331,00³⁵.

2.12 – Dominação tradicional

O segundo tipo de dominação conceituado por Weber, de caráter tradicional, ocorre

³¹ Alguns exemplos são denominações como IPB, ICM, CBB e CGADB, que não permitem a ordenação feminina, em quaisquer cargos. A IASD permite mulheres em funções de liderança, exceto o ministério pastoral, assim como a IURD. Por outro lado, IIGD, IMPD, IECLB, INV, IEQ, CONAMAD, IM, IPI, IPU e IEAB permitem que mulheres sejam pastoras, embora com diferentes motivações e métodos.

³² IGREJA PRESBITERIANA UNIDA. *Conselho Coordenador*. Disponível em <<http://ipu.org.br/about-us-2>>. Acesso em: 17 mar. 2022.

³³ IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL – PORTAL LUTERANOS. *Presidência da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Galeria de ex-presidentes*. Disponível em <https://www.luteranos.com.br/conteudo_organizacao/presidencia/galeria-de-ex-presidentes>. Acesso em: 04 nov. 2021.

³⁴ IGREJA EVANGÉLICA DE CONFISSÃO LUTERANA NO BRASIL – PORTAL LUTERANOS. *Presidência da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Presidência atual*. Disponível em <https://www.luteranos.com.br/conteudo_organizacao/presidencia/presidencia-atual>. Acesso em: 04 nov. 2021.

³⁵ IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL. *Transparência. Administrativo*. Disponível em <<https://ipib.org/transparencia/administrativo>>. Acesso em: 30 mar. 2022

“quando sua legitimidade repousa na crença na santidade de ordens e poderes senhoriais tradicionais (“existentes desde sempre”)). O senhor governa em função da tradição, e “a ele se obedece em virtude da dignidade pessoal que lhe atribui a tradição”, não sendo ele um dominador “superior”, mas um “senhor pessoal”: “seu quadro administrativo não se compõe primariamente de “funcionários”, mas de “servidores” pessoais, e os dominados não são “membros” da associação”, categorizados enquanto “companheiros tradicionais” ou “súditos” (WEBER, 1999, p. 148).

Neste caso, não se obedece aos estatutos, “mas à pessoa indicada pela tradição ou pelo senhor tradicionalmente determinado”, sendo as ordens legitimadas de duas maneiras: a primeira, “em virtude da tradição que determina inequivocamente o conteúdo das ordens”, cuja transgressão põe em perigo não apenas o senhor, mas toda a tradição; e a segunda, “em virtude do livre arbítrio do senhor”, existindo um “duplo reino”, quando as ações do senhor podem ocorrer de forma vinculada ou independente da tradição (WEBER, 1999, p. 148).

De acordo com Weber, “na medida em que [o senhor] procede segundo determinados princípios, estes são princípios de equidade ou justiça ética material ou de conveniência utilitarista e não – como no caso da dominação legal – formais”. Seu entendimento é que “a natureza efetiva do exercício de dominação está determinada por aquilo que habitualmente o senhor (e seu quadro administrativo) podem permitir-se fazer diante da obediência tradicional dos súditos, sem provocar sua resistência” (WEBER, 1999, p. 148).

Neste tipo de dominação, não é possível criar novas regras, estatutos e princípios sem que haja respaldo em uma tradição ou conhecimento legítimos, desde tempos imemoriais. Para impor seu domínio, o senhor pode governar com ou sem o uso de um quadro administrativo, e no caso positivo, ele pode ser composto por pessoas com diferentes graus de proximidade com o governante: membros do clã, escravos, colonos, “favoritos”, vassalos e funcionários livres, estando ausentes características comuns à dominação legal, como a hierarquia racional fixa, a nomeação regulada por contrato livre e a formação profissional como norma (WEBER, 1999, p. 148-149).

Weber aponta a tendência ao patrimonialismo no quadro administrativo quando ele se organiza a partir do interesse pessoal do senhor e, em grau extremo, pode se tornar “sultanismo”: “o direito do senhor, interpretado até então como direito preeminente dos associados, converte-se em seu direito próprio, apropriado por ele da mesma forma (em princípio) que um objeto possuído de natureza qualquer” (WEBER, 1999, p. 151).

Em seguida, ele contempla a dominação estamental, a “forma de dominação em que

determinados poderes de mando e as correspondentes oportunidades econômicas estão apropriadas pelo quadro administrativo” (WEBER, 1999, p. 152). Em outras palavras, a burocracia é o poder em si, diminuindo a importância do senhor neste processo. Os grupos criam, de acordo com o grau de compromisso com o senhor, os estatutos políticos ou administrativos.

Por último, Max Weber constata que a dominação tradicional “costuma atuar sobre as formas da gestão econômica, em primeiro lugar e de modo muito geral, mediante um certo fortalecimento das ideias tradicionais”, tendo algumas características como o privilégio de determinados estamentos, o monopólio, economia fiscal de caráter irracional e arbitrariedade material (WEBER, 1999, p. 156-157).

Institucionalmente, o modelo de dominação tradicional assemelha-se ao adotado por um grupo de denominações evangélicas brasileiras que possui uma espécie de organização familiar e hereditária: embora fundadas por lideranças carismáticas, em dado momento – sobretudo a partir de sua morte – seus familiares ou auxiliares mais próximos “herdam” a organização, em nome de sua manutenção.

A partir desta constatação, abordaremos o caso da Igreja Pentecostal Deus é Amor: fundada em 1962 pelo missionário David Miranda, desde seu falecimento em 2015 é conduzida por Ereni Miranda, sua esposa e presidente do conselho deliberativo, cuja função de auxiliadora e atributos de “força” e “coragem” foram destacados em uma autobiografia³⁶. Sua filha Débora Miranda é a vice-presidente, auxiliada pelo marido e pastor Lourival de Almeida³⁷.

Caso peculiar é o da Igreja de Nova Vida: organizada a partir de uma programa de rádio dos anos 1960, foi dirigida pelo bispo Roberto McAlister até seu falecimento, em 1993. A partir de então, houve uma cisão da denominação: seu filho, o bispo Walter McAlister, lidera a Igreja Cristã Nova Vida³⁸; a Igreja de Nova Vida é dirigida pelos antigos auxiliares de Roberto McAlister, como o bispo Tito Oscar³⁹. Ambas, entretanto, reivindicam a primazia da fundação e continuidade.

³⁶ LOJA OFICIAL DA IPDA. *Autobiografia “Ao lado dele”, de Ereni Miranda*. Disponível em <<https://www.livrariaipda.com.br/produtos/autobiografia-ao-lado-dele-de-ereni-miranda/>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

³⁷ IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR. *Diretoria*. Disponível em <<https://www.ipda.com.br/diretoria/>>. Acesso em: 04 nov. 2021.

³⁸ IGREJA CRISTÃ DE NOVA VIDA. *Liderança*. Disponível em <<http://www.icnv.com.br/conheca-a-icnv/lideranca>>. Acesso em: 17 mar. 2022.

³⁹ IGREJA DE NOVA VIDA. *História da Igreja de Nova Vida*. Disponível em <<https://www.novavida.org.br/historia-da-igreja-de-nova-vida>>. Acesso em: 17 mar. 2022.

Figura 3 - Bispo Roberto McAlister (à esquerda)⁴⁰

Em ambas as instituições, entretanto, verificamos a existência de estruturas burocráticas delimitadas e órgãos colegiados, juntamente com um conjunto de códigos doutrinários, regras e manuais, cujo objetivo é manter o funcionamento da denominação, além de legitimar e sustentar as lideranças em seus postos.

2.1.3 – Dominação carismática

O terceiro e último tipo de dominação é a carismática, desta forma conceituada por Weber:

Denominamos “carisma” uma qualidade pessoal considerada extracotidiana (na origem, magicamente condicionada, no caso tanto dos profetas quanto dos sábios curandeiros ou jurídicos, chefes de caçadores e heróis de guerra) e em virtude da qual se atribuem a uma pessoa poderes ou qualidades sobrenaturais, sobre-humanos ou, pelo menos, extracotidianos específicos ou então se a toma como enviada por Deus, como exemplar e, portanto, como “líder”. O modo objetivamente “correto” como essa qualidade teria de ser avaliada, a partir de algum ponto de vista ético, estético ou outro qualquer, não tem importância alguma para nosso conceito: o que importa é como de fato ela é avaliada pelos carismaticamente dominados – os “adeptos” (WEBER, 1999, p. 158-159).

⁴⁰ IGREJA CRISTÃ DE NOVA VIDA. *História*. Disponível em <<https://www.icnv.com.br/conheca-a-icnv/historia>>. Acesso em: 30 mar. 2022.

A respeito do carisma em si, enquanto atributo de autoridade, Weber afirma que sua validade “decide o livre reconhecimento pelos dominados, consolidado em virtude de provas – originariamente, em virtude de milagres – e oriundo da entrega à revelação, da veneração de heróis ou da confiança no líder”. No entanto, se os atributos, mágicos ou não, relacionados ao carisma entram em descrédito ou declínio, sua autoridade segue o mesmo percurso (WEBER, 1999, p. 159).

Quanto ao quadro administrativo, por ser uma associação de “caráter emocional”, uma de suas características principais é o atributo carismático de seleção: “ao “profeta” correspondem os “discípulos”; ao “príncipe guerreiro”, o “séquito”; ao “líder”, em geral, os “homens de confiança”. Não há “colocação” ou “destituição”, nem “carreira” ou “ascenso”, mas apenas nomeação segundo a inspiração do líder”:

Não existe hierarquia, mas somente a intervenção do líder no caso de insuficiência carismática do quadro administrativo para determinadas tarefas, em geral ou no caso individual, eventualmente a pedido deste quadro. Não existe “clientela” nem “competência” limitada, mas também não há apropriação de poderes funcionais em virtude de “privilégios”, mas apenas (eventualmente) limitações espaciais ou objetivamente condicionadas do carisma e da “missão”. Não existe “salário” nem “prebenda”, vivendo os discípulos ou sequazes (originariamente) com o senhor em comunismo de amor ou camaradagem, a partir dos meios obtidos de fontes mecênicas. Não há “autoridades institucionais” fixas, mas apenas “emissários” carismaticamente encarregados, dentro dos limites da missão senhorial e do carisma próprio. Não há regulamento algum, nem normas jurídicas abstratas, nem jurisdição racional por elas orientadas, nem sabedorias ou sentenças jurídicas orientadas por precedentes tradicionais, mas o formalmente decisivo são criações de direito, para cada caso individual, e originariamente somente juízos de Deus e revelações. Materialmente, porém, aplica-se a toda dominação carismática genuína a frase: “Está escrito – mas em verdade vos digo” (WEBER, 1999, p. 159-160).

A conceituação de Weber sobre o domínio carismático aproxima-se profundamente do contexto religioso, sobretudo no que diz respeito a uma possível escolha da liderança, com o objetivo de cumprir uma missão. Com este respaldo, é compreensível que sua autoridade seja incontestável ou, caso extremo, infalível, a exemplo do dogma atribuído ao líder da Igreja Católica Romana.

No contexto do protestantismo brasileiro, em muitos casos o enquadramento neste conceito é árduo e igualmente ambíguo. A Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, possui a figura do bispo, o que denota uma provável organização episcopal. No entanto, as decisões são emanadas a partir do bispo Edir Macedo, fundador e liderança absoluta da

denominação, e seus auxiliares mais próximos (CAMPOS, 1997; NASCIMENTO, 2019).

Outro exemplo é o Ministério Internacional da Restauração (MIR), expoente do movimento apostólico brasileiro. Renê Terra Nova e sua esposa Ana Marita são apresentados enquanto apóstolos e presidentes, juntamente com suas equipes⁴¹. Apesar da figura do presidente, não é de conhecimento público a existência de processos eleitorais visando o preenchimento de cargos na instituição.

Em consonância com o conceito de Weber, o site do MIR afirma que “o Ministério para o qual o Senhor havia chamado o Pastor Renê Terra Nova e sua família não era o ministério da letra, mas do Espírito”, com o objetivo de cumprir uma missão espiritual, a partir da qual foi fundada a Primeira Igreja Batista da Restauração em Manaus, razão social do MIR⁴².

Um traço comum destas denominações é a centralidade em uma figura carismática, geralmente seu fundador ou líder, que se faz presente não apenas em programas de televisão ou mídias sociais, mas em letreiros, pôsteres, brindes e materiais em geral, caracterizando o culto à sua personalidade. E embora adotem termos como “bispos” ou sejam “presidentes”, seus líderes os utilizam como meros distintivos entre seus pares, em uma espécie de hierarquia eclesiástica, não correspondendo às formas de governo equivalentes.

Conceitualmente, embora possamos atribuir aos sistemas destas igrejas e denominações características autoritárias, ditatoriais, teocráticas ou até absolutistas – com o risco de incorrer em grave anacronismo –, nenhuma delas se enquadra com a precisão que a temática requer. Portanto, seguiremos adotando o conceito de domínio carismático, conforme formulado por Weber, por sua abrangência e por melhor se adequar ao universo religioso.

Para melhor visualização e compreensão, formulamos a tabela abaixo, onde relacionamos as igrejas citadas na seção 2.1, com algumas das características que são determinantes para o enquadramento em um dos tipos de domínio (liderança carismática, burocracia, autonomia das igrejas locais e tendência ao patrimonialismo e ao nepotismo).

2.2 – Análise metodológica: as igrejas e denominações evangélicas brasileiras

⁴¹ MINISTÉRIO INTERNACIONAL DA RESTAURAÇÃO. *Liderança*. Disponível em <<https://www.mir12.com.br/br/2021/mir/lideranca>>. Acesso em: 19 nov. 2021.

⁴² MINISTÉRIO INTERNACIONAL DA RESTAURAÇÃO. *História do MIR*. Disponível em <<https://www.mir12.com.br/br/2021/mir/historia>>. Acesso em: 19 nov. 2021.

Conforme enunciamos na introdução deste capítulo, no presente tópico nos ocuparemos em traçar o perfil das principais igrejas e denominações evangélicas brasileiras, com o intuito de compreender seu desenho institucional, relacionando-o devidamente com as concepções doutrinárias e teológicas, tendo como propósito final a avaliação do seu impacto no ativismo político.

Nesta análise, imprescindível para o desenvolvimento da presente pesquisa, elaboramos um método específico na escolha das instituições. O primeiro critério utilizado tem como base o tamanho das igrejas evangélicas brasileiras, no qual serão adotados os dados de censos e projeções demográficas produzidas pelo IBGE e institutos de pesquisa como o Datafolha⁴³.

2.2.1 – Critério populacional

No recorte temporal desta pesquisa, foram realizados três Censos demográficos pelo IBGE: em 1991, 2000 e 2010, cujos principais indicadores são atualizados através de contagens e estimativas populacionais. O primeiro a ser analisado, de 1991, ocorreu com um ano de atraso⁴⁴.

Diferentemente da classificação adotada a partir de 2000, o Censo de 1991 usava um critério distinto quanto à confissão religiosa dos entrevistados:

Na apuração as declarações foram classificadas nos seguintes grupos:

- *Cristã Tradicional*, que engloba a Católica Apostólica Romana, a Católica Ortodoxa e a Católica Apostólica Brasileira;
- *Cristã Reformada*, subdividida em: *Evangélica Tradicional*, que engloba a Adventista, a Batista, a Luterana, a Metodista, a Presbiteriana, Outras (Congregacional, Episcopal Anglicana, Menonita, etc.) e, Não Determinada (que abrange denominações genéricas, tais como: Bíblico, Crente Protestante, Cristã Protestante, Protestante Evangélico, etc.); *Evangélica Pentecostal*, que engloba a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, a Deus é Amor, a Evangelho Quadrangular, a Tradicional Renovada, a Universal do Reino de Deus, Outras (O Brasil para Cristo, Casa da Bênção, Casa da Oração, Maranata, etc.) e, Não Determinada (que abrange denominações genéricas, tais como: Crente Pentecostal, Cristão Pentecostal,

⁴³ Outros institutos como Sensus, Kantar, Atlas Intel e Vox Populi não costumam divulgar detalhes de suas pesquisas, mesmo para fins acadêmicos. O IPEC, formado recentemente por antigos executivos do IBOPE, ainda não divulgou pesquisas específicas sobre a temática.

⁴⁴ O Censo de 2020, que contemplaria as transformações populacionais no período 2011-2020, foi finalizado em 2023. Até a conclusão deste trabalho, os resultados estavam em apuração.

Protestante Pentecostal, etc.); e, *Não Determinada*, que engloba denominações genéricas, tais como: Crente, Evangélico, Cristão Evangélico, etc. (CENSO, 1991, p. 29-30).

A população cristã foi dividida em dois blocos, sendo os católicos relacionados como cristãos tradicionais, e os protestantes, como um todo, classificados enquanto reformados, incluindo os pentecostais, que dificilmente autodeclararam-se desta maneira. Esta categorização estava propensa a equívocos interpretativos pois, conforme verificamos no capítulo anterior, reformado é utilizado como sinônimo de evangélico tradicional, mais especificamente calvinista.

Tabela 7 – População por grupo de religião, IBGE (1991)⁴⁵

Cristã Reformada	Evangélica tradicional	Adventista	706.407
		Batista	1.532.676
		Luterana	1.029.679
		Metodista	138.885
		Presbiteriana	498.207
		Outra	107.807
	Evangélica pentecostal	Não determinada	374.649
		Assembleia de Deus	2.439.770
		Congregação Cristã no Brasil	1.635.984
		Deus é Amor	169.341
		Evangelho Quadrangular	303.267
		Tradicional renovada	194.021
		Universal do Reino de Deus	268.956
		Outra	558.801
	Não determinada	2.609.526	
Não determinada	621.306		
TOTAL		13.189.282	

No Censo realizado em 2000, além da adequação das nomenclaturas dos grupos evangélicos, o IBGE destacou quinze correntes e denominações específicas, divididas entre evangélicos de missão e pentecostais, além de três grupos que abrangem igrejas numericamente menores ou não definidas. Foram relacionados também os evangélicos sem vínculo institucional, divididos em dois grupos:

Tabela 8 – População por grupo de religião, IBGE (2000)⁴⁶

⁴⁵ IBGE, 1991, p. 171.

⁴⁶ IBGE. SIDRA. *Tabela 2094 – População residente por cor ou raça e religião*. Disponível em <<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/2094#resultado>>. Acesso em: 24 jan. 2021.

Evangélicas	Evangélicas de missão	Igreja Evangélica Luterana	1.062.145
		Igreja Evangélica Presbiteriana	981.064
		Igreja Evangélica Metodista	340.963
		Igreja Evangélica Batista	3.162.691
		Igreja Evangélica Congregacional	148.836
		Igreja Evangélica Adventista	1.209.842
		Outras Evangélicas de Missão	34.224
	Evangélicas de origem pentecostal	Igreja Assembleia de Deus	8.418.140
		Igreja Congregação Cristã do Brasil	2.489.113
		Igreja O Brasil Para Cristo	175.618
		Igreja Evangelho Quadrangular	1.318.805
		Igreja Universal do Reino de Deus	2.101.887
		Igreja Casa da Bênção	128.676
		Igreja Deus é Amor	774.830
		Igreja Maranata	277.342
		Igreja Nova Vida	92.315
		Outras igrejas evangélicas de origem pentecostal	1.840.581
	Sem vínculo institucional	Evangélicos	710.227
		Evangélicos de origem pentecostal	336.259
		Outros evangélicos	581.383
		Total:	26.184.941

Dez anos depois, o Censo do IBGE novamente relacionou 15 igrejas, além de 5 grupos que abrangem igrejas menores ou não definidas, abandonando a classificação dos evangélicos sem vínculo institucional:

Tabela 9 – População por grupo de religião, IBGE (2010)⁴⁷

Evangélicas	Evangélicas de missão	Igreja Evangélica Luterana	999.498
		Igreja Evangélica Presbiteriana	921.209
		Igreja Evangélica Metodista	340.938
		Igreja Evangélica Batista	3.723.853
		Igreja Evangélica Congregacional	109.591
		Igreja Evangélica Adventista	1.561.071
		Outras Evangélicas de Missão	30.666
	Evangélicas de origem pentecostal	Igreja Assembleia de Deus	12.314.410
		Igreja Congregação Cristã do Brasil	2.289.634
		Igreja O Brasil Para Cristo	196.665
		Igreja Evangelho Quadrangular	1.808.389
		Igreja Universal do Reino de Deus	1.873.243
		Igreja Casa da Bênção	125.550

⁴⁷ IBGE, 2010, p. 143-144.

Igreja Deus é Amor	845.383
Igreja Maranata	356.021
Igreja Nova Vida	90.568
Evangélica renovada não-determinada	23.461
Comunidade Evangélica	180.130
Outras igrejas evangélicas de origem pentecostal	5.267.029
Evangélica não determinada	9.218.129
Total:	2.275.438

A respeito destes dados, três circunstâncias precisam ser destacadas: a primeira se refere às correntes e nomenclaturas genéricas, que podem se desdobrar em um quantitativo maior de denominações. Mencionamos os casos da Igreja Evangélica Luterana, que se divide entre a IELB e a IECLB; da Igreja Evangélica Presbiteriana, fragmentada em três grandes denominações (IPB, IPI e IPU), da Igreja Batista (CBB, CBN, IBR etc.) e da Assembleia de Deus (CGADB, CADB, CONAMAD, ADVEC e outras menores).

Figura 4 - Logomarcas de denominações brasileiras, da esquerda para a direita, de cima para baixo: CGADB, CONAMAD, ADVEC, CADB, CBB, CBN, IEQ, IECLB, IELB, IPU, IPIB, IPB, IURD e IIGD⁴⁸.

A segunda diz respeito ao grupo dos evangélicos não determinados: o cientista social Douglas Alessandro Souza Santos, por exemplo, em artigo científico produzido no ano de 2018, indicou que “o Censo brasileiro não era capaz de abarcar quantitativamente a gama de experiências do campo religioso”, apontando como indício seu crescimento de 1,6 milhão de indivíduos em 2000 para 9,2 milhões em 2010 (SANTOS, 2018, p. 4).

O pesquisador indica que o crescimento dos fiéis enquadrados nesta categoria significou, em sentido inverso, o decréscimo de segmentos históricos e pentecostais,

⁴⁸ Imagem elaborada pelo autor, com as logomarcas retiradas individualmente dos sites das respectivas denominações.

apontando que o fator de não existir, por parte do IBGE, “uma identificação capaz de classificar o todo de experiências evangélicas que são observadas no campo religioso brasileiro”, devia-se ao crescimento populacional do grupo e sua pulverização, como consequência do surgimento de novas denominações (SANTOS, 2018, p. 15).

Enquanto uma das causas deste problema metodológico, acrescentamos as questões relacionadas às transformações conceituais, sobretudo do termo *evangélico*, e à autoidentificação, no caso de subdivisões dos grupos pentecostais, cuja contribuição no âmbito desta pesquisa ocorreu no capítulo 1.2.

A terceira concerne ao recorte temporal: no intervalo de oito anos, importantes denominações surgiram e se desenvolveram, outras menores ganharam destaque, enquanto algumas sofreram processo inverso. Portanto, apesar de o Censo ser, fidedignamente, a pesquisa nacional por excelência, os dados apresentam natural desatualização.

Considerando estes três fatores, buscaremos ampliar a abrangência das correntes e denominações, quando for necessário, e empregar pesquisas atualizadas com a temática religiosa, com o objetivo não de substituir os dados do último Censo demográfico, mas de compreender a tendência verificada no campo evangélico nos últimos anos. Convém alertar, entretanto, para a existência de margens de erro nestes levantamentos.

Gráfico 2 – Evangélicos brasileiros por igreja ou denominação (2016)⁴⁹

Realizada pelo instituto de pesquisas Datafolha, em dezembro de 2016, a pesquisa *Perfil e opinião dos evangélicos no Brasil* apontou que 29% dos brasileiros com 16 anos ou mais eram evangélicos, sendo os pentecostais 22% e os tradicionais (na pesquisa figuram

⁴⁹ DATAFOLHA, 2016, p. 23-24.

como “não pentecostais”) no patamar de 7%. De acordo com a estimativa do IBGE, naquele ano a população brasileira era de 206.081.432 habitantes⁵⁰, não havendo, entretanto, detalhamento sobre a faixa etária da população.

Em outubro de 2017, o Datafolha divulgou nova pesquisa, *Religião e comportamento eleitoral*, realizada no mês de setembro, quando 32% dos entrevistados se declararam evangélicos. Diferentemente da pesquisa anterior, o instituto distinguiu o segmento entre pentecostais (15%), tradicionais (10%), neopentecostais (5%) e outras evangélicas (1%)⁵¹.

Novo perfil do pertencimento denominacional foi traçado, sem alterações substanciais no posicionamento das quatro maiores igrejas do Brasil:

Entretanto, houve variações no percentual de membros: a Assembleia de Deus caiu de 34% para 28%, e os batistas mantiveram a 2ª posição e os 11% da pesquisa anterior. A Congregação Cristã no Brasil manteve 6%, mas com a queda da IURD de 8% para 5%, avançou para o terceiro lugar. Os adventistas subiram de 3% para 4%, alcançando o posto de quarto maior grupo evangélico do Brasil.

No ano de 2018, segundo estudo do demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, a projeção sobre o contingente populacional evangélico para aquele ano se aproximava dos 30%,

⁵⁰ G1. *Brasil tem mais de 206 milhões de habitantes, segundo o IBGE*. Disponível em <<http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/brasil-tem-mais-de-206-milhoes-de-habitantes-segundo-o-ibge.html>>. Acesso em: 19 dez. 2021.

⁵¹ Embora não sejam grupos protestantes, os Santos dos Últimos Dias (Mórmons) e as Testemunhas de Jeová foram mencionados enquanto evangélicos. Por este motivo, nesta pesquisa optamos por não relacioná-los.

⁵² Elaboração própria, com base em: DATAFOLHA, 2017, p. 47-49.

semelhante ao calculado pelo Datafolha, alcançando 31,8% em 2022 e 39,8% em 2032, quando a curva superaria o percentual de católicos, em declínio, estimado em 38,6%⁵³.

Nas cinco pesquisas analisadas, sete igrejas e denominações se repetem ao estratificarmos as dez maiores, mesmo que em diferentes posições:

Tabela 10 – Treze maiores igrejas evangélicas do Brasil (1991-2017)⁵⁴

Igreja ou denominação	Censo 1991	Censo 2000	Censo 2010	Datafolha 2016	Datafolha 2017
Assembleias de Deus	X	X	X	X	X
Congregação Cristã no Brasil	X	X	X	X	X
Igreja Batista	X	X	X	X	X
Igreja Luterana	X	X	X	-	-
Igreja Adventista	X	X	X	X	X
Igreja Presbiteriana	X	X	X	X	X
Igreja do Evangelho Quadrangular	X	X	X	X	X
Igreja Universal do Reino de Deus	X	X	X	X	X
Igreja Pentecostal Deus é Amor	X	X	X	X	X
Igreja Metodista	X	X	-	-	X
Igreja Maranata	-	-	X	-	-
Igreja Internacional da Graça de Deus	-	-	-	X	-
Igreja Mundial do Poder de Deus	-	-	-	X	X

2.2.2 – Critério midiático

O segundo critério utilizado nesta classificação é o da propriedade de veículos de comunicação e a visibilidade em diferentes mídias, inclusive as digitais⁵⁵, cuja adoção justificamos com base em sua considerável contribuição para o proselitismo religioso por parte dos evangélicos brasileiros.

Desde os primórdios da presença protestante, a mídia escrita foi utilizada como importante ferramenta de comunicação e difusão das doutrinas evangélicas, de folhetos a jornais com circulação periódica, desde *O Puritano*, ligado à Catedral Presbiteriana do Rio,

⁵³ INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS. *Transição Religiosa – Católicos abaixo de 50% até 2022 e abaixo do percentual de evangélicos até 2032*. Disponível em <<https://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/585245-transicao-religiosa-catolicos-abaixo-de-50-ate-2022-e-abaixo-do-percentual-de-evangelicos-ate-2032>>. Acesso em: 20 dez. 2021.

⁵⁴ Elaboração própria, com base em: IBGE, 1991; IBGE, 2010; DATAFOLHA, 2015; DATAFOLHA, 2017 e IBGE. SIDRA. *Tabela 2094 – População residente por cor ou raça e religião*. Disponível em <<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/2094#resultado>>. Acesso em: 24 jan. 2021.

⁵⁵ Ver Apêndice I.

cuja circulação começou ainda no século XIX (SILVESTRE, 2016, p. 170), até a *Folha Universal*, cuja edição de 16 de janeiro de 2022 obteve tiragem de 1.714.125 exemplares⁵⁶.

O próprio livro sagrado – a Bíblia – foi reproduzido aos milhões de exemplares, em compilações ou integralmente, e distribuído gratuitamente por todo o território nacional, em surpreendente esforço evangelístico. Instituições como a Sociedade Bíblica do Brasil, fundada em 1948, e Os Gideões Internacionais, fundada em 1899 nos EUA e presente no Brasil desde 1958⁵⁷, destacaram-se neste sentido.

Entretanto, em um país de dimensões continentais e com altas taxas de analfabetismo⁵⁸, o rádio mostrou-se uma ferramenta mais eficiente, por seu alcance e dinâmica. Anteriormente, verificamos que a presença evangélica no veículo ocorreu a partir da década de 1920 (LOPES, 2021, p. 40), intensificando-se nas décadas seguintes, em diferentes etapas:

O primeiro estágio ocorreu a partir do aluguel de espaços em rádios AM, sobretudo durante as madrugadas, que mesclavam programação religiosa com músicas populares. Ele teve início nos anos 1950 sem, no entanto, haver terminado: ainda ocorre, com menos intensidade, por iniciativa de pequenas igrejas, sobretudo das periferias das grandes cidades. No Rio de Janeiro, as rádios Copacabana e Metropolitana destacavam-se neste segmento.

O segundo estágio foi o arrendamento e a compra de emissoras de portes diversos, geralmente deficitárias ou em estado pré-falimentar, transferindo as concessões para estes grupos. Este movimento ocorreu com maior intensidade entre meados dos anos 1970 e o fim dos anos 1980, durante o regime militar iniciado em 1964. [...]

O terceiro estágio ocorreu durante o governo José Sarney (1985-1990), período que abrange a realização da Assembleia Nacional Constituinte. [...] Houve verdadeira distribuição de concessões de rádio e televisão, utilizadas na maioria dos casos como moeda de troca em negociações políticas envolvendo os temas constitucionais [...]. Este período é marcado também pela progressiva transição da banda AM para a FM.

O quarto estágio é a investida evangélica na televisão, com a articulação, em paralelo, de redes de rádio, possibilitando a construção de grandes conglomerados evangélicos de mídia. Este estágio é iniciado ainda nos anos 1980, com a TV Rio de Nilson do Amaral Fanini, em 1983. Mas é a partir da Constituição de 1988 que o processo avança e se consolida, ganhando força nos anos 1990, mesclando, no campo da televisão, novas concessões, arrendamentos e compra de emissoras. (LOPES, 2021, p. 185-186).

⁵⁶ *Folha Universal*, São Paulo, nº 1.553, 16-22 jan. 2022, p. 1.

⁵⁷ OS GIDEÕES INTERNACIONAIS NO BRASIL. *Sobre nós*. Disponível em <http://www.gideoes.org.br/?page_id=370>. Acesso em: 21 jan. 2022.

⁵⁸ Em 1940, por exemplo, o analfabetismo afetava 56% dos brasileiros com 15 anos ou mais. G1. *IBGE indica que analfabetismo cai menos entre maiores de 15 anos*. Disponível em <<https://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/11/ibge-indica-que-analfabetismo-cai-menos-entre-maiores-de-15-anos.html>>. Acesso em: 17 mar. 2022.

No livro *Evangélicos, mídia e poder: análise da atuação parlamentar na Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988)*, realizamos extensa pesquisa, publicada em seu apêndice, sobre a constituição de conglomerados de mídia ligados às igrejas e grupos empresariais evangélicos, cujo marco foi a aquisição da *TV Record* pelo bispo Edir Macedo, em 1989.

Na ocasião, foram identificados nove importantes veículos e grupos de mídia, com destaque para os conglomerados da IURD e da Igreja da Graça. A partir de seu levantamento, identificamos e acrescentamos outros grupos, nos quais reunimos emissoras de rádio e televisão, jornais, revistas, produtoras, gravadoras, portais de *internet*, editoras e plataformas de *streaming*, chegando a quatorze grupos (ver Tabela 12).

Além dos mencionados acima, destacamos também emissoras e grupos interdenominacionais como *Melodia*, *MK (93 FM)* e *Trans Mundial*, e veículos com atuação apenas no rádio (*Melodia* e *Deus é Amor*). Com o advento da *internet* e das plataformas digitais, mesmo emissoras ou redes locais alcançam audiência nacional e internacional, além das que possuem emissões por ondas curtas ou transmissão via satélite, atingindo antenas parabólicas.

Tabela 11 – Emissoras, redes e conglomerados evangélicos de comunicação⁵⁹

Emissora, rede ou conglomerado	Vinculação	Proprietário ou controlador
Fundação Boas Novas	Assembleia de Deus (CADB)	Samuel Câmara
Fundação Evangélica Trindade	Igreja Apostólica Renascer em Cristo	Sonia e Estevam Hernandes
Fundação Internacional de Comunicação	Igreja Internacional da Graça de Deus	R. R. Soares
Grupo MK de Comunicação	-	Família de Arolde de Oliveira
Grupo Record, Rede Aleluia e outros	Igreja Universal do Reino de Deus	Edir Macedo
Rádio Deus é Amor	Igreja Pentecostal Deus é Amor	Família de David Miranda
Rádio Melodia	-	Família de Francisco Silva
Rede Feliz de Comunicação	Comunidade Cristã Paz e Vida	Juanribe Pagliarin
Rede Gênese	Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra	Robson Rodovalho
Rede Mundial	Igreja Mundial do Poder de Deus	Valdemiro Santiago
Rede Novo Tempo de Comunicação	Igreja Adventista do Sétimo Dia	-

⁵⁹ LOPES, 2021, p. 185-206; IGOSPEL. *Home*. Disponível em <<http://www.igospel.org.br/br>>. Acesso em: 26 jan. 2022; IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR. *Rádio ao vivo*. Disponível em <<https://www.ipda.com.br/radio-ao-vivo>>. Acesso em: 26 jan. 2022; RECORDTV. *Institucional*. Disponível em <<https://recordtv.r7.com/institucional>>. Acesso em: 26 jan. 2022.

Rede Super	Igreja Batista da Lagoinha	Márcio Valadão
Fundação Sistema RTM de Rádio e Televisão	Igreja Batista Alemã de São Paulo	-

Ressaltamos que nem todos os veículos são, necessariamente, de propriedade dos grupos, sendo a dinâmica diversa: em muitos casos, há o arrendamento de emissoras; em outros, apenas a geradora é emissora própria, sendo as restantes estações afiliadas ou retransmissoras da rede.

Existe ainda a compra de grandes espaços na programação em emissoras comerciais, caso da *CNT*, com 22 horas diárias dedicadas à Igreja Universal do Reino de Deus⁶⁰. Em casos como este, portanto, as emissoras que negociam a compra de horários em sua grade, mesmo em grande volume, não foram relacionadas.

Apontamos que a constituição de conglomerados de mídia e comunicação atende não apenas aos fins de evangelização e propaganda das igrejas, mas à finalidade fundamental na propriedade destes meios: o controle da opinião pública, conforme formulado por Marco Morel, quando há o interesse em tornar a opinião de um segmento ou grupo específico na opinião geral, socialmente aceita (MOREL, 2005).

O controle dos meios de comunicação, e consequentemente da criação e do fluxo de conteúdos e informações, de acordo com o sociólogo Manuel Castells, é uma das mais sofisticadas e eficazes dimensões de poder, moldada e administrada por relações de poder, estando no “âmago da estrutura e da dinâmica da sociedade” (CASTELLS, 2015, p. 21).

Por ser um importante critério metodológico quanto à seleção das igrejas e denominações analisadas, julgamos relevante detalharmos a composição dos conglomerados aqui mencionados, disponibilizados no apêndice desta pesquisa. Seu uso político-eleitoral será analisado, mais amplamente, no quinto capítulo.

2.2.3 – Critério de representatividade parlamentar

O terceiro e último critério é o político-eleitoral, tendo por base a representação parlamentar no Congresso Nacional no período compreendido entre os pleitos de 1986 e de

⁶⁰ UOL. NA TELINHA. *Com duas horas de programação própria, CNT estreia sinal em mais três cidades*. Disponível em <<https://natelinha.uol.com.br/noticias/2017/11/28/com-duas-horas-de-programacao-propria-cnt-estreia-sinal-em-mais-tres-cidades-112469.php>>. Acesso em: 26 jan. 2022.

2018, compreendendo nove eleições, sob diferentes regras e dispositivos legais, sobretudo as Constituições – de 1967, emendada pela junta militar em 1969, e a de 1988. A respeito destes aspectos, aprofundaremos nossa análise no quarto capítulo desta pesquisa.

Utilizamos o quantitativo de parlamentares eleitos em vez do voto por conta das disparidades entre os colégios eleitorais brasileiros: o deputado federal Haroldo Cathedral (PSD) foi o mais votado de Roraima em 2018, com 14.751 eleitores. Com a mesma votação, sequer seria eleito em São Paulo, onde o menos votado, Guga Peixoto (PSL) obteve 31.718 votos. A adoção deste critério, portanto, ocasionaria distorções na mensuração eleitoral.

Embora o quantitativo de mandatos seja relevante em uma dimensão global, o parâmetro convencionado e adotado por instituições como o DIAP e as próprias casas do Congresso Nacional é o de eleitos para cada legislatura. Entretanto, verificamos em várias listagens a ausência de suplentes que exerceram mandato, por afastamento temporário dos titulares, e dos suplentes efetivados por conta de renúncias, falecimentos ou cassações.

Desta forma, realizamos minuciosa pesquisa acerca da composição parlamentar do Congresso Nacional no recorte temporal, agregando estes parlamentares nos quantitativos de cada legislatura – categorizados especificamente e no geral. Estas informações possibilitaram a construção de um banco de dados detalhado sobre a composição parlamentar do período, disponível no Apêndice II.

Gráfico 4 – Representação evangélica no Congresso Nacional – Titulares e suplentes por legislatura (1987-2019)⁶¹

⁶¹ Para maior detalhamento de informações acerca da representatividade evangélica no Congresso Nacional no período apontado, indicamos o Apêndice II. Os números para 2019 consideram apenas os eleitos em 2018, sem os suplentes.

Entre o início da 48ª legislatura, em 1987, e as eleições de 2018⁶², 310 diferentes parlamentares evangélicos ocuparam 599 mandatos no Congresso Nacional, entre titulares, suplentes e suplentes efetivados. De acordo com o Gráfico 4, dos 32 escolhidos para a Constituinte em 1986, a representação do segmento chegou aos 102 eleitos em 2018, sendo 95 deputados federais e 7 senadores, entre eles Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), deputado federal mais votado da história com mais de 1,8 milhão de votos, e Flávio Bolsonaro, também do PSL, escolhido senador por mais de 4 milhões e 380 mil eleitores fluminenses.

Antes de prosseguirmos, no entanto, é necessário esclarecermos nosso critério de seleção dos parlamentares suplentes. Embora não seja comum, na maioria das análises, que eles sejam arrolados nas totalizações de cadeiras conquistadas, justificamos sua presença em nosso levantamento com base em dois aspectos: o primeiro deles é que, em muitos casos, os parlamentares revezam situações diversas ao longo de sua trajetória política, de titulares a suplentes efetivados.

Desta forma, consideramos a passagem dos deputados e senadores pelo Legislativo de forma integral, não desprezando as condições de exercício de seus mandatos, mesmo que temporariamente, mas tomando os devidos cuidados para distinguir estes casos nas análises, evitando inconsistências nas métricas de impacto eleitoral dos grupos evangélicos organizados e imprecisões na percepção do público.

O segundo aspecto possui relação direta com um componente de nossa cultura política, auxiliado pela legislação eleitoral: a figura do suplente de senador. Embora muitos não cheguem a exercer mandatos, notamos que há uma tendência do interesse do eleitor na composição das chapas para o Senado Federal, encontrando eco também no meio evangélico. Assim, há o engajamento de alguns grupos na eleição de candidatos em função da possibilidade, mesmo que remota, de que seus suplentes se tornem titulares. Outros, no entanto, utilizam este fato como escada para candidaturas a outros cargos, como o de deputado federal.

Como exemplo prático, destacamos que nenhum evangélico foi eleito para o Senado em 2006 e 2014, e os cinco que ocuparam cadeiras na 55ª legislatura (2014-2019) eram suplentes, dois deles efetivados. Um deles, José Medeiros (PSD/MT), foi eleito deputado federal pelo Podemos em 2018. Outros dois fizeram carreira política como suplentes de senador: Pastor Valadares (RO) foi eleito por chapas diferentes em 2014 e 2022, e Virgínio de

⁶² Em 2018 foram contabilizados apenas os eleitos, levando em consideração o recorte temporal da pesquisa. Para fins de informação, os suplentes que exerceram mandato ou foram efetivados na 56ª legislatura foram incluídos na listagem apresentada no Apêndice II.

Carvalho (SE), eleito duas vezes suplente da senadora Maria do Carmo Alves, em 2006 e 2014.

Desta forma, para melhor visualização, discriminamos no Gráfico 5 os deputados federais entre titulares e os suplentes, agrupando nestes os que assumiram o mandato, mesmo que temporariamente, e aqueles que foram efetivados na função por motivos diversos, mesmo que por curto período de tempo.

Gráfico 5 – Deputados federais evangélicos – Titulares e suplentes (1987-2019)⁶³

Gráfico 6 – Senadores evangélicos – Titulares e suplentes (1987-2019)⁶⁴

Acima, no Gráfico 6, realizamos a mesma distinção entre os senadores evangélicos, salientando a seguinte questão: pelo fato de os mandatos no Senado terem duração de 8 anos, abrangendo duas legislaturas, indicamos enquanto legislatura de referência a da eleição da chapa, e não aquela onde o suplente assumiu, temporariamente ou não, o mandato.

⁶³ Elaboração própria, com base no Apêndice II.

⁶⁴ Elaboração própria, com base no Apêndice II.

Ao selecionarmos o recorte a partir do pertencimento denominacional, chegamos ao quantitativo de 35 denominações e grupos evangélicos⁶⁵ representados desde então. Entretanto, nem todas as igrejas alcançaram penetração política e eleitoral a ponto de constituir expressiva representação no Congresso, pelos motivos que analisaremos mais adiante nesta pesquisa.

Tabela 12 – Parlamentares (titulares e suplentes) por igrejas e denominações evangélicas⁶⁶

	ADVEC	1	
	CADB	2	
Assembleias de Deus ⁶⁷	CGADB	75	100
	CONAMAD	15	
	AD (Ind.)	1	
	AD (n/d)	6	
Batistas ⁶⁸	CBB	33	52
	CBN	13	
	IBR	1	
	IB (n/d)	5	
Comunidade das Nações			1
Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra			5
Congregação Cristã no Brasil			3
Igreja Adventista do Sétimo Dia			3
Igreja Aliança Evangélica			1
Igreja Apostólica Fonte da Vida			1
Igreja Apostólica Renascer em Cristo			2
Igreja Casa da Bênção			1
Igreja Congregacional			1
Igreja Cristã de Confissão Reformada			1
Igreja Cristã Evangélica			3
Igreja Cristã Maranata			4
Igreja de Cristo no Brasil			1

⁶⁵ Foram excluídos deste cálculo os parlamentares cuja denominação ou vinculação não pôde ser determinada. Os evangélicos sem vinculação institucional confirmada foram incluídos, por ser um grupo com característica específica. Na Tabela 13, entretanto, todas as categorias foram discriminadas.

⁶⁶ Ver Apêndice II.

⁶⁷ Embora existam, no interior da Assembleia de Deus, diferentes convenções, a maioria das listagens e levantamentos sobre parlamentares membros da denominação não as consideram. Creditamos esta ausência de distinção ao desconhecimento por parte da mídia e de alguns autores, e ao fato de que, habitualmente, seus membros não a pleiteiam. Outro fator relevante é a recente organização da CADB, cujo impacto na AD ainda não foi dimensionado. Utilizamos, portanto, Assembleias de Deus, genericamente e no plural, distinguindo-as quando é possível e estritamente necessário.

⁶⁸ Diferentemente do caso da Assembleia de Deus, há enormes distinções entre as maiores convenções batistas (CBB e CBN), tratadas como diferentes denominações, sobretudo por seus membros. Entretanto, também por desconhecimento, boa parte das listas não as distinguem – nem mesmo o IBGE –, relacionando os parlamentares enquanto “batistas”. O mesmo ocorre com algumas igrejas independentes que adotam a nomenclatura (caso da Igreja Batista Regular). Neste sentido, adotamos o termo no plural, denotando sua heterogeneidade, enfatizando as diferentes convenções sempre que possível.

Igreja de Nova Vida	1
Igreja do Evangelho Eterno	1
Igreja do Evangelho Pleno	1
Igreja do Evangelho Quadrangular	12
Igreja do Nazareno	1
Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo	1
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil	6
Igreja Evangélica Luterana do Brasil	3
Igreja Fazei Discípulos	1
Igreja Internacional da Graça de Deus	9
Igreja Metodista	4
Igreja Mundial do Poder de Deus	3
Igreja O Brasil Para Cristo	1
Igreja Presbiteriana (Não determinada)	1
Igreja Presbiteriana do Brasil	16
Igreja Presbiteriana Independente	4
Igreja Presbiteriana Unida	1
Igreja Universal do Reino de Deus	55
Ministério Apostólico Getsêmani	1
Não determinada	5
Projeto Vida Nova	1
Sem vinculação institucional	5
Total:	312 ⁶⁹

Deste quantitativo, apenas seis grupos e denominações (Assembleias de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Batistas, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular e Igreja Internacional da Graça de Deus) concentram 244 deputados e senadores evangélicos (78,7% do total), igualando ou ultrapassando o quantitativo de eleições analisadas nesta pesquisa.

Da Igreja Internacional da Graça de Deus (9 parlamentares) para a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (6 parlamentares), fora do recorte, a diferença percentual é de 50%. Outras 17 igrejas (excluindo um parlamentar de uma igreja presbiteriana não determinada) responderam por apenas um parlamentar eleito cada: embora seja relevante na análise conjunta, sua atuação individual não será objeto de análise nesta pesquisa.

Com base no cruzamento dos critérios populacional, midiático e de representação parlamentar, conseguimos alcançar o quantitativo de seis grupos e denominações evangélicas, a partir do qual levaremos adiante, com maior abrangência e profundidade, a presente

⁶⁹ Os parlamentares Benedita da Silva e Cleber Verde são contabilizados duas vezes, pois mudaram sua afiliação denominacional. Ver Apêndice II.

pesquisa: Assembleias de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Presbiteriana, Batistas e Igreja do Evangelho Quadrangular.

No presente capítulo, nos ocupamos em buscar parâmetros que pudessem classificar os modelos institucionais do protestantismo, visando a hipótese de que eles podem ser, se não determinantes, influenciadores de determinadores padrões de projetos políticos. Adequamos a esta análise classificação proposta por Max Weber, relacionada aos tipos de dominação legítima.

Entretanto, mais adiante, nos deparamos com a problemática quantitativa do protestantismo brasileiro, o que exigiu a produção de uma metodologia específica com base em três critérios: populacional, midiático e de representatividade parlamentar, o que possibilitou a filtragem que resultou nas seis igrejas e denominações acima descritas, cuja análise, com base nestes critérios e na classificação de Weber, será realizada no próximo capítulo.

CAPÍTULO 3 – O GRUPO DAS SEIS MAIS IMPORTANTES IGREJAS EVANGÉLICAS DO BRASIL

Conforme constatamos no primeiro capítulo desta pesquisa, mais especificamente na seção 1.3, o quantitativo de igrejas e denominações evangélicas no Brasil tornou-se imensurável, especialmente por sua enorme fragmentação e pela ausência de dados oficiais acerca do tema. Neste sentido, podemos estimar apenas o contingente populacional, com base em pesquisas do IBGE e de outros institutos de opinião.

Em contrapartida, ao constataros, no segundo capítulo, o quantitativo de 35 grupos e denominações representados no Congresso Nacional, consideramos imprescindível a formulação de um método que pudesse delimitar um cenário que tornasse esta pesquisa exequível. Neste sentido, adotamos três critérios baseados em informações públicas, dados estatísticos e estudos realizados sobre a temática, e chegamos ao grupo das seis igrejas evangélicas mais importantes do Brasil, constituído pela Igreja Presbiteriana do Brasil, Igrejas Batistas, Assembleias de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Universal e Igreja da Graça.

Em 2000, cinco delas (excluída a Igreja da Graça) compreendiam 65% da população evangélica e 10% da população nacional⁷⁰. Em 2018, diante da fragmentação do protestantismo brasileiro e de outros fatores sociodemográficos, as seis compreendiam 49% do contingente populacional evangélico acima de 16 anos (ver Gráfico 3).

Destas, três destacam-se também pelos pesados investimentos em mídia, incluindo a propriedade de conglomerados de comunicação: a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus e as Assembleias de Deus (ver Tabela 12). Entretanto, o pioneirismo no setor coube à Convenção Batista Brasileira, primeira denominação evangélica a conquistar uma concessão de televisão no país, ainda em 1983, destacando-se também no mercado editorial, através da extinta JUERP.

A Igreja Presbiteriana do Brasil, dentre as igrejas evangélicas, possivelmente possui a mais importante rede educacional do país, composta por escolas, seminários, institutos e a Universidade Mackenzie. Por sua vez, a Igreja do Evangelho Quadrangular vem se destacando, principalmente, pelo seu crescimento numérico e pela presença ininterrupta no

⁷⁰ IBGE. SINOPSE DO CENSO DEMOGRÁFICO 2010. *Evolução da população nas grandes regiões e Brasil, segundo os Censos Demográficos – 1872/2010*. Disponível em <<https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=4&uf=00>>. Acesso em: 17 mar. 2022.

Congresso brasileiro nos últimos 40 anos.

Paul Freston já havia afirmado que “apenas três igrejas pentecostais são importantes para a compreensão do fenômeno político evangélico no Brasil redemocratizado: a AD, a IEQ e a IURD”, responsáveis pela irrupção pentecostal na política (FRESTON, 1993, p. 180-221).

No total, ele elencou seis denominações pentecostais (Assembleias de Deus, Congregação Cristã no Brasil, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal Deus é Amor e Igreja Universal do Reino de Deus), selecionadas através de um recorte histórico-institucional, complementado por tipologias transinstitucionais, pois “nem tudo acontece segundo as fronteiras denominacionais” (FRESTON, 1993, p. 40).

Apesar de utilizarmos critérios diferentes, que justificamos com fundamento, sobretudo, no atual contexto socioeconômico e político do país, chegamos ao mesmo número de denominações – abrangendo, entretanto, igrejas tradicionais. E embora o quantitativo de pentecostais e neopentecostais seja menor, ele engloba as três igrejas-chave elencadas por Freston: Assembleia de Deus, Quadrangular e Universal.

Nas últimas duas décadas, a Igreja Internacional da Graça de Deus passou a concorrer, mais acirradamente, com a Igreja Universal, utilizando estratégias semelhantes de proselitismo na conquista de fiéis no mesmo nicho social: a classe C⁷¹. Cada vez mais fragmentados, os batistas constituem, ainda, o grupo tradicional mais importante do país, seguido pelos presbiterianos, com destaque para a Igreja Presbiteriana do Brasil.

Apresentaremos, portanto, as seis igrejas e grupos evangélicos selecionados, com breve apresentação de suas origens, história e doutrina, enfatizando características institucionais e organizacionais, bem como seu posicionamento nas tipologias de dominação legítima de Weber, objetivando a dimensão da estrutura decisória: quem lidera as igrejas e de que forma seus arranjos políticos e administrativos atendem aos seus objetivos.

Em menor dimensão, elencaremos os principais investimentos e conexões destas denominações e de suas lideranças com diferentes modalidades de mídia – impressa, radiofônica, televisionada e digital.

⁷¹ INSTITUTO HUMANITAS UNISINOS. *Igreja Universal faz 40 anos e realiza sonho de alcançar classe média alta*. Disponível em <<https://www.ihu.unisinos.br/categorias/186-noticias-2017/569517-igreja-universal-faz-40-anos-e-realiza-sonho-de-alcancar-classe-media-alta>>. Acesso em: 04 abr. 2023.

3.1 – Igreja Presbiteriana do Brasil

A história do presbiterianismo no Brasil remonta a 1859, quando o missionário estadunidense Ashbel Green Simonton, enviado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América (PCUSA), aportou no Rio de Janeiro, para dar início ao seu trabalho de evangelização (SEIXAS, 2017, p. 28). Em 1862, auxiliado por seu cunhado, o também pastor Alexander Blackford, fundou a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, atual Catedral Presbiteriana. A partir de sua iniciativa, o presbiterianismo ampliou-se pelo país, atingindo São Paulo (1865), Campinas (1870), Salvador e Petrópolis (1872) e Recife (1878).

O ano de 1888 marcou a organização do Sínodo do Brasil, e a partir de então o presbiterianismo brasileiro tornou-se autônomo em relação às missões estadunidenses, movimento acelerado pela Proclamação da República, no ano seguinte. A IPB reivindica a herança reformada vinculada à doutrina de João Calvino, embora, “ao contrário do calvinismo ortodoxo”, seja conversionista, assim como a Assembleia de Deus, mesmo que em menores gradações. E, “enquanto sua eclesiologia e governo são herdeiros do calvinismo ortodoxo, seus símbolos de fé provêm do calvinismo tardio” (MENDONÇA; VELASQUES FILHO, 1990, p. 36).

A respeito de sua abrangência no território nacional, composição social e liturgia, Mendonça constata o perfil conservador e de classe média de sua membresia, concentrada no Sudeste do país, apesar de estar presente em todos os estados e territórios. Um de seus atrativos é “a liturgia livre e discursiva”, com pregação de teor fortemente moralista, alcançando inicialmente setores rurais pobres, alterando seu perfil com a urbanização e o consequente desejo de ascensão social (MENDONÇA, 1990, p. 37-38).

Apesar de ser o maior e mais relevante ramo do presbiterianismo – e do calvinismo – no Brasil, a Igreja Presbiteriana não é sua única denominação no país: em 1903, questões relacionadas à maçonaria e à nacionalização da IPB ocasionaram a criação da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (IPIB), que conta atualmente com 96 mil membros congregando em 552 templos, organizados a partir de 17 sínodos e 62 presbitérios⁷².

O ano de 1968 marcou o surgimento de duas dissidências da IPB, influenciadas pelo pentecostalismo e, sobretudo, pelos movimentos de cura divina: a Igreja Cristã Presbiteriana, que anos depois deu origem à Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil (1975), com sede no

⁷² IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL. *Página inicial*. Disponível em <https://ipib.org>. Acesso: 28 mar. 2022.

Paraná. A outra organização é a Igreja Cristã Maranata, com origem no Presbitério Espírito Santense da IPB.

Durante a década de 1970, foi organizado a Igreja Presbiteriana Unida (IPU), no ano de 1978, por religiosos descontentes com o colaboracionismo e adesismo de dirigente da IPB à ditadura militar. Outras dissidências menores da IPB são a Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil (1956), a Igreja Presbiteriana Reformada Avivada do Brasil (1997) e a Igreja Presbiteriana Reformada do Brasil (2000).

Segundo dados de 2016 constantes no site da denominação, a IPB possuía 650 mil membros, que congregavam em 6.061 locais de culto: 2.805 igrejas, 2.263 congregações e 993 pontos de pregação. Na ocasião, a igreja apoiava também 300 projetos de ação social em todo o país⁷³.

Apesar de seu tamanho e relevância, a IPB nunca demonstrou interesse em constituir um grupo de comunicação. A Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro veicula, há décadas, o programa Ecos da Catedral, através da *93 FM*. A nível nacional, o programa Verdade e Vida, apresentado pelo pastor Hernandes Dias Lopes, foi exibido pela *Rede Bandeirantes* e atualmente pela *RedeTV!*.

3.1.1 – Governo presbiteriano

O governo da Igreja Presbiteriana do Brasil se assemelha ao sistema parlamentarista: a nível de igreja local, a assembleia de membros elege diáconos e presbíteros por voto direto. Genericamente, os diáconos são responsáveis pelo trabalho operacional das igrejas, estando o governo sob a responsabilidade dos presbíteros, categoria que engloba os pastores, chamados presbíteros docentes.

O conselho de presbíteros participa da escolha para a instância superior, o presbitério que, dependendo do contexto geográfico, pode abranger desde um bairro de uma grande cidade até uma região composta por pequenos municípios. O nível acima é o sínodo, de onde saem os representantes que vão compor o Supremo Concílio, instância máxima da denominação.

⁷³ IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL. *Página inicial*. Disponível em <<https://www.ipb.org.br>>. Acesso em: 27 mar. 2022.

Por possuir uma burocracia complexa, existem diversos manuais, normas e resoluções que regulam o funcionamento de cada instância, delimitando funções e atribuições, pautados nos documentos máximos da igreja: além da Bíblia, os presbiterianos adotam os Catecismos (Maior e Breve) e a Confissão de Fé de Westminster como símbolos de sua fé⁷⁴. Além das sociedades internas, que desenvolvem trabalhos com vários segmentos etários e sociais, a estrutura da IPB possui um enorme organograma: 5 autarquias, 10 comissões e 6 organizações de evangelização, destacando-se a Casa Editora Presbiteriana (com mais de 600 títulos em seu acervo e três milhões de volumes publicados⁷⁵), a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação (APECOM) e a Junta de Missões Nacionais (JMN).

Entretanto, a ênfase do investimento presbiteriano é na área da educação: a igreja é mantenedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sediada em São Paulo. Fundada em 1870, a instituição possui mais de 30 mil alunos, distribuídos por 48 cursos de graduação, 55 de especialização e 14 programas de mestrado e doutorado, além de 29 polos de educação à distância, com 16 cursos nesta modalidade⁷⁶. Em 2017, a instituição de ensino superior alcançou a marca de R\$ 1 bilhão em receitas brutas⁷⁷. A IPB mantém ainda 4 institutos bíblicos, 10 seminários teológicos, 6 escolas, 3 juntas de educação, 2 associações educacionais e o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper (CPAJ)⁷⁸.

O alto nível de organização em diferentes instâncias – contábil, administrativa, eclesiástica e doutrinária – da Igreja Presbiteriana do Brasil motivou diversas pesquisas acadêmicas sobre o tema, como as de Cavalcanti (2018) e Rossini (2018), e as dissertações de Souza (2010) e Lima (2015).

Entretanto, apesar de possuir uma complexa burocracia e instâncias de participação, fiscalização e controle, que contribui para a construção e disseminação da imagem de uma igreja administrativamente organizada, com governo de caráter impessoal e, sobretudo, democrático, algumas condutas da IPB evidenciam o oposto: embora sejam 56% da população presbiteriana⁷⁹, nenhuma função eclesiástica é permitida às mulheres, com exceção

⁷⁴ SECRETARIA EXECUTIVA DO SUPREMO CONCÍLIO. *Documentos importantes*. Disponível em <<https://www.executivaipb.com.br/a-ipb/documentos-importantes>>. Acesso em: 24 mar. 2022.

⁷⁵ IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL. *Casa Editora Presbiteriana*. Disponível em <<https://www.ipb.org.br/autarquias-editora.php>>. Acesso em: 08 mar. 2022.

⁷⁶ UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. *Universidade*. Disponível em <<https://www.mackenzie.br/universidade>>. Acesso: 28 mar. 2022.

⁷⁷ UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. *Mackenzie em números*. Disponível em <<https://www.mackenzie.br/s/respsocial/2018/relatorio/RAO-Mackenzie-04092018/pt/mackenzie-numeros.html>>. Acesso: 28 mar. 2022.

⁷⁸ IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL. *Home*. Disponível em <<https://www.ipb.org.br/index.php>>. Acesso em: 09 mar. 2022.

⁷⁹ IBGE, 2010, p. 143.

do trabalho nas sociedades internas que lhes cabem⁸⁰, cuja participação na denominação foi analisada por pesquisadores como Scarpin (2014) e Menezes Júnior (2020).

Outro problema é a ausência de alternância de poder e a acumulação de cargos em algumas instâncias: o pastor Roberto Brasileiro, por exemplo, preside o Supremo Concílio desde 2002, acumulando quatro reeleições⁸¹. Além disso, Brasileiro preside desde 1988⁷³ o Instituto Bíblico Eduardo Lane (IBEL), em Patrocínio (MG), para onde transferiu o gabinete da presidência da denominação.

Por último, apontamos o crescimento, no interior e no entorno da Igreja Presbiteriana do Brasil, de movimentos de viés neo-ortodoxos e fundamentalistas, propondo uma interpretação radical da doutrina calvinista e de pautas comportamentais e morais, como a continuidade da proibição da ordenação feminina e uma militância política neoconservadora, conforme verificamos em pesquisas como as de Souza (2009), Silva (2011) e Fajardo (2016).

Dentre os movimentos, mencionamos a Coalizão pelo Evangelho (TGC Brasil)⁸² e a Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE)⁸³, instituições que possuem em seus conselhos e direções ministros presbiterianos notórios como Roberto Brasileiro, Augustus Nicodemus Lopes, Solano Portela e Mauro Meister.

3.2 – Batistas

No esquema das famílias de Igrejas da Reforma, os batistas aparecem como um ramo paralelo. A denominação de “protestantes”, dada comumente aos batistas, é imprópria e geralmente recusada por eles mesmos. Autodenominam-se “batistas”, simplesmente, ou, melhor ainda, “um povo chamado batista”. Suas raízes históricas, segundo eles, estão no Novo Testamento. Não se consideram fruto da Reforma, embora tenham assumido seus pressupostos teológicos. Os batistas brasileiros são mais intransigentes em seus princípios e identidade do que os de outras partes por serem originários da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, muito conservadora. Os primeiros missionários dessa Convenção no Brasil eram

⁸⁰ EXPOSITOR CRISTÃO. *Com 159 anos de história no Brasil, IPB não permite ordenação de mulheres em seu 39º Supremo Concílio*. Disponível em <<https://www.expositorcristao.com.br/com-159-anos-de-historia-no-brasil-ipb-nao-permite-ordenacao-de-mulheres-ao-ministerio-em-seu-39-supremo-concilio>>. Acesso em: 24 mar. 2022.

⁸¹ IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL. *Organização. Presidência*. Disponível em <<https://www.ipb.org.br/organizacao.php>>. Acesso em: 24 mar. 2022.

⁸² COALIZÃO PELO EVANGELHO. *Conselho*. Disponível em <<https://coalizaopeloevangelho.org/sobre/conselho>>. Acesso em: 12 abr. 2022.

⁸³ ANAJURE. *Conselho Consultivo Referencial*. Disponível em <<https://anajure.org.br/conselho-consultivo-referencial>>. Acesso em: 12 abr. 2022.

portadores do “landmarkismo”, corrente teológica radical dos batistas norte-americanos (MENDONÇA, 1990, p. 42).

Mendonça descreve, com muita precisão, alguns elementos da diversa – e às vezes difícil – identidade dos batistas no Brasil. Retomando a análise conceitual realizada no primeiro capítulo desta pesquisa, algumas identidades no seio do protestantismo brasileiro são extremamente complexas e não devem ser alvo de reducionismos, e os batistas não fogem à regra.

A exemplo dos presbiterianos, os batistas também fragmentaram-se ao longo do século XX, indo de grupos fundamentalistas e ultraconservadores, adeptos de interpretações bíblicas literais, até outras correntes de orientação pentecostal e neopentecostal, influenciadas pela Teologia da Prosperidade e a Visão Celular no Modelo dos 12, popularizada pela sigla G12 nos anos 1990 e 2000⁸⁴.

Entretanto, diferentemente das igrejas presbiterianas, que coexistem em certo grau de comunhão e cooperação, reconhecendo a primazia histórica da Igreja Presbiteriana do Brasil e aderindo às confissões de fé oriundas do calvinismo histórico, inúmeras correntes batistas não se aceitam entre si: algumas reivindicam, conforme apontou Mendonça, uma linha de continuidade do evangelho dos tempos bíblicos, rejeitando até mesmo a Reforma Protestante e outros movimentos que, supostamente, envolveram o cristianismo em apostasia.

Como vários grupos reivindicam a anterioridade e a legitimidade, todos se autodenominam batistas, de forma genérica, o que contribui para que imprecisões ocorram acerca de sua definição. Nesta pesquisa, procuramos enfatizar estas nuances sempre que possível, embora muitas fontes não o façam, como consequência prática do problema que apontamos.

O fato é que os batistas iniciaram seu trabalho missionário no Brasil através dos estadunidenses William Bagby e Zacarias Taylor, em 1881. No ano seguinte fundaram, em Salvador, o primeiro templo batista do Brasil, espalhando-se pelo Nordeste e em direção ao Rio de Janeiro, então capital do Império, onde inauguraram o primeiro templo em 24 de agosto de 1884⁷⁷. Em 1907, foi organizada, durante o jubileu de prata da PIB de Salvador, a Convenção Batista Brasileira (CBB), contando inicialmente com 43 delegados⁸⁵.

A exemplo da IPB, a CBB também possui organizações que direcionam os trabalhos

⁸⁴ Ver DUTRA; PY, 2018.

⁸⁵ PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO RIO DE JANEIRO. *137 anos – Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro*. Disponível em <<https://decpibrj.com.br/primeira-igreja-batista-do-rio-de-janeiro>>. Acesso em: 12 abr. 2022.

em áreas específicas, como a Junta Mundial de Missões (JMM) e a Junta de Missões Nacionais (JMN), além das sociedades internas setoriais, destacando-se a Juventude Batista Brasileira (JBB) e a União Feminina Missionária Batista do Brasil (UFMBB)⁸⁶.

Está vinculada à CBB uma importante rede educacional, na qual estão inseridos os colégios batistas e seus seminários teológicos, como o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil (STBSB), na cidade do Rio de Janeiro, onde também está localizada a sede da convenção, que afirma ser a maior denominação batista da América Latina, reunindo 8.753 igrejas, 4.944 congregações e 1,7 milhão de membros⁸⁷

Figura 5 - Templo da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Foto: Sidney Cruz⁸⁸.

3.2.1 – Convenções batistas

Semelhante ao que ocorreu em outras denominações tradicionais, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, a década de 1960 também evidenciou o surgimento de um movimento de influência pentecostal na Convenção Batista Brasileira. Em 1965, foi criada a Associação Missionária Evangélica, renomeada como Convenção Batista Nacional (CBN) em 1967, possuindo atualmente 2.700 igrejas e 400 mil membros⁸⁹.

⁸⁶ CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA. *Organizações*. Disponível em <http://www.convencaobatista.com.br/siteNovo/pagina.php?MEN_ID=4>. Acesso em: 20 mai. 2022.

⁸⁷ CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA. *Quem somos*. Disponível em <http://www.convencaobatista.com.br/siteNovo/pagina.php?MEN_ID=19>. Acesso em: 12 abr. 2022.

⁸⁸ PINTEREST. Sidney Cruz. *Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro – Estácio*. Disponível em <<https://br.pinterest.com/pin/397583473331995841>>. Acesso em: 12 abr. 2022.

⁸⁹ CONVENÇÃO BATISTA NACIONAL. *Quem somos e o que fazemos?* Disponível em <<https://cbn.org.br/institucional/quem-somos>>. Acesso em: 23 mai. 2022.

A maior expoente da CBN é a Igreja Batista da Lagoinha, nacionalmente conhecida por ser umas das maiores propagadoras, através de suas mídias e de seu ministério de louvor Diante do Trono, de padrões comportamentais conservadores, de práticas doutrinárias como a batalha espiritual e da Teologia da Prosperidade, por influência do neopentecostalismo e do movimento apostólico.

Outras denominações batistas, entretanto, surgiram em período anterior: em 1932, foi organizada a Igreja Batista Regular (IBR), de caráter conservador e fundamentalista, defensora de interpretações textuais literais da Bíblia. Do outro lado, o movimento pentecostal originou a Convenção das Igrejas Batistas Independentes do Brasil (CIBI), fundada no ano de 1952.

Em 1985, um grupo de pastores da CIBI fundou a Convenção Batista Conservadora, semelhante à IBR, embora seja numericamente inferior. Os Batistas do Sétimo Dia surgiram em 1913, organizando-se enquanto igreja em 1950. No contexto do movimento neo-ortodoxo, de influência calvinista, foi fundada a Convenção Batista Reformada do Brasil (CBRB), em 2017.

No ano anterior, a disputa envolvendo a filiação de homossexuais na Igreja Batista do Pinheiro, em Maceió (AL), impulsionou a criação da Aliança de Batistas do Brasil (ABB), de viés progressista e ecumênico, sendo desde 2017 a única organização batista filiada ao CONIC⁹⁰. Existe ainda a Ordem de Pastores Batistas do Brasil (OPBB), que congrega os pastores de igrejas filiadas à CBB.

De modo geral, os batistas adotam o governo congregacional, com grande autonomia para as igrejas locais, embora possuam uma identidade em conformidade com a convenção à qual estão filiadas. Sobre a doutrina, ela varia da mesma forma, indo de uma “teologia arminiano-wesleyana, individualista e conversionista”, em clara referência à CBB (MENDONÇA; VELASQUES FILHO, 1990, p. 43), até o pentecostalismo da CBN, influenciado também pela Teologia da Prosperidade e por doutrinas como a “batalha espiritual”.

3.2.1 – Batistas e mídia

⁹⁰ CONSELHO NACIONAL DE IGREJAS CRISTÃS. *Igrejas-membro*. Disponível em <<https://conic.org.br/portal/conic/igrejas-membro>>. Acesso em: 23 mai. 2022.

Em relação aos investimentos em mídia e comunicação, no caso dos batistas a dinâmica é variada: enquanto os nacionais investem em emissoras e veículos próprios, como é o caso da *Rede Super*, fundada em 1997 e adquirida em 2000 pela Igreja Batista da Lagoinha, os batistas tradicionais dão preferência ao aluguel de espaços em emissoras interdenominacionais, como a carioca *93 FM*, além de investir no mercado editorial através da *Convicção*, sucessora da *JUERP*.

No passado, entretanto, os batistas tradicionais realizaram a mais ousada investida evangélica no ramo das comunicações até então: em 1983, o pastor Nilson Fanini⁹¹ conquistou, através da Radiodifusão Ebenézer, a concessão da *TV Rio*, canal 13 da capital carioca. Fanini apresentou o programa *Reencontro*, no ar há mais de 50 anos em diferentes emissoras, como a *TV Continental*, *TVE* e a *TV Brasil*.

Apoiado pelo deputado federal Arolde de Oliveira (PDS-RJ), ex-executivo do DENTEL, Fanini iniciou pesados investimentos na emissora, importando equipamentos de tecnologia japonesa e contratando Walter Clark, ex-diretor geral da *TV Globo*. Entretanto, a baixa capacidade técnica e a concorrência das grandes redes derrubaram os índices de audiência, levando a emissora a um rápido estado de decadência.

Figura 6 - Saudação do general João Batista Figueiredo, então presidente da República, em evento evangélico promovido pelo pastor Fanini (à esquerda) no estádio do Maracanã. No centro da foto, de óculos escuros, está Arolde de Oliveira. Foto: autoria desconhecida⁹².

⁹¹ Nilson do Amaral Fanini (1932-2009) foi pastor da PIB de Niterói (RJ) durante 41 anos. Entre 2006 e 2009, foi pastor da Igreja Batista Memorial de Niterói. Além da Convenção Batista Brasileira, Fanini presidiu a Aliança Batista Mundial (1995-2000).

⁹² MEDIUM. ALLAN JOSÉ DA SILVA. *Flordelis, Arolde, Fanini e os militares*. Disponível em <<https://medium.com/@allanjoses/flordelis-arolde-fanini-e013db8826c2>>. Acesso em: 08 mar. 2022.

No início da década de 1990, Edir Macedo comprou a *TV Rio*, transformando a emissora em afiliada da *TV Record* de São Paulo, cuja transação foi concluída apenas em 1996⁹³. A *TV Rio*, entretanto, não foi o único empreendimento de comunicação e mídia malsucedido dos batistas brasileiros: a JUERP, sigla de Junta de Educação Religiosa e Publicações da Convenção Batista Brasileira, responsável por um extenso catálogo de literatura religiosa e pela impressão de jornais e materiais de escola dominical, acumula 40 inscrições na dívida ativa, com um total de R\$ 21.195.059,03, de acordo com dados de maio de 2021 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional⁹⁴.

3.3 – Assembleias de Deus

Maior e mais popular denominação evangélica do país, a Assembleia de Deus tornou-se, conseqüentemente, uma das mais complexas em termos de pesquisa e análise: dividida em inúmeros grupos, alguns extremamente heterogêneos entre si, a Assembleia de Deus é tratada no singular e no plural⁹⁵. De fato, existem Assembleias de Deus, circunstância que, a propósito, é apontada nos nomes das principais convenções da denominação.

Sua origem, entretanto, é comum e reconhecida por todas: a igreja surgiu em Belém, capital do Pará, em 1911. Na ocasião, os suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg⁹⁶, originalmente missionários batistas, foram excluídos por conta de seu envolvimento com o movimento pentecostal, recentemente iniciado em Los Angeles pelo pastor afro-americano William J. Seymour (MENDONÇA; VELASQUES FILHO, 1990, p. 46-48).

Paul Freston destaca, na Assembleia de Deus, a gênese baseada no *ethos* sueco-nordestino: “a Suécia ainda não era a próspera sociedade de bem-estar em que se transformou posteriormente. Era um país estagnado com pouca diferenciação social, forçado a exportar grande parte da população” (FRESTON, 1993, p. 68).

⁹³ FOLHA DE S. PAULO. *FHC autoriza transferência de TVs da Igreja Universal*. Disponível em <<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/8/11/brasil/21.html>>. Acesso em: 08 mar. 2022.

⁹⁴ UOL. *Dezesseis entidades religiosas concentram 80% das dívidas das igrejas*. Disponível em <<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/09/28/lista-dividas-impostos-igrejas-concentracao-80-pfgn-receita-bolsonaro.htm>>. Acesso em: 12 abr. 2022.

⁹⁵ FRESTON (1993), MARIANO (2012) tratam no singular. MENDONÇA e VELASQUES FILHO (1993), no plural.

⁹⁶ Adolph Gunnar Vingren (1879-1933) e Gustav Daniel Högberg (1884-1963) foram missionários batistas suecos, responsáveis pela fundação da Assembleia de Deus e a implantação do pentecostalismo no Brasil e em Portugal.

A igreja estatal luterana possuía um alto índice de adesão, meramente confessional, semelhante ao modelo católico em inúmeras sociedades. Formado na academia, o clero compunha uma importante elite no país. Como consequência, os grupos minoritários, como os batistas, eram reprimidos e marginalizados, e muitos tendiam a emigrar (FRESTON, 1993, p. 68-69).

Alguns desses componentes culturais e religiosos da Suécia influenciaram na formação sociocultural da Assembleia de Deus no Brasil, encontrando similitudes entre os contextos de ambos os países: havia uma religião com *status* de oficialidade, diante da qual eram marginalizados, passando a constituir um movimento religioso leigo e contracultural “resistente à erudição teológica” e modesto nas aspirações sociais (FRESTON, 1993, p. 69).

Para Freston, “tudo isso contribuiu para a maior liberdade da AD, em comparação com as igrejas históricas, de se desenvolver em mãos nacionais”. As condições econômicas foram preponderantes, “pois a AD foi produto do esforço de um grupo pequeno e marginalizado de um país ainda relativamente pobre”. Desta forma, “o *ethos* da AD evitou o aburguesamento precoce que antecipasse as condições oferecidas pela própria sociedade brasileira aos membros da igreja” (FRESTON, 1993, p. 69).

Nas duas primeiras décadas de sua existência, a Assembleia de Deus limitava-se ao eixo Norte-Nordeste: em 1925, por exemplo, a igreja estava presente em 15 estados, sendo 4 do Norte, 6 do Nordeste, 3 do Sudeste e 2 do Sul. A Assembleia de Deus enviou seu primeiro missionário a Portugal em 1913, mas chegou a São Paulo apenas em 1927 (CAMARGO, 1973, p. 115; MENDONÇA, VELASQUES FILHO, 1990, p. 50; VASCONCELOS, 1983, p. 27-39 apud FRESTON, 1993, p. 71).

Em 1930, a igreja transferiu sua sede para o Rio de Janeiro (FRESTON, 1993, p. 71), no contexto de organização da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), iniciado em 1929, quando seus fundadores transferiram a liderança da denominação para os pastores brasileiros⁹⁷. Sua organização e “nacionalização” ocorreram concomitantemente com o movimento de deslocamento para o eixo centro-sul do país e para as grandes cidades do Nordeste e do interior, acelerado pela industrialização e crescimento urbano posterior ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945 (MENDONÇA, 1990, p. 50).

Em 1966, a Assembleia de Deus possuía “636.370 membros em 9.939 igrejas e congregações satélites, com uma taxa de crescimento de 8,7%” (MENDONÇA, 1990, p. 51). O Censo de 1970 apontou que os evangélicos eram 5,20% da população brasileira, pouco

⁹⁷ CONVENÇÃO GERAL DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS NO BRASIL. *História da CGADB*. Disponível em <<https://cgadb.org.br/quem-somos>>. Acesso em: 20 mar. 2022.

mais de 4,8 milhões de fiéis⁹⁸. No mesmo período, estimativas apontavam que a Assembleia de Deus respondia por quase 60% dos pentecostais (SOUZA, 1968, p. 102).

A explosão demográfica da segunda metade do século XX, acompanhada da expansão do pentecostalismo e surgimento do neopentecostalismo, atingiu a Assembleia de Deus, que cresceu e fragmentou-se, conforme veremos a seguir. Estimativas indicavam que, em 2021, a Assembleia de Deus permanecia como a maior denominação evangélica brasileira, com 22 milhões de seguidores⁹⁹.

De acordo com o Censo de 2010, o contingente assembleiano era majoritariamente feminino (54%), urbano (84%), preto e pardo (61%), respondendo por cerca da metade (48,5%) dos pentecostais (IBGE, 2010, p. 143/149). Apontamos, entretanto, a possibilidade de um maior contingente de fiéis das Assembleias de Deus, levando em consideração o quantitativo de “outras igrejas evangélicas de origem pentecostal” e os evangélicos não determinados (SANTOS, 2018).

3.3.1 – Convenções e governança

A Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB) foi fundada em 1930, organizando-se enquanto personalidade jurídica apenas em 1946, “com a responsabilidade de representar a igreja perante as autoridades governamentais, bem como todos os segmentos da sociedade”. De acordo com seu estatuto, “nenhuma Assembleia de Deus poderá viver isoladamente, sendo obrigatória a interligação das Assembleias de Deus no Brasil, com a finalidade de determinar a responsabilidade perante a Convenção Geral”¹⁰⁰.

Entretanto, havia a existência de convenções e ministérios paralelos, como o Ministério de Madureira, criado em 1929 pelo pastor Paulo Leivas Macalão¹⁰¹, funcionando

⁹⁸ INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. SÉRIES HISTÓRICAS E ESTATÍSTICAS. *População por religião (população presente e residente)*. Disponível em <<https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=POP60>>. Acesso em: 20 mar. 2022.

⁹⁹ PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. *Assembleia de Deus completa 110 anos*. Disponível em <<https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2021/06/assembleia-de-deus-completa-110-anos>>. Acesso em: 22 mar. 2022.

¹⁰⁰ CONVENÇÃO GERAL DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO BRASIL. *História da CGADB*. Disponível em <<https://cgadb.org.br/quem-somos>>. Acesso em: 20 mar. 2022.

¹⁰¹ Nascido em Santana do Livramento (RS), Paulo Leivas Macalão (1903-1982) foi também músico, compositor e tradutor de mais de 200 hinos da Harpa Cristã, sinalizados por suas iniciais “P. L. M.”. Fonte: HINOLOGIA CRISTÃ. *Paulo Leivas Macalão*. Disponível em <<https://www.hinologia.org/paulo-leivas-macalao-2/>>. Acesso em: 19 dez. 2021.

como uma espécie de corrente no interior da Assembleia de Deus. Em 1958, porém, o ministério organizou-se como convenção de caráter nacional.

Ao longo de muitas décadas, ocorreram no interior da Assembleia de Deus “conflitos entre conservadores e alguns segmentos tendentes a modificar costumes tradicionais pentecostais [...], com referência às vestes, principalmente das mulheres, ao uso da televisão, rádio, cinema etc” (MENDONÇA, 1990, p. 51). Este conjunto de regras é chamado de “usos e costumes”, e a CGADB, até os dias atuais, é notória por sua rigidez quanto ao tema¹⁰².

As discussões comportamentais, somadas às de natureza administrativa e política, contribuíram para importantes divisões a partir dos anos 1980: por determinação estatutária, em 1989 as igrejas filiadas à CGADB foram proibidas de participar do Ministério de Madureira, constituído como Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil – Ministério de Madureira (CONAMAD), gerando sua primeira grande dissidência.

Figura 7 - Bispo Manoel Ferreira. Foto: autor desconhecido¹⁰³.

Macalão havia falecido em 1987, e desde então a CONAMAD passou a ser dirigida pelo pastor Manoel Ferreira, seu bispo primaz. Embora a figura do bispo remeta ao modelo episcopal e a igreja possua um colegiado de líderes, na prática o pastor Manoel Ferreira exerce um domínio tradicional da instituição, sendo também seu presidente vitalício. Seus filhos, Samuel e Abner Ferreira, são 1º e 2º vice-presidente da CONAMAD, respectivamente¹⁰⁴. Sua esposa, Irene Ferreira, é bispa primaz desde 2009¹⁰⁵.

¹⁰² Às mulheres adultas, por exemplo, é proibido o uso de calças compridas, por se tratar de traje originalmente masculino.

¹⁰³ GOSPELPRIME. *Manoel Ferreira, líder da AD Madureira, completa 90 anos de vida*. Disponível em <<https://www.gospelprime.com.br/manoel-ferreira-lider-da-ad-madureira-completa-90-anos-de-vida>>. Acesso em: 17 ago. 2023.

¹⁰⁴ CONVENÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS MADUREIRA – CONAMAD. *Mesa Diretora*. Disponível em <<https://www.madureiranacional.com.br>>. Acesso em: 19 dez. 2021.

Outra divisão relevante, não do ponto de vista numérico, mas de visibilidade, foi a criação da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), em 2010. A ADVEC tem origem na Assembleia de Deus da Penha, no Rio de Janeiro, fundada em 1959 pelo pastor José Pimentel de Carvalho. Em 1963, o pastor José Santos assumiu o ministério que desempenhou por 57 anos até sua morte, em 2010¹⁰⁶. Seu genro, o pastor Silas Malafaia, apresentador de programas religiosos desde a década de 1980, assumiu a igreja, atribuindo a ela o nome de seu programa de TV mais conhecido. Em seguida, desfilou-se da CGADB, tornando a ADVEC uma igreja própria¹⁰⁷, contando atualmente com 35 mil membros e mais de 80 filiais¹⁰⁸.

Em 2017, a CGADB sofreu sua mais importante divisão desde a CONAMAD: insatisfeito com os rumos da convenção, dirigida desde 1989 pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa com breves interrupções, um grupo de pastores liderado por Samuel Câmara, líder da igreja no Pará, organizou a Convenção da Assembleia de Deus no Brasil (CADB) – no singular. O estopim foi a polêmica eleição de José Wellington Júnior para presidir a organização, dando continuidade ao predomínio de mais de três décadas da mesma família¹⁰⁹.

Portanto, verificamos a existência de uma igreja que mais assemelha a um grande campo no interior do pentecostalismo – a Assembleia de Deus –, que se divide em incontáveis convenções e denominações – as Assembleias de Deus –, cada qual com suas particularidades doutrinárias, comportamentais e administrativas, que serão desenvolvidas a seguir.

André Brandão e Amanda Jorge, ao analisar a fragmentação do campo religioso brasileiro a partir do pentecostalismo, indicaram as controvérsias – a começar pelo nome – envolvendo a denominação:

¹⁰⁵ CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO. *Projeto de Decreto Legislativo N° 45/2017. Ementa: Concede o título de Cidadã Honorária do município a Irene Ferreira*. Disponível em <<http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/d43cd380f64fb1a9032577590052088c/d9879c5487e52db7832581a200560a55?OpenDocument>>. Acesso em: 19 dez. 2017.

¹⁰⁶ ASSEMBLEIA DE DEUS VITÓRIA EM CRISTO. *Igreja da Palavra*. Disponível em <<https://www.advec.org/igreja-da-palavra>>. Acesso em: 20 mar. 2022.

¹⁰⁷ GOSPEL MAIS. *Pastor Silas Malafaia anuncia que saiu da Convenção Geral das Assembleias de Deus (CGADB)*. Disponível em <<https://noticias.gospelmais.com.br/pastor-silas-malafaia-anuncia-que-saiu-da-convencao-geral-das-assembleias-de-deus-cgadb-assista-o-video.html>>. Acesso em: 20 mar. 2022.

¹⁰⁸ ASSEMBLEIA DE DEUS VITÓRIA EM CRISTO. *Igreja da Palavra*. Disponível em <<https://www.advec.org/igreja-da-palavra>>. Acesso em: 20 mar. 2022.

¹⁰⁹ GOSPEL MAIS. *Dissidência na CGADB: movimento de 25 mil pastores quer fundar nova convenção*. Disponível em <<https://noticias.gospelmais.com.br/dissidencia-cgadb-pastores-fundar-nova-convencao-93662.html>>. Acesso em: 20 mar. 2022.

A grande liderança da Assembleia de Deus, que deteria quase 50% dos pentecostais brasileiros, precisa ser relativizada pelo fato de que não se trata de uma denominação unificada. Há um conjunto de igrejas que carrega essa nomeação e que está vinculado a dois agrupamentos maiores (as chamadas convenções nacionais), mas há também milhares de pequenas igrejas, criadas nas últimas décadas, com alcance local ou regional, que aderem a esse formato de nomeação (a exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos quando da proliferação inicial do pentecostalismo no começo do século XX). Com isso, queremos ressaltar que a predominância da Assembleia de Deus não aponta para homogeneidade litúrgica ou doutrinária (BRANDÃO; JORGE, 2019, p. 84).

Sua pesquisa indicou, ainda, que em 2017 foram mapeados 3.990 espaços de culto registrados em cartório na cidade do Rio de Janeiro, e destes 3.174 eram igrejas pentecostais. Destas, 1.498 foram registrados como templos da Assembleia de Deus:

Mas esses locais de culto referidos como Assembleia de Deus em geral trazem nomeações acrescidas por uma gama muito variada de complementos (tais como Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Assembleia de Deus Aliança Tempo de Colher, Assembleia de Deus Bálsamo de Gileade Ministério Fonte de Vida, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Derrota de Golias, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Deus de Promessas, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Alcançando Vidas, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério A Ressureição etc.). De fato, a pesquisa encontrou 1258 nomeações diferentes entre as 1498 “Assembleias de Deus”. Isso se explica pelo fato de que somente 47 nomeações criaram mais do que um local de culto na cidade do Rio de Janeiro entre 2006 e 2016 e estas geraram 240 templos (banco de dados PROEX/UFF).

[...] Em resumo, além da ampla dispersão dos locais de culto que se denominam como “Assembleia de Deus”, encontramos entre as igrejas pentecostais que se situam fora deste rol aproximadamente 1627 nomeações diferentes (BRANDÃO; JORGE, 2019, p. 85-86).

Este é o caso, por exemplo, da Assembleia de Deus Catedral do Avivamento, dirigida pelo pastor e deputado federal Marco Feliciano (SP): oriundo do Ministério do Belém (CONFRADESP), desligou-se para fundar sua própria igreja, Ministério Tempo de Avivamento, em 2008. Em 2011, retornou para a CONFRADESP, filiada à CGADB¹¹⁰, mas três anos depois foi ameaçado de exclusão por ter concedido uma entrevista à revista

¹¹⁰ TIAGO BERTULINO. *Pastor Marco Feliciano volta a ser filiado a Convenção das ADs do Ministério do Belém (CONFRADESP)*. Disponível em <http://www.tiagobertulino.com.br/2011/10/pastor-marco-feliciano-volta-ser_04.html>. Acesso em: 20 mar. 2022.

masculina *Playboy*¹¹¹. Atualmente, mesmo não estando filiada a nenhuma convenção, sua igreja manteve o nome.

O caso é semelhante ao do Ministério Flordelis, liderado pelos pastores Flordelis – ex-deputada federal pelo PSD do Rio – e Anderson do Carmo: embora fosse um ministério independente da Assembleia de Deus, Carmo era filiado à CONAMAD¹¹². Este é outro aspecto peculiar na denominação: um pastor pode filiar-se à convenção, mesmo que sua igreja não possua a “placa” da Assembleia de Deus, no que alguns denominam “cobertura espiritual”.

A respeito da governança, segundo Mendonça, o sistema de governo eclesiástico da Assembleia de Deus, aludindo à CGADB, “está mais próximo do congregacionalismo dos batistas por causa da liberdade das igrejas locais e da limitação de poderes da Convenção Nacional”. Ele adverte, no entanto, que “a divisão em ministérios regionais semiautônomos” que, assim como as igrejas locais, podem se desvincular de uma convenção nacional e aderir a outra, “lembra um pouco o sistema presbiteriano” (MENDONÇA, 1990, p. 51).

Freston, todavia, é enfático ao analisar a institucionalidade da CGADB que, embora se apresente como uma organização racional-legal, na conceituação de Weber, trata-se de uma organização de viés tradicional:

O sistema de governo da AD é oligárquico e caudilhesco. Surgiu para facilitar o controle pelos missionários e foi reforçado pelo coronelismo nordestino. A AD, na realidade, é uma complexa teia de redes compostas de igrejas-mães e igrejas e congregações independentes. Cada rede não habita necessariamente uma área geográfica contígua, o que dá margem a controvérsias sobre “invasão de campo”. O pastor-presidente da rede é, efetivamente, um bispo, com grande concentração de poder. É escolhido por voto unânime do “ministério”, um corpo composto de pastores, evangelistas e presbíteros [...]

A Convenção Geral, órgão máximo da denominação, na realidade é um centro fraco. Há 47 convenções estaduais e ministérios filiados (muitos estados têm mais de uma convenção, devido a desentendimentos históricos). A Convenção Geral não tem poderes para demitir ou nomear pastores, nem poder legal sobre as convenções estaduais. Isso a deixa exposta financeiramente.

Este modelo, que deixa espaço para iniciativa leiga na expansão mas não no governo da igreja, produz as tensões típicas do caudilhismo, como as cartas anônimas contra os caciques, as acusações de gerontocracia, e os cismas. É um modelo cada vez mais fora de sintonia com a moderna sociedade urbana.

¹¹¹ EXTRA. *Marco Feliciano pode ser desligado de convenção de pastores por entrevista à Playboy*. Disponível em <<https://extra.globo.com/noticias/brasil/marco-feliciano-pode-ser-desligado-de-convencao-de-pastores-por-entrevista-playboy-12411372.html>>. Acesso em: 20 mar. 2022.

¹¹² O FUXICO GOSPEL. *Pr. Anderson do Carmo publica “Carta Aberta” após polêmica*. Disponível em <<https://www.fuxicogospel.com.br/2017/09/pr-anderson-do-carmo-publica-carta-aberta-apos-polemica.html>>. Acesso em: 20 mar. 2022.

Há sinais de esvaziamento, e a renovação parece lenta demais para impedir que a AD entre numa fase conturbada (FREESTON, 1993, p. 72-73).

No caso da CONAMAD, ele possui um sistema assumidamente tradicional, com uma presidência vitalícia exercida pelo pastor Manoel Ferreira e o poder dividido entre seus filhos e esposa, denotando outro traço importante na cúpula das Assembleias de Deus: o nepotismo. Sobre a CADB, o pastor Samuel Câmara a preside desde sua fundação, em 2017, o mesmo ocorrendo na ADVEC com o pastor Silas Malafaia.

Existem ainda outras convenções menores – ou, no mínimo, desconhecidas –, como a Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil (CONIMADB), dirigida pelo pastor Gilmar Santos¹¹³; Convenção Conselho Mundial Apostólico das Igrejas Assembleias de Deus no Brasil (COMAADB)¹¹⁴; Convenção Geral das Assembleias de Deus da Missão (CGADM), com sede em Taguatinga (DF)¹¹⁵; e a Convenção Geral das Assembleias de Deus Organizadas do Brasil (CGADOB), organizada em 1980¹¹⁶.

3.3.2 – Mídias das Assembleias de Deus

No campo da comunicação, a CGADB controla a Casa Publicadora das Assembleias de Deus (CPAD), uma das maiores editoras evangélicas do país, fundada em 1940 e sediada em Bangu, Zona Oeste carioca, onde edita o jornal *Mensageiro da Paz* e a revista *Obreiro Aprovado*, órgãos oficiais da convenção. A CADB opera a rede de televisão *Boas Novas*, “a maior rede de televisão cristã do Brasil”¹¹⁷, de propriedade de Samuel Câmara, com sede em Manaus (AM) e emissoras de rádio em importantes cidades do país.

Existem, pelo país, outras emissoras locais ligadas às Assembleias de Deus, como a

¹¹³ G1. *Quem são os pastores cujos pedidos Bolsonaro teria mandado ministro da Educação priorizar*. Disponível em <<https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/03/22/quem-sao-os-pastores-cujos-pedidos-bolsonaro-teria-mandado-ministro-da-educacao-priorizar.ghtml>>. Acesso em: 23 mar. 2022.

¹¹⁴ CONVENÇÃO CONSELHO MUNDIAL APOSTÓLICO DAS IGREJAS ASSEMBLEIAS DE DEUS NO BRASIL. *Página inicial*. Disponível em <<https://sites.google.com/site/convencaocomaadb>>. Acesso em: 23 mar. 2022.

¹¹⁵ CONVENÇÃO GERAL DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DA MISSÃO. *História*. Disponível em <<http://cgadm.net/historia>>. Acesso em: 23 mar. 2022.

¹¹⁶ CONVENÇÃO GERAL DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS ORGANIZADAS DO BRASIL. *Quem somos*. Disponível em <<https://www.cgadob.com.br/quem-somos>>. Acesso em: 23 mar. 2022.

¹¹⁷ BOAS NOVAS. *Institucional*. Disponível em <<https://boasnovas.tv/institucional>>. Acesso em: 26 mar. 2022.

Rádio Família, do Rio de Janeiro, comprada pela CONAMAD em 2020¹¹⁸; a *Rádio AD Belém*, da região de Sorocaba (SP), que opera em 97,9 FM; a *Rádio Novas de Paz*, da Grande Recife (PE), ligada à Assembleia de Deus Ministério Novas de Paz; e a *Rádio Marumby*, de Curitiba (PR), de propriedade da família do cantor, pastor e ex-deputado federal Matheus Iensen¹¹⁹ vinculado à CGADB. O número de *web* rádios, entretanto, é incontável.

3.4 – Igreja do Evangelho Quadrangular

A Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ) foi a precursora da segunda onda do pentecostalismo brasileiro, na década de 1950, quando dois ex-atores estadunidenses, Harold Williams e Raymond Boatright, vinculados à *International Church of The Foursquare Gospel*, iniciaram o trabalho da Cruzada Nacional de Evangelização (MARIANO, 2012, p. 30):

Eles trouxeram para o Brasil o evangelismo de massa centrado na mensagem da cura divina. Difundiram-na por meio do rádio [...], do evangelismo itinerante em tendas de lona, de concentrações em praças públicas, ginásios de esporte, estádios de futebol, teatros e cinemas. Com mensagem sedutora e métodos inovadores e eficientes, atraíram, além de fiéis e pastores de outras confissões evangélicas, milhares de indivíduos dos estratos mais pobres da população, muitos dos quais migrantes nordestinos. Causaram escândalo e reações adversas por toda parte. Mas, ao chamarem a atenção da imprensa, que os ridicularizava e os acusava de charlatanismo e curandeirismo, conseguiram pela primeira vez dar visibilidade a este movimento religioso no país. [...]

A ênfase teológica no dom de cura divina, a partir dos anos 50, foi crucial para a aceleração do crescimento e diversificação institucional do pentecostalismo brasileiro. As maiores e mais representativas denominações da segunda onda [...] continuam a enfatizá-la, visto que a cura constitui um de seus mais poderosos recursos proselitistas (MARIANO, 2012, p. 30-31).

O surgimento da Igreja do Evangelho Quadrangular, além de contribuir para a fragmentação do pentecostalismo brasileiro, até então concentrado na Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil, influenciou o surgimento de outras igrejas na esteira do movimento de cura divina, como a Igreja Brasil Para Cristo (1955), Igreja Pentecostal Deus é

¹¹⁸ AUDIÊNCIA CARIOCA. *Rádio 97FM muda de nome após chegada da Assembleia de Deus de Madureira*. Disponível em <<https://audienciacarioca.com.br/2020/08/06/radio-97fm-muda-de-nome-apos-chegada-da-assembleia-de-deus-de-madureira>>. Acesso em: 26 mar. 2022.

¹¹⁹ Ver Apêndice II.

Amor (1962) e a Casa da Benção, fundada em 1964 (MARIANO, 2012, p. 30).

Sediada em Los Angeles (EUA), a Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada em 1923 por Aimee Semple McPherson, a Irmã Aimee, estando presente em todos os estados norte-americanos e em outros 146 países¹²⁰. O nome Quadrangular tem origem no que a denominação considera “os quatro pilares do ministério de Jesus na Terra: o Salvador, o Médico dos médicos, o Batizador com o Espírito Santo e o Rei que há de vir”¹²¹.

O Censo de 2010 indicou que os membros da IEQ eram pouco mais de 1,8 milhão de brasileiros. A denominação possui, segundo seu site, 17 mil templos e obras abertas, contando com mais de 30 mil obreiros¹²². Destoando do contexto pentecostal até então, a IEQ passou, ainda na década de 1950, a adotar a ordenação feminina, inclusive no ministério pastoral.

Este diferencial da IEQ – mulheres pastoras – estimulou uma intensa produção acadêmica a respeito da temática nas últimas duas décadas, onde destacamos Penteado, Honorato e Nascimento (2006); Bandini (2008); Callegaria, Mezzomo e Pátaro (2019); Chantal (2019); Santos (2020); Souza (2020) e Brasil (2021).

A denominação possui emissoras de rádio locais em Belo Horizonte (*107 FM*), Belém (*FM Liberdade*), Juiz de Fora (*Objetiva*) e Araras (*Gospel*), além de promover o aluguel de espaços em inúmeras TVs e rádios pelo país. Além disso, a exemplo das igrejas citadas anteriormente, mantém sua própria rádio em plataformas digitais: a BR4¹²³.

3.4.1 – Governo quadrangular e política

O governo da Igreja do Evangelho Quadrangular é de caráter episcopal, existindo três níveis de comando na hierarquia da denominação: cada templo possui um Conselho Diretor Local (CDL), onde a assembleia de membros escolhe os ocupantes das funções administrativas. Neste contexto, o pastor local é a figura mais relevante, exercendo forte influência no processo decisório.

¹²⁰ IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR. *Nossa História*. Disponível em <<https://www.portalbr4.com.br/Artigo/6845/Nossa-historia>>. Acesso em: 26 mar. 2022.

¹²¹ IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR. *Doutrina Quadrangular*. Disponível em <<https://www.portalbr4.com.br/Artigo/6843/Doutrina-Quadrangular>>. Acesso em: 26 mar. 2022.

¹²² IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR. *Nossa História*. Disponível em <<https://www.portalbr4.com.br/Artigo/6845/Nossa-historia>>. Acesso em: 26 mar. 2022.

¹²³ BR4 QUADRANGULAR. *Página inicial*. Disponível em <<https://www.br4quadrangular.com.br>>. Acesso em: 09 mar. 2022.

A nível estadual, o Conselho Estadual de Diretores (CED) é dirigido por bispos eleitos em convenções pelo conjunto de CDLs, sendo a última instância o Conselho Nacional de Diretores (CND), sendo todos os mandatos temporários, embora sejam permitidas as reeleições. Em paralelo, existem as Sedes de Regiões Eclesiásticas intraestaduais (catedrais), dirigidas por um superintendente de nomeação vitalícia¹²⁴.

Seis secretarias nacionais são responsáveis por ações setoriais específicas: Ação Social, Cidadania, Comunicação, Coordenadorias, Educação e Cultura, Missões e de Administração e Finanças, a mais importante delas, responsável pelo controle financeiro, contábil e patrimonial da IEQ, além de centralizar os documentos da instituição, os recursos humanos, a área tecnológica e abrigar o departamento jurídico.

Figura 8 - Mario de Oliveira na tribuna da Câmara dos Deputados. Foto: Diógenis Santos/Agência Câmara/VEJA¹²⁵.

O pastor Mario de Oliveira, deputado federal por Minas Gerais entre 1983 e 2013, foi eleito presidente da denominação, pela primeira vez, em 1996. Foi reeleito em 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020¹²⁶. Em sua última reeleição, recebeu 92,90% dos votos¹²⁷. A presença de políticos é expressiva no CND da IEQ: um exemplo é o de Jefferson Campos, deputado federal por São Paulo, eleito em 2018 com quase 100 mil votos pelo PSB.

¹²⁴ IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR. *Mês Quadrangular - Veja curiosidades sobre a IEQ no Brasil e no mundo*. Disponível em <<https://www.quadrangular.com.br/Artigo/6875/Mes-Quadrangular---Veja-curiosidades-sobre-a-IEQ-no-Brasil-e-no-mundo>>. Acesso em: 27 mar. 2022.

¹²⁵ VEJA. *Mário de Oliveira renuncia ao cargo de deputado federal*. Disponível em <<https://veja.abril.com.br/politica/mario-de-oliveira-renuncia-ao-cargo-de-deputado-federal>>. Acesso em: 17 ago. 2023.

¹²⁶ IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR. *Presidente Nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular*. Disponível em <<https://www.portalbr4.com.br/Artigo/52/Presidente-Nacional-da-Igreja-do-Evangelho-Quadrangular>>. Acesso em: 26 mar. 2022.

¹²⁷ SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. *Resultado Eleições 2020 – CND*. Disponível em <https://sgaf.org.br/site/docs/Circular_eleicoes_69CN2020_FINALIZACAO.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2022.

O mesmo padrão de representatividade é reproduzido nos CEDs: o irmão de Mario de Oliveira, o pastor Antônio Genaro de Oliveira, ex-vereador de Belo Horizonte e deputado estadual por sete mandatos seguidos, dirige o Conselho Estadual de Diretores de Minas Gerais; outro caso é o de Narcizo Parisotto, presidente em Santa Catarina, seis vezes deputado estadual¹²⁸.

Por sua origem no contexto de um movimento religioso baseado em elementos como a crença em milagres e curas, “sinais e prodígios”, por intermédio da legitimidade espiritual de seus ministros, a Igreja do Evangelho Quadrangular possui em sua gênese a autoridade carismática, no sentido de “uma qualidade pessoal considerada extracotidiana” (WEBER, 1999, p. 158-159).

No sentido oposto, todavia, a IEQ organizou-se com base em modelo hierárquico episcopal, fundamentado “na crença da legitimidade das ordens estatuídas e do direito de mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão nomeados para exercer a dominação legal” (WEBER, 1999, p. 141).

Alguns aspectos do modelo racional-legal de dominação podem ser verificados em suas estruturas, como a atuação de um corpo burocrático profissionalizado; a existência de normas que regulamentam o funcionamento da instituição; processos eletivos para a ocupação de determinados cargos e funções, dentre outros, corroborando o princípio de que “não há qualquer apropriação do cargo pelo detentor” (WEBER, 1999, p. 143).

Entretanto, são encontradas discrepâncias no cotidiano da instituição, como a evidente tendência ao patrimonialismo, exemplificada na ausência de alternância de poder quanto à presidência de seu Conselho Nacional de Diretores e a vinculação política e eleitoral de seus conselheiros e presidentes estaduais, onde há o predomínio de aliados de Mario de Oliveira¹²⁹.

Desta forma, verificamos que há uma variação – ou, minimamente, uma combinação – de um modelo de dominação racional-legal para um sistema com elementos tradicionais, com especial ênfase nas estruturas administrativas na instituição, incluindo as estaduais, onde a burocracia torna-se o próprio fim, deixando de ser um meio para obtenção dos objetivos da denominação.

¹²⁸ IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR. *Conselhos Estaduais da Igreja do Evangelho Quadrangular*. Disponível em <<https://www.portalbr4.com.br/Artigo/6855/Conselhos-Estaduais-da-Igreja-do-Evangelho-Quadrangular>>. Acesso em: 27 mar. 2022.

¹²⁹ A respeito do ativismo político e eleitoral no interior da IEQ, mencionamos BANDINI (2003); SCHOENFELDER; PAZ (2007); PAULA (2011); PAULA (2012); MEZZOMO et al. (2015); CALLEGARIA (2018); SOUSA (2018); e ALEIXO (2019).

3.5 – Igreja Universal do Reino de Deus

Conforme constatamos anteriormente, a história da IURD está intrinsecamente relacionada ao desenvolvimento do neopentecostalismo brasileiro, contribuindo para que ocorram, em determinados contextos, equívocos e generalizações. Portanto, cabe salientarmos – mais uma vez – a necessidade de investigações abrangentes e destituídas de interpretações hostis e estereotipadas acerca dos evangélicos.

O fato de ser a principal igreja neopentecostal do Brasil justifica-se não apenas pela precedência e influência de seus modelos teológico e institucional, mas pela dimensão numérica, pela abrangência de sua rede de comunicações e por seu capital político, conquistados ao longo de 40 anos de atuação.

Na década de 1980, com poucos anos de existência, a igreja iniciava sua expansão pelas principais cidades do país, ocupando sobretudo antigas salas de cinema, fazendo-se presente também no exterior, com templos em Nova York e Nova Jersey (MACEDO, 2014, v. 3, 38-39). No mesmo período, a IURD realizava cultos religiosos no estádio do Maracanã, um deles simultaneamente com o vizinho ginásio do Maracanãzinho – ambos lotados¹³⁰.

Trinta anos depois, o Censo do IBGE indicou que a Igreja Universal do Reino de Deus era composta por quase 1,9 milhão de fiéis¹³¹. Em 2014, ela possuía 25 mil pastores pelo mundo, sendo 12 mil no Brasil (MACEDO, 2014, p. 22). Apenas nos Estados Unidos, eram 237 igrejas em 23 estados, e em Portugal, 124 (MACEDO, 2014, p. 40; 44).

Dentre os templos da IURD, destaca-se o Templo de Salomão, localizado na região central de São Paulo. Inaugurado em 2014, foi inspirado no templo de Jerusalém, apresentando dimensões colossais: 56 metros de altura, 126 de comprimento e 104 de largura. Sua construção durou 4 anos e consumiu 28 mil m³ de concreto e 2 mil toneladas de aço, com revestimento de 40 mil m² de pedras importadas da cidade de Hebron, na Cisjordânia. Seu

¹³⁰ UNIVERSAL. *Maracanã: um grande templo a céu aberto*. Disponível em <<https://sites.universal.org/universal40anos/artigo/19-maracana-um-grande-templo-a-ceu-aberto>>. Acesso em: 23 mai. 2022.

¹³¹ INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. SISTEMA IBGE DE RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA – SIDRA. *Censo Demográfico: Tabela 137 – População residente, por religião*. Disponível em <<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/137>>. Acesso em: 28 jun. 2021.

jardim possui 12 oliveiras centenárias trazidas do Uruguai e replantadas no exterior do templo, onde existe também a réplica de um tabernáculo¹³².

Figura 9 - Reunião no Templo de Salomão. No altar, o bispo Edir Macedo. Foto: Divulgação¹³³.

A IURD enquadra-se no campo evangélico neopentecostal, influenciada doutrinariamente pela Teologia da Prosperidade e por seu conjunto doutrinário, que inclui a batalha espiritual¹³⁴ e a confissão positiva. Sobre estes aspectos, existe farta produção desenvolvida nas quatro últimas décadas, em diferentes áreas do conhecimento, desde Comblin (1980) até Nascimento (2019).

Entretanto, “acusada de não ter doutrina”, a IURD publicou uma coletânea de livros do bispo Edir Macedo com o objetivo de “passar de forma clara e objetiva o estudo das doutrinas bíblicas, importante para a formação do verdadeiro cristão”: *Doutrinas da Igreja Universal do Reino de Deus*, com o arcabouço teológico da denominação sobre temas como a natureza divina, batismo, fé, o sábado, anjos e dízimos e ofertas:

A oferta simboliza a Oferta de Deus ao mundo, ou seja, Jesus Cristo. E somente por meio d’Essa oferta é que podemos chegar a Deus. Portanto, a oferta, além de simbolizar a Pessoa do Senhor Jesus Cristo, também é o que aproxima o ser humano de Deus.

[...] Quando uma pessoa se torna realmente serva do Senhor Jesus, há nela uma consciência de que sua vida e tudo o mais que a envolve passe a

¹³² TEMPLO DE SALOMÃO. *A inauguração*. Disponível em <<https://www.otemplodesalomao.com/a-inauguracao>>. Acesso em: 28 de jul. 2021.

¹³³ UNIVERSAL. *Clamor pelas Nações no Templo de Salomão*. Disponível em <<https://www.universal.org/noticias/post/clamor-pelas-nacoes-no-templo-de-salomao>>. Acesso em: 24 mar. 2022.

¹³⁴ A batalha espiritual é a luta entre forças do bem, representadas por Cristo, e do mal, simbolizadas pela figura do Diabo. De acordo com o contexto, pode assumir diferentes conotações, até mesmo políticas.

pertencer ao seu Senhor. Portanto, tudo o que ela é ou tem, venha a ser ou ter, passará a pertencer, exclusivamente ao seu Senhor.

Quando ela paga o seu dízimo, na verdade, ela está devolvendo ao seu Mestre e Senhor a décima parte daquilo que Ele lhe deu. Ora, o dízimo se torna um reconhecimento do senhorio do Senhor Jesus Cristo na vida daqueles que Lhe são servos. Prova disso é que um incrédulo não paga dízimo, ou seja, não reconhece Jesus Cristo como Senhor (MACEDO, 1998, p. 98).

Desta forma, portanto, o grau de empenho e responsabilidade de um fiel com a IURD – e com Deus, por consequência – é medido de acordo com seu comprometimento financeiro, o que significa, minimamente, o pagamento do dízimo sobre todos os rendimentos e a oferta, de forma voluntária, em analogia ao sacrifício de Cristo pela humanidade.

3.5.1 – Governo episcopal-empresarial da IURD

Os grandes templos – abertos diariamente com a realização de diversos cultos – e os megaeventos públicos tornaram-se, portanto, uma das características mais marcantes da denominação. Outra “inovação” atribuída à Igreja Universal foi a difusão do cargo de bispo no meio pentecostal, antes restrito à Igreja de Nova Vida, adotado em 1980: após a saída de R. R. Soares, Macedo tornou-se bispo primaz e secretário-geral vitalício da IURD, função que deixou em 1990 (MARIANO, 2004, p. 125), quando começou a modificar substancialmente a estrutura organizacional da denominação:

Decidiu [...] nomear o pastor Renato Suhett para substituí-lo na direção da igreja no Brasil, para logo em seguida enfraquecê-lo, ao transferir funções administrativas a outros bispos e dividir o poder eclesiástico em quatro regiões no país. Em meados da década de 1990, consagrou dezenas de novos bispos para assumir funções de direção em nível regional, estadual e nacional. Para evitar cismas, reestruturou o poder eclesiástico, criando três instâncias hierárquicas: Conselho Mundial de Bispos, Conselho de Bispos do Brasil e Conselho de Pastores. Com isso, a igreja manteve os princípios de verticalidade e concentração de seu governo episcopal, que continuou encimado por Macedo. Como fator de expansão denominacional, o governo verticalizado e centralizado da Universal, com efeito, é tão ou mais importante que a decantada competência religiosa, gerencial e empresarial de sua liderança eclesiástica. Nesse sentido, cumpre destacar que o governo episcopal tal como exercido pela igreja reforça a unidade e a coesão denominacional, dinamiza o processo decisório, agiliza a transmissão das ordens superiores e a realização dos trabalhos administrativos,

organizacionais e de evangelismo, permite centralizar a administração dos recursos coletados e fazer investimentos caros e estratégicos, como a abertura de novas congregações e frentes de evangelização, a construção de templos de grande porte, a compra de emissoras de rádio e TV, a criação de gravadoras, de editoras e de outros empreendimentos (MARIANO, 2004, p. 126).

No interior desta estrutura, os bispos são figuras centrais na direção e em processos decisórios, estando os pastores no nível ministerial mais baixo – em muitos casos, o mais vulnerável:

Apesar de eficiente, o governo vertical e centralizado coíbe inteiramente a autonomia de pastores e adeptos. Tanto que os [...] pastores titulares e auxiliares, responsáveis pelos [...] templos no Brasil, são remanejados frequentemente de local de trabalho e não gerenciam os recursos que arrecadam, enquanto os fiéis não escolhem seus líderes locais nem participam da deliberação sobre a aplicação dos dízimos e ofertas. Para ser pastor na Universal, “os requisitos são a conversão, a dedicação e o desejo de fazer a obra de Deus. Em alguns Estados há um curso especial e intensivo com duração de seis meses, no qual o obreiro é orientado nos princípios básicos do cristianismo e da IURD”, afirma o ex-pastor José Vasconcelos Cabral. Exigências simples e nada elitistas – conversão, dedicação e desejo – facilitam a formação de novos pastores e aceleram o ingresso dos candidatos ao trabalho pastoral. Segundo Cabral, o aprendizado para exercer o pastorado ocorre mediante “a atuação prática e direta nas igrejas”. De forma que, para o aspirante a pastor, basta aprender a reproduzir corretamente o que os pastores titulares fazem no púlpito. Para avançar na hierarquia eclesial, precisam demonstrar elevada capacidade de coletar dízimos e ofertas, habilidade tida como sinal de bênção divina (MARIANO, 2004, p. 127).

Sobre a disciplina ministerial, o próprio Edir Macedo afirmou que a IURD se parece “com um regime militar” (TAVOLARO, 2007, p. 259), sendo proibida a acumulação patrimonial, motivada também pelas constantes transferências de pastores, que ocorrem quando “o vento sopra” – em alusão à possível intervenção divina: “eles vão só com a esposa numa mão e a mala na outra” (MACEDO, 2014, p. 84).

O teólogo e cientista da religião Leonildo Silveira Campos, entretanto, enquadra a Igreja Universal do Reino de Deus enquanto uma corporação empresarial, com alto grau de organização, hierarquizada e com exigência de grande comprometimento por parte de seus membros e colaboradores.

Enquanto uma empresa, ela comercializa produtos religiosos e oferece soluções espirituais, utilizando-se de propaganda e estratégias de mercado com o fim de triunfar sobre a concorrência, conquistando e fidelizando sua clientela, apostando também em inovações

que, além de renovar o interesse dos fiéis, também movimentam altas quantias financeiras para sua viabilidade (CAMPOS, 1999).

Sobre sua presença na mídia, são abundantes os trabalhos que contemplam a temática, entre os quais mencionamos Campos (1997), Mariano (2004), Ribeiro (2007), Dantas (2011), Fonteles (2012), Aires et al. (2017) e Félix e Santi (2018). O bispo Edir Macedo controla um conglomerado que reúne, além da *Rede Record*, segunda maior audiência da televisão brasileira, a *Rede Aleluia*, composta por 92 emissoras de rádio em 71 cidades e alcance em 80% do país¹³⁵; o portal R7; e os canais *Record News* e *Rede Família*, para citar os mais importantes.

3.6 – Igreja Internacional da Graça de Deus

Fundador da IURD em 1977, R. R. Soares passou a disputar a liderança da denominação com seu cunhado, Edir Macedo. Com o acirramento da situação, sobretudo pelas personalidades e interesses conflitantes, em 1980 ocorreu uma votação entre os pastores, na qual a liderança de Macedo foi ratificada, acarretando o desligamento voluntário de Soares (MACEDO, 2012, p. 213-217). No mesmo ano, o missionário R. R. Soares fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus.

Ao contrário da IURD, que disponibiliza informações e dados estatísticos, a Igreja da Graça adota prática inversa: seu *site* não informa quantitativos sobre templos, pastores e fiéis, apenas diz que a denominação “está presente em todo o Brasil e em países como Estados Unidos, Portugal, Índia, África do Sul e Japão”¹³⁶.

Em uma das raras vezes em que isto ocorreu, em seu aniversário de 40 anos a IIGD afirmou possuir 1.625 templos, 1.362 pontos de pregação e “duas dezenas de templos no

¹³⁵ REDE ALELUIA. *Sobre a Rede*. Disponível em <<https://redealeluia.com.br/sobre-a-rede-3>>. Acesso em: 28 jul. 2021.

¹³⁶ IGREJA INTERNACIONAL DA GRAÇA DE DEUS. *A Igreja da Graça*. Disponível em <<https://ongrace.com/portal/?historia=a-igreja-da-graca>>. Acesso em: 28 jul. 2021.

exterior”¹³⁷. Em 2017, o Datafolha apontou que 29% dos brasileiros acima de 16 anos eram evangélicos, sendo 2% os membros da Igreja da Graça¹³⁸.

Doutrinariamente, entretanto, a IIGD guarda semelhanças com a IURD, conforme indica Ricardo Mariano:

Adota agenda semanal de cultos semelhante a ela, abre as portas diariamente, prega mensagem baseada na tríade cura, exorcismo e prosperidade, atrai e converte indivíduos dos mesmos estratos sociais, utiliza intensamente a TV, tem líder carismático e pastores relativamente jovens e sem formação teológica, não concede autonomia às congregações nem às lideranças locais, dispõe de sistema de governo eclesiástico de poder vertical e administração centralizada e é liberal em matéria de usos e costumes de santidade. Seu crescimento, contudo, é muito inferior à sua genitora (MARIANO, 2012, p. 99).

Além dos livros de T. L. Osborn, Oral Roberts e Gordon Lindsay, Soares foi o responsável pela introdução da obra de Kenneth Hagin no Brasil, tornando-se assim um dos precursores da Teologia da Prosperidade a nível nacional¹³⁹, cuja doutrina tem espaço na Igreja da Graça, que possui extenso catálogo editorial sobre o tema.

Ao contrário do habitual no meio evangélico, “Soares nunca utilizou o título de pastor, que dentro da cosmovisão do protestantismo, seja ela de cunho histórico ou pentecostal, dá a ideia de uma pessoa que exerce uma função numa comunidade local”, dando ênfase ao título de Missionário, “tomando como referência as imagens bíblicas de pregadores itinerantes, que não se fixavam numa determinada comunidade, mas cumpriam o papel de propagar a mensagem das boas-novas” (MORAES, 2008, p. 101). Mesmo sustentando uma imagem branda, Soares jamais flexibilizou o comando da igreja, controlando-a de forma integral.

Retornamos, assim, a uma questão abordada no início desta seção: a ausência de transparência e a escassez de dados sobre a denominação, que creditamos à centralidade de R. R. Soares. Neste contexto, o cientista da religião Paulo Romeiro realizou uma profunda pesquisa sobre aspectos doutrinários, litúrgicos, comportamentais e institucionais relacionados à Igreja Internacional da Graça de Deus.

No âmbito do tema, Romeiro entrevistou Eber Cocareli, assessor do missionário R. R.

¹³⁷ REVISTA GRAÇA – SHOW DE FÉ. *40 anos de lutas*. Disponível em <<https://www.revistashowdafa.com.br/reportagens/capa-253>>. Acesso em: 23 mai. 2022.

¹³⁸ DATAFOLHA. *44% dos evangélicos são ex-católicos*. Disponível em <<https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2016/12/1845231-44-dos-evangelicos-sao-ex-catolicos.shtml>>. Acesso em: 28 jul. 2021.

¹³⁹ YOUTUBE. *Exclusivo! Os segredos do Edir Macedo, do RR Soares e das igrejas evangélicas com Caio Fábio*. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=WPO9_hFJPZO>. Acesso em: 29 jul. 2021.

Soares e executivo da denominação em diversas áreas – apesar de ser pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Dentre os pontos levantados na entrevista, destacam-se a teologia da IIGD, o ministério pastoral, a estratégia de expansão da igreja e sua estrutura de governo.

Acerca do ministério, a IIGD ordena homens e mulheres – estas em número notoriamente inferior – em quatro funções distintas: obreiro, obreiro voluntário, evangelista e pastor, não existindo bispos, como na IURD, ou apóstolos, a exemplo de várias igrejas neopentecostais. No caso da ordenação pastoral, ela é prerrogativa exclusiva do missionário R. R. Soares (ROMEIRO, 2004, p. 146-147).

Outra diferença relevante em relação às igrejas de seu segmento é a preocupação com a formação teológica, destacando-se a iniciativa de criação da Academia Teológica da Graça de Deus (AGRADE), seminário teológico que as pessoas confundiam com uma “academia de ginástica”:

Para ser pastor na Igreja da Graça, não é imprescindível ter formação teológica ou superior. Entretanto, há uns seis anos, o Missionário criou uma escola chamada AGRADE (Academia Teológica da Graça de Deus) e passou a encorajar os obreiros e evangelistas a estudarem teologia ou um outro curso superior. Soares tem dado muita ênfase ao desenvolvimento cultural de seus pregadores, pois entende que o mundo de hoje exige muito mais das pessoas. Se chegar alguém na igreja e ouvir um pastor falando errado, não ficará bem. Assim, R. R. Soares tem, de vez em quando, investido na formação de seus pastores, pagando do próprio bolso para lhes dar cursos de português, de Bíblia e matérias teológicas. Havia uma atividade bimestral na Igreja da Graça, que reunia de 200 e 300 pastores, num certo local, para um curso de reciclagem, com duração de 30 dias. Os pastores eram acompanhados de suas esposas. Os temas eram variados: português, administração eclesiástica, aconselhamento pastoral, homilética e problemas familiares (ROMEIRO, 2004, p. 147-148).

Especificamente sobre o desenho institucional da IIGD, Cocareli confirmou a preponderância da figura de seu fundador, de onde emanam todas as decisões acerca dos rumos da denominação:

A Igreja da Graça possui uma Diretoria chamada de Presbitério, um grupo formado por 12 homens denominados presbíteros, que respondem pela administração e pela movimentação financeira da Igreja da Graça. A Igreja não publica boletins financeiros, balanços e não há prestação de contas a não ser para esse grupo. Desde que não há assembleias na Igreja da Graça, o presbitério tem uma reunião trimestral para prestação de contas. Entretanto, o poder de decisão nos assuntos da Igreja é totalmente de R. R. Soares. Como disse Eber: "Ele é o presidente da Igreja e ele tem acesso a todas as

informações e ele toma as decisões. Ele é a instância final". Nada se faz sem o aval do Missionário (ROMEIRO, 2004, p. 144).

Mais adiante, Cocareli afirmou que a IIGD “não possui um rol de membros e nem mesmo o Missionário sabe quantas pessoas frequentam a igreja”, estimando que a denominação, na ocasião, possuía entre 1.500 e 2.000 pastores e cerca de 900 templos e locais de reunião no Brasil. Sobre o trabalho no exterior, havia filiais em Portugal, na Holanda, Inglaterra e Japão, com previsão de abertura nos Estados Unidos, além de haver a intenção em produzir materiais em árabe (ROMEIRO, 2004, p. 152-153).

A centralidade de Soares e a ausência de mecanismos de transparência também fornecem indícios da aplicação e utilização possivelmente desornadas dos recursos da denominação, sobretudo por seu grau de endividamento: a IIGD era mais uma das devedoras da Fazenda Nacional, figurando na quarta colocação dentre as instituições religiosas, com seis inscrições na dívida ativa totalizando pouco menos de R\$ 85 milhões, em dados de 2021¹⁴⁰.

Além de R. R. Soares, Paulo Romeiro enquadra outros pastores evangélicos relacionados anteriormente no conceito weberiano de liderança carismática, como Edir Macedo, Estevam e Sônia Hernandez (Igreja Apostólica Renascer em Cristo), Robson Rodovalho (Sara Nossa Terra) e Valnice Milhomens (Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo): “estas pessoas estão sempre reafirmando sua posição no grupo através da exibição de poderes espirituais como o dom de curar os enfermos e relatam, com frequência, experiências subjetivas”, sendo algumas delas as supostas visitas de anjos, “sonhos, revelações e comunicações com o divino”, criando dependência em seus fiéis e reforçando a ideia de mediação espiritual (ROMEIRO, 2004, p. 70).

3.6.1 – Rádio e televisão da Igreja da Graça

R. R. Soares surgiu no cenário evangélico brasileiro, ainda na década de 1980, como o televangelista padrão: nos anos 2000, por exemplo, sua exposição midiática – mais de 100 horas semanais – o levou a receber convites para entrevistas em programas como o de Jô Soares, na *Rede Globo*. Na ocasião, o apresentador afirmou que o missionário era o rosto que

¹⁴⁰ UOL. *Dezesseis entidades religiosas concentram 80% das dívidas das igrejas*. Disponível em <<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/09/28/lista-dividas-impostos-igrejas-concentracao-80-pfgn-receita-bolsonaro.htm>>. Acesso em: 12 abr. 2022.

mais aparecia na TV brasileira, informação divulgada na revista *Veja*¹⁴¹.

Contribuiu para sua exposição a construção de um conglomerado de mídia, possuindo como carro-chefe a *Rede Internacional de Televisão (RIT)*, “um dos casos de maior sucesso no meio evangélico”, por possuir sinal aberto em quase todas as capitais do país, “além de contar com uma operadora própria de TV por assinatura, a Nossa TV, oferecendo variedade de canais religiosos, realizando também cobertura esportiva e jornalística” (LOPES, 2021, p. 205).

Além da *RIT*, Soares também se fez presente por décadas no horário nobre da *Rede Bandeirantes* com seu programa *Show da Fé*, que conta também com versões dubladas em inglês e espanhol transmitidas internacionalmente via satélite, atingindo a América do Sul e países como Índia e Estados Unidos – onde se apresenta como *Doctor R. R. Soares*.

Figura 10 - Anúncio de transmissão em hindi do *Show da Fé*¹⁴².

A *Nossa Rádio*, rede de emissoras da denominação, com sede em São Paulo, reúne estações de rádio nas principais cidades do país, com programação musical evangélica eclética e pregações de R. R. Soares. No entanto, em seu *site* – desatualizado desde 2021 – não constam maiores informações sobre o total de emissoras, cobertura e público atingidos¹⁴³.

¹⁴¹ PAULOPES. *Missionário R.R. Soares é o campeão de aparições na TV*. Disponível em <<https://www.paulopes.com.br/2000/09/missionario-rr-soares-e-o-campeao-de.html>>. Acesso em: 04 abr. 2023.

¹⁴² FACEBOOK. *Doctor R R Soares – Índia*. Disponível em <<https://www.facebook.com/DoctorRRSoaresHindi/photos/5174899232604506>>. Acesso em: 07 jun. 2022.

¹⁴³ NOSSA RÁDIO. *Página inicial*. Disponível em <<https://www.nossaradio.com.br>>. Acesso em: 19 mai. 2022.

Diante do quadro apresentado sobre as seis denominações e grupos selecionados, podemos concluir que a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus e a Igreja do Evangelho Quadrangular são igrejas verticalizadas e altamente centralizadas, com as principais decisões emanando de seus fundadores e líderes carismáticos a nível nacional. No caso da Quadrangular, existem disputas regionais, o que faz com que o comando da denominação seja, de certo modo, compartilhado. Sobre a Universal e a Igreja da Graça, no entanto, é notório o poder absoluto e incontestável de seus líderes.

No caso das Assembleias de Deus, apesar de sua enorme dispersão geográfica, convencional e de certo grau de autonomia das igrejas locais, o que impossibilitou ao longo de muitos anos a centralização de poderes e decisões, suas direções caminharam para o predomínio de lideranças carismáticas e tradicionais. O bispo Manoel Ferreira tornou-se presidente vitalício da Convenção de Madureira, e o clã dos Bezerra domina há décadas a Convenção Geral, o que motivou o surgimento da CADB, liderada pela família Câmara.

Sobre os batistas, eles apresentam as mesmas características iniciais das Assembleias de Deus. Entretanto, o grau de autonomia das igrejas locais é muito maior, inclusive em temas financeiros e doutrinários. Em outras palavras, ao contrário da Igreja Universal, por exemplo, os templos não são meras filiais, possuindo a alternativa de se desfiliar de uma convenção e prosseguir como igreja local, de forma independente.

Naturalmente, existem os casos de lideranças que se destacam em determinados templos ou ministérios, como os vinculados à Igreja Batista da Lagoinha, filiada à Convenção Batista Nacional, mas sua influência não pode ser estendida ao universo dos grupos onde estão inseridos. Portanto, não verificamos, nos maiores grupos batistas, lideranças carismáticas a nível nacional com grande concentração de poder político e administrativo.

Por último, a Igreja Presbiteriana do Brasil se diferencia por seu modelo burocratizado de gestão e organização, dividido em quatro instâncias: conselho (igreja local), presbitério (regional), sínodo (regional ou estadual) e o Supremo Concílio (nacional). Mesmo com a divisão de poderes, eleições regulares em todos os níveis e a autonomia administrativa e financeira dos templos, fatores que, aliados à doutrina presbiteriana, dificultam o surgimento de lideranças carismáticas, vem ocorrendo a transição para um domínio tradicional weberiano, exemplificado pelo comando nacional de Roberto Brasileiro e aliados há 20 anos.

CAPÍTULO 4 – IGREJAS EVANGÉLICAS, PROJETOS DE PODER E PARTIDOS POLÍTICOS

Partindo da definição e análise do grupo de igrejas que serão objeto desta pesquisa, nos ocuparemos, neste capítulo, em delimitar as configurações dos projetos evangélicos de poder no período de 1986 e 2018, preocupando-se com sua inserção no contexto partidário brasileiro, buscando compreender seus métodos de atuação e estratégias, delimitando de igual modo as suas fases e etapas cronológicas.

Para tanto, julgamos fundamental o entendimento de dois fatores determinantes para a persecução dos objetivos dos grupos evangélicos selecionados: o primeiro deles, e talvez o mais importante, é o sistema proporcional de lista aberta no Brasil. Indiscutivelmente, o modelo possibilitou a eleição de representantes de variados grupos sociais, dentre eles os evangélicos, desde que minimamente articulados e estruturados.

O segundo fator possui relação com o aparato legal que regula o funcionamento dos partidos políticos e a realização de eleições no país. Ambos os temas possuem estreita vinculação, de modo que a análise entre ambos os temas mostra-se, em muitos casos, intrínseca, mesmo sendo eles distintos – o que pode transparecer, equivocadamente, possíveis repetições ou imprecisões.

Neste ponto em específico, para melhor fluidez de nossa análise, foram correlacionados, em cada uma das etapas dos projetos de poder, os respectivos regulamentos eleitorais e partidários, pretendendo contextualizá-los legalmente e politicamente, evidenciando também a relação de causalidade entre ambos os eventos.

No entanto, antes de introduzirmos nossa análise, mencionamos, brevemente, dois conceitos da História Política, desenvolvidos respectivamente por Serge Berstein e René Rémond com base na aplicação dos métodos, conceitos e critérios elaborados pela Ciência Política na análise historiográfica: partidos políticos e eleições.

Berstein entende o partido como “o lugar onde se opera a mediação política”, ocupando a lacuna entre o problema objetivo e o discurso (BERSTEIN, 2003, p. 60). Ele adota critérios específicos no intuito de diferenciar os partidos políticos de outras instituições sociais, como clubes e sindicatos: a duração no tempo (longevidade); extensão no tempo (alcance social); aspiração ao exercício do poder e “a vontade de buscar o apoio da população” (BERSTEIN, 2003, p. 62-63), relacionando o seu surgimento às “grandes crises

históricas” (BERSTEIN, 2003, p. 67), situando o fenômeno partidário “como revelador de problemas fundamentais que ultrapassam de muito o que se conhece dele numa primeira abordagem” (BERSTEIN, 2003, p. 68), reforçando a ideia de que os partidos funcionam como termômetros da evolução de uma sociedade, servindo também como agentes de socialização e organização.

No que diz respeito às eleições, Rémond enfatiza seu papel preponderante enquanto reflexo da opinião pública e de seus movimentos: se antes a preocupação era com as consequências do processo eleitoral, como a ocupação de espaços nas estruturas de poder, a reorganização de forças políticas e o funcionamento das instituições, ele acrescenta que a preocupação com o processo eleitoral como um todo, incluindo a campanha, começou a ganhar corpo entre os historiadores políticos.

Outro tópico considerável são as influências de fatores específicos no comportamento eleitoral, como a geografia e a religião: “interrogando-se sobre as causas, escrutam as correlações que poderiam conduzir a uma explicação [...] trazendo à luz algumas correspondências entre os comportamentos políticos de um lado”, sendo as correlações entre opiniões políticas e crenças religiosas as mais estáveis: “se ela não é explicativa, ao menos tem uma virtude vaticinadora” (RÉMOND, 2003, 42-43).

Em termos práticos, podemos aplicar a fundamentação de Rémond a alguns aspectos desta pesquisa, levando em conta os vínculos entre a religião e o voto: o discurso de Jair Bolsonaro, que comumente associou o Estado laico ao ateísmo e ao comunismo, provocou a aversão dos ateus, dos quais apenas 34% declararam voto no então candidato do PSL em 2018. Entre os evangélicos, entretanto, o comportamento foi inverso, com quase 70% dos votos direcionados a Bolsonaro (ALMEIDA, 2019, p. 37).

A importância da religião como fator determinante no comportamento eleitoral torna-se inquestionável quando constatamos a existência de projetos de poder por parte de importantes igrejas e grupos evangélicos no contexto político da Nova República, em virtude das inúmeras circunstâncias e evidências que direcionam para ações coordenadas que visam o domínio das estruturas governamentais e do Estado brasileiro, em diferentes poderes e esferas.

A diversidade de denominações e grupos, conseqüentemente, evidencia que os planos de domínio reproduzem o mesmo padrão: da mesma forma que, em capítulos anteriores, enfatizamos as características e identidades díspares do protestantismo brasileiro, as formas como se relacionam com os governos e o poder também vai apresentar oscilações – o que

demandou a criação de métodos específicos, nesta pesquisa, que delimitassem os objetos de estudo e possibilitassem sua análise.

De igual forma, é difícil mensurar, na conjuntura analisada, a quantidade de estudos e pesquisas que convergem neste sentido, tendo em consideração a relevância do tema e a extensão das análises em diferentes campos das humanidades. Entre os mais recentes, podemos mencionar os trabalhos de Dip (2018); Almeida (2014); Lago (2018); Nascimento (2019); Lopes (2018 e 2021); Lellis e Py (2018); Cunha, Lopes e Lui (2017); Guadalupe e Carranza (2020); Viração (2018); Oliveira (2018); Siuda-Ambroziak (2017); Shiota e Possmozer (2021); Almeida (2019); e Alves (2017).

Ainda que as abordagens e recortes naturalmente variem, todas as pesquisas relacionadas têm como foco a atuação dos evangélicos no cenário político brasileiro, sobretudo a partir da redemocratização e da formação da “bancada evangélica” – alguns dos trabalhos mencionados, inclusive, foram realizados por membros de igrejas protestantes, como Lago, Nascimento, Lellis e Lopes.

Lopes e Braun (2023), ao traçar o caminho percorrido pelos evangélicos nas estruturas de poder desde a Constituinte de 1988 até a eleição de Jair Bolsonaro, identificaram o desdobramento desta trajetória em três fases: a primeira, a fase parlamentar, tem início entre 1985 e 1986, quando ocorre a “irrupção pentecostal” na política, capitaneada pela Assembleia de Deus, e a atuação articulada na Câmara dos Deputados a partir da Confederação Evangélica do Brasil (CEB) – etapa consolidada nos anos 2000 com a criação da Frente Parlamentar Evangélica e do PRB.

Com a consolidação da fase legislativa, tem início a segunda fase, do avanço no Poder Executivo: nesta etapa, dentre os principais eventos podemos destacar a reeleição de José Alencar para a vice-presidência da República pelo PRB, em 2006; a eleição de Marcelo Crivella para a prefeitura do Rio de Janeiro, em 2016; e a escolha de lideranças políticas evangélicas para a chefia de Ministérios durante os governos dos presidentes Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, chegando à terceira fase por intermédio deste: a indicação do presbiteriano André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Os autores, entretanto, destacam um aspecto importante associado a este percurso:

[...] embora os pontos de partida de cada uma das três fases tornem-se evidentes em momentos diferentes, as mesmas desenrolam-se de forma concomitante. Em outras palavras, enquanto os evangélicos avançam no Judiciário, eles não deixam de demonstrar preocupação com os espaços no Poder Legislativo. Entretanto, estes ciclos podem não se repetir, nas mesmas

etapas e recortes cronológicos, em outras esferas de poder, como os legislativos estaduais (LOPES; LIMA, 2023, p. 12).

A análise acima, além de nos possibilitar o entendimento das etapas de evolução dos planos de poder destes grupos evangélicos, também permite a formulação de novas investigações a respeito dos métodos por eles adotados, tendo por base importantes aspectos abordados no segundo e terceiro capítulos: abrangência populacional e geográfica das denominações; princípios teológicos e doutrinários; o arranjo institucional e burocrático de suas organizações; influência na opinião pública, através da posse ou presença em veículos de mídia; e o perfil de sua representação política no Congresso Nacional.

Elencamos também, importantes fatores conjunturais, jurídicos e legais que propiciaram e culminaram neste processo, como os sistemas partidário e eleitoral, o direito ao voto, a natureza e o funcionamento dos partidos políticos, as normas para a realização de eleições, o financiamento – público e privado – de campanhas, dentre outras características da estrutura democrática brasileira.

O interesse central desta pesquisa é a compreensão, com base nos elementos supracitados, de que forma ocorrem as relações entre as Assembleias de Deus, batistas, Presbiteriana do Brasil, Quadrangular, Internacional da Graça de Deus e Universal – e os partidos políticos brasileiros, no contexto da Nova República, partindo de 1986 até a eleição de Jair Bolsonaro, em 2018.

Entretanto, constatamos que elas, por conta de suas particularidades, mantêm diferentes graus de vínculo e ingerência com os partidos, sendo possível, além da atuação partidária, identificar outros dois métodos de atuação política: político-eleitorais e não-partidárias, havendo, inclusive, certa correspondência destas estratégias com instituições específicas.

Portanto, pela pertinência temática, desenvolveremos sua análise, mesmo que brevemente e em menor escala que o método político-eleitoral. Especialmente sobre este ponto, identificamos quatro estágios de movimentação e instrumentalização, situados cronologicamente e pormenorizados ao longo deste subcapítulo:

Tabela 13 – Estágios da estratégia de poder político-partidária

1º - Concentração nas grandes siglas 1986-1990/91

2º - Fragmentação multipartidária 1991-2002/03

3º - Binário: fragmentação e aparelhamento 2003-2005

4º - Tríplex: fragmentação, aparelhamento e autonomia 2005-2018

A respeito dos projetos político-eleitorais e não-partidários, sua abordagem ocorrerá nas seções 4.3 e 4.4, respectivamente. Julgamos, no entanto, que é importante ressaltarmos que uma igreja ou grupo evangélico pode operar simultaneamente com mais de uma das estratégias identificadas, fator ocasionado por questões inerentes à natureza institucional: no caso das Assembleias de Deus, por exemplo, a atuação da CONAMAD vem se distinguindo da CGADB, sobretudo pela instrumentalização do Partido Social Cristão.

No interior da própria CGADB, inclusive, existem formas de atuação distintas, consequência de seu tamanho, das inúmeras convenções estaduais concorrentes e coexistentes e das disputas regionais por seu comando, que pressionam lideranças e impõem a necessidade de surgimento de novas organizações e convenções, caso da CADB. Sobre esta, com poucos anos de funcionamento, não foi possível estabelecer um padrão, embora seus parlamentares fossem anteriormente ligados à CGADB.

Sobre os projetos não-partidários, embora existam grupos evangélicos organizados como associações civis vinculados a numerosas denominações, as entidades dependentes ou subordinadas à Igreja Presbiteriana do Brasil se sobressaem, das quais evidenciamos a Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE) e o Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR).

4.1 – O sistema proporcional de lista aberta no Brasil

O cientista político Jairo Nicolau conceitua o sistema eleitoral como “o conjunto de normas que define como o eleitor poderá fazer suas escolhas e como os votos serão contabilizados para ser transformados em mandato” (NICOLAU, 2012, p. 11). São os sistemas eleitorais responsáveis, por exemplo, por regras que criam “uma rede de incentivos e desestímulos, tanto para os eleitores quanto para aqueles que se aventuram na disputa de um cargo eletivo” (NICOLAU, 2012, p. 9).

Em sua obra sobre o tema, Nicolau realizou abrangente estudo levando em consideração modelos implantados em eleições para a Câmara dos Deputados em 95 diferentes nações, baseando-se nos três componentes básicos dos sistemas eleitorais proposto pelo cientista político Douglas Rae em 1967: a magnitude do distrito eleitoral, a estrutura do voto e a fórmula eleitoral (NICOLAU, 2012, p. 11).

Adotando a tipologia proposta pelos cientistas políticos Andrew Reynolds, Bem Reilly e Andrew Ellis, o autor enumerou nove diferentes sistemas eleitorais, agrupados em três diferentes grupos:

No grupo dos majoritários: o sistema de maioria simples (conhecido no Brasil como distrital); o sistema de dois turnos; o voto alternativo; o sistema de voto único não transferível – SNTV, acrônimo do inglês *single non-transferable vote* –, conhecido no Brasil como distritão; o voto em bloco. A representação proporcional é encontrada em duas versões: o sistema proporcional de lista; e o voto único transferível – STV, do acrônimo inglês *single transferable vote*. O grupo dos sistemas mistos é composto por dois tipos: o paralelo e o de correção (NICOLAU, 2012, p. 14).

Ele aponta que no Brasil, no caso específico de uma eleição para deputado federal, o estado/unidade da federação é o distrito eleitoral, com número variável de deputados por cada circunscrição, atrelado diretamente ao quantitativo populacional. Na eleição para o Senado, a circunscrição eleitoral é a mesma, porém o número é fixado em três representantes por estado.

Estruturalmente, o voto no Brasil é o voto em lista aberta, no qual se vota diretamente no candidato. A respeito da fórmula eleitoral, na eleição para deputados adotamos o sistema proporcional, que procura “assegurar que os partidos estejam representados no Legislativo em proporção aproximada à de seus votos” (NICOLAU, 2012, p. 13). Para o Senado Federal, o sistema é majoritário, a exemplo do que ocorre com as eleições para os cargos do Executivo, sem a existência, entretanto, de dois turnos.

“No sistema proporcional de lista a unidade fundamental é o partido político”: ele apresenta uma lista de candidatos, e as cadeiras em disputa são distribuídas, após a aplicação de uma fórmula matemática, na proporção dos votos recebidos por cada partido. Este sistema vigora em mais da metade dos países democráticos, sendo defendido por garantir “uma equidade na relação entre votação e representação dos partidos”, oferecendo também chances para grupos étnicos e religiosos minoritários (NICOLAU, 2012, p. 47-48).

Para os críticos, o sistema favorece a fragmentação partidária, prejudicando a governabilidade por conta da dificuldade na construção de bases de apoio, no caso do presidencialismo, ou da formação de gabinete em modelos parlamentaristas (NICOLAU, 2012, p. 48). No Brasil, por exemplo, foram criados 112 partidos políticos que atingiram algum critério de legalidade entre 1979 e 2022, denotando o ambiente multipartidário desenvolvido a partir de 1985 (Gráfico 7).

“Cada partido apresenta uma lista de candidatos, os eleitores votam em um nome”, e em seguida os votos de todos os candidatos são somados, servindo para definir a quantidade

de vagas, ocupadas pelos mais votados nas eleições. Além do voto em um candidato específico, o eleitor pode votar na legenda do partido, contabilizado para a distribuição de cadeiras. Este modelo foi adotado em 1945, sendo utilizado nas eleições para deputados e vereadores (NICOLAU, 2012, p. 65-66).

Gráfico 7 – Partidos políticos fundados por ano no Brasil (1979-2021)¹⁴⁴

A unidade da federação é o distrito pelos quais os candidatos à Câmara dos Deputados concorrem, cuja composição varia de acordo com o quantitativo populacional, através do cálculo do Quociente Populacional Nacional (QPN): a divisão do número de habitantes em 2010 pelo número de vagas na Câmara, atualmente fixado em 513 cadeiras.

Em seguida, é dividido o número de habitantes de cada unidade federativa pelo QPN, obtendo-se o Quociente Populacional Estadual (QPE). O resultado final é o número de cadeiras correspondente. Pela regra, o número mínimo é de oito parlamentares, adotado em dez estados e no Distrito Federal. O estado de São Paulo, com a população de 41 milhões, possui o número máximo de setenta deputados.

¹⁴⁴ As datas levam em consideração a data de fundação dos partidos que atingiram os requisitos mínimos para a disputa eleitoral, sob diferentes contextos e legislações. No caso de indisponibilidade da data de fundação de um partido, foram utilizados, em sequência e em caso de disponibilidade, a publicação de atas ou documentos fundadores no Diário Oficial da União, a data de habilitação, o registro provisório ou o registro definitivo. Este gráfico baseou-se no Anexo 3.

Tabela 14 – Deputados federais por unidade federativa¹⁴⁵

UF	Número	UF	Número
Acre	8	Paraíba	12
Alagoas	9	Paraná	30
Amapá	8	Pernambuco	25
Amazonas	8	Piauí	10
Bahia	39	Rio de Janeiro	46
Ceará	22	Rio Grande do Norte	8
Distrito Federal	8	Rio Grande do Sul	31
Espírito Santo	10	Rondônia	8
Goiás	17	Roraima	8
Maranhão	18	Santa Catarina	16
Mato Grosso	8	São Paulo	70
Mato Grosso do Sul	8	Sergipe	8
Minas Gerais	53	Tocantins	8
Pará	17	Total:	513

O cálculo matemático utilizado na distribuição das cadeiras entre os partidos políticos chama-se quociente eleitoral (QE). Em suma, ele é a divisão do número de votos válidos (recebidos por candidato ou legenda, excluindo os brancos e nulos) pelo número de vagas. Em seguida, o número de votos (nominais ou de legenda) recebido por partido, coligação ou federação é dividido pelo QE, e o resultado é a quantidade de vagas conquistadas, pela ordem decrescente de candidato: o quociente partidário (QP)¹⁴⁶.

Depois de realizado o QP, “é comum restarem vagas a preencher, em função de terem sido desprezadas as partes fracionárias no cálculo do quociente partidário, essas vagas são chamadas de sobras”. Neste caso, “para o preenchimento das sobras, todos os partidos e federações poderão concorrer, mesmo aqueles que não alcançaram o quociente eleitoral”:

O artigo 109 do Código Eleitoral determina que devem ser calculadas médias para cada partido e aquele que obtiver a maior média fica com a vaga, repetindo-se o cálculo até que não restem vagas a preencher. Para o cálculo da média, em primeiro lugar divide-se o número de votos obtidos pelo partido ou federação pelo número de vagas obtidas pelo quociente partidário acrescido de um.

Uma vez calculada a média de cada concorrente, fica com a vaga aquele cuja média for a maior. Caso ainda restem vagas, é feito novo cálculo de médias,

¹⁴⁵ Elaboração própria, com base em: CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Papel e história da Câmara. Número de deputados por estado*. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/a_camara/conheca/numero-de-deputados-por-estado>. Acesso em: 15 set. 2022.,

¹⁴⁶ Como exemplo, nas eleições de 2014 no Rio de Janeiro foram registrados 7.673.438 votos válidos para deputado federal. Divididos pelas 46 vagas correspondentes ao estado, o QE foi de 166.814 votos – número necessário para que partidos ou coligações elegessem cada parlamentar.

porém considerando para cada partido as vagas obtidas nos cálculos anteriores para efeito de determinação do divisor, de forma que a única média alterada em relação ao cálculo mais recente será a do partido ou federação que obteve a vaga¹⁴⁷.

Na prática, o cálculo de sobras é composto pela divisão da votação de cada partido pelo número de lugares por ele obtidos no cálculo do QP, acrescentado de mais uma vaga (QP+1). Neste momento, o partido, coligação ou federação que obtiver a maior média ficará com a sobra. O cálculo é repetido sucessivamente, até que todas as vagas sejam preenchidas.

O cálculo adotado no Brasil é enquadrado por Jairo Nicolau nos *métodos de divisores*, quando os votos dos partidos são divididos por números em série, e “as cadeiras são ocupadas pelos partidos que tiveram os maiores valores da divisão e seus votos pela tábua de números” (NICOLAU, 2012, p. 51).

Entretanto, ao longo dos anos, o Brasil vem criando mecanismos com o intuito de reduzir a fragmentação partidária, dificultando o acesso de pequenos partidos ao Legislativo: “a principal justificativa é que um Legislativo com alta dispersão partidária pode afetar a governabilidade” (NICOLAU, 2012, p. 59).

Com a criação de cláusulas de desempenho, também chamadas de cláusula de barreira, os partidos que não alcançam o quantitativo estipulado são penalizados com a perda de recursos financeiros para financiamento de campanhas, tempo no horário eleitoral gratuito na TV e no rádio, e de espaço nas estruturas burocráticas e de representação do Congresso Nacional. Como consequência, há um movimento de reorganização partidária, com extinção, incorporações e fusões das siglas afetadas.

A primeira iniciativa neste sentido, aprovada em 1995, vigoraria a partir de 2006. Entretanto, por determinação do STF, ela foi considerada inconstitucional e nunca vigorou. Em 2017, no contexto da reforma política promovida pelo governo do presidente Michel Temer (2016-2018), uma nova cláusula de desempenho foi aprovada, com validade a partir de 2018 e aumento progressivo até 2030:

¹⁴⁷ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-CE. *Entenda como funciona o cálculo dos quocientes partidários e eleitoral*. Disponível em <<https://www.tre.ce.jus.br/comunicacao/noticias/2022/Agosto/entenda-como-funiona-o-calculo-dos-quocientes-partidario-e-eleitoral>>. Acesso em: 20 out. 2022.

Tabela 15 – Progressão da cláusula de desempenho (2018-2030)¹⁴⁸

Eleição	Critério 1		Critério 2		
	Percentual nacional	Distribuição por UF	Percentual por UF	Deputados federais	Distribuição por UF
2018	1,50%	1/3	1,00%	9	1/3
2022	2,00%	1/3	1,00%	11	1/3
2026	2,50%	1/3	1,50%	13	1/3
2030	3,00%	1/3	2,00%	15	1/3

Também foi aplicada cláusula de desempenho individual para os candidatos em eleições proporcionais: para ser eleito, é necessário alcançar 10% do quociente eleitoral, sob o risco de redistribuição da vaga. O objetivo, neste caso, é de neutralizar a figura dos “puxadores” de votos, em geral figuras com apelo midiático e popular que, ao conquistar grandes votações, elegem pelo quociente partidário figuras pouco relevantes ou que obtiveram poucos votos¹⁴⁹.

A respeito das alianças entre diferentes partidos políticos, o Brasil experimentou mudanças significativas na formação de coligações. No contexto da Nova República, ela foi permitida a partir das eleições municipais de 1985, existindo nas votações proporcionais até as eleições gerais de 2018.

Fora do recorte desta pesquisa, as coligações foram proibidas em 2020, e em 2022 surgiu a figura das federações, que obrigou a manutenção da aliança eleitoral entre os partidos envolvidos pelo período de quatro anos. Nos cálculos do QE, QP e agora da cláusula de desempenho, coligações ou federações concorrem como um partido único.

4.2 – Projetos político-partidários e seus estágios de movimentação e instrumentalização: as estratégias da Igreja Universal e das Assembleias de Deus

Conceituamos enquanto político-partidário o projeto de poder que almeja, a médio e longo prazo, o domínio das estruturas de poder a partir da construção, estruturação e controle

¹⁴⁸ PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. *Emenda Constitucional Nº 97, de 4 de outubro de 2017*. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc97.htm>. Acesso em: 20 out. 2022

¹⁴⁹ Ganhou notoriedade o caso de Enéas Carneiro (PRONA/SP), que em 2002 recebeu mais de 1,5 milhão de votos e ajudou a eleger quatro candidatos que receberam menos de mil votos, dentre eles Vanderlei Assis, com apenas 275 eleitores.

dos partidos políticos, de sua burocracia e suas instâncias deliberativas, possibilitando aos grupos evangélicos o proveito das benesses legais voltadas aos partidos, como o financiamento através dos fundos partidário e eleitoral, o tempo de televisão e rádio dedicado à propaganda e os recursos direcionados às *think tanks*.

Esta estratégia oferece duas vantagens imediatas e indubitáveis: a primeira diz respeito aos vínculos com as burocracias denominacionais. Mesmo que a igreja, por seu tamanho ou abundância de recursos financeiros, ofereça estrutura suficiente para o lançamento e sustentação de candidaturas, o controle da máquina partidária assegura, além da separação, a profissionalização de seus quadros, juntamente com a negociação para formação de coligações e, conseqüentemente, de blocos de propaganda eleitoral.

A separação, entretanto, não exclui a possibilidade de aparelhamento das denominações e a instrumentalização de templos e comunidades como “currais eleitorais” entre os fiéis: a mais eficaz forma de garantir o voto ainda é uso político dos púlpitos evangélicos, com constante apelo para o sobrenatural.

Entretanto, a subvenção destas ações pode não ocorrer, parcial ou integralmente, com o emprego dos recursos das igrejas: a segunda vantagem é financeira. A separação das estruturas e burocracias ocasiona, de igual modo, a distinção entre os orçamentos. Desta forma, a igreja “oferece” o seu público sem que haja ônus financeiro, pois os partidos políticos são dotados de financiamento específico para sua subsistência e a realização de campanhas eleitorais.

Existe ainda um item que pode, mesmo que indiretamente, direcionar os recursos partidários para as igrejas evangélicas: o uso de seus recursos midiáticos. É possível que um partido, sem qualquer tipo de constrangimento ou impedimento legal, contrate serviços gráficos de uma empresa com vínculos denominacionais visando a impressão de materiais como “santinhos” e revistas. Ou, ainda, a contratação de estúdios e recursos cinematográficos para a produção de programas partidários e eleitorais.

Nas eleições municipais de 2004, por exemplo, a Universal Produções (UNIPRO), empresa de audiovisual controlada pela Igreja Universal do Reino de Deus e com sede na lateral do Templo de Salomão, figurou como fornecedora de 273 candidaturas a prefeito e vereador pelo país¹⁵⁰, sendo 144 – quase 53% – de membros do PL, partido parcialmente

¹⁵⁰ Entre os candidatos ligados à IURD, identificamos Eraldo Bezerra (RJ); Beatriz Santos (RJ); Otoniel Lima (SP); Jorge Braz (RJ); Marcelo Crivella (RJ); Eronildes Lima Vasconcelos, a Tia Eron (BA); Rosângela Gomes (RJ); e Tânia Bastos (RJ). Com exceção de Eraldo Macedo, já falecido, todos estão atualmente filiados ao Republicanos, ex-PRB.

controlado pela Igreja Universal¹⁵¹. Os valores pagos superaram os R\$ 630 mil – atualizados pelo IGPM em janeiro de 2023, eles estavam na ordem de R\$ 2,2 milhões¹⁵².

Entretanto, conforme verificamos acima, a IURD controlou parte do PL antes da existência do PRB, o que evidencia a ocorrência de diferentes estágios nos projetos evangélicos de poder que visam o domínio dos partidos políticos, dos quais pudemos identificar quatro: o primeiro deles, ocorrido entre 1986 e 1990, com transição para a 49ª legislatura, iniciada em 1991, foi caracterizado pela concentração de parlamentares evangélicos nos grandes partidos, sobretudo PMDB e PFL.

O segundo estágio, iniciado em 1991, aproveitou a proliferação partidária e estabeleceu um processo de fragmentação e dispersão, em siglas de variados tamanhos, mas com uma importante característica: o alinhamento com o presidente da ocasião a partir da composição da base aliada no Congresso.

Este estágio, no qual verificamos relativa estabilidade nos partidos de eleição dos congressistas evangélicos, se prolonga até os anos de 2002, com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apoiado pelo PL, e 2003, quando é criada a Frente Parlamentar Evangélica, articulando as ações da bancada evangélica de forma suprapartidária e interdenominacional.

Entre 2003, primeiro ano do governo Lula, e 2005, com a fundação do PRB, há dois processos em curso concomitantemente: a continuidade da fragmentação partidária, abrangendo deputados e senadores de várias denominações, enquanto é notada a concentração dos parlamentares ligados à Igreja Universal no PL, presidido pelo deputado federal Valdemar Costa Neto (SP) desde o falecimento de Álvaro Valle (RJ).

Quando ocorreram os escândalos do Mensalão e da Máfia dos Sanguessugas (ou Máfia das Ambulâncias), “diversos parlamentares evangélicos, dentre eles o Bispo Carlos Rodrigues, importante liderança da Igreja Universal, tiveram seus nomes envolvidos em investigações e processos por corrupção” (LOPES, 2015, p. 3). O PL, de maneira geral, foi um dos partidos mais atingidos pelos escândalos, renúncias e cassações, incluindo seu presidente nacional.

Por conta da imagem negativa, a IURD acelerou o registro do Partido Municipalista Renovador (PMR), transformando-o em seguida no Partido Republicano Brasileiro (PRB). Ao

¹⁵¹ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. *Eleições 2004 – Prestação de Contas Eleitorais*. Disponível em <<https://spce2008.tse.jus.br/sadEleicao2004Prestacao/spce/index.jsp>>. Acesso em: 26 fev. 2023.

¹⁵² BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Calculadora do cidadão. Correção de valores*. Disponível em <<https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADA0/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores>>. Acesso em: 26 fev. 2023.

mesmo tempo, era iniciada a ocupação do PSC por setores das Assembleias de Deus, liderada pelo pastor Everaldo Pereira, da CONAMAD, havendo também articulação com segmentos da CGADB.

Era iniciada, então, a estratégica tríplice: a fragmentação evangélica permanecia e avançava, chegando a 16 partidos em 2006; a autonomia partidária dava seus primeiros passos com o PRB, enquanto o PSC passava por um processo de aparelhamento de suas. Houve ainda a organização do Partido Ecológico Nacional (PEN), cuja experiência foi malsucedida, ocorrendo o contrário do PSC, com a sua tomada por grupos ultraconservadores.

Para chegarmos aos resultados aqui apresentados, utilizamos como base para nossa análise os dados disponíveis no Apêndice II, onde identificamos 599 mandatos parlamentares, englobando os deputados federais e senadores, entre titulares e suplentes, nas legislaturas de 1987 a 2015, e apenas os eleitos em 2018 – recorte final desta pesquisa.

Gráfico 8 – Partidos de eleição dos parlamentares federais evangélicos (1986-2018)¹⁵³

4.2.1 – Concentração nas grandes siglas (1986-1990/91)

A primeira etapa do processo de operacionalização dos partidos políticos pelas lideranças evangélicas, denominacionais ou não, foi identificada a partir de 1986, quando ocorreu a escolha dos membros da Assembleia Nacional Constituinte. Este processo foi caracterizado pela filiação dos parlamentares evangélicos no PMDB e no PFL, as maiores

¹⁵³ Elaboração própria, com base no Apêndice II.

siglas existentes naquele contexto, e pela flutuação em suas estruturas.

Dos 37 deputados evangélicos, entre titulares e suplentes, que assumiram mandatos na 48ª legislatura, 18 foram eleitos enquanto estavam filiados ao PMDB, partido do presidente da República, e 11 ao governista PFL. Mesmo que em proporção menor, notamos também a presença de cinco destes parlamentares em partidos de esquerda, sendo quatro deles no PDT e uma deputada no PT¹⁵⁴.

A dispersão parlamentar ocorreu ao longo da Constituinte: mesmo em 1986, já existiam 28 partidos políticos, como resultado da aprovação da Emenda nº 25¹⁵⁵ e da Lei nº 7.332/1985, que flexibilizaram as regras para registros de novos partidos, pois bastava o registro dos estatutos no Tribunal Superior Eleitoral para que eles alcançassem personalidade jurídica, bastando apenas 101 assinaturas, a formação de direção provisória nacional e de cinco comissões regionais para que as siglas conquistassem habilitação para disputar eleições, sem necessidade de registro provisório.

Entretanto, em função do grande número de pedidos, o TSE passou a concedê-las *ad referendum*¹⁵⁶, marcando o ano de 1985 como o ápice da criação de partidos no Brasil, quando vinte e cinco siglas foram fundadas ou registradas – mais do que em qualquer outro do período republicano.

Tabela 16 – Partidos políticos brasileiros fundados ou habilitados em 1985¹⁵⁷

Partido	Sigla	Número	Fundação	Habilitação
Partido Comunista Brasileiro	PCB	23	08/05/1985	09/07/1985
Partido da Juventude	PJ	36/20	11/07/1985	01/08/1985
Partido da Frente Liberal	PFL	25	24/01/1985	09/07/1985
Partido Socialista Agrário e Renovador Trabalhista	PASART	30	14/06/1985	01/08/1985
Partido Comunista do Brasil	PC DO B	24/65	23/05/1985	09/07/1985
Partido Comunitário Nacional	PCN	31	jul/85	01/08/1985
Partido Democrata Cristão	PDC	17	1985	09/07/1985
Partido Democrático Independente	PDI	39	n/d	11/07/1985
Partido Humanista	PH	19	n/d	09/07/1985
Partido Liberal	PL	22	25/06/1985	09/07/1985

¹⁵⁴ Ver Gráfico 5.

¹⁵⁵ PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. *Emenda Constitucional Nº 25, de 15 de maio de 1985*. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc25-85.htm>. Acesso em: 28 dez. 2022.

¹⁵⁶ TSE autoriza 10 novos partidos a disputarem eleição. *Jornal do Brasil*, Rio de Janeiro, 10 de jul. de 1985. Disponível em <http://memoria.bn.br/docreader/030015_10/148356>. Acesso em: 29 de dez. de 2022.

¹⁵⁷ Elaboração própria, com base em TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2010, e verbetes individuais em FGV CPDOC. DHBB. *Busca simples*. Disponível em <<https://www18.fgv.br/CPDOC/acervo/arquivo>>.

Partido Liberal Brasileiro	PLB	29	n/d	01/08/1985
Partido Municipalista Brasileiro	PMB	26	n/d	01/08/1985
Partido Municipalista Comunitário	PMC	18	n/d	09/07/1985
Partido da Mobilização Nacional	PMN	33	21/04/1984	01/08/1985
Partido Nacionalista	PN	27	n/d	01/08/1985
Partido Nacionalista Democrático	PND	37	n/d	11/07/1985
Partido da Nova República	PNR	32	n/d	01/08/1985
Partido do Povo Brasileiro	PPB	16	mai/85	09/07/1985
Partido Renovador Progressista	PRP	38	n/d	01/08/1985
Partido Reformador Trabalhista	PRT	35	n/d	01/08/1985
Partido Socialista	PS	34	jul/85	ago/85
Partido Socialista Brasileiro	PSB	40	02/07/1985	11/07/1985
Partido Social Cristão	PSC	20	15/05/1985	09/07/1985
Partido Trabalhista Nacional	PTN	21	25/06/1985	09/07/1985
Partido Trabalhista Renovador	PTR	28	jul/85	01/08/1985

Mesmo diante da fragmentação partidária, a concentração nas grandes siglas permaneceu, pois ainda não haviam sido ratificadas determinadas garantias legais, como as derivadas do próprio texto constitucional aprovado em 1988, dentre elas o livre acesso ao fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na televisão.

Em 1986, portanto, disputaram as eleições, além dos cinco partidos que concorreram em 1982, os vinte e cinco criados ou habilitados em 1985, perfazendo o total de trinta partidos políticos aptos – incluindo os comunistas, proibidos desde 1947. Naquele ano, ocorreram as primeiras eleições gerais após o fim da ditadura militar, visando a escolha dos membros da Assembleia Nacional Constituinte, sendo instituídas algumas inovações, como o fim do voto vinculado e a permissão para coligações.

A Constituição Federal promulgada em 1988, além de marcar o último capítulo do processo de redemocratização, promoveu também a consolidação de dispositivos relacionados aos partidos políticos oriundos da Lei Agamenon¹⁵⁸ e da Constituição de 1946, sendo “livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana”, desde que respeitados o caráter nacional dos partidos, a proibição do

¹⁵⁸ Formulado pelo ministro da Justiça Agamenon Magalhães, nos momentos finais do Estado Novo, o Decreto-Lei Nº 7.586/1945 ficou conhecido pelo seu nome. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CASA CIVIL. *Decreto-Lei Nº 7.586, de 28 de maio de 1945*. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del7586.htm>. Acesso em: 30 dez. 1988.

financiamento externo, a prestação de contas à Justiça Eleitoral e o funcionamento parlamentar de acordo com a lei¹⁵⁹.

Foi também assegurada “autonomia aos partidos para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento”, estabelecendo critérios sobre fidelidade e disciplina partidária. Foi também garantido acesso livre aos recursos do fundo partidário e ao espaço no horário gratuito de rádio e televisão. Outro elemento importante, presente na Lei Agamenon, foi a proibição de utilização de organizações ou milícias paramilitares pelos partidos políticos¹⁶⁰.

Em 1989, a eleição presidencial, que apresentou 22 candidatos, colaborou para a para o movimento de dispersão, cujo processo se consolidou em seguida visando as eleições gerais de 1990: enquanto em 1986 os deputados evangélicos haviam sido eleitos por seis siglas, em 1990 o grupo havia se fragmentado em quatorze partidos políticos – mais do que o dobro (ver Gráfico 9).

Ao fim da 48ª legislatura, o PMDB havia perdido dois terços de sua bancada. O PFL perdeu quatro parlamentares, mas ganhou o posto do PMDB de partido com o maior número de evangélicos. O Partido de Reconstrução Nacional (PRN), antigo Partido da Juventude (PJ), pelo qual o presidente Fernando Collor foi eleito, ficou com cinco evangélicos, e outras sete agremiações possuíam apenas um parlamentar cada, sinal latente da crescente fragmentação partidária no Congresso Nacional.

O quadro da ocasião, entretanto, modificou-se nas eleições de 1990, cujo impacto verificaremos de forma mais abrangente no próximo tópico: os evangélicos estavam espalhados por 10 partidos políticos, número inferior ao do fim da legislatura anterior, mas ainda 66% superior ao de 1986.

Além da amplitude partidária do momento, multifacetada em inúmeras ideologias, correntes e lideranças, e da permissividade legal, especialmente pela ausência de imposição da fidelidade partidária, apontamos uma importante condição que pode ter contribuído para a dispersão dos evangélicos: a dependência em relação aos partidos políticos tradicionais.

A experiência eleitoral de 1986 foi a primeira em que houve intensa mobilização dos evangélicos, em especial dos pentecostais, não sendo possível, naquele contexto, estabelecer paralelos com outras estratégias, o que possivelmente os deixou em desvantagem nos partidos tradicionais: preteridos nas altas instâncias, seria muito difícil direcionar, por exemplo,

¹⁵⁹ PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CASA CIVIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 30 dez. 2022.

¹⁶⁰ PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CASA CIVIL. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 30 dez. 2022.

recursos financeiros voltados para o financiamento de campanhas, tempo de rádio e televisão, montagem de nominatas e a participação em chapas majoritárias – governadores, prefeitos e presidente da República.

A própria IURD experimentou este problema: em 1982, filiado ao PTB, Eraldo Macedo foi candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Na ocasião, o partido já era comandado por Roberto Jefferson, eleito deputado federal na mesma eleição. A candidatura de Eraldo não foi priorizada, e o irmão de Edir Macedo figurou apenas na nona suplência – foram sete deputados estaduais eleitos pela sigla¹⁶¹. Naquele ano, nenhum candidato da denominação foi eleito.

Quatro anos depois, da IURD, apenas Roberto Augusto (RJ) foi eleito, pelo mesmo partido. Pouco depois, porém, ele retornou para sua antiga igreja, a Nova Vida, deixando a Igreja Universal sem representação no Congresso Nacional. Ainda em 1986, a Igreja da Graça vivenciou a mesma experiência: o próprio R. R. Soares foi duas vezes candidato a deputado federal pelo PFL do Rio de Janeiro. Em 1986, obteve 9.755 votos, e quatro anos depois, decaiu para 6.466 votos¹⁶².

A busca pelos grandes partidos pode ter sido, além de uma tentativa frustrada de se estabelecer no cenário político nacional, a busca por uma legitimidade, *status* e recursos indisponíveis nos pequenos partidos. O PTB, por exemplo, era um partido que permeava o imaginário político brasileiro desde o fim do Estado Novo, remetendo ao trabalhismo getulista – assunto analisado proficuamente por Jorge Ferreira (2005).

O PFL, apesar de ser um partido recentemente fundado, foi a dissidência do PDS responsável pela eleição de Tancredo Neves e, conseqüentemente, uma força política intrinsecamente ligada ao surgimento da Nova República. Entretanto, a concentração evangélica em poucas grandes siglas mostrou-se prejudicial aos seus projetos de poder, sendo necessária e inevitável a dispersão.

4.2.2 – Fragmentação multipartidária (1991-2002/03)

Vertiginosamente acelerada entre 1989 e 1990, quando Collor foi eleito e a 48^a

¹⁶¹ TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-RJ. *Dados das eleições*. Disponível em <<https://www.tre-rj.jus.br/institucional/memoria-das-eleicoes-do-rj/dados-das-eleicoes>>. Acesso em: 26 fev. 2023.

¹⁶² TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL-RJ. *Dados das eleições*. Disponível em <<https://www.tre-rj.jus.br/o-tre/memoria-das-eleicoes-do-rj/dados-das-eleicoes>>. Acesso em: 30 jul. 2021.

legislatura do Congresso Nacional chegou ao fim, a fragmentação partidária no meio evangélico – reflexo de movimentação semelhante ocorrida no parlamento – consolidou-se em 1991, com o início da 49ª legislatura. Naquele momento, seus parlamentares estavam divididos entre 10 diferentes partidos políticos, incluindo o pequeno PDC e o minúsculo PTR, junto do decadente PDS.

Naquela legislatura, 25 dos 36 evangélicos (69,4%) que assumiram mandatos no Congresso Nacional pertenciam aos partidos da base aliada de Fernando Collor: além do PRN, compunham sua coalizão o PDC, PDS, PFL, PSC, PST, PTB e PTR. Ainda em 1992, em outro momento de seu governo – quando enfrentava a CPI do caso PC Farias e a ameaça de *impeachment* –, o deputado evangélico Eraldo Tinoco foi escolhido para o Ministério da Educação com o intuito de garantir o apoio de seu partido, o PFL, liderado por Antônio Carlos Magalhães.

A fragmentação partidária foi uma das relevantes características mencionadas pelo cientista político Sérgio Abranches ao delinear o contexto político brasileiro da Nova República: alto grau de heterogeneidade estrutural; alta propensão ao conflito de interesses; fracionamento partidário-parlamentar, “com alta propensão à formação de governos baseados em grandes coalizões”; e forte tradição presidencialista e proporciona (ABRANCHES, 1988, p. 31-32).

Diante do “dilema institucional”, quando ficou evidente a dificuldade encontrada pelo presidente da República em compor uma base parlamentar visando a construção de uma maioria que propiciasse, ao mesmo tempo, governabilidade e estabilidade, a partir da cooptação de lideranças do Legislativo para a formação do gabinete ministerial em troca da aprovação de matérias de interesse do governo no Congresso, Abranches conceituou o “presidencialismo de coalizão” (ABRANCHES, 1988, p. 5-34).

Mais recentemente, Jairo Nicolau apontou, em sua análise do sistema partidário brasileiro, três importantes características do modelo: a alta fragmentação do quadro partidário brasileiro; “a presença do PT como força dominante à esquerda”, impondo-se também como o mais importante polo político do país, apesar da dispersão; e “a natureza ideológica da representação parlamentar”, onde a “disputa presidencial não se reflete na configuração do Congresso” (NICOLAU, 2022, p. 47).

Ele apontou que, na 48ª legislatura, embora houvesse um número próximo de trinta partidos políticos, a representação parlamentar concentrava-se em três siglas – PMDB, PDS e PFL – que juntas possuíam 84% das cadeiras da Câmara. Ao longo da Constituinte foi

iniciada a dispersão, aprofundada nas eleições de 1990. De 1986 a 2018, o único período com relevante inflexão foi em 1994, quando foi eleito Fernando Henrique Cardoso (FHC) para a presidência da República.

Nicolau considera que as motivações para a fragmentação do sistema partidário brasileira encontram-se na legislação partidária e eleitoral brasileira, “pois os políticos brasileiros tiveram fortes incentivos para abandonarem os grandes partidos e migrarem para legendas menores”, destacando-se o próprio sistema eleitoral, as regras de acesso ao fundo partidário e ao horário eleitoral gratuito, além do uso das coligações em eleições proporcionais como “o principal artifício utilizado pelos pequenos partidos para driblar a exigência de obter a votação mínima (o quociente eleitoral) para eleger um deputado ou vereador”, beneficiando as pequenas legendas e ajudando a aumentar a fragmentação parlamentar (NICOLAU, 2022, p. 50-51).

Em sua hipótese, ele menciona, por exemplo, o espaço para a propaganda eleitoral dispensado às siglas como o Partido da Causa Operária (PCO) e o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), que nunca elegeram deputados federais – contemplados pela liberalidade da legislação em conceder um espaço mínimo a todos os partidos, independentemente da representatividade. Em 2014, o tempo oferecido no horário eleitoral às micro siglas foi de 45 segundos¹⁶³.

Portanto, aos evangélicos não restou outra alternativa senão a reprodução deste modelo, dispersando-se partidariamente e aderindo aos blocos governistas em troca das benesses concedidas pelo Executivo: entre as principais, as concessões de rádio e televisão (LOPES, 2021, p. 173-180). Salientamos que, no caso dos deputados e senadores protestantes membros das siglas tradicionais, a participação pode ter ocorrido à sua revelia, de forma verticalizada.

Neste contexto de fragmentação, o deslocamento dos evangélicos ocorreu, gradualmente, em direção às pequenas siglas, muitas delas consideradas meras legendas de aluguel, “sem definição ideológica e a serviço dos interesses de seu proprietário”, que “negocia a legenda (ou os serviços dela) para políticos em busca de maior protagonismo eleitoral e/ou realiza negociações com outras legendas para obtenção de vantagens para as lideranças da legenda e, assim, garantir a sobrevivência do partido”, abrindo espaço para “abrigar dissidentes de outros partidos e/ou movimentos políticos – e sociais – a procura de

¹⁶³ G1. *Campos abrirá primeiro programa de propaganda eleitoral no rádio e na TV*. Disponível em <http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/noticia/2014/08/campos-abrira-primeira-propaganda_eleitoral-no-radio-e-na-tv-decide-tse.html>. Acesso em: 26 dez. 2022.

alguma etiqueta que os abrigue para satisfazer seus objetivos eleitorais”. Além disso, “alugar um partido também confere ao novo inquilino controle sobre as finanças”: “do mesmo modo que em um partido “tradicional”, os dirigentes de uma legenda de aluguel distribuem recursos para determinados membros em detrimento de outros” (DIAS; MAYER, 2021, p. 4).

Desta forma, torna-se evidente que o principal objetivo deste movimento foi garantir a presumida facilidade na eleição de seus representantes, além de possibilitar acordos políticos em virtude do controle de um diretório específico, abrindo espaço para possíveis candidaturas majoritárias. No entanto, este processo desenvolveu-se lentamente ao longo da década de 1990, atingindo seu ápice a partir dos anos 2000.

Entre os governos dos presidentes Fernando Collor (1990-1992) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), constatamos a ocorrência de certa estabilidade no quantitativo de partidos com representação evangélica no Congresso Nacional (ver Gráfico 9), cujo comportamento atribuímos ao contexto legal do período: visando as eleições de 1994, a Lei 8.713/1993 estabeleceu normas para sua realização, disciplinando também os partidos políticos, com regras mais rígidas do que as impostas a partir de 1985.

Dentre as principais restrições, destacamos a exigência de representação titular na Câmara dos Deputados para a obtenção de registro provisório ou definitivo de partidos políticos. No caso das candidaturas presidenciais, poderiam registrá-las apenas os partidos que tivessem alcançado um dos três pré-requisitos: 5% dos votos válidos em pelo menos nove unidades federativas nas eleições para a Câmara em 1990; 3% de representação titular na mesma casa parlamentar; ou coligação em que pelo menos um ou todos os partidos, somados, alcançassem estas condições¹⁶⁴.

Sobre o horário gratuito de propaganda eleitoral, o acesso continuou livre, havendo um espaço dividido igualmente entre os partidos e outro proporcionalmente à representação na Câmara dos Deputados. Apesar de regulamentar a arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas, ela não versou, especificamente, sobre o Fundo Partidário.

Nas eleições de 1994, em função das restrições legais, verificamos o menor número de partidos políticos habilitados a disputar eleições ao longo da Nova República: apenas vinte e três siglas, das quais dezessete alcançaram representação no Congresso Nacional, encerrando o ciclo de vigência da Lei Orgânica dos Partidos Políticos¹⁶⁵ instituída ainda na ditadura militar.

¹⁶⁴ PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. *Lei Nº 8.713, de 30 de setembro de 1993*. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18713.htm>. Acesso em: 31 dez. 2022

¹⁶⁵ PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. *Lei Nº 4.740, de 15 de julho de 1965*. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/14740.htm>. Acesso em: 17 ago. 2023.

Em 1994, apenas 11 dos 34 evangélicos eleitos compunham a coligação de Cardoso. Pouco depois, com a adesão de outras legendas à base do PSDB, os evangélicos membros de partidos governista chegou a 25 de um total de 36¹⁶⁶, chegando a quase 70% do bloco.

Naquele momento, a Igreja Universal já apresentava metade da representação das Assembleias de Deus, com seis parlamentares filiados a cinco diferentes partidos – mesmo quantitativo dos batistas, que apresentavam sinais de estagnação. De fato, os evangélicos tradicionais constituíam menos da metade do grupo, corroborando a hegemonia pentecostal e neopentecostal inaugurada na Constituinte.

Foi neste contexto político que a Lei Nº 9.096, sancionada em setembro de 1995, regulamentou, depois de sete anos, os dispositivos constitucionais dedicados aos partidos políticos, designados enquanto pessoas jurídicas de direito privado, destinadas “a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal”, sendo livre sua criação, fusão, incorporação ou extinção, desde que respeitem “a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana”¹⁶⁷.

A criação de partidos políticos adotou procedimentos menos complacentes do que os verificados até então: o registro do estatuto deveria vir acompanhado dos apoios de 0,5% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados na eleição anterior, distribuídos por 1/3 das unidades federativas, com o mínimo de 0,1% em cada um deles¹⁶⁸. O primeiro passo, menos rígido, era o registro em cartório, cujo requerimento deveria ser assinado por, pelo menos, 101 filiados, distribuídos por 1/3 dos estados. Grande facilitador até então, o dispositivo do registro provisório foi extinto.

Somente a partir do registro do estatuto é que o partido garantiria sua participação no processo eleitoral, o acesso aos recursos do Fundo Partidário e ao horário gratuito em rádio e televisão, além de garantir, desta forma, “a exclusividade de sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização, por outros partidos, de variações que venham a induzir a erro ou confusão”¹⁶⁹.

Quanto ao funcionamento parlamentar, os partidos apenas fariam jus caso tivessem

¹⁶⁶ Foram contabilizados 2 suplentes que exerceram mandato temporariamente.

¹⁶⁷ SENADO FEDERAL. ATIVIDADE LEGISLATIVA. *Lei Nº 9.096, de 19 de setembro de 1995*. Disponível em <<https://legis.senado.leg.br/norma/550972/publicacao/15714483>>. Acesso em: 31 dez. 2022.

¹⁶⁸ Com base nos votos de 1994, seria o equivalente a 228.470 assinaturas. BANCO DE DADOS POLÍTICOS DAS AMÉRICAS. *Brazil: 1994 Legislative Election*. Disponível em <<https://pdba.georgetown.edu/Elecdata/Brazil/legis1994.html>>. Acesso em: 31 dez. 2022.

¹⁶⁹ SENADO FEDERAL. ATIVIDADE LEGISLATIVA. *Lei Nº 9.096, de 19 de setembro de 1995*. Disponível em <<https://legis.senado.leg.br/norma/550972/publicacao/15714483>>. Acesso em: 31 dez. 2022.

obtido 5% dos votos válidos em 1/3 das unidades federativas, com o mínimo de 2% do total em cada. Foi fixado o prazo mínimo de um ano de filiação para a disputa de cargos eletivos; porém, nada ocorreria em caso de desfiliação quanto à perda de mandato.

Os partidos deveriam organizar-se contabilmente, enviando prestações de contas anualmente à Justiça Eleitoral, devendo também constituir organismos e designar dirigentes específicos para movimentação dos recursos, que poderão responder, “civil e criminalmente, por quaisquer irregularidades”, com a suspensão do repasse dos recursos do Fundo Partidário por até dois anos¹⁷⁰. A divisão da verba do Fundo Partidário tornou-se mais restritiva: apenas 1% dos recursos passaram a ser divididos igualmente entre todos os partidos, e os outros 99% distribuídos proporcionalmente, de acordo com a proporção dos votos obtidos para a Câmara dos Deputados na eleição anterior.

O acesso ao rádio e TV, para propaganda partidária, era garantido a todos os partidos. Entretanto, em vez dos 60 minutos em bloco disponíveis anteriormente em rede nacional, as siglas fariam uso de apenas 20 minutos por semestre, em cadeia nacional e estadual, além de inserções de 30 a 60 segundos por semestre, totalizando 40 minutos.

A partir de então, como consequência prática da nova legislação, podemos verificar, no conjunto de informações sobre o tema divulgada pela Justiça Eleitoral, maior transparência na produção, armazenamento e divulgação de dados, sobretudo a partir de 1996 – que coincidiu com a implantação do voto eletrônico e a extinção do voto em cédulas em papel.

Em 1998, ano em que Cardoso foi reeleito, foram eleitos 51 parlamentares evangélicos, por 11 diferentes partidos. Naquele ano, a Igreja Universal dobrou o quantitativo de eleitos em relação a 1994, e outros dois suplentes de deputado federal seriam efetivados no mandato, perfazendo o total de 14 representantes. As Assembleias de Deus também ampliaram sua representação no Congresso, com 32 titulares e suplentes exercendo mandato na 51ª legislatura (1999-2003).

Naquele momento, a Igreja Universal iniciou o movimento de acomodação de seus parlamentares, distribuídos em seis diferentes partidos, no PL – então uma pequena sigla com apenas 12 deputados federais e nenhum senador. A estratégia, entretanto, visava as eleições de 2002, quando o partido compôs a aliança que elegeu Lula como presidente, apresentando o candidato a vice José Alencar, senador eleito pelo PMDB mineiro em 1998.

As eleições de 2002 marcariam, de forma permanente, a bancada evangélica no Congresso Nacional: ao mesmo tempo, eles alcançaram sua maior representação histórica nas

¹⁷⁰ SENADO FEDERAL. ATIVIDADE LEGISLATIVA. *Lei Nº 9.096, de 19 de setembro de 1995*. Disponível em <<https://legis.senado.leg.br/norma/550972/publicacao/15714483>>. Acesso em: 31 dez. 2022.

duas casas, com 62 deputados federais e 4 senadores eleitos; o maior número de igrejas representadas, sendo 14 ao longo da 51ª legislatura, mesmo número de partidos entre os evangélicos naquele mandato.

Além do fracionamento partidário, que coexiste com outras estratégias e se prolonga até 2018, reflexo do multipartidarismo e do presidencialismo de coalizão, nos deparamos com outro dado relevante: entre 1998 e 2018, verificamos também uma nítida fragmentação denominacional. Podemos atribuir este fenômeno às divisões internas do protestantismo brasileiro e às transformações sociais e do campo religioso brasileiro a partir das décadas de 1960 e 1970, conforme a seção 1.4.

Gráfico 9 – Igrejas e denominações representadas no Congresso Nacional (1987-2018)¹⁷¹

A década de 1990 foi, portanto, o grande laboratório da bancada evangélica no Congresso Nacional, quando movimentações partidárias foram experimentadas, sobretudo em direção aos pequenos partidos e “siglas de aluguel”, ocorrendo também sua introdução no Senado Federal. O adesismo governista também foi a tônica deste período, prolongando-se, ainda que com variações, até as eleições de 2018.

4.2.3 – Binária: fragmentação e aparelhamento (2003-2005)

¹⁷¹ Deputados e senadores titulares e suplentes, sendo contabilizadas no cálculo as diferentes convenções das Assembleias de Deus e dos batistas. Em 2018 foram considerados apenas os dados de eleição, excluindo o pertencimento dos suplentes a partir de 2019.

Denominamos desta forma a presente etapa da estratégia político-partidária pois ela ocorreu em duas frentes simultâneas: o processo de fragmentação prosseguiu, sendo reordenado ao mesmo tempo em que grupos evangélicos específicos iniciaram a concentração de seus representantes em partidos da base do governo do presidente Lula, ao longo da 52ª legislatura (2003-2007).

Este processo, iniciado em 2003 com a fundação da Frente Parlamentar Evangélica, presidida pelo deputado federal Adelor Vieira (PMDB/SC), foi encurtado em razão das denúncias envolvendo o escândalo do Mensalão, que mencionamos anteriormente, culminando no registro do PRB, em 2005.

Neste contexto, destacamos o papel exercido pela IURD e pela Assembleia de Deus, especificamente a CGADB, que disputavam então a centralidade da articulação evangélica no Congresso Nacional e o papel de interlocução com o governo federal: a IURD através do PL, e a Assembleia de Deus a partir do PSC e da FPE, buscando assim o protagonismo e a hegemonia não apenas em seus grupos, mas entre toda a bancada evangélica.

Gráfico 10 – Movimentação partidária de parlamentares evangélicos no Senado Federal e Câmara dos Deputados (2002-2005)¹⁷²

Em geral, verificamos o deslocamento de parlamentares evangélicos para os partidos da base governista, a começar pela migração dos eleitos pelo PFL, que perdeu 33% de sua representação. O PDT, que ainda em 2003 rompeu com o governo e deixou o único ministério que ocupava, perdeu 83% de seus deputados protestantes. O PPS, que pouco depois seguiu o caminho do PDT, viu seu único parlamentar migrar para o governista PP.

No interior da coalizão do PT, as transferências mais significativas ocorreram em

¹⁷² Elaboração própria, com base nos perfis individuais dos parlamentares em: CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Quem são os deputados*. Disponível em <<https://www.camara.leg.br/deputados/quem-sao>>. Acesso em: 25 ago. 2022.

direção ao PMDB, PTB e PSC. O primeiro experimentou um incremento de 62% entre os congressistas evangélicos; o PTB, presidido pelo deputado Roberto Jefferson, aumentou 57%. O PSC, onde a Assembleia de Deus passou a ocupar espaços burocráticos, passou a ter 2 deputados – antes não possuía nenhum evangélico. O PL, cuja composição de deputados federais de sua bancada era de 30% de evangélicos, avançava gradualmente: entre 2003 e maio de 2005, o partido avançou 7% no segmento.

Gráfico 11 – Movimentação partidária de parlamentares da IURD – eleições de 2002/maio de 2005

A formação da Frente Parlamentar Evangélica foi a primeira resposta categórica da Assembleia de Deus no intuito de frear o expressivo avanço da Igreja Universal, observado nas últimas eleições, buscando agregar parlamentares de outras denominações evangélicas. Dentre seus presidentes, mencionamos, além de Adelor Vieira, os deputados Pedro Ribeiro (CE), Paulo Freire Costa (SP), João Campos (GO) e Hidekazu Takayama (PR), todos ligados à CGADB (DUTRA, 2019, 11-12).

Segundo seu estatuto, de setembro de 2003, a Frente Parlamentar Evangélica é “uma associação civil, de natureza não governamental, constituída no âmbito do Congresso Nacional e integrada por deputados federais e senadores da República Federativa do Brasil”, sendo suas finalidades “acompanhar e fiscalizar os programas e a (*sic*) políticas públicas governamentais”, podendo se manifestar a respeito de sua aplicabilidade e execução”; “promover o intercâmbio com entes assemelhados de parlamentos de outros países visando ao (*sic*) aperfeiçoamento recíproco das respectivas políticas e de sua atuação”; além de inovar e influir no processo legislativo “a partir das comissões temáticas existentes nas Casas do

Congresso Nacional, segundo seus objetivos, combinados com os propósitos de Deus, e conforme sua Palavra” (ANDRADE; PINHEIRO, 2019).

A partir de 2003, a IURD ganhou importância no cenário político, e o PL foi seu principal instrumento na persecução de seus objetivos:

[...] A Igreja Universal encontrou no PL uma força política de direita, que se encaixava perfeitamente com as suas ideologias políticas e na sua Teologia da Prosperidade. O PL, por sua vez, encontrou na IURD uma indústria eleitoral, com seus milhares de fiéis, já que a Universal conseguia eleger candidatos sem gastar muito dinheiro, pois faziam campanhas dentro de seus próprio templos, indicando para os fiéis os candidatos em que deviam votar (CRUZ, 2009, p. 47).

No Partido Liberal, a Igreja Universal passou a controlar instâncias importantes da sigla, com destaque para a vice-presidência nacional, exercida pelo bispo Carlos Rodrigues. Ari Pedro Oro menciona, também neste contexto, duas hipóteses a respeito da aliança do PT com o PL: a primeira, de que ela tinha como interesse atrair o empresariado, simbolizado por José Alencar. A outra é de que a aliança ocorreu, dissimuladamente, com a IURD, e não com o PL, para conquistar o voto evangélico (ORO, 2003, p. 62).

Podemos pressupor que a influência que a IURD passou a exercer no PL, através da articulação política e do domínio em suas instâncias, significou a mudança de seu *modus operandi*, reflexo das transformações estruturais experimentadas pela denominação: o imediatismo deu lugar ao planejamento, no âmbito de um projeto de poder consistente e duradouro, passando a considerar também o avanço político no poder Executivo.

Diante das experiências malogradas de 1982 e 1986, o comando da Igreja Universal possivelmente compreendeu que era necessário dominar as estruturas garantidoras do poder naquele momento – os partidos políticos – para se proteger das flutuações eleitorais e garantir a continuidade de seus planos, instrumentalizando o Partido Liberal como uma espécie de “incubadora”.

De acordo com Cruz (2009), o interesse era mútuo, e oferecia ao PL a solução para um problema que possuía data marcada: nas eleições de 2006, a cláusula de barreira seria aplicada, sendo necessário garantir ao partido votação suficiente para alcançar os 5% dos votos para a Câmara dos Deputados a nível nacional. Desta forma, os votos da IURD, além de possibilitar a manutenção ou aumento da bancada do PL, garantiriam também sua sobrevivência.

Possuindo preocupação com a cláusula de desempenho e apresentando como trunfos a

influência no Planalto e sua proeminência no Congresso, sobretudo em função do acordo com a IURD, o partido, que em 2002 elegeu 26 deputados federais¹⁷³, chegou a 33 parlamentares no momento da posse¹⁷⁴, apresentando variação positiva de quase 27%.

Outros partidos da base governista, utilizando métodos distintos, mas com motivações semelhantes, também apresentaram incremento de suas bancadas: o principal deles foi o PTB, que elegeu 26 deputados federais e viu sua bancada atingir 41 cadeiras em 2003 (+57%). O PPS experimentou crescimento de 40%, indo de 15 para 21 deputados; e o PSB, mais modesto, subiu de 22 para 28 deputados, pouco menos de 30%.

Para compreendermos a importância que o PL alcançou naquele momento, em maio de 2005 o partido possuía 50 deputados federais, figurando como a quinta maior bancada da Câmara dos Deputados, atrás de PT (91), PMDB (86), PFL (62) e PP (52), empatado com o PSDB. Na ocasião, o partido formava bloco com o PSL, alcançando 51 parlamentares, tendo como vice-líderes cinco evangélicos¹⁷⁵. Em comparação com as eleições de 2002, portanto, o crescimento do PL foi de 92%.

Gráfico 12 – Composição das bancadas na Câmara dos Deputados (2002/2005)¹⁷⁶

No Senado, na mesma ocasião, a sigla possuía 4 senadores, e o líder da bancada era o bispo Marcelo Crivella (RJ), formando o bloco governista com outros quatro partidos¹⁷⁷. Na casa, o partido manteve praticamente o mesmo número de parlamentares ao longo da

¹⁷³ CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Bancada na eleição*. Disponível em <<https://www.camara.leg.br/deputados/bancada-eleicoes-antiores>>. Acesso em: 03 mar. 2023

¹⁷⁴ CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Bancada na posse*. Disponível em <<https://www.camara.leg.br/deputados/bancada-posses-antiores>>. Acesso em: 03 mar. 2023.

¹⁷⁵ Diário da Câmara dos Deputados, Ano LX, nº 065, 3 de maio de 2005, Brasília-DF, p. 248-251.

¹⁷⁶ Elaboração própria, com base nos perfis individuais dos parlamentares em: CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Quem são os deputados*. Disponível em <<https://www.camara.leg.br/deputados/quem-sao>>. Acesso em: 25 ago. 2022.

¹⁷⁷ Diário do Senado Federal, Ano LX, nº 052, 3 de maio de 2005, Brasília-DF, p. 2/20.

legislatura, com algumas variações em função de licenças e suplências, discrepante com a acentuada variação positiva apresentada na Câmara dos Deputados.

O Partido Liberal, aparentemente, conseguiria alcançar seus objetivos nas eleições de 2006, até que vieram à tona, ainda em 2005, duas denúncias sobre gigantescos esquemas de corrupção: o primeiro e mais famoso, o Mensalão, repercutiu a partir do mês de maio, quando foi divulgado um vídeo em que um diretor dos Correios aparece recebendo uma propina em nome do deputado federal Roberto Jefferson (PTB/RJ).

Os fatos desenrolaram-se rapidamente nas semanas seguintes, até que Roberto Jefferson admitiu a existência de um esquema que desviava verbas públicas para a manutenção de um caixa dois visando a cooptação de parlamentares para a base do governo federal, através de uma mesada de R\$ 30 mil e o pagamento de bônus – o que explicaria o crescimento repentino de bancadas de partidos aliados, como o PTB e o PL.

Foi instalada, em junho de 2005, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com o objetivo de investigar as denúncias, logo denominada como CPMI dos Correios. Nos meses seguintes, membros da alta cúpula do governo e de partidos como PT, PMDB e PSDB, além dos citados anteriormente, foram mencionados nas denúncias, entre eles o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, cassado pela Câmara em dezembro de 2005.

Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, renunciou ao mandato de deputado federal em agosto de 2005. Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, foi cassado pouco depois, em setembro de 2005, mesmo mês em que o bispo Carlos Rodrigues, homem forte da IURD, desistiu de sua cadeira na Câmara dos Deputados – todos condenados no âmbito da Ação Penal 470.

O envolvimento de Rodrigues e Costa Neto nas denúncias e a posterior perda de seus mandatos prejudicou sensivelmente a articulação entre o Partido Liberal e a Igreja Universal do Reino de Deus. O PL e algumas de suas lideranças começaram a ser associadas diretamente ao mensalão, iniciando um processo de descrédito junto à opinião pública.

A IURD, então, foi impelida a acelerar importantes etapas de um importante projeto político, que até o momento era construído discretamente: seu próprio partido político, o Partido Municipalista Renovador (PMR), fundado em 2003 e presidido por Vitor Paulo dos Santos, ex-executivo da Rede Record e bispo da denominação¹⁷⁸.

O fato é que já havia um desconforto, no interior do PL e de outros partidos, com a

¹⁷⁸ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. *Republicanos. Estatuto do Partido de 15.12.2003*. Disponível em <<https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/estatuto-do-partido-republicano-brasileiro-de-15.2003>>. Acesso em: 04 mar. 2023.

atuação independente da IURD, cujos parlamentares votavam de acordo com seus interesses, descumprindo acordos políticos e contrariando as lideranças partidárias: segundo a *Folha*, o bispo Rodrigues teria avisado ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre a intenção de criar um partido, que concordou com a iniciativa¹⁷⁹.

Desta forma, podemos deduzir que o acordo entre IURD e PL visava também a permanência dos parlamentares liderados pelo bispo Carlos Rodrigues até a legalização do PMR, que poderia ocorrer depois do prazo legal para a disputa nas eleições 2006. Desta forma, os votos da IURD seriam destinados ao PL, colaborando para que o partido atingisse os 5% mínimos para superar a cláusula de desempenho. O Mensalão e as renúncias de Rodrigues e Costa Neto possivelmente prejudicaram a negociação, acelerando a saída do PL e a criação do PMR.

O registro definitivo do partido ocorreu em 25 de agosto de 2005¹⁸⁰, dentro do prazo hábil para filiação e disputa nas eleições gerais do ano seguinte, mudando em outubro o seu nome para Partido Republicano Brasileiro (PRB). Ainda em setembro, o vice-presidente José Alencar filiou-se à sigla e tornou-se seu presidente de honra, confirmando o apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva¹⁸¹.

Em paralelo, a Assembleia de Deus esteve intacta diante das denúncias do Mensalão, consolidando sua posição de protagonismo na Frente Parlamentar Evangélica e progredindo no aparelhamento do Partido Social Cristão: seus dois únicos deputados federais eram pastores ligados à CGADB, egressos do PDT e do PFL.

A cientista política Priscilla Leine Cassotta produziu importante pesquisa sobre o Partido Social Cristão, onde recupera o caminho traçado pelas Assembleias de Deus, em especial a CONAMAD, no PSC:

O ponto chave da mudança na agremiação ocorre no ano de 2003. Esse ano representa a entrada de um novo grupo no partido, uma nova facção. De acordo com [Vitor] Nólseis, após as tentativas de se chegar ao executivo federal com candidatos próprios – referente as eleições de 1994 e 1998 - o partido ficou “extenuado financeiramente”, até que o político carioca Ronald Ázaro, filiado do PSC e presidente da Comissão Diretora Regional do Rio de Janeiro em 1999, “apareceu” com um grupo de evangélicos liderados pelo Pastor Everaldo. À época, Nólseis já estava há anos como presidente da sigla e, nas palavras do político, “já tinha praticamente dado a minha

¹⁷⁹ FOLHA DE S. PAULO. *Igreja Universal vai criar partido político*. Disponível em <<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1301200515.htm>>. Acesso em: 05 mar. 2023.

¹⁸⁰ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. *Partidos políticos registrados no TSE*. Disponível em <<https://www.tse.jus.br/partidos/partidos-registrados-no-tse/registrados-no-tse>>. Acesso em: 04 mar. 2023.

¹⁸¹ REPUBLICANOS. *José Alencar se filia ao PMR*. Disponível em <<https://republicanos10.org.br/historia/jose-alencar-se-filia-ao-pmr>>. Acesso em: 04 mar. 2023.

contribuição, então concordei em colocá-los [no partido] e fizemos uma partilha”. Tal partilha foi uma divisão de poder decisório. Segundo Nösseis, ele ficaria com metade dos “diretorianos e membros da comissão executiva nacional, Everaldo ficaria com a outra metade e Ronaldo seria o voto de minerva, para desempatar”. Essa divisão, complementa Nösseis, teria funcionado por algum tempo (CASSOTTA, 2019, p. 59).

A estratégia adotada pela Assembleia de Deus no aparelhamento do PSC foi semelhante à da IURD no âmbito do PL, incluindo o contexto da cláusula de barreira e, da mesma forma, resistências foram encontradas entre os seus fundadores e dirigentes:

A situação do PSC se tornou mais complexa com a possibilidade de nova cláusula de barreira. É nesse cenário que o Pastor Everaldo e um grupo de políticos se filiam ao partido, por meio de um acordo entre lideranças, assegurando à essa nova facção posições de destaque na Comissão Executiva Nacional, como uma investida para alavancar o partido. A relação entre o PSC e o grupo de políticos liderados por Everaldo foi possível, entre outros fatores, por conta da atuação do partido no RJ e o apoio que este dispendeu nas eleições presidenciais de 2002 para o candidato a presidente da República, Anthony Garotinho. É importante notar que, antes da entrada do Pastor Everaldo e seus correligionários políticos, o PSC não mantinha relação especial com igrejas evangélicas e que, a partir da filiação de Everaldo, duas facções passam a dividir a Comissão Executiva Nacional do PSC (CASSOTTA, p. 2019, p. 65).

No entanto, ao contrário da IURD, a Assembleia de Deus (ou Assembleias de Deus) é altamente descentralizada, o que dificulta um trabalho político com maior nível de organização e articulação, conforme verificamos na seção 3.3. Este fator, inclusive, pode ser atribuído às dificuldades da denominação em fundar e controlar sua própria sigla, como ocorreu com o PRB.

4.2.4 – Tríplice: fragmentação, aparelhamento e autonomia (2005-2018)

Em 2005, após a criação do Partido Republicano Brasileiro, a análise dos projetos evangélicos de poder tornou-se extremamente rica, e igualmente densa e complexa: verificamos que, paralelamente, a estratégia político-partidária passou a apresentar três características distintas e indiretamente correlacionadas: a fragmentação, que perdurava desde o início da década de 1990; o aparelhamento de partidos de aluguel e a atuação limitada em partidos pequenos e médios, como o PL e o PSC, a partir de 2002/2003; e a partir de 2005, o

surgimento de um partido integralmente controlado por uma igreja evangélica desde sua fundação acrescentou um elemento novo: a autonomia.

No Partido Liberal, apesar de exercer influência em articulações e acordos políticos a nível nacional, a Igreja Universal do Reino de Deus não controlava a direção executiva e nem a totalidade da sigla, estando restrita a determinados diretórios municipais e estaduais, sobretudo no Rio de Janeiro. Em São Paulo, onde a denominação possuía grande membresia, as negociações eram conduzidas pelo presidente nacional, Valdemar Costa Neto.

A partir do controle do PRB, além de usufruir de todos os direitos e privilégios legais oferecidos aos partidos políticos, dentre eles o financiamento público e a possibilidade de arrecadação de recursos privados, a Igreja Universal pôde iniciar conversações com outras denominações e grupos no sentido de oferecer legendas para o lançamento de candidaturas, indicando uma de suas ambições: a formação de um grande partido evangélico, abrigando e controlando, de igual forma, sua bancada.

O Partido Republicano Brasileiro é objeto de importante quantidade de estudos e análises de pesquisadores¹⁸², desde sua criação, entre os quais podemos mencionar o do cientista político Vinicius Saragiotto Magalhães Valle (2018), que comparou o comportamento do PSC com o PRB. Valle observou que, apesar de constituído e controlado por membros da IURD, este procurou se distanciar da até então vigente lógica dos partidos cristãos, como o PSC (acrescentamos o PTC, atual Agir, e o PSDC, atual DC), apresentando-se como um partido laico, até mesmo em seus símbolos – podemos deduzir que o objetivo era ampliar sua capilaridade social e eleitoral, sobretudo entre os não evangélicos.

No entanto, em seu momento inicial, o Partido Republicano Brasileiro era ideologicamente ambíguo, fugindo da dicotomia direita-esquerda:

Nesse sentido, nem é um partido que defende menor presença do Estado na economia, tampouco um partido ligado aos movimentos sociais. Tal característica, no entanto, lhe confere uma vantagem: o PRB pode tanto se aliar ao governo federal sob a liderança do PT – como faz desde sua fundação, compondo a base de apoio ao lulismo – quanto votar pelo seu *impeachment* – como fez, em 2016, ao ver que o PT estava com baixos índices de popularidade. Sua posição ideológica dúbia também facilita que o PRB se alie aos governos estaduais de dos mais diversos partidos – como faz em São Paulo, apoiando o PSDB (VALLE, 2018, p. 98).

A ambiguidade do partido ficou evidente até mesmo no evento de filiação de José

¹⁸² Aires et al. (2017), Almeida e Peixoto (2021), Araújo e Albuquerque (2018), Cerqueira (2021), Gutierrez (2016), Machado e Nacif (2016), Ives (2016), Martins (2021), Oliveira (2018) e Valle (2018).

Alencar, quando o PRB aderiu ao governo do presidente Lula, compondo não apenas sua base aliada no Congresso Nacional: o senador Marcelo Crivella disse que as alianças do novo partido “serão pela esquerda”, apoiando o governo Lula sob a liderança de Alencar¹⁸³.

Em outubro de 2005, prazo máximo de filiação visando as eleições do ano seguinte, o PRB possuía dois senadores, Marcelo Crivella e Roberto Cavalcanti (PB), suplente do senador José Maranhão (PMDB) e proprietário da *TV Correio*, afiliada da *Rede Record*. Na Câmara, apenas dois parlamentares filiaram-se ao partido: José Divino e Vieira Reis, ambos do Rio de Janeiro.

Gráfico 13 – Movimentação partidária de parlamentares da IURD – eleições de 2002/maio de 2005/outubro de 2005¹⁸⁴

Mesmo com a criação do PRB, os parlamentares da IURD permaneceram divididos entre sete partidos políticos. E apesar da variação numérica, o PL permaneceu com o maior número de deputados da denominação, com seis no total. Podemos atribuir este fato à possível dificuldade enfrentada pelo PRB na estruturação de sua burocracia interna em consonância com os prazos legais, sobretudo filiações partidárias e a consequente montagem de nominatas, sendo a concentração no Rio de Janeiro o principal elemento indicador.

O Congresso Nacional ainda se recuperava dos efeitos do escândalo do Mensalão, quando foi deflagrada pela Polícia Federal, em maio de 2006, a Operação Sanguessuga: o

¹⁸³ FOLHA DE S. PAULO. *Católico, Alencar entra no partido da Igreja Universal*. Disponível em <<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc3009200502.htm>>. Acesso em: 05 mar. 2023.

¹⁸⁴ Elaboração própria, com base nos perfis individuais dos parlamentares em: CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Quem são os deputados*. Disponível em <https://www.camara.leg.br/deputados/quem-sao>. Acesso em: 25 ago. 2022.

objetivo era desarticular um esquema de fraudes em emendas do orçamento destinadas à saúde, destacando-se a compra de ambulâncias, motivo pelo qual o escândalo também tornou-se conhecido por Máfia das Ambulâncias.

Diferentemente do Mensalão, quando apenas o deputado Carlos Rodrigues esteve envolvido diretamente, o escândalo dos Sanguessugas atingiu diversos parlamentares evangélicos, entre deputados federais e senadores, principalmente os da Igreja Universal e em menor proporção os da Assembleia de Deus.

Em junho de 2006, em período pré-eleitoral, foi instalada a CPI dos Sanguessugas, que em agosto divulgou um relatório parcial em que recomendou a abertura de processo de cassação de 72 parlamentares: 14 dos 17 deputados federais da IURD na ocasião foram denunciados, dentre eles os únicos filiados ao PRB¹⁸⁵.

Tabela 17 – Parlamentares evangélicos denunciados na CPI dos Sanguessugas¹⁸⁶

Parlamentar	Partido	UF	Igreja	Situação nas eleições de 2006
Adelor Vieira	PMDB	SC	AD (CGADB)	Candidatou-se e não foi eleito.
Agnaldo Muniz	PP	RO	AD (CGADB)	Candidatou-se e não foi eleito.
Almeida de Jesus	PL	CE	IURD	Retirou candidatura.
Almir Moura	PFL	RJ	IIGD	Desfilou-se e não concorreu.
Bispo João Mendes de Jesus	PSB	RJ	IURD	Desfilou-se e não concorreu.
Bispo Vieira Reis	PRB	RJ	IURD	Desfilou-se e não concorreu.
Bispo Wanderval de Jesus	PL	SP	IURD	Não concorreu.
Cabo Júlio	PMDB	MG	AD (CGADB)	Candidatou-se e não foi eleito.
Carlos Nader	PL	RJ	AD (n/d)	Candidatou-se e não foi eleito.
Edna Macedo	PTB	SP	IURD	Candidatura indeferida.
Isaías Silvestre	PSB	MG	AD (CGADB)	Candidatou-se e não foi eleito.
João Batista	PP	SP	IURD	Retirou candidatura.
Josué Bengtson	PTB	PA	IEQ	Retirou candidatura.
Lino Rossi	PP	MT	IB (n/d)	Retirou candidatura.

¹⁸⁵ FOLHA DE S. PAULO. *CPI dos Sanguessugas denuncia 72 parlamentares; veja lista*. Disponível em <<https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u81238.shtml>>. Acesso em: 05 mar. 2023.

¹⁸⁶ Elaboração própria, com base em: FOLHA DE S. PAULO. *CPI dos Sanguessugas denuncia 72 parlamentares; veja lista*. Disponível em <<https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u81238.shtml>>. Acesso em: 05 mar. 2023.

Magno Malta (Senador)	PL	ES	AD (CGADB)	Não foi candidato.
Marcos de Jesus	PFL	PE	IURD	Registrou candidatura para deputado estadual, mas desistiu posteriormente.
Neuton Lima	PTB	SP	AD (CGADB)	Candidatou-se e não foi eleito.
Nilton Capixaba	PTB	RO	AD (CGADB)	Candidatou-se e não foi eleito.
Pastor Amarildo	PSC	TO	AD (CGADB)	Candidatou-se e não foi eleito.
Pastor Heleno Silva	PL	SE	IURD	Retirou candidatura.
Pastor Jorge Pinheiro	PL	DF	IURD	Retirou candidatura.
Pastor José Divino	PRB	RJ	IURD	Desfilou-se e não concorreu.
Pastor Marcos Abramo	PP	SP	IURD	Registrou candidatura para deputado estadual, mas desistiu posteriormente.
Pastor Paulo Gouvea	PL	RS	IURD	Candidatou-se e não foi eleito.
Pastor Reginaldo Germano	PP	BA	IURD	Candidatou-se e não foi eleito.
Paulo Baltazar	PSB	RJ	IM	Candidatou-se e não foi eleito.
Raimundo Santos	PL	PA	AD (CGADB)	Candidatou-se e não foi eleito.

A Assembleia de Deus também teve parlamentares denunciados, dentre eles Adelor Vieira, líder da Frente Parlamentar Evangélica, e o senador Magno Malta. Almir Moura, o primeiro deputado federal da história da Igreja Internacional da Graça de Deus, e Josué Bengtson, importante liderança denominacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, também constavam no grupo.

Como consequência, os parlamentares da IURD envolvidos e denunciados pela CPI sequer concorreram nas eleições de 2006, e os poucos que mantiveram suas candidaturas o fizeram à revelia da denominação, sem obter assim o seu apoio institucional: nenhum deles foi eleito.

Em outubro, o PRB elegeu apenas um deputado federal: o bispo Léo Vivas, ex-deputado estadual pelo Rio de Janeiro. A IURD elegeu outros cinco deputados federais por quatro diferentes partidos, chegando ao mesmo número de representantes de 1994. Marcelo Crivella, candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, ficou em 3º lugar na disputa, na

eleição vencida no 2º turno pelo senador Sérgio Cabral (PMDB).

Na direção contrária, a Assembleia de Deus – no caso, a Convenção Geral – manteve a candidatura de todos os deputados envolvidos, mas nenhum deles foi vitorioso. A diminuição de sua bancada foi da ordem de 40%, enquanto a Convenção de Madureira passou a contar com dois deputados federais, um deles Filipe Pereira (RJ), filho do pastor Everaldo Pereira, presidente nacional do PSC, e o outro o bispo Manoel Ferreira, líder da denominação. No total, o partido elegeu nove deputados federais, a maior representação de sua história até então, sendo cinco deles evangélicos.

Gráfico 14 – Composição partidária da Câmara dos Deputados – 2002/2006¹⁸⁷

A bancada evangélica, como um todo, sofreu a maior queda percentual de sua história, indo de 61 deputados federais e 4 senadores eleitos em 2002 para 45 deputados federais em 2006. Nenhum senador foi eleito. Sobre a dispersão partidária, os evangélicos eram membros de 13 denominações e foram eleitos por 15 diferentes partidos políticos.

A rejeição da cláusula de barreira reabriu o campo de oportunidades na seara política ao PRB e ao PSC. Em novembro de 2007, pouco mais de um ano após as eleições, o partido ligado à IURD contava com três deputados federais e um senador, e o PSC já contava com doze cadeiras na Câmara, com a composição diversificada entre políticos tradicionais, caso de Carlos Eduardo Cadoca (PE), e religiosos, como Takayama (PR) e Silas Câmara (AM).

Gráfico 15 – Evolução das bancadas do PRB, PSC e PEN na Câmara dos Deputados – 2006-

¹⁸⁷ Elaboração própria, com base nos perfis individuais dos parlamentares em: CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Quem são os deputados*. Disponível em <https://www.camara.leg.br/deputados/quem-sao>. Acesso em: 25 ago. 2022.

2018¹⁸⁸

Entre as eleições de 2006 e o ano de 2013, o Partido Social Cristão, controlado pelo pastor Everaldo Pereira, parecia refletir a superioridade numérica da denominação em relação à Igreja Universal do Reino de Deus, controladora do Partido Republicano Brasileiro, conforme verificamos no gráfico acima, sobretudo entre 2009 e 2010.

As eleições daquele ano significaram a recuperação numérica da bancada evangélica no Congresso Nacional, com 68 deputados federais eleitos e 4 senadores, filiados a 16 diferentes partidos políticos e membros de 19 diferentes igrejas evangélicas. Mais 10 suplentes assumiriam o mandato na Câmara dos Deputados, de forma temporária ou efetiva, perfazendo o total de 82 parlamentares na 54ª legislatura (2011-2015).

O PSC alcançou sua maior representação histórica na Câmara dos Deputados, com 17 parlamentares eleitos, sendo 12 deles evangélicos – 8 deles membros da Assembleia de Deus, que elegeu um total de 21 parlamentares de três diferentes correntes. Desta forma, podemos deduzir que o PSC estivesse, naquele momento, alcançando antecipadamente o objetivo do PRB em se colocar como um partido controlado por uma igreja evangélica, mas com base eleitoral ampla, não restringindo-se ao voto religioso.

O PRB elegeu sete deputados e um senador, sendo oito deles da IURD e um da própria CGADB, o deputado Cleber Verde (MA). A sigla, que no segundo mandato do presidente Lula, além da vice-presidência da República, também ocupou a Secretaria de Assuntos Estratégicos, indicando o professor Roberto Mangabeira Unger, a partir de 2012

¹⁸⁸ Elaboração própria, com base nos perfis individuais dos parlamentares em: CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Quem são os deputados*. Disponível em <https://www.camara.leg.br/deputados/quem-sao>. Acesso em: 25 ago. 2022.

indicou o senador Marcelo Crivella para o Ministério da Pesca e Aquicultura, no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff.

Nos anos seguintes, o PSC sofreu uma forte transformação em seu perfil ideológico, pois programaticamente ainda identificava-se com a Doutrina Social da Igreja, apresentando estes elementos em seus documentos: na 54ª legislatura, o PSC rompeu com o governo da presidente Dilma Rousseff, “e passou a criticá-lo em diversos pontos, indo além do conservadorismo em questões morais e englobando também o conservadorismo político e econômico”, movimento político que pode ser interpretado “como consequência da impossibilidade de aliança junto ao lulismo a partir do momento em que o PSC passa a ter um comportamento que é marcado pelo conservadorismo militante, tanto religioso quanto político e econômico” (VALLE, 2018, p. 92-93).

Do lado oposto, o PRB, além de permanecer junto aos governos do PT desde sua fundação, em 2005, apoiou as candidaturas do partido em 2006, 2010 e 2014:

Desde a sua fundação, ainda enquanto PMR, o PRB compôs os governos petistas. A aliança com o PT no plano federal trouxe a vantagem de sintonizar o partido com as características políticas de suas bases religiosas. Conforme mencionado, os evangélicos pentecostais, segundo dados do IBGE correspondem ao grupo religioso com maior proporção de setores de baixa renda, com 67% das pessoas recebendo até 1 salário mínimo de renda per capita familiar (ver VALLE, 2013, 2018). [...] Tais setores, segundo Singer, compõem a base eleitoral do Lulismo (SINGER, 2012). Dessa forma, ao contrário de outros grupos religiosos (ver VALLE, 2013), os eleitores evangélicos da IURD identificados ao PRB não se encontram em situações de “pressões cruzadas”, em que a influência da instituição religiosa vai no sentido contrário à influência da classe social (Barbosa, 2016). O PRB se manteve na base dos governos federais petistas até os últimos momentos, saindo do governo apenas em março de 2016, pouco antes do Impeachment, já em meio a grande crise do lulismo (VALLE, 2018, p. 98).

A estratégia de crescimento do PSC, conforme verificamos acima, incluiu o lançamento de uma candidatura própria à presidência da República, o que não ocorria desde 1998, sendo o pastor Everaldo Pereira, presidente nacional da sigla, o postulante nas eleições de 2014. Seu fraco desempenho, quando atingiu apenas 0,75% dos votos, colaborou para a queda de 23% do total de deputados federais do PSC em comparação com 2010, de 17 para 13 cadeiras. Foi verificada a dispersão dos parlamentares das Assembleias de Deus, eleitos por 15 diferentes partidos – um recorde.

Ainda no controle do Ministério da Pesca, o PRB prosseguiu em sua curva ascendente, elegendo 21 deputados federais, 16 deles evangélicos, incluindo dois da

CGADB, um batista e um membro da Congregação Cristã no Brasil. A IURD elegeu, pela segunda vez em sua história, todos os seus 12 representantes na Câmara pelo partido, permanecendo com seu senador eleito em 2010.

Naquele ano, dentre os novos partidos criados, a novidade no meio evangélico foi a criação do Partido Ecológico Nacional (PEN), organizado pelo ex-deputado estadual Adilson Barroso (SP), ligado à Assembleia de Deus. Embora não houvesse indícios das relações da cúpula de nenhuma das principais convenções (CGADB e CONAMAD) com a fundação e legalização do partido, não raramente estes vínculos eram apontados pela mídia¹⁸⁹ e no meio acadêmico (SIUDA-AMBROZIAK, 2013; CODATO, BOLOGNESI e ROEDER, 2015; SCHAEFER, 2017).

Em 2014, porém, nenhum parlamentar evangélico foi eleito pelo PEN. Não tardou para que o partido, assim com o PSC, revelasse sua maior característica: ambos funcionavam como partidos de aluguel, cooptando quem fosse atraente do ponto de vista eleitoral com o objetivo de manter-se politicamente viáveis, sobretudo em função da implantação de nova cláusula de barreira, que vigoraria a partir de 2018.

Em ambos os partidos, o pivô foi a possibilidade de filiação do deputado federal Jair Bolsonaro (RJ) e de sua família. Em 2016, o político se filiou ao PSC, por onde seria candidato a presidente. No entanto, após brigar com a direção do partido, negociou seu ingresso no PEN, impondo a mudança de nome para Patriota como uma das condições, oscilando drasticamente de um partido com inclinações ambientalistas para um reduto de ultraconservadores.

Bolsonaro, porém, desistiu da filiação ao Patriota, migrando para o minúsculo PSL, recebendo o apoio apenas do PRTB em sua chapa presidencial, vitoriosa no 2º turno com 55,13%, derrotando Fernando Haddad (PT). O Patriota lançou a candidatura do deputado federal Cabo Daciolo (RJ), evangélico pentecostal sem vínculo denominacional eleito pelo PSOL em 2014.

Entre as eleições de 2014 e 2018, o ambiente político brasileiro experimentou profundas transformações na legislação partidária, consequências das minirreformas promovidas em 2015 e 2017. A Lei Nº 13.165/2015 alterou drasticamente os critérios para registro de novos partidos políticos: no período de 2 anos, o partido deveria comprovar “o apoio de eleitores não filiados a partido político, correspondente a, pelo menos, 0,5%

¹⁸⁹ GOSPEL MAIS. *PEN: Assembleia de Deus é tida como responsável por criação de novo partido político*. Disponível em <<https://noticias.gospelmais.com.br/assembleia-deus-responsavel-criacao-partido-politico-38007.html>>. Acesso em: 05 mar. 2023.

(cinco décimos por cento) dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados”, distribuídos por 1/3 dos estados, com o mínimo de 0,1% do eleitorado “que haja votado neles”¹⁹⁰.

Um importante avanço possui relação com a fidelidade partidária: de acordo com a lei, a mudança de partido, sem justa causa, ocasionará a perda do mandato. A lei abriu a possibilidade de mudança na chamada “janela” de transferência, um espaço de 30 dias antes do fim do prazo para filiação exigido para concorrer, obrigando, desta forma, que o mandatário cumpra quase todo seu mandato pelo partido através do qual foi eleito.

O acesso à propaganda partidária na TV e no rádio também sofreu restrições: se antes todos os partidos, mesmo os representação no Congresso, poderiam usufruir do direito, ele ficou restrito aos que possuíam, no mínimo, um representante no Legislativo federal, excluindo imediatamente legendas como PCO, PCB, PSTU, PPL, PRTB, PSDC e PTC.

Ela também aplicou sanções mais duras quanto ao financiamento e prestação de contas dos partidos políticos, incluindo até regras para emissão de passagens aéreas e para criação e manutenção de programas de incentivo à participação feminina na política – além de abolir o financiamento empresarial das campanhas eleitorais, seu ponto alto. Como compensação, entretanto, foi criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), logo chamado de “Fundão”, constituído exclusivamente de dotações orçamentárias da União. Para as eleições de 2018, o valor total do fundo foi de pouco mais de R\$ 1 bilhão e 716 milhões¹⁹¹.

Integrante do novo governo de Jair Bolsonaro, a partir de janeiro de 2019, o PRB elegeu a maior representação de sua história: 40 deputados federais, 19 deles evangélicos, e um senador. A IURD, no total, além do senador, 16 deputados federais, superando outro recorde. Cabe mencionarmos que, dentre os eleitos pelo PRB para a Câmara dos Deputados, um quantitativo de parlamentares não era evangélico. Entretanto, alguns deles possuíam algum tipo de relação com a IURD, caso de Celso Russomanno (SP), apresentador da *Rede Record* e candidato a prefeito de São Paulo pelo partido em 2012 e 2016; além de políticos de famílias tradicionais, como Lafayette de Andrada (MG) e Silvio Costa Filho (PE).

O PSC elegeu apenas oito deputados federais, menos da metade de 2010, entrando em franco declínio. Destes, quatro eram da CGADB, que emplacou e CONAMAD. O Patriota,

¹⁹⁰ PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. *Lei N° 13.165, de 29 de setembro de 2015*. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13165.htm>. Acesso em: 05 jan. 2023.

¹⁹¹ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. *Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)*. Disponível em <<https://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2018/prestacao-de-contas-1/fundo-especial-de-financiamento-de-campanha-efec>>. Acesso em: 05 jan. 2023.

elegeu apenas um evangélico entre seus cinco parlamentares. As Assembleias de Deus chegaram, em 2018, ao seu nível máximo de fragmentação: 30 deputados, divididos entre CGADB, CONAMAD, ADVEC, CADB e uma igreja independente, sem filiação.

A bancada evangélica, mais uma vez, superou sua representação histórica: 95 deputados federais, 18% da Câmara, e sete senadores. A fragmentação denominacional também chegou ao seu nível máximo, com 25 denominações e grupos representados, divididos entre 22 partidos políticos. Entre os deputados federais, apenas 7 foram eleitos por partidos de esquerda, o que não quer dizer, necessariamente, que os parlamentares também o fossem.

A longo prazo, portanto, concluímos que o projeto político-partidário denominacional da IURD obteve sucesso em relação aos demais – o inconstante PSC e o obscuro PEN – em virtude de características próprias da denominação, como a concentração de poderes em seu fundador, o bispo Edir Macedo, e seus auxiliares mais próximos, refletindo-se em centralização administrativa e financeira, características que somadas ao alto grau de profissionalização de sua burocracia, refletiu-se na consolidação e crescimento do PRB.

CAPÍTULO 5 – ESTRATÉGIAS COMPLEMENTARES: OS PROJETOS DE PODER ELEITORAIS E IDEOLÓGICOS

No capítulo anterior, verificamos as estratégias adotadas pela Igreja Universal do Reino de Deus e pelas Assembleias de Deus visando o estabelecimento de seus projetos de poder político. Entretanto, ao contrário destas denominações, outros grupos adotam metodologias diversas, que não utilizam necessariamente os partidos como suas principais ferramentas de organização e atuação.

Em seu terceiro capítulo, esta pesquisa destacou seis igrejas que se sobressaíram no cenário evangélico brasileiro nas últimas décadas, levando em consideração os critérios populacional, midiático e de representatividade: além das duas acima mencionadas, elencamos as igrejas batistas, a Presbiteriana do Brasil, Evangelho Quadrangular e Internacional da Graça de Deus.

Pelas disparidades constatadas, tanto de origem, quanto doutrinárias e de organização institucional, estas denominações também percorreram diferentes caminhos no campo político e, apesar do fato de priorizarmos, como consta em seu título, as relações entre igrejas e partidos, não é razoável desprezarmos a atuação de importantes grupos denominacionais sob estratégias complementares, em diferentes graus de utilização e distanciamento dos partidos políticos.

Desta forma, distinguimos outra duas categorias de projetos de poder: a político-eleitoral e a ideológica. A primeira possui maior foco no processo eleitoral, não deixando, entretanto, de demonstrar preocupações com os partidos políticos, mesmo que estas sejam pontuais e mais voltadas para a preservação dos mandatos e a manutenção de acordos políticos que viabilizem sua atuação.

A segunda categoria, da mesma forma, não rejeita integralmente a atuação partidária, mas por motivo distinto: a longo prazo, busca protagonismo político a partir de organizações civis, vislumbrando a formação ideológica de seus quadros, visando sua preparação para a ocupação de espaços nas estruturas do Poder Público, buscando independência tanto das estruturas denominacionais, quanto dos partidos políticos, sem que haja rejeição às disputas no campo eleitoral.

Este capítulo, portanto, complementa o anterior, no sentido de constatar que existem diferentes usos das estruturas partidárias: enquanto algumas denominações, como a Igreja

Universal do Reino de Deus, o tem como pedra angular no âmbito da construção de seu projeto de poder e de dominação, desenvolvendo certa organicidade e buscando ampliar sua ressonância para fora do meio evangélico, a Igreja do Evangelho Quadrangular, por exemplo, exerce diferente tipo de relação, buscando sua instrumentalização para fins eleitorais.

O mesmo ocorre com a Igreja Presbiteriana do Brasil, simplesmente pelo fato de ser exigido, pela legislação brasileira, filiação partidária com o objetivo de concorrer a cargos eletivos, sendo proibidas as candidaturas avulsas – mesmo que apoiadas por movimentos ou *think tanks* de viés político, sem registro no TSE.

5.1 – Projetos político-eleitorais

Caracterizamos enquanto político-eleitoral, no contexto desta pesquisa, o projeto evangélico de poder que não apresenta, necessariamente, uma preocupação a longo prazo no que diz respeito aos partidos políticos: para as denominações evangélicas que adotam esta estratégia, os partidos são considerados instâncias meramente administrativas, cumprindo as exigências legais e burocráticas no sentido de apresentar candidaturas, receber recursos para financiamento de campanhas e garantir estruturas nas casas legislativas.

Neste sentido, o projeto político-eleitoral pode ser enquadrado em uma perspectiva imediatista, visando atender necessidades e problemas cotidianos das igrejas e de seus fiéis, sem demandar tempo, recursos humanos e financeiros para a construção e a administração das máquinas partidárias, por um motivo natural: a igreja ou denominação, neste caso, cumpre esta finalidade, cabendo aos partidos um papel secundário, por força de sua instrumentalização.

Identificamos, nas denominações que, de alguma forma, adotam esta estratégia, um traço comum: elas apresentam altos níveis de fragmentação ou descentralização, por diferentes motivações, entre as quais destacamos as disputas pelo comando de suas estruturas internas; a presença de órgãos colegiados, deliberativos e de controle, que torna mais rígida a burocracia denominacional; a relativa autonomia das convenções ou organismos congêneres e a divisão da denominação entre diferentes facções, sendo as Assembleias de Deus o principal exemplo em quase todos os quesitos apresentados.

A adoção de um projeto político-eleitoral não significa a rejeição completa dos partidos políticos, pois, por motivos evidentes, eles são necessários em um contexto democrático como o brasileiro. No entanto, as siglas são meros instrumentos burocráticos para a manutenção do poder, sendo o protagonismo deslocado para as denominações, ferramentas centrais, em um contexto em que as eleições e a manutenção de mandatos são os principais objetivos. Neste quesito, juntamente com as Assembleias de Deus, relacionamos a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Internacional e as igrejas batistas, divididas majoritariamente entre as convenções Brasileira (CBB) e Nacional (CBN).

Entretanto, além dos componentes institucional e cultural das denominações evangélicas envolvidas, existe o aspecto estrutural: a tolerância das legislações eleitoral e partidária quanto às transferências de siglas por parlamentares. A Constituição de 1988, em seu art. 17, assegura aos partidos políticos o estabelecimento de normas de fidelidade e disciplina partidárias, regulamentados pela Lei nº 9.096/95 que, embora contemple a fidelidade e disciplina partidárias em seu Capítulo V, é imprecisa quanto à perda de mandatos dos infiéis, e a aplicação de punições quanto à prática ocorreu apenas a partir da Reforma Eleitoral de 2015, através da Lei nº 13.165.

Apesar de aplicar a penalidade de cassação aos parlamentares infiéis, a partir da interpretação do Supremo Tribunal Federal de que os mandatos de deputados e vereadores pertencem aos partidos, a Lei 13.165/2023 apenas disciplinou a prática ao abrir um prazo de tolerância, a janela partidária, que ocorre 6 meses antes de cada eleição. Desta forma, um detentor de mandato legislativo pode migrar de partido sem qualquer tipo de constrangimento. Fora deste prazo, a desfiliação ocorre apenas em casos específicos¹⁹².

A regra não se aplica aos mandatos de senadores, cujos mandatos são obtidos por votação majoritária, não dependendo dos quesitos de proporcionalidade para sua eleição. Um membro do Senado pode, desta forma, mudar de partido sem o risco de perder o cargo, sendo emblemático o caso da senadora Marta Suplicy, eleita pelo PT de São Paulo em 2010 e desfilada em 2015¹⁹³.

A legislação também favoreceu a criação e manutenção de partidos políticos com características patrimonialistas, criados com o único intuito de atender aos interesses de seus

¹⁹² TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. *Entenda o que é janela partidária*. Disponível em <<https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2021/Maio/entenda-o-que-e-janela-partidaria>>. Acesso em: 13 jun. 2023.

¹⁹³ G1. *STF decide que senador que mudar de partido poderá manter o mandato*. Disponível em <<https://g1.globo.com/politica/noticia/2015/05/stf-decide-que-senador-que-mudar-de-partido-podera-manter-o-mandato.html>>. Acesso em: 13 jun. 2023.

donos, sem lastro social ou qualquer tipo de relevância parlamentar, constituindo siglas de aluguel. Neste quesito, destacamos o PRTB, fundado em 1994 e dirigido pelo empresário Levy Fidelix até sua morte, em 2021; e o DC, antigo PSDC, criado em 1995 pelo ex-deputado federal José Maria Eymael, seu único presidente até hoje. Ambas as siglas, em toda sua existência, elegeram apenas 7 parlamentares, sendo 4 do DC e 3 do PRTB¹⁹⁴.

Grupos evangélicos, buscando representatividade política através da eleição ou manutenção dos mandatos de seus parlamentares, buscaram instrumentalizar partidos políticos com este perfil. Além das siglas acima, mencionamos também os já extintos PST, PGT, PSD (1987)¹⁹⁵, PAN, PRP e o PSL pré-Bolsonaro, legenda eleitoralmente irrelevante oferecida ao seu grupo em 2018, logo transformada na maior beneficiária do Fundo Partidário: em 2022, o recurso previsto para o partido era de R\$ 604 milhões¹⁹⁶, contra pouco menos de R\$ 7 milhões em 2016¹⁹⁷.

Constatamos, portanto, que houve a convergência dos interesses dos grupos evangélicos analisados com os de determinados grupos políticos e partidários, em um ambiente propiciado pela ainda imatura legislação brasileira, em um período imediatamente posterior à ditadura militar e de consolidação da redemocratização.

5.1.1 – O projeto Quadrangular

A adoção deste modelo de projeto de poder torna-se evidente, e de forma integral, na Igreja do Evangelho Quadrangular: a denominação, presente no campo político desde a década de 1980, nunca deu importância à acomodação de seus parlamentares em uma única sigla, fato que é também constatado a partir da observação de constantes trocas de filiação, denotando desprezo à fidelidade partidária, e de igual modo aos seus princípios programáticos e ideológicos.

¹⁹⁴ CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Bancada na eleição*. Disponível em <<https://www.camara.leg.br/deputados/bancada-eleicoes-anteriores>>. Acesso em: 26 jun. 2023.

¹⁹⁵ Não confundir com o homônimo Partido Social Democrático (PSD), de número 55, criado em 2011.

¹⁹⁶ PODER 360. *PT e PSL devem receber mais de R\$ 500 milhões com Fundo Eleitoral*. Disponível em <<https://www.poder360.com.br/partidos-politicos/pt-e-psl-devem-receber-mais-de-500-milhoes-com-fundo-eleitoral>>. Acesso em: 13 jun. 2023.

¹⁹⁷ TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. *Distribuição do Fundo Partidário 2016 – Duodécimos*. Disponível em <https://www.justicaeleitoral.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.justica_eleitoral.jus.br/arquivos/tse-distribuicao-fundo-partidario-duodecimos-2016/@@download/file/TSE-distribuicao-do-fundo-partidario-duodecimos-2016.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2023.

Conforme dados do gráfico abaixo, seu líder Mario de Oliveira, parlamentar com seis mandatos de deputado federal entre 1987 e 2013, realizou constantes movimentações ao longo de sua permanência na Câmara:

Tabela 18 – Movimentações partidárias do deputado federal Mário de Oliveira (1987-2013)¹⁹⁸

Parlamentar	Legislatura	Partido da eleição	Votos	Trocas durante o mandato	Partido do fim de mandato
Mário de Oliveira	48 (1987)	PMDB	37.765	PRN	PRN
Mário de Oliveira	49 (1991)	PRN	31.467	PTR	PP (1993)
Mário de Oliveira	50 (1995)	PP (1993)	49.402	PPB	PPB
Mário de Oliveira	51 (1999)	PPB	80.404	PMDB	PST
Mário de Oliveira	53 (2007)	PSC	77.719	-	PSC
Mário de Oliveira	54 (2011)	PSC	100.811	-	PSC

Durante seus mandatos, o presidente da IEQ foi eleito por cinco diferentes partidos políticos, realizando também transferências com permanências momentâneas, conforme aconteceu durante a 49ª legislatura, quando deixou o PRN de Fernando Collor em direção ao PTR, e na 51ª legislatura, ao passar pelo PMDB antes de ingressar no PST, por onde foi candidato derrotado ao Senado por Minas Gerais, em 2002.

O mesmo movimento foi reproduzido por Stefano Aguiar, sobrinho de Mario de Oliveira, que foi efetivado no mandato após a renúncia do tio em 2013:

Tabela 19 – Movimentações partidárias do deputado federal Stefano Aguiar (2011-2018)

Parlamentar	Legislatura	Partido da eleição	Votos	Trocas durante o mandato	Partido do fim de mandato
Stefano Aguiar	54 (2011)	PSC	57.268	PSB	PSB
Stefano Aguiar	55 (2015)	PSB	144.153	PSD	PSD
Stefano Aguiar	56 (2019)	PSD	115.795	-	-

Aguiar candidatou-se pelo PSC em 2010, tendo assumido o mandato no ano seguinte após o licenciamento de Oliveira, com várias interrupções até a sua efetivação em 2013. No

¹⁹⁸ As tabelas de movimentações partidárias foram elaboração própria, com base nos perfis individuais dos parlamentares em: CÂMARA DOS DEPUTADOS. *Quem são os deputados*. Disponível em <<https://www.camara.leg.br/deputados/quem-sao>>. Acesso em: 01 fev. 2023; PODER 360. *Candidatos do Brasil*. Disponível em <<https://eleicoes.poder360.com.br>>. Acesso em: 01 fev. 2023.

mesmo ano, filiou-se ao PSB, pelo qual foi reeleito, ingressando no PSD no ano seguinte, sigla pela qual conquistou o terceiro mandato em 2018.

Este comportamento deixa claro as duas maiores preocupações das lideranças da Igreja do Evangelho Quadrangular: a primeira delas, a manutenção dos mandatos. Diante das oscilações de votações, verificamos que, em determinadas ocasiões, as transferências ocorreram para siglas pequenas e médias, onde hipoteticamente seria possível renovar os mandatos sem maiores prejuízos, caso dos extintos PTR, PP (1993)¹⁹⁹ e PST e do emergente PSC.

O critério ideológico também não causou qualquer tipo de constrangimento: embora Mário de Oliveira estivesse, em toda sua carreira política, filiado a partidos de direita, o mesmo não ocorreu com Stefano Aguiar, filiado ao PSB entre 2013 e 2016. Neste caso, o discurso propagado por alguns grupos evangélicos de que a esquerda é “inimiga da família” não foi levado a sério – pelo menos quando houve conveniência. E mesmo entre os partidos de direita, por onde Oliveira esteve, podem ser identificadas diferenças, ainda que letra morta, em seus programas e estatutos.

A segunda preocupação é a adesão governista destes parlamentares: Mário de Oliveira esteve filiado aos partidos integrantes da coalizão de apoio de todos os presidentes da República ao longo de seus mandatos, com destaque para os iniciados em 1987 e 1991, quando sua vinculação era direta às siglas dos chefes do Executivo: José Sarney (1985-1990) e Fernando Collor de Mello (1990-1992).

A adesão aos governantes da ocasião tem, por objetivo claro, a troca de favores políticos pelo apoio às propostas em discussão no parlamento, conforme constatado por Abranches (1988). Para ilustrar o fato, relembramos que, em 1988, Mario de Oliveira foi acusado de beneficiamento ilícito durante a Assembleia Nacional Constituinte, ao utilizar sua influência enquanto deputado federal no aluguel de um terreno da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA) para sua igreja, por um valor dez vezes menor que o de mercado (LOPES, 2021, p. 888).

Ajuda a corroborar as duas hipóteses acima os movimentos do deputado federal Jefferson Campos, liderança da IEQ em São Paulo: candidato derrotado a vereador por Sorocaba em 2000 pelo PDT, o parlamentar teve três passagens pelo PSB. A primeira delas quando foi eleito deputado federal em 2002, quando o partido apoiou a candidatura de Luiz

¹⁹⁹ Embora seja um dos precursores do homônimo Partido Progressista (PP), nascido em 1995 como Partido Progressista Brasileiro (PPB) e hoje novamente renomeado como Progressistas, este PP foi fundado em 1993, e possuía o 38 como número eleitoral.

Inácio Lula da Silva no 2º turno. No início do mandato, Campos transferiu-se para o PMDB, indo para o PTB em seguida, quando perdeu em 2006 e assumiu enquanto suplente efetivado.

A segunda passagem ocorreu em 2009, sendo reeleito em 2010 e deixando a sigla quando o PSD de Gilberto Kassab foi criado, no ano seguinte. A terceira passagem de Campos pelo PSB ocorreu entre 2018, quando conquistou o quinto mandato seguido, e 2022, quando aderiu ao bolsonarismo ao filiar-se ao PL.

Tabela 20 – Movimentações partidárias do deputado federal Jefferson Campos (2003-2022)

Parlamentar	Legislatura	Partido da eleição	Votos	Trocas durante o mandato	Partido do fim de mandato
Jefferson Campos	52 (2003)	PSB	153.622	PMDB	PTB
Jefferson Campos	53 (2007)	PTB	92.246	PSB	PSB
Jefferson Campos	54 (2011)	PSB	116.317	PSD	PSD
Jefferson Campos	55 (2015)	PSD	161.790	PSB	PSB
Jefferson Campos	56 (2019)	PSB	99.974	PL (2019) ²⁰⁰	PL (2019)

Outro exemplo que corrobora o método adotado pela Igreja do Evangelho Quadrangular é do deputado Carlos Willian, eleito por Minas Gerais, que efetuou surpreendente transição partidária em apenas dois mandatos: apenas entre 2003 e 2006, o parlamentar filiou-se a seis diferentes partidos.

Tabela 21 – Movimentações partidárias do deputado federal Carlos Willian (2003-2011)

Parlamentar	Legislatura	Partido da eleição	Votos	Trocas durante o mandato	Partido do fim de mandato
Carlos Willian	52 (2003)	PST	111.572	PPB, PSB, PSC, PMDB, PTC	PTC
Carlos Willian	53 (2007)	PTC	35.681	-	PTC

Entretanto, para evocar a teoria de que há exceção em todas as regras, o deputado Josué Bengtson, do Pará, foi filiado apenas ao PTB no decorrer de seus quatro mandatos parlamentares, o que pode ser atribuído à conjuntura político-partidária local, já que seu filho, Paulo Bengtson, é filiado ao mesmo partido, pelo qual foi eleito para a Câmara em 2018.

²⁰⁰ Trata-se do antigo Partido da República (PR), fundado em 2007, fruto da fusão entre o PL e o PRONA. Em 2019, o PR adotou o nome de seu maior antecessor, o PL.

Além disso, a dispersão partidária pode evidenciar possível ausência de coesão no interior da denominação em função das disputas de poder, sendo o episódio mais grave a tentativa de assassinato de Carlos Willian, ex-advogado da IEQ, em 2007. O plano foi descoberto pela polícia e o deputado Mario de Oliveira foi acusado de ser o mandante do crime, por uma desavença com Willian com motivações eleitorais no ano de 2002²⁰¹.

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, entretanto, absolveu Mario de Oliveira por unanimidade²⁰². Em 2013, após ser alvo de dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes como falsidade ideológica, formação de quadrilha, fraude e estelionato, Oliveira renunciou ao mandato alegando motivos de saúde²⁰³.

A presença de políticos é expressiva no Conselho Nacional de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular: além de Mario de Oliveira, estão presentes Dionízia José Gomes Luvizotto, ex-vereadora de Osasco (SP); Guaracy Batista da Silveira, suplente da senadora Kátia Abreu (TO), que assumiu o mandato em 2018; e Paulo Bengtson, do Pará²⁰⁴.

O mesmo padrão de representatividade é reproduzido nos Conselhos Estaduais de Diretores da denominação: Antônio Genaro de Oliveira, irmão de Mario de Oliveira, foi vereador de Belo Horizonte e sete vezes deputado estadual por Minas Gerais. A pastora Edna dos Santos Macedo²⁰⁵, presidente do CED de Roraima, foi candidata a deputada estadual pelo PV, ocupando uma suplência; e Josué Bengtson, líder no estado do Pará²⁰⁶ – confirmando a instrumentalização da igreja de modo semelhante aos partidos políticos.

5.1.2 – Assembleias de Deus

²⁰¹ ISTOÉ. *Marcado para morrer*. Disponível em <https://istoe.com.br/195_MARCADO+PARA+MORRER>. Acesso em: 27 mar. 2022.

²⁰² TRIBUNA. *Conselho absolve Mário de Oliveira por unanimidade*. Disponível em <<https://tribunapr.uol.com.br/noticias/brasil/conselho-absolve-mario-de-oliveira-por-unanimidade>>. Acesso em: 27 mar. 2022.

²⁰³ VEJA. *Mário de Oliveira renuncia ao cargo de deputado federal*. Disponível em <<https://veja.abril.com.br/politica/mario-de-oliveira-renuncia-ao-cargo-de-deputado-federal>>. Acesso em: 27 mar. 2022.

²⁰⁴ IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR. *Conselheiros Nacionais*. Disponível em <<https://www.portalbr4.com.br/Artigo/6853/Conselheiros-Nacionais>>. Acesso em: 27 mar. 2022.

²⁰⁵ Não confundir com a deputada Edna Macedo (SP), irmã de Edir Macedo.

²⁰⁶ IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR. *Conselhos Estaduais da Igreja do Evangelho Quadrangular*. Disponível em <<https://www.portalbr4.com.br/Artigo/6855/Conselhos-Estaduais-da-Igreja-do-Evangelho-Quadrangular>>. Acesso em: 27 mar. 2022.

Além da Igreja do Evangelho Quadrangular, constatamos método semelhante sendo reproduzido nas Assembleias de Deus, das mais variadas matizes. Conforme verificamos anteriormente, no terceiro capítulo, o maior grupo evangélico do país expressa alta fragmentação, não sendo razoável afirmar a existência de apenas uma Assembleia de Deus, cuja diversidade é refletida nos planos de poder e nos métodos adotados por cada grupo. Por sua grandeza numérica, podemos atribuir aos dois grupos, com diferentes gradações, as mesmas características percebidas na Igreja Quadrangular.

Precursora da irrupção pentecostal na política, as Assembleias de Deus, precedidas pela Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil (CGADB), iniciaram ainda na década de 1980 o processo de escolha de seus candidatos a cargos eletivos, selecionados nas convenções estaduais filiadas à CGADB, quando a liderança nacional da Assembleia de Deus “deliberou pela apresentação de um candidato oficial da igreja à Constituinte em cada Estado”, sendo que em alguns casos, como o do deputado João de Deus Antunes (RS), a projeção eclesiástica a nível estadual e a experiência profissional ajudaram os candidatos com menor experiência política (FREESTON, 1993, p. 197).

Neste sentido, a CGADB dispõe de um conselho político, composto por quatro membros, com representação das convenções estaduais junto à sua diretoria, presidido em 2022 pelo ex-deputado federal Ronaldo Fonseca (DF)²⁰⁷. Segundo o regimento interno da CGADB, o conselho é o órgão para assuntos de natureza política, que deve se reunir “uma vez por ano, ou sempre que houver necessidade, para discutir assuntos de alta relevância política”.

Dentre as competências específicas do conselho, o regimento da denominação enumera:

- I – orientar e assessorar a formação de conselhos políticos no Distrito Federal, nos Estados e nos Municípios, através da respectiva convenção afiliada, visando à participação de vocacionados no processo político;
- II – ouvidos os presidentes dos conselhos políticos que trata o inciso anterior, estabelecer projeto de ação política contendo as diretrizes gerais, encaminhando-o à MD, para apreciação, executando-o, se aprovado;
- III – atuar como foro de debates e assessoramento da MD, na recomendação de apoio a candidato a Presidência da República;
- IV – assessorar a MD nas questões que exijam o posicionamento político da IEAD;
- V – assessorar os conselhos políticos do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios na escolha de candidatos comprometidos com o projeto de ação política aprovado pela CGADB, acompanhando as atividades dos eleitos;

²⁰⁷ CGADB. *Conselho Político*. Disponível em <<https://cgadb.org.br/politico>>. Acesso em: 23 jan. 2023.

- VI – prestar assistência espiritual e política aos parlamentares representantes das IEAD no âmbito federal, coordenando as ações de interesse, fornecendo-lhes subsídios para o desenvolvimento de sua ação parlamentar;
- VII – avaliar a atuação dos representantes políticos federais, estaduais, distritais e municipais, com assessoramento;
- VIII – propor a retirada de apoio de um representante político quando este não corresponder aos interesses da IEAD;
- IX – divulgar relatório das atividades deste conselho e das representações políticas através da mídia evangélica e secular;
- X – elaborar o cadastro de políticos vinculados à IEAD;
- XI – promover a realização de fóruns sobre cidadania, em nível nacional ou regional, para os membros da IEAD;
- XII – manter arquivo atualizado da legislação eleitoral;
- XIII – prestar relatório à AGO²⁰⁸.

Desta forma, constatamos que a adoção de um projeto político-partidário não significa que as ações sejam descoordenadas, conforme é bem explicitado no planejamento da maior denominação evangélica do Brasil, pois o aparelhamento da burocracia denominacional fornece à sua direção instrumentos para atuar enquanto um partido, realizando, além da coordenação política, a condução dos apoios e acordos, a negociação de espaços, as atividades de assessoramento e acompanhamento dos mandatos, assim como a avaliação de suas vinculações com a denominação – incluindo o atendimento de seus interesses.

Esta diretriz denominacional influencia diretamente nas constantes transferências partidárias de seus parlamentares, a exemplo do que ocorre na Igreja do Evangelho Quadrangular. Entretanto, verificamos três comportamentos distintos e concomitantes: as trocas frequentes, as longas permanências e a ausência de mudanças de siglas – as três podem ser atribuídas às diferentes estratégias do Conselho Político, considerando os contextos regionais e a construção das coalizões presidenciais.

Para ilustrarmos o primeiro caso, o pastor Silas Câmara (AC), vinculado à CGADB até 2017, quando a CADB foi fundada por seu irmão Samuel Câmara, conquistou seis mandatos seguidos de deputado federal, sendo eleito por cinco diferentes partidos:

Tabela 22 – Movimentações partidárias do deputado federal Silas Câmara (1999-2019)

Parlamentar	Legislatura	Partido da eleição	Votos	Trocas durante o mandato	Partido do fim de mandato
Silas Câmara	51 (1999)	PL (1985)	38.310	PFL, PTB	PTB

²⁰⁸ CGADB. *Consolidação do Regimento Interno da Convenção Geral dos Ministros das Igreja Evangélicas Assembleia de Deus do Brasil*. Disponível em <<https://cgadb.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Consolidac%CC%A7a%CC%83o-do-Regimento-Interno-da-Convenc%CC%A7a%CC%83o-Geral-1.pdf>>. Acesso em: 23 jan. 2023.

Silas Câmara	52 (2003)	PTB	71.578	-	PTB
Silas Câmara	53 (2007)	PTB	104.965	PAN, PSC	PSC
Silas Câmara	54 (2011)	PSC	127.134	PSD	PSD
Silas Câmara	55 (2015)	PSD	166.281	PRB	PRB
Silas Câmara	56 (2019)	PRB	117.181	-	Republicanos

Ao todo, Câmara pertenceu a sete diferentes siglas, incluindo rápidas passagens pelo PFL, em 1999, e pelo PAN, em 2007, sigla logo incorporada ao PTB, seu antigo partido, indo em seguida para o PSC. Da mesma forma como ocorreu com políticos como o deputado Mário de Oliveira, Silas Câmara esteve filiado às siglas da base de sustentação dos presidentes da República – em outras palavras, seus mandatos possuíam inclinação governista.

O deputado federal Hidekazu Takayama (PR), irmão do ex-deputado federal Itsuo Takayama (PR), também possui extensa movimentação partidária, nos mandatos conquistados entre 2003 e 2015, também com viés governista:

Tabela 23 – Movimentações partidárias do deputado federal Hidekazu Takayama (2003-2015)

Parlamentar	Legislatura	Partido da eleição	Votos	Trocas durante o mandato	Partido do fim de mandato
Hidekazu Takayama	52 (2003)	PTB	110.856	PSB, PMDB	PMDB
Hidekazu Takayama	53 (2007)	PMDB	85.093	PAN, PTB, PSC	PSC
Hidekazu Takayama	54 (2011)	PSC	109.895	-	PSC
Hidekazu Takayama	55 (2015)	PSC	162.952	-	PSC

Os exemplos de Silas Câmara e Hidekazu Takayama também podem ser aplicados a outros parlamentares ligados à CGADB, como Agnaldo Muniz (RO), Raimundo dos Santos (PA), Salatiel Carvalho (MA), Valdenor Guedes (AP), Cabo Júlio (MG), Jurandy Loureiro (ES), Fátima Pelaes (AP) e Pastor Amarildo (TO), todos com alta rotatividade partidária.

O segundo caso, das longas permanências, é observado em pouquíssimos casos, como nos mandatos de Costa Ferreira (MA), eleito por apenas dois partidos em seus sete mandatos

– a despeito de uma rápida passagem pelo PMDB em 2005, e João Campos (GO), eleito apenas por PSDB e PRB.

Tabela 24 – Movimentações partidárias do deputado federal Costa Ferreira (1987-2011)

Parlamentar	Legislatura	Partido da eleição	Votos	Troca durante o mandato	Partido do fim de mandato
Costa Ferreira	48 (1987)	PFL	28.415	-	PFL
Costa Ferreira	49 (1991)	PFL	21.224	-	PFL
Costa Ferreira	50 (1995)	PFL	24.764	-	PFL
Costa Ferreira	51 (1999)	PFL	37.923	-	PFL
Costa Ferreira	52 (2003)	PFL	64.719	PSC, PMDB, PSC	PSC
Costa Ferreira	53 (2007)	PSC	55.131	-	PSC
Costa Ferreira	54 (2011)	PSC	51.414	-	PSC

Tabela 25 – Movimentações partidárias do deputado federal João Campos (1987-2011)

Parlamentar	Legislatura	Partido da eleição	Votos	Troca durante o mandato	Partido do fim de mandato
João Campos	52 (2003)	PSDB	61.323	-	PSDB
João Campos	53 (2007)	PSDB	67.573	-	PSDB
João Campos	54 (2011)	PSDB	135.968	-	PSDB
João Campos	55 (2015)	PSDB	107.344	-	PRB
João Campos	56 (2019)	PRB	106.014	-	Republicanos

O terceiro caso, de fidelização a determinado partido político, também é observado em poucos casos, como o do pastor Paulo Freire Costa (SP), filho do José Wellington Bezerra da Costa, ex-presidente da CGADB, e de Zequinha Marinho, eleito deputado federal e senador pelo Pará, tendo cumprido também mandato de vice-governador entre 2015 e 2019.

Mencionamos também o deputado federal Nilton Capixaba (RO), cuja permanência na Câmara foi permeada por controvérsias a partir de 2018, em seu último mandato (ver Anexo 2).

Tabela 26 – Movimentações partidárias do deputado federal Pastor Paulo Freire Costa (2011-2019)

Parlamentar	Legislatura	Partido da eleição	Votos	Troca durante o mandato	Partido do fim de mandato
Pastor Paulo Freire Costa	54 (2011)	PR	161.083	-	PR
Pastor Paulo Freire Costa	55 (2015)	PR	111.300	-	PR
Pastor Paulo Freire Costa	56 (2019)	PR	109.461	-	PL (2019)

Tabela 27 – Movimentações partidárias do deputado federal e senador Zequinha Marinho (2003-2011/2019)

Parlamentar	Legislatura	Partido da eleição	Votos	Troca durante o mandato	Partido do fim de mandato
Zequinha Marinho	52 (2003)	PSC	76.177	-	PSC
Zequinha Marinho	53 (2007)	PSC	91.577	-	PSC
Zequinha Marinho	54 (2011)	PSC	147.615	-	PSC
Zequinha Marinho	56 (2019)	PSC	1.374.956	-	PSC

Tabela 28 – Movimentações partidárias do deputado federal Nilton Capixaba (1999-2019)

Parlamentar	Legislatura	Partido da eleição	Votos	Troca durante o mandato	Partido do fim de mandato
Nilton Capixaba	51 (1999)	PTB	15.220	-	PTB
Nilton Capixaba	52 (2003)	PTB	36.129	-	PTB
Nilton Capixaba	54 (2011)	PTB	52.017	-	PTB
Nilton Capixaba	55 (2015)	PTB	42.353	-	PTB

A CONAMAD é uma das três principais convenções das Assembleias de Deus do Brasil. Entretanto, por possuir um número notadamente inferior de parlamentares em relação à CGADB, em um total de quatorze entre 1987 e 2019, torna-se complexo o enquadramento de seus parlamentares nas categorias de projetos político-eleitorais, que pudemos desenvolver com base na atuação da CGADB e dos demais grupo evangélicos.

Todavia, a CONAMAD buscou, em determinado momento, a construção de um projeto partidário próprio, cuja abordagem ocorreu no capítulo 5.1.4, constituindo, de igual modo à CGADB, uma Comissão de Política e Cidadania, composta por 13 titulares e 13 suplentes, observando a proporcionalidade das regiões do país. Dentre suas atribuições, estão:

- I. Orientar os membros da CONAMAD a tomarem parte do processo político, através das respectivas Convenções Estaduais;
- II. Atuar como foro de debates para apoio de candidato ao executivo federal;
- III. Atuar junto aos parlamentares federais da denominação, fornecendo subsídios do interesse das Assembleias de Deus no Brasil Ministério de Madureira;
- IV. Elaborar o cadastro de parlamentares políticos, apoiados pela CONAMAD como representantes das Assembleias de Deus no Brasil, com relatório de suas atuações;
- V. Manter arquivo atualizado da legislação eleitoral;
- VI. Avaliar a atuação das representações parlamentares;
- VII. Propor a destituição de uma representação política quando a mesma não corresponder com os estritos interesses das Assembleias de Deus no Brasil, desde que o parlamentar tenha firmado compromisso formal desta representação;
- VIII. Prestar relatórios à Mesa Diretora da CONAMAD anualmente, e, em qualquer tempo, quando solicitados;
- IX. Assistir, quando solicitados e mediante autorização expressa da Mesa Diretora, as Convenções Estaduais;
- X. Elaborar um manual de cidadania e voto ético, como substrato para nortear os critérios de escolha de candidatos a cargos políticos, em todos os níveis, de conformidade com os princípios éticos, morais e espirituais defendidos pelas Assembleia de Deus Ministério de Madureira²⁰⁹.

Dentre os parlamentares vinculados ao Ministério de Madureira, mencionamos o bispo Manoel Ferreira (RJ), seu presidente vitalício; Filipe Pereira (RJ), filho do pastor Everaldo Pereira, liderança nacional do PSC; Antônio de Jesus (GO) e os pastores Otoni de Paula (RJ) e Flordelis (RJ), o que evidencia a natural preponderância do Rio de Janeiro no plano político da convenção.

No caso da CADB, que fecha o trio das maiores convenções assembleianas, o problema é sobretudo cronológico, pois sua fundação ocorreu em 2017, com apenas dois eleitos em 2018 – um deles egresso da CGADB, não sendo possível, neste momento, elaborar uma análise abrangente, tampouco identificar aspectos significativos de seu projeto de poder.

5.1.3 – Igrejas batistas

²⁰⁹ DOCPLAYER. *Estatuto da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil Ministério de Madureira – CONAMAD*. Disponível em <<https://docplayer.com.br/21089682-Estatuto-da-convencao-nacional-das-assembleias-de-deus-no-brasil-ministerio-de-madureira-conamad.html>>. Acesso em: 25 jan. 2023.

No caso dos batistas, divididos principalmente entre a Convenção Batista Brasileira (CBB) e a Convenção Batista Nacional (CBN)²¹⁰, o padrão é semelhante ao observado nas Assembleias de Deus. Entretanto, verificamos um quantitativo maior de parlamentares filiados aos partidos do campo progressista, e um padrão maior de permanência a longo prazo nas siglas, na direita ou na esquerda.

No caso da CBB, mencionamos parlamentares como Aguinaldo Ribeiro (PB), filiado ao PP desde 1995; Edésio Frias (PDT/RJ); Gilmar Machado (MG), vinculado ao PT desde a década de 1980; Joel de Hollanda (PE), suplente efetivado no cargo de senador e posteriormente deputado federal; Rejane Dias (PI); e do casal Sérgio e Sueli Vidigal, lideranças do PDT no Espírito Santo. Na CBN, destacamos Lucio Mosquini, deputado federal pelo PMDB de Rondônia.

Tabela 29 – Movimentações partidárias do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (2011-2019)

Parlamentar	Legislatura	Partido da eleição	Votos	Troca durante o mandato	Partido do fim de mandato
Aguinaldo Ribeiro	54 (2011)	PP	87.572	-	PP
Aguinaldo Ribeiro	55 (2015)	PP	161.999	-	PP
Aguinaldo Ribeiro	56 (2019)	PP	120.220	-	PP

Tabela 30 – Movimentações partidárias do deputado federal Gilmar Machado (1999-2015)

Parlamentar	Legislatura	Partido da eleição	Votos	Troca durante o mandato	Partido do fim de mandato
Gilmar Machado	51 (1999)	PT	39.863	-	PT
Gilmar Machado	52 (2003)	PT	109.722	-	PT
Gilmar Machado	53 (2007)	PT	82.110	-	PT
Gilmar Machado	54 (2011)	PT	192.657		PT

Tabela 31 – Movimentações partidárias do senador e deputado federal Joel de Hollanda (1995-2011)

Parlamentar	Legislatura	Partido da eleição	Votos	Troca durante o mandato	Partido do fim de mandato
Joel de Hollanda	51 (1999)	PFL	-	-	PFL
Joel de Hollanda	52 (2003)	PFL	47.042	-	PFL

²¹⁰ Ver seção 3.2.

Joel de Hollanda	53 (2007)	PFL	36.895	-	DEM
------------------	-----------	-----	--------	---	-----

Assim como a IPB, a CBB sempre manifestou publicamente seu apartidarismo e até certo apolitismo, pelo menos oficialmente. O fato é que as igrejas locais e as convenções estaduais, mesmo que em diferentes graus, gozam de grande autonomia, podendo haver um candidato apoiado extraoficialmente em um templo ou comunidade, enquanto em outro, por conta de suas particularidades, a prática pode ser rejeitada pela membresia.

Em pesquisas anteriores, por exemplo, os batistas se destacaram em temas como a decisão sobre os salários de pastores, em que 70% dos entrevistados afirmaram que deveria haver um controle direto da assembleia de membros. Os batistas também foram os evangélicos que mais exerciam funções em suas igrejas (45%) e os mais participativos em reuniões (49%), ratificando a cultura de autonomia das congregações locais em relação às convenções (FERNANDES, 1998, p. 61; 65; 66).

A mesma pesquisa apontou que os batistas foram os que mais colocaram o tema eleições em suas orações, com 75% dos fiéis entrevistados, em um gesto compreendido como “uma forma profunda de valorizar o rito democrático e suas características institucionais” (122-123). Dentre os princípios que orientam o voto, os batistas e membros de outras igrejas históricas valorizavam as propostas positivas do candidato no momento de votar, em uma proporção superior a 50% (FERNANDES, 1998, p. 121-125).

Ratifica este comportamento o resultado de uma pesquisa de opinião do Datafolha, de 2017, indicando que, entre os evangélicos brasileiros, os batistas eram o grupo evangélico que menos votava em candidatos recomendados pela igreja, não havendo distinção, entretanto, acerca da natureza das candidaturas e do nível geográfico e hierárquico de liderança (DATAFOLHA, 2017, p. 59).

Diante deste quadro comportamental dos fiéis batistas, não identificamos na CBB, a exemplo do ocorre na CGADB e CONAMAD, a existência de um conselho político ou instância similar que possua a função de articulação política de forma institucional. Em sua declaração doutrinária, inclusive, a Convenção Batista Brasileira reafirma a autonomia das igrejas locais, “formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas”, “a absoluta liberdade de consciência” e “a separação entre igreja e Estado”²¹¹.

De igual forma, verificamos a ausência deste organismo na Convenção Batista Nacional e, como consequência da autonomia das igrejas locais e pelo nominal apartidarismo,

²¹¹ CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA. *Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira*. Disponível em <https://convencaobatista.com.br/siteNovo/pagina.php?MEN_ID=22>. Acesso em: 26 jun. 2023.

as duas principais convenções batistas do Brasil não se organizaram politicamente em partidos políticos.

Entretanto, notamos a organização de ministérios no interior destas convenções, a exemplo do que ocorre com a Igreja Batista da Lagoinha, filiada à CBN, que em 2022 possuía 600 templos no Brasil – um deles em realidade virtual²¹². Na CBB, a Igreja Batista Atitude (IBA), presente em 4 países e 9 estados brasileiros, segue modelo semelhante²¹³. Ambas os ministérios envolveram-se diretamente nos processos eleitorais de 2018 e 2022 em favor da candidatura de Jair Bolsonaro²¹⁴, com destaque para a IBA²¹⁵, que tem em seu rol de membros sua esposa Michelle Bolsonaro.

Figura 11 - Josué Valandro, Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil²¹⁶.

Na prática, estes ministérios funcionam como verdadeiras convenções, embora suas matrizes estejam filiadas à CBB ou CBN. As suas filiais subordinam-se direta e exclusivamente à matriz, sem aparente autonomia doutrinária, administrativa ou financeira.

²¹² TECMUNDO. *Igreja Batista da Lagoinha inaugura novo templo no metaverso*. Disponível em <<https://www.tecmundo.com.br/internet/237482-igreja-batista-lagoinha-inaugura-templo-metaverso.htm#:~:text=A%20Igreja%20Batista%20da%20Lagoinha,agora%20tamb%C3%A9m%20est%C3%A1%20no%20metaverso>>. Acesso em: 26 jun. 2023.

²¹³ IGREJA BATISTA ATITUDE. *Onde estamos*. Disponível em <<https://igrejabatistaatidade.com.br/enderecos>>. Acesso em: 26 jun. 2023.

²¹⁴ FOLHA. *Igreja dos Valadão vira cabo eleitoral de Bolsonaro com barulho nas redes*. Disponível em <<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/10/igreja-dos-valadao-vira-cabo-eleitoral-de-bolsonaro-com-barulho-nas-redes.shtml>>. Acesso em: 26 jun. 2023.

²¹⁵ AGÊNCIA PÚBLICA. *Culto na igreja de Michelle Bolsonaro tem distribuição de santinho e oração por candidato*. Disponível em <<https://apublica.org/2022/09/culto-na-igreja-de-michelle-bolsonaro-tem-distribuicao-de-santinho-e-oracao-por-candidato>>. Acesso em: 26 jun. 2023.

²¹⁶ FOLHA. *'Não há homem perfeito', diz pastor da família Bolsonaro*. Disponível em <<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/11/nao-ha-homem-perfeito-diz-pastor-da-familia-bolsonaro.shtml>>. Acesso em: 27 jun. 2023.

No sentido weberiano, suas lideranças são carismáticas, centralizadas em Josué Valandro (IBA) e na família do pastor Márcio Valadão, com destaque para seus filhos André, Ana Paula e seu genro Felipe²¹⁷.

Entretanto, apesar da grande visibilidade midiática, estes ministérios são numericamente inferiores dentro do universo batista, apresentando também grande dispersão geográfica, o que dificulta a possível eleição de representantes para o Congresso Nacional – uma das exceções é a pastora Damares Alves, membro da Lagoinha e ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro, eleita para o Senado do Distrito Federal em 2023.

Por consequência destas particularidades, verificamos que há um declínio na representatividade dos batistas no Congresso Nacional, principalmente entre os parlamentares vinculados à Convenção Batista Brasileira, havendo um crescimento gradual dos membros da Convenção Batista Nacional, sobretudo por fatores relacionados à exposição nos meios de comunicação. A representação de outros grupos e convenções batistas mostrou-se residual.

Gráfico 16 – Representação da CBN e CBB na Câmara dos Deputados – Titulares (1986-2018)

As duas principais convenções batistas, no período analisado, não demonstraram qualquer inclinação relevante – ou minimamente viável – no sentido de aparelhar ou criar um partido político próprio, tampouco de concentrar seus parlamentares em uma sigla específica,

²¹⁷ TAB. *Da favela à Flórida: a história da Lagoinha, a igreja pop do clã Valadão*. Disponível em <<https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2023/03/23/da-favela-a-florida-a-historia-da-lagoinha-a-igreja-pop-do-cla-valadao.htm>>. Acesso em: 26 jun. 2023.

sendo a pulverização partidária uma das características relevantes da representatividade destes grupos no Congresso Nacional.

5.1.4 – Igreja da Graça

No campo político, a experiência da Igreja da Graça, em comparação com a IURD, foi tardia e inicialmente malsucedida: nem mesmo R. R. Soares, candidato a deputado federal em 1986 e 1990, conseguiu ser eleito pelo Rio de Janeiro – em ambas as ocasiões, pelo PFL, sequer alcançou 10 mil votos. Foi apenas em 2002 que a denominação conseguiu eleger seu primeiro deputado federal, Almir Moura (RJ), logo arrolado na CPI dos Sanguessugas.

Ao longo de seus quase 40 anos de existência, a Igreja Internacional da Graça de Deus conseguiu eleger apenas nove diferentes parlamentares para a Câmara dos Deputados, concentrados a partir das eleições de 2010, e nenhum senador. Um deles, Jorge Tadeu Mudalen (SP) possuía mandato antes de sua adesão à denominação, que o apoiou a partir das eleições de 2006, quando Adilson Soares (RJ), irmão de R. R. Soares, foi eleito pelo Rio de Janeiro.

A presença de Adilson evidencia um importante aspecto político da Igreja da Graça: um terço de seus parlamentares possuíam vínculo familiar direto com o fundador. Além do irmão, outros dois filhos de R. R. Soares, David e Marcos Soares, conquistaram mandatos na Câmara por São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente.

Fora da Câmara dos Deputados, outros dois filhos de R. R. Soares são deputados estaduais: Filipe Soares (RJ) e Daniel Soares (SP), ambos eleitos pelo DEM. Um quinto filho, André Soares, foi deputado estadual por São Paulo. Anteriormente, Marcos havia sido deputado estadual no Rio pelo PDT, e David, vereador de São Paulo por PSD e DEM.

Esta característica evidencia o caráter organizacional da IIGD: em virtude concentração de poder e de tomada de decisões na figura de seu fundador, ele não dispõe de um comando compartilhado que possibilite o planejamento de suas ações políticas, sendo estas funções delegadas aos membros da família, denotando que o problema vai além da ausência de quadros, constatando que também é uma questão de confiança.

Pelo quantitativo reduzido de parlamentares, circunscritos à família e alguns auxiliares, podemos deduzir que o principal e talvez único objetivo da denominação seja a

manutenção de suas concessões de rádio e televisão, cujas outorgas e renovações tramitam pelo Congresso Nacional (LOPES, 2021, p. 205-206).

Não coincidentemente, somente a partir da concessão da *Rede Internacional de Televisão (RIT)*, em 1999, e sua ampliação nos anos seguintes, é que a igreja de R. R. Soares passou a se engajar na eleição de seus representantes, concentrados basicamente na região Sudeste do país. No Senado, seu ativismo político foi praticamente nulo. Durante alguns anos, sua atuação política resumiu-se apenas à eleição de alguns representantes em grandes capitais, caso do próprio Adilson Soares na Câmara do Rio entre 2005 e 2007.

Tabela 32 – Movimentações partidárias do deputado federal Jorge Tadeu Mudalen (2007-2019)

Parlamentar	Legislatura	Partido da eleição	Votos	Troca durante o mandato	Partido do fim de mandato
Jorge Tadeu Mudalen	53 (2007)	PFL	165.699	-	DEM
Jorge Tadeu Mudalen	54 (2011)	DEM	164.650	-	DEM
Jorge Tadeu Mudalen	55 (2015)	DEM	178.771	-	DEM

Ao contrário de sua irmã-gêmea, a Igreja Universal, a Igreja da Graça é numericamente inferior, não possuindo densidade suficiente para a disputa de cargos eletivos de grande relevância, como o Senado e prefeituras de médios e grandes municípios. Outro aspecto é a tardia articulação política, concentrada em seu fundador e sua família, que alterna sua representatividade entre Rio de Janeiro e São Paulo de acordo com a conveniência.

Em comum com a IURD, a igreja de R. R. Soares possui grande desentrosamento com outras denominações evangélicas, angariando certa antipatia entre outros fiéis, o que dificulta o voto em seus representantes. Em 1998, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus foi a denominação mais mal avaliada por outros evangélicos, recebendo a média de 6,08 de membros da Assembleia de Deus, dos batistas tradicionais e renovados, de evangélicos tradicionais e de outras denominações pentecostais (FERNANDES, 1998, p. 77).

Outro aspecto comum à Igreja Universal, embora em dimensões menores, é a influência no voto de seus fiéis: em 2017, o Datafolha apontou que o quantitativo de membros da Igreja da Graça que votou em candidatos por ela recomendados é simplesmente o dobro daqueles que declararam não votar em suas candidaturas oficiais, revelando uma importante característica da cultura política da denominação (DATAFOLHA, 2017, p. 59).

Portanto, nas quatro denominações aqui analisadas, Igreja do Evangelho Quadrangular, Assembleias de Deus, Internacional da Graça de Deus e as igrejas batistas,

podemos identificar diferentes *modus operandi* no que concerne aos projetos de caráter meramente político-eleitoral, que majoritariamente tem por regra a instrumentalização das estruturas denominacionais para estes fins, em detrimento dos partidos políticos, sendo exceção a fidelidade e a construção partidária.

Podemos atribuir este comportamento à flexibilidade – em alguns casos, permissividade – das legislações eleitoral e partidária, como a ineficiência da cláusula de barreira; a infidelidade partidária, cujo tema ganhou relevância apenas a partir da reforma de 2015; e a cultura política brasileira, de cunho personalista, cujos métodos e problemas foram reproduzidos pelos evangélicos: “a classe política evangélica é muito parecida com a classe política em geral. Não são os grandes vilões da história; mas também certamente não são o sal da terra e a resposta para o Brasil” (FREESTON, 2006, p. 37).

5.2 – Projetos ideológicos

O último projeto político evangélico que identificamos entre as seis igrejas mais importantes do país é o de caráter não-partidário: voltado para o aparelhamento e modificação das estruturas de poder na longa duração, não possui uma preocupação essencial com as disputas eleitorais e partidárias.

No entanto, este componente não significa que as igrejas evangélicas que atuam nesta linha rejeitam outros tipos de disputas, pois estariam agindo de forma contraditória ao objetivo de gerar influência nos espaços de poder, de qualquer natureza, tamanho ou instância – desde as câmaras de vereadores em pequenas cidades do interior até o Senado Federal.

Desta forma, estas denominações possuem representatividade nas casas legislativas e, onde se faz possível ou necessário, no Executivo. Sua atuação, porém, não está resumida a este nicho, não havendo inclinação para a articulação de partidos políticos, pois elas demandariam recursos humanos, dinheiro e tempo, além da conciliação de interesses, que não os exclusivos da denominação, em seu interior. Em outras palavras: para esta estratégia de poder, os partidos não são fundamentais – ou até mesmo possíveis.

Ao excluir o papel dos partidos, a igreja conquista um papel de proeminência, sendo agente central, porém indireto, deste projeto. Entretanto, se ela busca influência na sociedade secular e em suas estruturas, é preciso apresentá-la com outra roupagem, menos religiosa e

mais laica, pelo menos à primeira vista: neste sentido, entidades acadêmicas e associações civis são formadas, contemplando os temas de interesse das denominações, além de preparar e qualificar os quadros necessários à execução de seu projeto.

Destacamos duas instituições de viés calvinista ultraortodoxo, interligadas indiretamente à Igreja Presbiteriana do Brasil através da Universidade Mackenzie, beneficiárias de suas estruturas físicas e administrativas, sendo compostas por professores, membros e dirigentes da denominação, agregando figuras, de igual modo, públicas proeminentes e religiosos de outras igrejas, com o objetivo de transparecer uma pretensa heterogeneidade: a ANAJURE e o IBDR.

5.2.1 – Igreja Presbiteriana do Brasil, ANAJURE e IBDR

A Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), maior denominação calvinista e quarta maior do ramo histórico no país, é um caso *sui generis* no estudo e análise dos projetos evangélicos de poder: embora possua representação no Congresso Nacional, seus dirigentes não a atribuem à atuação institucional da denominação, mas ao engajamento político autônomo de seus membros e parlamentares – semelhante ao que ocorre com grupos batistas, como a CBB. Desta forma, pelo menos em tese, nenhum presbiteriano teria recebido apoio ou colaboração oficial em suas campanhas.

No entanto, uma investigação mais apurada, além de evidenciar que esta circunstância não condiz com a realidade, também comprova que, de forma simultânea, a IPB constrói um projeto de poder sutil e sofisticado, que não passa, obrigatoriamente, pela disputa eleitoral e pela construção partidária, a exemplo das igrejas anteriormente analisadas. Sua postura, portanto, denota ambiguidade, e não neutralidade.

De fato, a IPB constantemente enfatiza, em seus concílios e documentos oficiais, as restrições do uso dos púlpitos presbiterianos para fins políticos e eleitorais: em 1990, o Supremo Concílio (SC) determinou que fosse evitada – e não proibida – “a cessão do templo, ou santuário, local de culto a Deus, para debates ou apresentações de cunho político, podendo as mesmas serem realizadas em suas dependências” (p. 183).

Em virtude de sua posição ambígua, tornou-se notório o caso, ocorrido em 2020, na Igreja Presbiteriana Central de Londrina, do uso de seu estacionamento pela Aliança pelo

Brasil, partido natimorto organizado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. No local foi instalado um pequeno comitê da sigla em um ônibus, onde os membros poderiam colaborar com o processo de recolhimento de assinaturas para sua legalização, com incentivo do pastor local, Emerson Patriota²¹⁸.

O próprio presidente do Supremo Concílio da IPB, Roberto Brasileiro, possui destacada militância política em favor de seus familiares: seu irmão Silas Brasileiro foi deputado federal por Minas Gerais entre 1995 e 2019, além de ter sido prefeito de Patrocínio (MG). O filho de Roberto, Gustavo Brasileiro, foi vice-prefeito da mesma cidade entre 2017 e 2020, pelo PSB, e assessor especial do presbiteriano Milton Ribeiro no Ministério da Educação²¹⁹.

A própria nomeação de Milton Ribeiro é um dos demonstrativos do comprometimento institucional da IPB evidenciado durante o governo Bolsonaro: além da adesão de seus parlamentares à coalizão presidencial, importantes quadros da denominação ocuparam cargos em altos escalões, destacando, além de Ribeiro, Benedito Aguiar, presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES)²²⁰, e André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que havia sido ministro da Justiça e Advogado Geral da União (LOPES; LIMA, 2023).

A postura ambígua da IPB serve apenas para reforçar a aparente reputação de denominação apolítica e apartidária, sem comprometimentos com governos ou dependência do Estado, o que a torna livre para negociar adesões e atuar em outras frentes: a formação e ativismo em instituições alegadamente associativas, com forte ascendência acadêmica, segmentadas temática e profissionalmente, das quais destacamos a Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE) e o Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR).

Fundada em 2012, em cerimônia no Congresso Nacional, a ANAJURE se apresenta como “uma entidade brasileira com atuação nacional e internacional”, tendo como missão “a defesa das liberdades civis fundamentais – em especial a liberdade religiosa e de expressão – e a promoção dos deveres e direitos humanos fundamentais – em especial o princípio da

²¹⁸ EXAME. *Em culto, pastor pede assinaturas para criação do partido de Bolsonaro*. Disponível em <<https://exame.com/brasil/em-culto-pastor-pede-apoio-ao-alianca-pelo-brasil>>. Acesso em: 19 fev. 2023.

²¹⁹ DIÁRIO DO GRANDE ABC. *Igreja Presbiteriana diz que fiéis 'têm liberdade', após relatório antiesquerda*. Disponível em <<https://www.dgabc.com.br/Noticia/3876290/igreja-presbiteriana-diz-que-fieis-tem-liberdade-apos-relatorio-antiesquerda>>. Acesso em: 19 fev. 2023.

²²⁰ G1. *Defensor do criacionismo é anunciado novo presidente da Capes*. Disponível em <<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/01/24/novo-presidente-da-capes.ghtml>>. Acesso em: 19 fev. 2023.

dignidade da pessoa humana”, baseando-se nos princípios do cristianismo e do seu “consectário histórico, o Estado Democrático de Direito”²²¹.

A instituição é “composta por operadores do direito, integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB, das Procuradorias Federais e Estaduais, assim como Professores e estudantes de direito de todo o país”, tendo alcançado 800 associados no ano de 2021, organizados em 23 unidades federativas²²².

Embora se apresente enquanto organização civil, na defesa das liberdades e direitos fundamentais, sua declaração de princípios assemelha-se às declarações de fé do protestantismo histórico: “reconhecemos que o Senhor Jesus Cristo é a revelação de Deus” e “reconhecemos que a Bíblia é a Palavra de Deus, divinamente inspirada, inerrante, infalível, verdadeira, sendo ela nossa única regra de fé e conduta” são alguns de seus preceitos, objetivando também “a glorificar ao Senhor Jesus, a edificar e auxiliar a Igreja e a proclamar os valores ínsitos à fé cristã no Brasil e no mundo”²²³.

A vinculação com a IPB é notória sob vários aspectos, sobretudo pela participação de lideranças nacionais em seus órgãos de direção: do Conselho Consultivo Referencial fazem parte, além de Roberto Brasileiro, Mauro Meister, coordenador do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e Solano Portela, escritor e presbítero²²⁴.

Augustus Nicodemus Lopes, notório pastor e teólogo presbiteriano, foi presidente do Conselho Consultivo da ANAJURE entre 2012 e 2021²²⁵. Nicodemus teve destacada atuação em uma das maiores polêmicas empreendidas pela ANAJURE: a manutenção de abertura de igrejas evangélicas durante a pandemia da COVID-19, quando inúmeros municípios decretaram *lockdown* e interromperam todo tipo de atividade coletiva ao longo de meses²²⁶.

A instituição divulga em seu site uma lista de parcerias nacionais e internacionais, “importantes aliados que caminham juntos, em defesa do bem maior da defesa e promoção das liberdades civis fundamentais”: a Igreja Presbiteriana do Brasil, além de parceira, possui autarquias como a Associação Nacional de Escolas Presbiterianas (ANEP) e a Agência

²²¹ ANAJURE. *Missão, objetivos e declaração de princípios*. Disponível em <<https://anajure.org.br/missao-objetivos-e-declaracao-de-principios>>. Acesso em: 15 fev. 2023.

²²² ANAJURE. *Quem somos*. Disponível em <<https://anajure.org.br/quem-somos>>. Acesso em: 15 fev. 2023.

²²³ ANAJURE. *Missão, objetivos e declaração de princípios*. Disponível em <<https://anajure.org.br/missao-objetivos-e-declaracao-de-principios>>. Acesso em: 16 fev. 2023.

²²⁴ ANAJURE. *Conselho Consultivo Referencial*. Disponível em <<https://anajure.org.br/conselho-consultivo-referencial>>. Acesso em: 19 fev. 2023.

²²⁵ ANAJURE. *Cerimônia de Lançamento da ANAJURE terá como conferencista o Dr. Augustus Nicodemus*. Disponível em <<https://anajure.org.br/cerimonia-de-lancamento-da-anajure-tera-como-conferencista-o-dr-augustus-nicodemus>>. Acesso em: 19 fev. 2023.

²²⁶ ANAJURE. *URGENTE: ANAJURE se reúne para discutir proteção da Liberdade Religiosa durante Lockdown no Brasil*. Disponível em <<https://anajure.org.br/urgente-l-anajure-se-reune-para-discutir-protecao-da-liberdade-religiosa-durante-lockdown-no-brasil>>. Acesso em: 19 fev. 2023.

Presbiteriana de Missões Transculturais (APMT) vinculadas à ANAJURE, além da própria Universidade Mackenzie²²⁷.

A segunda instituição que analisaremos é o Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR). Embora sua atuação seja mais discreta que a da ANAJURE, por possuir um caráter mais acadêmico e menos operacional, o vínculo com a IPB é indiscutível: sua sede é localizada no número 896 rua da Consolação, no edifício João Calvino, complexo administrativo da Universidade Presbiteriana Mackenzie²²⁸.

Ao contrário da ANAJURE, o IBDR possui maior concentração de religiosos e teólogos, destacando-se Franklin Ferreira, diretor do seminário Martin Bucer e um dos maiores expoentes do fundamentalismo calvinista; Renato Vargens, pastor de uma igreja local em Niterói; Jonas Madureira, professor da Universidade Mackenzie; e Davi Charles Gomes, ex-chanceler da mesma instituição²²⁹.

O IBDR, cujo presidente de honra é o jurista Ives Gandra Martins, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, foi concebido, segundo seu site, “a partir de uma necessidade percebida no mundo acadêmico e científico brasileiro nas áreas de humanidades, ciências sociais e sua interação com o fenômeno religioso”.

Por conta disto, “amigos de longa data que, além da fé de tradição cristã, compartilham em seu dia a dia acadêmico e profissional a interação com a religião em suas vocações, uniram-se e fundaram [...] o IBDR”, na Universidade Mackenzie, em 21 de novembro de 2018 – semanas após a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência da República²³⁰.

Durante o governo Bolsonaro, Ives Gandra Martins foi o principal formulador da suposta legalidade da “intervenção militar constitucional”, baseada em interpretação deturpada do art. 142 da Constituição Federal e no papel de “poder moderador” das Forças Armadas – o que justificaria as manifestações de grupos bolsonaristas favoráveis a um autogolpe de Estado, objetivando o fechamento de instituições do Estado de Direito, como o Supremo Tribunal Federal²³¹.

²²⁷ ANAJURE. *Parcerias Nacionais e Internacionais*. Disponível em <<https://anajure.org.br/parcerias-nacionais-e-internacionais>>. Acesso em: 19 fev. 2023.

²²⁸ IBDR. *Estatuto social*. Disponível em <<https://www.ibdr.org.br/documentos>>. Acesso em: 21 fev. 2023.

²²⁹ IBDR. *Diretoria*. Disponível em <<https://www.ibdr.org.br/time>>. Acesso em: 21 fev. 2023.

²³⁰ IBDR. *Quem somos*. Disponível em <<https://www.ibdr.org.br>>. Acesso em: 21 fev. 2023.

²³¹ VEJA. *A fake news bolsonarista sobre o “poder moderador” das Forças Armadas*. Disponível em <<https://www.veja.abril.com.br/politica/a-mentira-dos-bolsonaristas-sobre-o-poder-moderador-das-forcas-armadas>>. Acesso em: 22 fev. 2023.

Portanto, o IBDR, além da preparação de quadros que ocupem espaços em governos e outras estruturas do Estado – cinco membros da diretoria foram indicados para cargos no governo Bolsonaro²³² –, também atua no sentido de fornecer embasamento teórico em temáticas sensíveis, como o aborto, casamento homoafetivo, atividades missionária junto às populações indígenas, dentre outros.

A atuação da IPB, através da ANAJURE, IBDR e organizações congêneres, possui sintonia com alguns dos pressupostos da chamada Teologia do Domínio:

[...] De acordo com a Teologia do Domínio, o cristão deve ter o poder restabelecido sobre todas as coisas, partindo de um pressuposto espiritual, batalhando e vencendo espíritos e forças do mal, e chegando ao domínio no plano terreno como sua consequência, retomando governos e o Estado [...].
[...] o Estado está incluído nas bênçãos materiais reservadas por Deus aos seus filhos fiéis. É necessário, portanto, tomar posse de suas estruturas, expulsando os inimigos e institucionalizando suas práticas e costumes, impondo-as à toda a sociedade. É a Teologia do Domínio, que juntamente com a Teologia da Prosperidade, dá origem e justifica projetos como o Estatuto do Nascituro, a “cura gay”, a censura a conteúdos com temáticas LGBT [...] e o combate às proposições que se dispõem ao avanço dos direitos LGBT e dos movimentos feministas (LOPES, 2019, 10-12).

Para Ricardo Mariano, esta doutrina “é prato cheio para os políticos evangélicos”, que a utilizam como justificativa para sua eleição e inserção em altos postos, baseada no mote de que ela trará “bênçãos sem fim” para a sociedade brasileira, desalojando parlamentares “infiéis, idólatras, macumbeiros” – aos quais acrescentamos os políticos de esquerda (MARIANO, 2012, p. 144).

A Igreja Presbiteriana do Brasil, portanto, busca a ocupação gradual de espaços, semelhante ao conceito de *soft power*, através da construção de um *modus operandi* e cultura política próprios, baseados em fundamentos teológicos e doutrinários, preparando seus quadros com a finalidade de intervir nas estruturas de poder a longo prazo, não havendo preocupação imediata com a construção partidária – mesmo que a denominação eleja seus representantes, de forma externamente descoordenada e dispersa – guardando ainda relações com o conceito teológico do *mandato cultural*²³³.

²³² METRÓPOLES. GUILHERME AMADO. *Governo emprega 5 de instituto de Ives Gandra, jurista pró-Bolsonaro*. Disponível em <<https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/os-cargos-de-ives-gandra-martins-no-governo>>. Acesso em: 22 fev. 2023.

²³³ Na teologia reformada, em linhas gerais, o mandato cultural seria uma espécie de delegação divina aos seus escolhidos para que atuem enquanto coparticipantes de sua obra, exercendo controle sobre a terra a partir de sua influência positiva na sociedade, atuando como exemplos de alto padrão ético, moral e comportamental. Ver: RAMLOW, 2014.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta principal desta pesquisa, conforme seu enunciado, é a análise das relações entre igrejas evangélicas e partidos políticos durante a Nova República brasileira. Entretanto, para que pudéssemos chegar ao resultado final, foi necessário traçar um panorama do protestantismo brasileiro, sobretudo na segunda metade do século XX, quando o pentecostalismo consolida-se enquanto maior tendência, fragmentando-se em incontáveis denominações.

Dos Estados Unidos, veio a Teologia da Prosperidade, que acelerou este processo e deu espaço ao neopentecostalismo, a partir dos anos 1970 e 1980. O século XXI viu o renascimento da ortodoxia calvinista e o ressurgimento, ainda tímido, de grupos progressistas. Em paralelo, o movimento apostólico reposicionou tradicionais e pentecostais, dando a eles uma nova roupagem, linguagem e identidade.

Todos estes movimentos influenciaram em suas relações com a política, e em especial a partidária. Foi necessário, ao adotar uma metodologia que selecionasse os grupos evangélicos a serem analisados, entender aspectos de sua institucionalidade, a forma como são organizados e liderados, para que pudéssemos compreender a sua atuação no universo político. Neste sentido, compreendemos que a doutrina é um fator determinante, mas não é um elemento isolado no deslocamento dos evangélicos para os espaços de disputa pelo poder.

Distinguimos seis igrejas e denominações – Igreja Presbiteriana do Brasil, Igrejas Batistas, Assembleias de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus – profundamente distintas entre si, onde pudemos identificar a disposição para uma atuação política significativa, organizada e, em muitos casos, de maneira institucionalizada.

Convém, no entanto, esclarecermos que a escolha deste grupo não significa a inexistência, em outras igrejas, de ambições políticas. Acrescentamos, também, que o espaço político não é a única dimensão do exercício do poder. Desta forma, denominações que, pelo menos em tese, rejeitam a disputa político-eleitoral, como a Igreja Pentecostal Deus é Amor e a Congregação Cristã no Brasil, estão voltadas para um controle muito mais individual e pessoal da forma de agir de seus fiéis, com códigos rígidos de vestimenta, postura social, comportamento sexual e a maneira como investem seus salários: isto também é um modo de exercer o domínio, ainda que sob métodos diferentes.

Ao retornarmos para o grupo analisado nesta tese, constatamos, mais uma vez, a presença de um elemento indiscutível que tem sido objeto de estudo de pesquisadores das Ciências Humanas no Brasil nas últimas décadas: a existência e a construção de projetos de poder político elaborados por igrejas e organizações evangélicas, algumas delas contempladas em nosso repertório bibliográfico. Coube a este trabalho, portanto, analisar os diferentes *modus operandi* adotados nesta trajetória: enquanto instituições diferentes, as igrejas também reproduzem suas dessemelhanças no espaço político.

Weber nos possibilitou o aprofundamento nestes tipos de dominação: racional, tradicional e carismática, onde identificamos como as igrejas analisadas eram organizadas e lideradas. A própria disputa pelo poder também utilizada táticas diferenciadas, posto que identificamos três estágios relacionados aos partidos políticos: a concentração nos grandes partidos, a fragmentação e duas fases que mesclam mais de um elemento, que denominamos enquanto estratégias binária e tríplice.

No primeiro estágio, que vai de 1986 até o início do governo Collor, verificamos a concentração nos maiores partidos da época, PMDB e PFL. No período, os tradicionais perderam o predomínio e as Assembleias de Deus acumularam o maior quantitativo de parlamentares evangélicos no Congresso Nacional, enquanto a Igreja Universal do Reino de Deus experimentava suas estratégias eleitorais.

Com a consolidação da Constituição de 1988 e a crise do governo Collor, o processo de fragmentação partidária permaneceu, agora com a segurança jurídica da nova Carta Magna, gerando o segundo estágio. O número de igrejas que voltou suas atenções para a disputa política aumentou, gerando concorrência nos grandes partidos, colaborando para a dispersão, sobretudo em direção às pequenas siglas, genericamente classificadas como “legendas de aluguel”, havendo enorme benefício por conta da legislação da ocasião.

Esta fase perdurou durante os governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso até a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República. Começou, então, a complexa fase binária, combinando a fragmentação com o aparelhamento de pequenos partidos. O primeiro movimento, de alternância partidária, ficou reservado, mesmo que pareça contraditório, aos grupos menores ou menos experientes – pela relativa facilidade em eleger representantes – e às igrejas maiores, cuja preocupação com partidos seria redundante, dado o tamanho de suas estruturas e o quantitativo de fiéis.

O segundo movimento, de aparelhamento, foi iniciado pela Igreja Universal no antigo Partido Liberal, onde pretendia concentrar seus parlamentares. Entretanto, as disputas internas

no PL e a crise do Mensalão, que atingiu diretamente a sigla, aceleraram o processo de registro do Partido Republicano Brasileiro (PRB), cuja organização já estava em curso. As diferenças entre ambos os movimentos, de fragmentação e aparelhamento, foram verificadas na durabilidade de seus projetos de poder e no desenho institucional das denominações.

A criação do PRB, em 2005, abriu a quarta fase de movimentação e instrumentalização dos partidos, que denominamos tríplice, combinando fragmentação, aparelhamento e autonomia. Constatamos, assim, que a dispersão partidária permanece em função do sistema multipartidário e da cultura política. O aparelhamento, por sua vez, alternou para as Assembleias de Deus, que concentraram os esforços na ocupação do Partido Social Cristão (PSC), enquanto a Igreja Universal alcançou a autonomia no PRB.

Enquanto a Igreja Universal e alguns grupos das Assembleias de Deus voltavam-se para os partidos políticos, outras denominações adotavam estratégias complementares. Enquanto estas defendiam projetos político-partidários, as igrejas da Graça, Quadrangular, Batistas e diferentes grupos assembleianos ocupavam-se com projetos político-eleitorais, cujo retorno ocorre a curto prazo, visando demandas imediatas destas organizações.

Esta preocupação eleitoral, porém, não exclui os partidos políticos, aos quais todos os candidatos a cargos eletivos devem estar obrigatoriamente filiados. A diferença é a inclinação utilitária das siglas, de acordo com a conveniência de cada pleito, liderança, facção ou, em alguns casos, do templo que conduz a articulação política. As motivações são diversificadas, conforme veremos a seguir.

Além dos projetos político-partidários e político-eleitorais, identificamos os projetos ideológicos. Apesar de não excluírem a atuação nos partidos políticos e as disputas eleitorais, sua atuação institucional ocorre a partir de instituições da sociedade civil, buscando captar, aperfeiçoar e reunir quadros especializados em diferentes de atuação, com o intuito de ocupar funções em variados espaços e níveis da vida pública, não restringindo-se aos cargos eletivos. Pudemos constatar, em nossa análise, a preponderância da Igreja Presbiteriana do Brasil neste tipo de atuação estratégica.

A respeito, portanto, dos desenhos institucionais, a Igreja Universal do Reino de Deus, dentre as analisadas, possui um traço *sui generis*: a administração de caráter empresarial. Embora a nomenclatura dos cargos sugira uma organização episcopal, a IURD, conforme verificamos na seção específica, é altamente centralizada na figura de seu fundador, o bispo Edir Macedo, cuja família também controla os veículos de comunicação vinculados à denominação.

Por tal centralização, a IURD não desfruta de democracia interna em seus processos decisórios, estando esta função reservada aos auxiliares mais próximos de Macedo, incluindo a articulação política e o planejamento eleitoral que, assim como nos templos, adota estratégias de mercado, com o uso de pesquisas de opinião, levantamento sociodemográfico, delineamento de bases territoriais e o uso de suas mídias para a promoção de candidaturas.

Embora também possuam perfis semelhantes, com sua administração centralizada em um líder carismático, a Igreja do Evangelho Quadrangular e a Igreja Internacional da Graça de Deus se diferem da Igreja Universal pelo perfil empresarial, por seu tamanho e pela visibilidade midiática. Na Quadrangular, mesmo com a preponderância de seu líder Mario de Oliveira, a denominação é repartida entre suas direções estaduais, aparentemente possuindo certa autonomia política – desde que não contrariem a posição de seu presidente nacional.

Na Igreja da Graça, as decisões são tomadas por R. R. Soares, mesmo as mais simples, o que pode denotar a fragilidade de seu projeto político, concentrado nos familiares de seu fundador. Fora do eixo Rio-São Paulo, a atuação política da denominação parece inexistir, restringindo-se a poucos vereadores e prefeitos como João Henrique Caldas, de Maceió, fiel da igreja e de tradicional família alagoana.

As maiores denominações evangélicas do Brasil abrigam uma enorme quantidade de facções e tendências, fato que se repete em seus projetos políticos: as três principais convenções das Assembleias de Deus adotam diferentes estratégias, por vezes até mesmo atuando em conjunto. Entretanto, é no decurso das campanhas eleitorais e da divisão de poder que as diferenças tornam-se latentes, até mesmo entre os grupos no interior de uma mesma convenção estadual, por exemplo.

Entre os batistas a descentralização é mais acentuada, com a autonomia das igrejas locais em quase todo tipo de matéria, incluindo posições doutrinárias e o ativismo político. Desta forma, dentro de uma convenção, será possível observar templos que se comportam política e eleitoralmente de forma antagônica, dentro de um mesmo estado ou grande cidade. Este comportamento possibilitou que igrejas como a Lagoinha e a Atitude, filiadas à Convenção Batista Nacional e à Convenção Batista Brasileira, respectivamente, atuem como ministérios próprios, reproduzindo suas concepções doutrinárias em suas filiais.

Em ambas, embora possamos identificar pessoas e nomes influentes na sociedade, entre cantores, pastores e teólogos, não é possível apontar, entre as duas principais convenções batistas, uma figura carismática que exerça a supremacia decisória, deixando em segundo plano as instancias deliberativas e as estruturas burocráticas das denominações. Nas

Assembleias de Deus, as convenções alternaram sua configuração legal e burocrática para estruturas centralizadas por líderes tradicionais ou carismáticos, o que explica o surgimento de incontáveis dissidências, inclusive nas convenções estaduais.

Na Igreja Presbiteriana do Brasil, ainda que exista a autonomia das igrejas locais em temas financeiros e administrativos, o Supremo Concílio da denominação é a última instância em matérias doutrinárias e políticas: mesmo que não haja a indicação clara de uma candidatura ou partido, existe a orientação para que determinadas propostas sejam rejeitadas pelos presbiterianos. Em paralelo, a atuação das instituições paradenominacionais, como a Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE), acaba por orientar o voto – ou o veto.

Mesmo não havendo unanimidade entre os membros, a estrutura altamente burocratizada da IPB desestimula as tentativas de contraditar a orientação das instâncias superiores, fazendo com que elas sequer ultrapassem os presbitérios. Verificamos que, mesmo não havendo apoio institucional da denominação à maior parte das candidaturas, não é raro que suas lideranças nacionais envolvam-se em processos eleitorais, indicando o voto em uma espécie de um “apoio indireto”.

Neste sentido, dentre as contribuições desta pesquisa, destacamos a metodologia que possibilitou a seleção das principais igrejas evangélicas do Brasil, considerando critérios populacionais, midiáticos e de representação política. Combinados, estes aspectos revelam a dimensão e o impacto social destas denominações no contexto religioso brasileiro, sobretudo a partir de seu crédito na opinião pública.

A partir deste quadro, pudemos experimentar as hipóteses desta pesquisa, onde constatamos que as estruturas institucionais das igrejas analisadas impactam diretamente em seus projetos de poder e em sua relação com as eleições e os partidos políticos, salientando a relevância do sistema eleitoral brasileiro para este movimento, em especial do voto proporcional em lista aberta, e da inexistência, até a segunda metade da década de 2010, de cláusula de desempenho, elemento que propiciou o multipartidarismo a partir dos anos 1980.

No caso das igrejas batistas e das Assembleias de Deus, denominações grandes e descentralizadas, não houve ambiente favorável à criação de partidos políticos, ocorrendo apenas a ocupação do PSC por parte da Convenção de Madureira (CONAMAD), experimentando sucesso eleitoral momentâneo nas eleições de 2010 e 2014, entrando posteriormente em declínio até sua extinção em 2023 – fato posterior ao nosso recorte temporal.

Entretanto, mesmo diante desta dificuldade, ambas as igrejas não enfrentaram impedimentos em suas empreitadas políticas, sobretudo pelo fato de seu tamanho compensar a ausência de uma estrutura partidária, trazendo para si algumas das funcionalidades partidárias, à exceção da filiação e do registro de candidaturas. Ficou evidenciado, neste item em específico, que as convenções estaduais das Assembleias de Deus e as igrejas batistas, locais ou não, são o mecanismo principal da organicidade destas instituições, mesmo que em alguns casos as convenções sejam chefiadas por líderes carismáticos no sentido weberiano.

Quanto às três igrejas com organização centralizada em seus presidentes, fundadores, familiares e auxiliares próximos, apontamos movimentos distintos: a Igreja Internacional da Graça de Deus não demonstra possuir um projeto político nacional a longo prazo, concentrando seus esforços eleitorais nas candidaturas dos familiares de R. R. Soares no Rio de Janeiro e em São Paulo. Embora julguemos possível, levando em consideração o tamanho e a exposição midiática, a Igreja da Graça demonstra clara despreensão com a criação ou controle de partidos políticos.

No caso da Igreja do Evangelho Quadrangular, verificamos que existe um projeto de poder fundamentado nas direções estaduais, mesmo que sob a liderança nacional de Mario de Oliveira. Ainda que seja uma denominação de grande porte, seus grupos locais parecem impedir uma articulação partidária em alto nível, o que faz sua preponderância aumentar nos contextos políticos regionais.

Por último, o maior mérito pode ser atribuído à Igreja Universal: seu projeto de crescimento abrange várias etapas, incluindo o controle de partidos políticos. Edir Macedo, seu fundador, é a liderança incontestável da denominação a nível internacional. No entanto, ele especializou seus auxiliares mais próximos nos mais diversos campos de atuação, inclusive a articulação política.

Ainda em seus primórdios, a IURD realizou consideráveis investimentos em propaganda, fidelizando seus frequentadores e buscando novos fiéis para seus templos e reuniões. A partir do momento em que ela começou a gerar impacto na opinião pública, mesmo que fosse a propaganda negativa de programas de TV investigativos, a igreja passou a experimentar suas estratégias político-eleitorais.

Neste momento, no fim da década de 1980, a Igreja Universal já controlava a *TV Record* de São Paulo e inúmeras emissoras de rádio pelo país, além de alugar espaços em considerável número de canais de televisão, onde os potenciais candidatos eram alvo de exposição em seus programas.

Quando o PRB conquistou a vice-presidência da República e a prefeitura do Rio de Janeiro, seus maiores feitos, a denominação liderada por Edir Macedo já possuía a segunda maior rede de TV do país, além de estar presente no Congresso Nacional nas três décadas anteriores. Somados à sua gestão empresarial, estes fatores apontam que, no contexto político brasileiro, apenas igrejas com liderança centralizada, planejamento sólido, utilizando veículos de comunicação abrangentes como ferramentas, obtiveram êxito em projetos políticos baseados na formação e controle de partidos.

Observamos, ainda, que a Igreja Universal esteve presente em todas as etapas aqui identificadas, partindo da concentração no PTB fluminense na década de 80, passando pela dispersão entre os partidos da base do governo de Fernando Henrique Cardoso, pelo controle do antigo Partido Liberal nos anos 2000 até a fundação do Partido Republicano Brasileiro, atual Republicanos, o mais importante partido de base religiosa no Brasil – embora não seja uma sigla confessional.

Por fim, abordamos o caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, que ao longo de décadas se declara como apartidária e apolítica. Suas lideranças transferiram para as dezenas de instituições a ela vinculadas o ativismo político, tendo como máxima a liberdade religiosa, adotando o repertório do mandato cultural: transformar a sociedade não apenas pela política ou pelas eleições, mas por dentro, adentrando às instituições públicas com quadros preparados para proceder segundo seus valores, das pequenas prefeituras ao Supremo Tribunal Federal.

Além destes resultados, sublinhamos outra contribuição desta pesquisa ao estudo da atuação de grupos evangélicos no Brasil: a construção de um extenso banco de dados, que possibilitou todas as análises aqui presentes, onde constam informações sobre idade, vinculação denominacional, votações, filiações partidárias e vínculos familiares, acompanhados de um pequeno histórico de cada parlamentar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABRANCHES, Sérgio. Presidencialismo de coalizão: o dilema institucional brasileiro. **Dados: Revista de Ciências Sociais**, Rio de Janeiro. IUPERJ, v. 31, n. 1, p. 3-55, 1988.
- AIRES, Janaine Sibebe Freitas et al. Quando religião, política e mídia se confundem: as estratégias políticas e midiáticas do PRB, da Record e da Igreja Universal do Reino de Deus. **Revista Eletrônica Internacional de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura**, v. 19, n. 2, p. 88-108, 2017.
- ALEIXO, Vítor Corrêa. Trânsito religioso e regulação institucional: um estudo de caso na Igreja do Evangelho Quadrangular em Belo Horizonte. **Religião & Sociedade**, v. 39, n. 3, p. 11-33, 2019.
- ALMEIDA, Leonardo. **O que saber sobre os evangélicos e a política no Brasil: partidos, representantes e eleições presidenciais**. Curitiba: Prismas, 2014.
- ALMEIDA, Ronaldo de. **Deus acima de todos**. In: ABRANCHES, Sérgio et al. **Democracia em risco? 22 ensaios sobre o Brasil hoje**. São Paulo, Companhia das Letras, 2019.
- ALVES, Patrícia Cristina da Silva Souza. **“Todos os caminhos levam a Deus”**: uma análise das motivações de gênero no trânsito religioso de pentecostais para a Igreja Metodista no Distrito Grande ABC. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2011, 149 p. (Dissertação) Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião.
- ALVES, Syntia. **Fé e voto: a presença da religião na política brasileira**, 9º Congresso Latinoamericano de Ciência Política, Associação Latino-americana de Ciência Política (ALACIP), p. 2-20, 2017.
- ANDRADE, Luana Reis; PINHEIRO, Luci Faria. Política e religião: a atuação da Frente Parlamentar Evangélica. In: **Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais 2019**. 2019.
- BANDINI, Claudirene. Ministério feminino na igreja do evangelho quadrangular: Autonomia além do espaço religioso. Notas de uma pesquisa. In: **Actas do V Congresso Português de Sociologia**, Lisboa. 2008. p. 41-46.
- _____. A participação política dos pentecostais nas eleições de 2002—notas da Assembleia de Deus e da Igreja do Evangelho Quadrangular In: **Jornadas Sobre Alternativas Religiosas Na América Latina**, 12. 2003.
- BERSTEIN, Serge. **As eleições**. In: RÉMOND, René (org.). **Por uma história política**. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2003.

BITTENCOURT FILHO, José. **Alternativa dos Desesperados**: Como se pode ler o Pentecostalismo Autônomo. Rio de Janeiro: CEDI, 1991.

BRANDÃO, André Augusto Pereira; JORGE, Amanda Lacerda. A recente fragmentação do campo religioso no Brasil: em busca de explicações. **Revista de Estudios Sociales**, n. 69, p. 79-90, 2019.

BRASIL, Jefferson Grijó. **Das tendas à Igreja do Evangelho Quadrangular**: História da IEQ no Brasil. São Paulo: Editora Recriar, 2021.

CALLEGARI, Rafael Almeida. **Um campo político “não tão laicizado” e agentes religiosos “não muito políticos”**: a Igreja Do Evangelho Quadrangular no tempo da política. 2018. Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado em Sociedade e Desenvolvimento) – Universidade Estadual do Paraná – Unespar, Campo Mourão.

_____ ; MEZZOMO, Frank Antonio; DE OLIVEIRA PÁTARO, Cristina Satiê. A mulher como agente religioso no tempo da política: uma pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular nas eleições de 2016 em Campo Mourão. **Ciencias Sociales y Religión/Ciências Sociais e Religião**, v. 21, 2019.

CALVANI, Carlos Eduardo B. Anglicanismo no Brasil. **Revista USP**, n. 67, p. 36-47, 2005.

CAMARGO, Cândido Procópio F. de. **Católicos, protestantes e espíritas**. Petrópolis: Vozes, 1973.

CAMPOS, Leonildo Silveira. **Teatro, Templo e Mercado**: organização e marketing de um empreendimento neopentecostal. Petrópolis: Editora Vozes; São Paulo: Simpósio Editora; São Bernardo do Campo: UMESP, 1997.

CAMPOS JR., Luís de Castro. **Pentecostalismo e transformações na sociedade brasileira**: a Igreja Avivamento Bíblico. São Paulo: Annablume, 2009.

CARVALHO, Osiel Lourenço de. Pentecostalismo na esfera pública—a participação das Assembleias de Deus na política partidária brasileira. **Azusa: Revista de Estudos Pentecostais**, v. 5, n. 1, 2015.

CASSSOTTA, Priscilla Leine. **Partido Social Cristão**: organização e distribuição do poder.. Tese (Doutorado em Ciência Política) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/11705>.

CASTELLS, Manuel. **O Poder da comunicação**. São Paulo: Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

- CAVALCANTI, Lucas de Souza Alves. **O papel da informação contábil no processo decisório dos templos religiosos: um estudo de caso com a Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados** - PB. Monografia (Graduação) - UFPB/CCSA, João Pessoa, 2018.
- CESAR, Waldo A. et al. **Protestantismo e imperialismo na América Latina**. Petrópolis: Vozes, 1968.
- CÉSAR, Elben M. Lenz. **História da evangelização no Brasil: dos jesuítas aos neopentecostais**. Viçosa: Ultimato, 2018.
- CHAMPLIN, Russell Norman. **Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia**. São Paulo: Hagnos, 2012.
- CHANTAL, Graziela Rodrigues da Silva. Eis que vos digo: essas são as novas líderes eclesiais, mulheres pastoras que fundam as suas Igrejas por meio do chamado de Deus. **PISTA: Periódico Interdisciplinar [Sociedade Tecnologia Ambiente]**, v. 1, n. 2, p. 61-72, 2019.
- CODATO, Adriano; BOLOGNESI, Bruno; ROEDER, Karolina Mattos. A nova direita brasileira: uma análise da dinâmica partidária e eleitoral do campo conservador. In: CRUZ, Sebastião Velasco e; KAYSEL, André; CODAS, Gustavo (org.). **Direita, volver!** O retorno da direita e o ciclo político brasileiro. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2015.
- COMBLIN, José. **Teologia da missão**. Petrópolis: Vozes, 1980.
- Cruz, Marcelo Pereira. **A Igreja Universal do Reino de Deus no “Jogo do Poder”**: a aliança com o Partido dos Trabalhadores nas eleições presidenciais de 2002. Dissertação de Mestrado, São Paulo, PUC-SP, 2009. Disponível em: <https://tede2.pucsp.br/handle/handle/2113>.
- CUNHA, Christina Vital da; LOPES, Paulo Victor Leite; LUI, Janayna. **Religião e Política: medos sociais, extremismo religioso e as eleições 2014**. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll: Instituto de Estudos da Religião, 2017.
- DANTAS, José Guibson. A atuação da Igreja Universal do Reino de Deus na programação televisiva nacional. **Protestantismo em Revista**, v. 25, p. 2-7, 2011.
- DATAFOLHA. **Perfil e opinião dos evangélicos no Brasil – total da amostra**. PO813606. 7 dez. 2016 e 8 dez. 2016. 2016.
- DATAFOLHA. **Religião e comportamento eleitoral**. PO813939. 27 set. 2017 e 28 set. 2017. 2017.
- DAVID, Martin. **The Dilemmas of Contemporary Religion**. Oxford: Blackwell, 1978.

DIAS, Rodolfo Palazzo; MAYER, Rodrigo. A incubação da extrema-direita: a rede de financiamento do PSL nas eleições de 2018. **Revista de Sociologia e Política**, v. 29, 2021.

DIP, Andrea. **Em nome de quem?** A bancada evangélica e seu projeto de poder. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.

DUARTE, Tatiane dos Santos. “**A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá**”: a participação da Frente Parlamentar Evangélica no legislativo brasileiro. Dissertação de Mestrado, Brasília, DAN/UnB, 2011.

DUTRA, Alexandre de Jesus Rodrigues. **Retrato político e jurídico brasileiro microfilmado pelas ações da Frente Parlamentar Evangélica**. Monografia (Curso de Direito). UniEvangélica, Anápolis, 2019.

FAJARDO, Alexander. Fundamentalismo protestante nos Estados Unidos e Brasil: intolerância religiosa no rádio e seus (des) caminhos sonoros. **Paralellus**, Recife-PE, v. 7, n. 15, p. 249-271, 2016.

FÉLIX, Jackson de Souza; SANTI, Vilso Junior. O uso da mídia televisiva por grupos e instituições religiosas no Brasil: uma análise da atuação da IURD na Rede Record. **Aturá – Revista Pan-Amazônica De Comunicação**, v. 2, n. 2, p. 245-260, 2018.

FERNANDES, Rubem César et al. **Novo nascimento**: os evangélicos em casa, na igreja e na política. Rio de Janeiro: Mauad Editora, 1998.

FERNANDES, Sílvia. Trajetórias religiosas de jovens sem religião—algumas implicações para o debate sobre desinstitucionalização. **Interseções: Revista de Estudos Interdisciplinares**, v. 20, n. 2, 2018.

FERREIRA, Jorge. **O imaginário trabalhista**: getulismo, PTB e cultura política popular 1945-1964. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

FONTELES, Heinrich. **Fé na mídia**: um estudo das imagens técnicas (TV Record) como estratégia de comunicação e sobrevivência da Igreja Universal do Reino de Deus. 2012. 484 f. Tese (Doutorado em Comunicação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012.

FRESTON, Paul. **Protestantes e Política no Brasil**: da Constituinte ao Impeachment. Tese de Doutorado, Campinas, IFCH/UNICAMP, 1993.

_____. **Religião e política, sim; Igreja e Estado, não**: os evangélicos e a participação política. Viçosa: Ultimato, 2006.

GUADALUPE, José Luis Pérez; CARRANZA, Brenda. **Novo ativismo político no Brasil**: os evangélicos no século XXI. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 2020.

- IBGE. **Censo Demográfico 1991**: Características gerais da População e Instrução – resultados da amostra. Rio de Janeiro: IBGE, 1991.
- IBGE. **Censo Demográfico 2010**: Características gerais da População, Religião e Pessoas com Deficiência. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.
- ISER. Editorial. **Cadernos do ISER**, v. 6, p. 1-4, 1977.
- JACOB, Cesar Romero et al. **Atlas da filiação religiosa e indicadores sociais no Brasil**. Rio de Janeiro: Editora Puc-Rio; São Paulo: Edições Loyola, 2003.
- KOSELLECK, Reinhart. Uma história dos conceitos: problemas teóricos e práticos. **Revista Estudos Históricos**, v. 5, n. 10, p. 134-146, 1992.
- LAGO, Davi. **Brasil polifônico**: os evangélicos e as estruturas de poder. São Paulo: Mundo Cristão, 2018.
- LELLIS, Nelson; PY, Fábio (org.). **Religião e política à brasileira**: ensaios, interpretações e resistência no país da política e da religião. São Paulo: Edições Terceira Via, 2018.
- LEONARD, Émile-Guillaume. **O protestantismo brasileiro**: estudo de eclesiologia e de história social. Rio de Janeiro: JUERP; São Paulo: ASTE, 1981.
- LÉRY, Jean de. **Viagem à terra do Brasil**. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 1961.
- LIMA, Alexandre dos Santos. **Gestão de pessoas em organizações religiosas**: o caso da Igreja Presbiteriana do Brasil. Dissertação (Mestrado em Ciências da Religião) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2015.
- LIMA, Lídia Maria de. **Entre o amém e o axé**: O trânsito religioso de evangélicos rumo às religiões afro-brasileiras no ABCD paulista. 2012. 134 f. Dissertação (Mestrado em 1. Ciências Sociais e Religião 2. Literatura e Religião no Mundo Bíblico 3. Práxis Religiosa e Sociedade) - Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2012.
- LOPES, Guilherme Esteves Galvão. **Evangélicos, mídia e poder**: análise da atuação parlamentar na Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988). Salvador: Sagga, 2021.
- _____. 500 anos de Reforma Protestante: os desafios contemporâneos dos evangélicos do Brasil. **Dia-Logos: Revista dos Alunos de Pós-Graduação em História**, v. 12, n. 1, 2018.
- _____. A bancada evangélica na Câmara Municipal do Rio de Janeiro (2017-2020). **Faces de Clio**, v. 9, n. 17, p. 199-216, 2023.
- LOPES, Guilherme Esteves Galvão; BRAUN, Samuel. Evangelicals and Power in Brazil: from José Sarney to Jair Bolsonaro (1985-2022). **International Journal of Human Sciences Research**, v. 3, n. 5, 2023.

- LUTERO, Martinho. **Debate para o esclarecimento do valor das indulgências**. In: LUTERO, Martinho. **Obras selecionadas: Os primórdios – Escritos de 1517 a 1519**. São Leopoldo: Editora Sinodal; Porto Alegre: Concórdia Editora, 1987. v. 1, p. 21-29.
- MACEDO, Edir. **Nada a perder: minha biografia**. São Paulo: Planeta do Brasil, 2012.
- _____. **Doutrinas da Igreja Universal do Reino de Deus**. Rio de Janeiro: Universal, 1998. v. 1.
- MARIANO, Ricardo. Expansão pentecostal no Brasil: o caso da Igreja Universal. **Estudos avançados**, v. 18, p. 121-138, 2004.
- _____. **Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil**. São Paulo: Loyola, 2012.
- MARIZ, Cecília Loreto. Perspectivas sociológicas sobre o pentecostalismo e o neopentecostalismo. **Revista de Cultura Teológica**, n. 13, p. 37-52, 1995.
- MATOS, Alderi Souza de. Breve história do protestantismo no Brasil. **Vox Faifae: Revista de Teologia da Faculdade FASSEB**, v. 3, n. 1, 2011.
- MENDONÇA, Antônio Gouvêa; VELASQUES FILHO, Prócoro. **Introdução ao protestantismo no Brasil**. São Paulo: Loyola, 1990.
- MENEZES JÚNIOR, Eumar Evangelista. Congregação Presbiteriana Do Brasil, Governança e Gênero. **UNITAS – Revista Eletrônica de Teologia e Ciências das Religiões**, v. 8, n. 1, p. 203-217, 2020.
- MEZZOMO, Frank Antonio et al. Jovens evangélicos e representações Político-Religiosas na campanha eleitoral de 2012 em Campo Mourão, Paraná. **Debates do NER**, v. 1, n. 27, p. 233-258, 2015.
- MORAES, Gerson Leite de. **A força midiática da Igreja Internacional da Graça de Deus**. Tese de Doutorado, São Paulo, PUC-SP, 2008.
- MOREL, Marco. *Em nome da opinião pública*. In: MOREL, Marco. **As transformações dos espaços públicos**. Imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade Imperial (1820-1840). São Paulo: Hucitec, 2005.
- NASCIMENTO, Gilberto. **O Reino: a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
- NICOLAU, Jairo. **Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais**. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.
- _____. **O Brasil dobrou à direita: uma radiografia completa da eleição de Bolsonaro em 2018**. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

OLIVEIRA, Isabel Cristina Veloso de. **Dos púlpitos aos palanques: a trajetória dos evangélicos na política institucional brasileira.** 223 f. Tese (Doutorado em Ciência Política)– Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

OSBORN, T. L. **Curai enfermos e expulsai demônios.** Rio de Janeiro: R. R. Soares, 1980.

ORO, Ari Pedro. Podem passar a sacolinha”: um estudo sobre as representações do dinheiro no neopentecostalismo brasileiro. **Cadernos de Antropologia**, v. 9, n. 1, p. 7-44, 1992.

_____. A política da Igreja Universal e seus reflexos nos campos religioso e político brasileiros. **Revista Brasileira De Ciências Sociais**, v. 18, p. 53-69, 2003.

PATRIOTA, Karla Regina Macena Pereira. **O Show da Fé: a religião na sociedade do espetáculo.** Um estudo sobre a Igreja Internacional da Graça de Deus e o entretenimento religioso brasileiro na esfera midiática. Tese de Doutorado, Recife, CFCH/UFPE, 2008.

PAULA, Vitor Aparecido Santos de. Fé e política: mudanças teológicas e participação política no pentecostalismo brasileiro. **Anais do XXVI Simpósio da Associação Nacional de História**, v. 1, p. 1-10, 2011.

_____. **Religião e política no vale do Paranapanema: a Igreja do Evangelho Quadrangular em Assis-SP (1996-2008).** 2012. 148 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, 2012.

PENTEADO, Regina Zanella; HONORATO, Francieleine Giacomeli; NASCIMENTO, Joseli Silva. Mulher pastora: questões de gênero e condições de uso da voz no meio religioso. **Distúrbios da Comunicação**, v. 18, n. 3, 2006.

READ, William R. **New Patterns of Church Growth in Brazil.** Grand Rapids, Mich: Eerdmans, 1965.

REINKE, André Daniel. **O sionismo cristão e sua influência na cultura protestante brasileira.** Dissertação de Mestrado, São Leopoldo, PPG/EST, 2018.

RIBEIRO, Lidice Meyer Pinto. **O protestantismo brasileiro: objeto em estudo.** Revista USP, n. 73, p. 117-129, 2007.

ROMEIRO, Paulo. **Supercrentes: o evangelho segundo Kenneth Hagin, Valnice Milhomens e os profetas da prosperidade.** São Paulo: Mundo Cristão, 1993.

_____. **Esperanças e decepções: uma análise crítica da prática pastoral do neopentecostalismo na Igreja Internacional da Graça de Deus sob a perspectiva da práxis religiosa.** 2004. 311 f. Tese (Doutorado em 1. Ciências Sociais e Religião 2. Literatura e

Religião no Mundo Bíblico 3. Práxis Religiosa e Socie) - Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2004.

ROSSINI, Alessandro Marco; SILVA, Alex Amancio. Governança Corporativa: análise de boas práticas em uma instituição religiosa. **Revista Científica Hermes**, v. 20, p. 202-227, 2018.

SANTOS, Douglas Alessandro Souza. “Não-determinados”? A pulverização evangélica e o problema metodológico do censo brasileiro. **Diversidade Religiosa**, v. 8, n. 1, p. 3-23, 2018.

SANTOS, Michele Soares. “A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba”: um estudo sobre a participação feminina na igreja e família. **Associação Nacional de História (ANPUH-BA) – X Encontro Estadual de História: Combates pela História**. (Caderno de resumos)/Associação Nacional de História – Vitória da Conquista: Edições UESB, 2020.

SANTOS, Wanderley Guilherme dos. **A democracia impedida: o Brasil no século XII**. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2017.

SCARPIN, Ederval. **Igreja Presbiteriana do Brasil: tipificação, gêneros e identidade de uma comunidade discursiva religiosa**. 2014. 146 f. Dissertação (Mestrado em Linguística Letras e Artes) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2014.

SCHAEFER, Bruno Marques. Capilarização territorial de novos partidos no Brasil (2011-2016). **Paraná Eleitoral**, v. 6, n. 1, p. 65-86, 2017.

SCHOENFELDER, Rosilene; PAZ, Joice Lisa Zenattia. A Igreja Do Evangelho Quadrangular nas eleições 2006: a disputa pela vaga de deputado federal. **Debates do NER**, [S. I.], 2007. DOI: 10.22456/1982-8136.2774.

SEIXAS, Mariana Ellen Santos. **Igreja Presbiteriana na Bahia (1872-1900): Instituição, Imprensa e Cotidiano**. Salvador: Sagga, 2017.

SHIOTA, Ricardo Ramos; POSSMOZER, Michelli de Souza. O Brasil cristão da Frente Parlamentar Evangélica. **Revista Brasileira de História das Religiões**, v. 13, n. 39, 2021.

SILVA, Juliana Guedes Cordeiro da. **O triunfo do fundamentalismo na Igreja Presbiteriana do Brasil**. Dissertação (Mestrado em Ciência da Religião) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2011.

SILVESTRE, Armando Araújo. Os jornais evangélicos e a formação da mentalidade protestante no Brasil. **Reflexão**, v. 41, n. 2, p. 165-178, 2016.

SIUDA-AMBROZIAK, Renata. Religião e Estado no Brasil contemporâneo: os processos da “(neo) pentecostalização” da política brasileira, [in:] *Religión y política en América Latina. Estudios Latinoamericanos de la UMCS*, v. 5, p. 109-136, 2017.

_____. Estratégias implementadas pela IURD para o fortalecimento das suas influências socio-políticas no Brasil. *Revista Brasileira de História das Religiões*, v. 5, n. 15, p. 239-253, 2013.

SOARES, Luiz Eduardo. **O Brasil e seu duplo**. São Paulo: Todavia, 2019.

_____. **O rigor da indisciplina**. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994.

SOUSA, Diego Darlisson dos Santos. **Sistema de crenças e socioespacialidade no baixo e médio Amazonas**: um estudo sobre o modelo de células na Igreja do Evangelho Quadrangular em Santarém – Pará. 2018. 105 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2018.

SOUZA, Beatriz Muniz de. **Aspectos do protestantismo pentecostal em São Paulo**. In: CESAR, Waldo A. et al. **Protestantismo e imperialismo na América Latina**. Petrópolis: Vozes, 1968.

SOUZA, Polyana Jéssica do Carmo de. Um chamado sobrenatural: narrativas de pastoras da Igreja do Evangelho Quadrangular. SNHH, p. 200. **Anais do X Seminário Brasileiro de Teoria e História da Historiografia**. Mariana, MG: ICHS, 2018.

SOUZA, Robson da Costa de. **Discursos e práticas fundamentalistas na Igreja Presbiteriana do Brasil (2002-2008)**: uma análise da pretensa posição da equidistância dos extremos fundamentalistas e liberais 2009. 143 f. Dissertação (Mestrado em 1. Ciências Sociais e Religião 2. Literatura e Religião no Mundo Bíblico 3. Práxis Religiosa e Sociedade) - Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2009.

SOUZA, Timóteo Freitas de. **O pastor como gestor?** Chances e desafios da administração e da gestão no meio da Igreja Presbiteriana do Brasil. 2010. 126 f. Dissertação (Mestrado em Teologia) - Faculdades EST, São Leopoldo, 2010.

TAVOLARO, Douglas; LEMOS, Christina. **O Bispo**: A história revelada de Edir Macedo. São Paulo: Editora Larousse, 2007.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. **Tesouro da Justiça Eleitoral**. Organização e revisão técnica de Osmar Carmo Arouck Ferreira/Comissão Permanente de Gerenciamento do Tesouro. 7ª ed. rev. e ampl. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, Secretaria de Gestão da Informação, 2010.

VALLE, Vinicius Saragiotto Magalhães. Direita religiosa e partidos políticos no Brasil: os casos do PRB e do PSC. **Teoria e Cultura**, v. 13, n. 2, 2018.

VASCONCELOS, Alcebíades. **Sinopse Histórica das Assembleias de Deus no Brasil**. Manaus: IBADAM, 1983.

VIRAÇÃO, Francisca Jaqueline de Souza. Partidos cristãos do Brasil: quem são, o que pensam e sua confusão conceitual. **III Seminário Nacional de História e Contemporaneidade**, p. 1-10, 2018.

VITAL, Christina; LOPES, Paulo Victor Leite. **Religião e política: uma análise da atuação de parlamentares evangélicos sobre direitos das mulheres e de LGBTs no Brasil**. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2013.

ZÁGARI, Maurício. **Apresentação**. In: LAGO, Davi. **Brasil polifônico: os evangélicos e as estruturas de poder**. São Paulo: Mundo Cristão, 2018.

WEBER, Max. **Economia e sociedade**. Brasília: Editora da UnB, 1999.

APÊNDICES

Apêndice I – Igrejas nas mídias digitais (Twitter, Facebook, Instagram e YouTube) – Junho de 2022²³⁴

Igreja ou denominação	Twitter	Facebook	Instagram	YouTube	Agregado
Igreja Universal do Reino de Deus	277.658	2.975.521	1.200.000	1.290.000	5.743.179
Igreja Adventista do Sétimo Dia	115.686	1.265.136	488.000	528.000	2.396.822
Igreja Batista da Lagoinha	305.567	374.798	684.000	590.000	1.954.365
Igreja Mundial do Poder de Deus	30.783	833.371	126.000	278.000	1.268.154
Bola de Neve Church	59.095	580.108	328.000	278.000	1.245.203
Igreja Presbiteriana de Pinheiros	375	38.242	n/d	981.000	1.019.617
Igreja Pentecostal Deus é Amor	5.807	278.363	162.000	285.000	731.170
Assembleia de Deus Vitória em Cristo	33.979	135.901	215.000	275.000	659.880
Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus	n/d	487.439	n/d	89.000	576.439
Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra	30.619	299.987	86.900	104.000	521.506
Igreja Batista Atitude	1.111	108.794	140.000	186.000	435.905
Igreja Presbiteriana do Brasil	30.695	226.497	121.000	45.900	424.092
Ministério Apascentar	33.183	287.715	57.200	43.900	421.998
Igreja do Evangelho Quadrangular	6.155	127.232	95.400	173.000	401.787
Igreja Evangélica Cristo Vive	1.667	76.905	238.000	29600	346.172
Igreja Internacional da Graça de Deus	n/d	67.181	15.100	209.000	291.281
Igreja Apostólica Renascer em Cristo	1.822	60.612	92.600	113.000	268.034
Igreja Cristã Maranata	n/d	144.412	115.000	n/d	259.412
Convenção Batista Brasileira	4.701	126.032	47.200	11.300	189.233
Assembleia de Deus - CGADB	4.861	57.277	92.300	12.400	166.838
Igreja do Nazareno Campinas	3.138	50.083	n/d	108.000	161.221
Igreja Apostólica Fonte da Vida	2.723	20.229	38.200	11.100	72.252
Igreja Evangélica Luterana do Brasil	1.074	36.330	13.600	10.500	61.504
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil	594	27.154	7.366	13.600	48.714
Assembleia de Deus - CONAMAD	n/d	23.088	10.600	n/d	33.688
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil	1.477	16.437	6.643	7.480	32.037

²³⁴ Elaboração própria, com base em cada perfil verificado nas redes sociais.

Convenção Batista Nacional	n/d	15.582	8.735	5.450	29.767
Assembleia de Deus - CADB	5.611	10.243	4.602	n/d	20.456
Igreja Episcopal Anglicana do Brasil	869	5.884	1.315	1.770	9.838
Igreja do Nazareno	n/d	7.045	n/d	n/d	7.045

Apêndice II – Parlamentares evangélicos no Congresso Nacional (1987-2018)

A listagem a seguir abrange 310 parlamentares evangélicos, entre deputados federais e senadores, com base em um banco de dados organizado pelo autor desta pesquisa. Foram adotados, entretanto, alguns critérios a respeito da seleção dos parlamentares, que serão detalhados a seguir.

O primeiro é em relação ao recorte temporal: por obedecer ao período analisado neste trabalho, o período inicial abrange desde a 48ª legislatura (1987-1991) até a eleição de 2018. Portanto, como a 56ª legislatura (2019-2023) não é analisada, e sim o processo de escolha de seus representantes, não foram relacionados os suplentes e suplentes efetivados ao longo do mandato indicado.

O segundo diz respeito à condição dos parlamentares: foram selecionados titulares, suplentes e suplentes efetivados – aqueles que assumem o restante do mandato de alguém por falecimento ou renúncia. No entanto, a situação dos suplentes de senadores é diversa à de um deputado: eles são eleitos em uma chapa, da mesma forma como ocorre com governadores e presidentes, e nem sempre assumem o cargo. Desta forma, os suplentes de senadores que não exerceram o mandato não estão aqui relacionados.

O terceiro critério tem como base a adesão ou conversão ao protestantismo: parlamentares que o fizeram ao longo do mandato também não foram relacionados, estando apenas aqueles que foram eleitos enquanto evangélicos, sendo ou não este fator o motivo ou programa de suas campanhas. Um exemplo prático é o do deputado Jorge Tadeu Mudalen, cujo primeiro mandato foi na 49ª legislatura (1991-1995), mas a adesão à IIGD ocorreu ao longo da 52ª legislatura (2003-2007), sendo então relacionado a partir da 53ª legislatura (2007-2011). Caso semelhante ocorreu com Paulo Octávio (DF), Sérgio Brito (BA) e Marina Silva (AC).

Como quarto critério, apontamos o pertencimento institucional dos parlamentares ou, em caso excepcional, sua confissão religiosa, justificando-o com base nas inconsistências encontradas em diversas listagens de deputados federais e senadores evangélicos. As mais comuns estão relacionadas à vinculação denominacional, com maior ocorrência entre membros da AD e da IB, onde não há detalhamento de tendência ou convenção pertencente, sendo então arrolados genericamente. Nos casos onde houver esta informação, haverá menção na coluna específica.

Outra inconsistência recorrente diz respeito à própria religião dos parlamentares, pois alguns católicos foram apresentados enquanto evangélicos, como é o caso de deputada Chris Tonietto (RJ), católica praticante e membro do Centro Dom Bosco, organização paraeclesial de caráter conservador.

Acrescentamos os exemplos do senador Major Olímpio (SP), eleito com apoio de lideranças evangélicas de seu estado e apontado como tal, embora fosse assumidamente católico, e dos deputados Rosana Valle (SP) e Vicente Caropreso (SC), que ostentam em seus perfis em redes sociais manifestações de fé estritamente católicas – Caropreso, inclusive, não respondeu ao questionamento sobre sua religião.

Foram desconsiderados os parlamentares genericamente cristãos, caso do deputado Ruy Carneiro (PB), que assim respondeu ao ser questionado pelo autor da pesquisa. O mesmo ocorreu com aqueles em que não foi possível encontrar ao menos indícios de sua confissão religiosa, como os deputados Ana Alencar (TO), João Magalhães (MG) e Sérgio Carvalho (RO). Houve também casos extremos: a assessoria do deputado Gutemberg Reis (RJ), por exemplo, demorou meses para responder ao questionamento sobre sua afiliação religiosa.

Existem, ainda, casos peculiares, como o do deputado Zé Vieira (MA), cuja notícia conversão na AD ocorreu em 2017, posteriormente ao seu mandato; do deputado Professor Sétimo Waquim (MA), que além de não possuir informações a respeito de sua confissão religiosa, fez parte da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT – o que seria inaceitável por parte de um membro da bancada evangélica –, e de Renato Cozzolino (RJ): existem outros dois políticos homônimos em sua família, o que dificultou a busca por informações confiáveis.

Por último, mencionamos uma circunstância inerente à configuração religiosa contemporânea: a desvinculação institucional. O caso mais notório é do deputado Cabo Daciolo (RJ), evangélico de tendência pentecostal, que recusa rótulos denominacionais. Outro parlamentar fluminense, Francisco Silva, apesar de se apresentar como membro da CCB, não possuía ligação com a denominação, que de forma reiterada desmentia sua vinculação.

Este trabalho buscou, portanto, confrontar diferentes fontes e bibliografias, buscando e confirmando informações, individualmente, sobre a confissão religiosa de cada um dos parlamentares nela relacionados por diferentes métodos, desde o contato direto com os deputados e senadores, até a busca em redes sociais, como *Facebook* e *Instagram*, passando por notícias e reportagens em *blogs* jornalísticos de pequenas cidades do interior, sendo consultadas cerca de 5 mil páginas para a construção deste banco de dados.

Nome	Nome completo	Nasc.	UF	Igreja	UF de mandato	Câmara	Condição	Votos	Senado	Condição	Votos	Partido	Formação	Profissão	Outras informações
Abílio Santana	José Abílio Silva de Santana	1965	BA	AD (CONAMAD)	BA	56 (2019)	T	50.345	-	-	-	PHS	Ensino Médio	Empresário	Pastor da Assembleia de Deus em Salvador.
Adelor Vieira	Adelor Francisco Vieira	1947	SC	AD (CGADB)	SC	52 (2003)	T	105.464	-	-	-	PMDB	Matemática; Filosofia	Corretor de seguros; Professor	Vereador em Joinville (1989-1991) e dep. est. SC (1991-2003); Sec. Mun. Des. Comunitário Joinville (1989-1990); citado na CPI dos Sanguessugas.
Agnaldo Muniz	Agnaldo Muniz	1970	PR	AD (CGADB)	RO	51 (1999)	T	20.146	-	-	-	PDT	Direito	Advogado	CPI dos Sanguessugas; perdeu mandato em 2010 por infidelidade partidária.
						52 (2003)	T	35.707	-	-	-	PPS			
						53 (2007)	SE	21.891	-	-	-	PP (2003)			
Aguinaldo Ribeiro	Aguinaldo Velloso Borges Ribeiro	1969	PB	IB (CBB)	PB	54 (2011)	T	87.572	-	-	-	PP (2003)	Administração	Administrador	Ex-dep. est. PB (2003-2011); Ministro das Cidades (2012-2014).
						55 (2015)	T	161.999	-	-	-	PP (2003)			
						56 (2019)	T	120.220	-	-	-	PP (2003)			
Alan Rick	Alan Rick Miranda	1976	AC	IB (n/d)	AC	55 (2015)	T	17.903	-	-	-	PRB	Administração	Administrador; Jornalista.	Apresentador da TV Gazeta, afiliada Record. DIAP informa que é da AD, mas parlamentar é membro da Igreja Batista, como confirma suas redes sociais e o Congresso em Foco.
						56 (2019)	T	22.263	-	-	-	DEM			
Aldir Cabral	Aldir Cabral de Araújo	1948	RJ	IURD	RJ	49 (1991)	T	41.060	-	-	-	PTB	Direito	Advogado; Delegado de Polícia Federal	Sec. Est. de Trabalho do RJ (1995-1996); CPI dos Sanguessugas.
						50 (1995)	T	51.335	-	-	-	PFL			
						51 (1999)	T	59.072	-	-	-	PFL			
						52 (2003)	S	50.281	-	-	-	PFL			

Alex Santana	Alex Marco Santana Sousa	1972	BA	AD (CGADB)	BA	56 (2019)	T	62.922	-	-	-	PDT	Teologia	Corretor de seguros; Empresário; Aux. De Contabilidade	Pastor da AD.
Alexandre Serfiotis	Alexandre Augustus Serfiotis	1975	RJ	IFD	RJ	55 (2015)	T	48.879	-	-	-	PSD (2011)	Medicina	Médico	Sec. Est. de Ciência e Tecnologia do RJ (2015-2016); renunciou ao ser eleito prefeito de Porto Real (2020).
						56 (2019)	T	37.526	-	-	-	PSD (2011)			
Aline Gurgel	Aline Paranhos Varonil Gurgel	1980	AP	IURD	AP	56 (2019)	T	16.519	-	-	-	PRB	Direito	Advogada	Vereadora em Macapá (2013-2017); Sec. Est. de Pol. para Mulheres do AP (2017). Em seu Twitter, afirmou ser membro da IURD desde 2004.
Almeida de Jesus	Francisco Almeida Lima	1959	CE	IURD	CE	51 (1999)	T	64.279	-	-	-	PMDB	Ensino Médio	Servidor Público	Vereador em Fortaleza (1997-1998); Sec. Mun. Fortaleza (2000-2001).
						52 (2003)	T	85.727	-	-	-	PL			
Almir Moura	Almir Oliveira Moura	1959	RJ	IIGD	RJ	52 (2003)	T	34.081	-	-	-	PL	Ensino Médio	Pastor; Comunicador	CPI dos Sanguessugas.
Altineu Cortes	Altineu Cortes Freitas Coutinho	1968	RJ	AD (CGADB)	RJ	55 (2015)	T	40.593	-	-	-	PR	Ensino Médio	Empresário	Dep. Est. RJ (2003-2015); Sec. Est. Inf. e Juv. do RJ (2004-2005); Sec. Est. Ambiente (2019-2020).
						56 (2019)	T	55.367	-	-	-	PR			
Ana Alencar	Ana Borges Neves Alencar	1961	GO	n/d	TO	52 (2003)	S	25.736	-	-	-	PSDB	Odontologia	Dentista	Sec. Mun. Ass. Social Paraíso do Tocantins (n/d); esposa do ex-dep. est. e ex-prefeito Hider Alencar.
Anderson Ferreira	Anderson Ferreira Rodrigues	1972	PE	AD (CGADB)	PE	54 (2011)	T	48.435	-	-	-	PR	Ensino Médio	Empresário	Renunciou em 2017 para assumir a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes; filho do dep. est. Manoel Ferreira e irmão do dep. fed. André Ferreira.
						55 (2015)	T	150.565	-	-	-	PR			
André Abdon	André dos Santos Abdon	1970	PA	AD (CGADB)	AP	55 (2015)	T	13.798	-	-	-	PRB	Engenharia	Engenheiro	Sec. Munic. Meio Ambiente de Macapá (1998).

						56 (2019)	T	12.856	-	-	-	PP (2003)			
André Ferreira	André Ferreira Rodrigues	1972	PE	AD (CGADB)	PE	56 (2019)	T	175.834	-	-	-	PSC	Turismo	Empresário	Vereador em Recife (2005-2015); Dep. est. PE (2015-2019).
André Janones	André Luis Gaspar Janones	1984	MG	IB (CBN)	MG	56 (2019)	T	178.660	-	-	-	Avante	Direito	Advogado	Membro da Igreja Batista da Lagoinha desde 2016.
André Zacharow	André Zacharow	1939	PR	IB (CBB)	PR	52 (2003)	T	81.565	-	-	-	PDT	Economia; Direito	Professor; Economista; Advogado	Diretor BRDE (1995); Pres. Cia. Des. Curitiba (1998-2001).
						53 (2007)	S	59.030	-	-	-	PMDB			
						54 (2011)	T	101.579	-	-	-	PMDB			
Andréia Zito	Andreia Almeida Zito dos Santos	1974	RJ	ICM	RJ	53 (2007)	T	190.413	-	-	-	PSDB	Direito	Advogada	Filha do ex-prefeito de Duque de Caxias, José Camilo Zito.
						54 (2011)	T	82.832	-	-	-	PSDB			
						55 (2015)	SE	17.302	-	-	-	PSDB			
Anthony Garotinho	Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira	1960	RJ	IPB	RJ	54 (2011)	T	694.862	-	-	-	PR	Teologia	Comunicador	Prefeito de Campos dos Goytacazes (1989-1992/1997-1998); Governador do RJ (1999-2002); Candidato Pres. Rep. 2002; Marido da ex-gov. Rosinha Garotinho (2003-2007); pai da dep. Fed. Clarissa Garotinho e do pref. de Campos dos Goytacazes Wladimir Garotinho. Membro da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, vinculada à Igreja Presbiteriana do Brasil, desde 1994.
Antônia Lúcia	Antônia Luciléia Cruz Ramos Câmara	1970	AC	AD (CGADB)	AC	54 (2011)	T	15.849	-	-	-	PSC	Economia	Economista	Esposa do dep. fed. Silas Câmara.
Antônio Bulhões	Antônio Carlos Martins de Bulhões	1968	RJ	IURD	SP	53 (2007)	T	109.978	-	-	-	PMDB	Direito; Teologia	Advogado; Administrador; Comunicador,	Apresentador da Record TV e bispo da IURD.

						54 (2011)	T	162.667	-	-	-	PRB		Teólogo; Pastor	
						55 (2015)	T	137.939	-	-	-	PRB			
Antônio de Jesus	Antônio Jesus Dias	1942	GO	AD (CONAMAD)	GO	48 (1987)	T	49.301	-	-	-	PMDB	Psicologia	Comunicador; Psicólogo; Professor; Pastor	Dep. Est. GO (1980-1981).
						49 (1991)	S	15.475	-	-	-	PMDB			
Antônio Jácome	Antônio Jácome de Lima Júnior	1962	PB	AD (CGADB)	RN	55 (2015)	T	71.555	-	-	-	PMN	Medicina; Direito; Teologia	Médico; Advogado; Teólogo	Vereador em Natal (1989-1990); Dep. est. RN (1991-2003/2007-2015); Sec. Mun. Promoção Social (1991) e Assuntos Comunitários (2001) de Natal; Vice-gov. RN (2003-2006).
Arolde de Oliveira	Arolde de Oliveira	1937	RS	IB (CBB)	RJ	48 (1987)	T	26.417	-	-	-	PFL	Engenharia; Economia	Economista; Engenheiro; Militar; Professor	Proprietário do Grupo MK de Comunicação, exerceu funções na EMBRATEL, DENTEL, TELERJ e INTELSAT. Foi membro da Primeira Igreja Batista de Niterói (RJ). Faleceu em 2020. de Covid-19, no exercício do mandato.
						49 (1991)	T	33.319	-	-	-	PFL			
						50 (1995)	T	49.653	-	-	-	PFL			
						51 (1999)	T	72.883	-	-	-	PFL			
						52 (2003)	T	91.798	-	-	-	PFL			
						53 (2007)	T	61.440	-	-	-	PFL			
						54 (2011)	T	99.457	-	-	-	DEM			
						55 (2015)	T	55.380	-	-	-	PSD (2011)			
						-	-	-	56 (2019)	T	2.382.265	PSD (2011)			
Aroldo Martins	José Aroldo Souza Martins	1961	SP	IURD	PR	56 (2019)	T	52.572	-	-	-	PRB	Filosofia; Teologia; Direito; Administração	Comunicólogo; Professor	Bispo da IURD e ex-executivo da Record TV.
Audifax Barcelos	Audifax Charles Pimentel Barcelos	1964	ES	IB (CBB)	ES	54 (2011)	T	161.856	-	-	-	PSB	Administração	Administrador; Servidor Público; Economista	Sec. De Planejamento (1988-1989) e prefeito de Serra (2005-2008/2013-2020).

Aureo	Aureo Lídio Moreira Ribeiro	1979	RJ	IM	RJ	54 (2011)	T	29.009	-	-	-	PRTB	Ensino Médio	Empresário	Criador da Frente Parlamentar em Defesa da Vida - Contra o Aborto. O parlamentar nos confirmou pessoalmente o seu pertencimento à Igreja Metodista.
						55 (2015)	T	58.117	-	-	-	SD			
						56 (2019)	T	68.414	-	-	-	SD			
Benedita da Silva	Benedita Souza da Silva Sampaio	1942	RJ	AD (n/d)	RJ	48 (1987)	T	27.460	-	-	-	PT	Serviço social	Servidora pública; Assistente social; Professora; Auxiliar de Enfermagem	Vereadora do Rio (1983-1986); Vice-gov. RJ (1999-2002); Governadora do RJ (2002); Ministra da Sec. Esp. Assist. e Promoção Social (2002-2003); Sec. Est. Assist. Social e DH do RJ (2007-2010).
						49 (1991)	T	53.278	-	-	-	PT			
				-		-	-	50 (1995)	T	2.249.861	PT				
				54 (2011)		T	71.036	-	-	-	PT				
				55 (2015)		T	48.163	-	-	-	PT				
				56 (2019)		T	44.804	-	-	-	PT				
Benedito Domingos	Benedito Augusto Domingos	1934	MG	AD (CONAMAD)	DF	49 (1991)	T	27.368	-	-	-	PTR	Direito	Empresário; Advogado	Sec. de Habitação (1987-1988) e Sec. de Governo (1992-1993) do DF; Vice-gov. do DF (1999-2003); Dep. Distrital (2007-2015).
						50 (1995)	T	39.070	-	-	-	PP (1993)			
Bispo Gê Tenuta	Geraldo Tenuta Filho	1958	SP	IARC	SP	53 (2007)	SE	86.939	-	-	-	PFL	Teologia; Comunicação Social	Comunicólogo; Pastor; Comunicador; Teólogo; Empresário	Dep. Est. De SP (2003-2007).

Bispo João Mendes de Jesus	João Mendes de Jesus	1953	BA	IURD	RJ	52 (2003)	T	59.740	-	-	-	PDT	Economia	Pastor; Economista; Auxiliar Administrativo	Pastor da IURD; Diretor da Editora Universal; CPI dos Sanguessugas; Vereador do Rio a partir de 2009.
Bispo Rodovalho	Robson Lemos Rodovalho	1955	GO	CESNT	DF	53 (2007)	T	68.378	-	-	-	PFL	Física	Comunicador; Escritor; Professor; Pastor; Empresário	Pastor e fundador da Comunidade Ev. Sara Nossa Terra; Sec. Trabalho do DF (2009-2010).
Bispo Rodrigues	Carlos Alberto Rodrigues Pinto	1957	RJ	IURD	RJ	51 (1999)	T	75.611	-	-	-	PFL	Teologia	Pastor; Comunicador	Bispo da IURD, foi seu principal articulador político nos anos 90 e 2000; CPI dos Sanguessugas; Mensalão; Escândalo dos Bingos; renunciou em 2005.
						52 (2003)	T	192.640	-	-	-	PL			
Bispo Vieira Reis	Jaildo Vieira Reis	1954	BA	IURD	RJ	52 (2003)	T	79.203	-	-	-	PMDB	Ensino Médio	Administrador; Comunicador	Bispo e apresentador de programas da IURD; CPI dos Sanguessugas; Vereador de Campos dos Goytacazes (2009-2012).
Bispo Wanderval de Jesus	Wanderval Lima dos Santos	1956	RJ	IURD	SP	51 (1999)	T	115.668	-	-	-	PTB	Ensino Médio	Comunicador; Empresário	Bispo, diretor de emissoras e apresentador de programas da IURD; CPI dos Sanguessugas.
						52 (2003)	T	177.456	-	-	-	PL			
Bruna Furlan	Bruna Dias Furlan	1983	SP	CCB	SP	54 (2011)	T	270.661	-	-	-	PSDB	Direito	Advogada	Filha de Rubens Furlan, seis vezes prefeito de Barueri. Eleita dep. est. em 2022.
						55 (2015)	T	178.606	-	-	-	PSDB			
						56 (2019)	T	126.847	-	-	-	PSDB			
Brunny	Bruniele Ferreira Gomes	1989	MG	IB (CBN)	MG	55 (2015)	T	45.381	-	-	-	PTC	Ensino Médio	Comunicadora.	Foi casada com o ex-dep. est. de MG Hélio Gomes.
Cabo Daciolo	Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos	1976	SC	Sem vinculação institucional	RJ	55 (2015)	T	49.831	-	-	-	PSOL	Turismo	Militar	Candidato a Presidente da República (2018) pelo Patriota.
Cabo Júlio	Julio Cesar Gomes dos Santos	1970	MG	AD (CGADB)	MG	51 (1999)	T	217.088	-	-	-	PL	Direito e Teologia	Policial	CPI dos Sanguessugas; Vereador de Belo Horizonte (2009-2012); Dep. est. de MG (2012-2019).
						52 (2003)	T	116.506	-	-	-	PST			

Carlos Andrade	Carlos Augusto Andrade Silva	1964	RR	AD (CGADB)	RR	55 (2015)	T	6.733	-	-	-	PHS	Administração	Administrador; Eletricista	Executivo e pres. da Boa Vista Energia (2000-2008), ex-subsidiária da Eletrobrás.
Carlos Apolinário	Carlos Alberto Eugênio Apolinário	1952	SP	AD (CONAMAD)	SP	50 (1995)	T	164.874	-	-	-	PMDB	Direito	Empresário	Dep. est. de SP (1983-1995) e vereador de São Paulo (2001-2015); Gov. interino de SP (1992).
Carlos Gomes	Antônio Carlos Gomes da Silva	1972	BA	IURD	RS	55 (2015)	T	92.323	-	-	-	PRB	Ensino Médio	Comunicador	Pastor e apresentador de programas da IURD; Dep. est. do RS (2007-2014).
						56 (2019)	T	103.373	-	-	-	PRB			
Carlos Magno	Carlos Magno Costa Garcia	1952	SE	IB (CBB)	SE	50 (1995)	T	28.216	-	-	-	PFL	Medicina	Médico	Prefeito de Estância (1983-1989); Dep. est. de SE (1991-1995); Pres. da FUNDAT (2007).
Carlos Nader	Carlos Frederico Theodoro Nader	1965	RJ	AD (n/d)	RJ	51 (1999)	S	39.229	-	-	-	PFL	Direito	Empresário; Advogado	Executivo do Sistema Sul-Fluminense de Comunicação (1997-2001); CPI dos Sanguessugas; primo do ex-pres. da ALERJ José Nader.
						52 (2003)	SE	59.914	-	-	-	PFL			
Carlos William	Carlos Willian de Souza	1956	MG	IEQ	MG	52 (2003)	T	111.572	-	-	-	PST	Direito	Advogado	Vereador em Belo Horizonte (2001-2002); Executivo de emissoras da IEQ.
						53 (2007)	T	35.681	-	-	-	PTC			
Celina Leão	Celina Leão Hizim Ferreira	1977	GO	CDN	DF	56 (2019)	T	31.660	-	-	-	PP (2003)	Administração	Administradora	Dep. distrital (2011-2018) e Sec. De Juventude (2006) e Esporte e Lazer (2020) do DF. Eleita vice-gov. do DF em 2022.
Celso Dourado	Celso Loula Dourado	1932	BA	IPU	BA	48 (1987)	T	40.822	-	-	-	PMDB	Teologia; Filosofia	Agricultor; Professor	Pastor da IPU; Vereador em Campo Formoso (1962-1966); Sec. Mun. Educ. Irecê (1997); Prefeito de João Dourado (2017-2020).
Celso Sabino	Celso Sabino de Oliveira	1978	PA	AD (CADB)	PA	56 (2019)	T	146.288	-	-	-	PSDB	Direito	Administrador; Advogado; Auditor	Dep. est. (2011/2015-2018) e sec. est. de Trabalho do PA (2012-2013).

Cezinha de Madureira	Antonio Cezar Correia Freire	1973	BA	AD (CONAMAD)	SP	56 (2019)	T	119.024	-	-	-	PSD (2011)	n/d	Jornalista; Comunicador	Pastor e apresentador de programas da AD; Dep. est. de SP (2015-2019).
Christiane Yared	Christiane de Souza Yared	1960	PR	IEE	PR	55 (2015)	T	200.144	-	-	-	PTN	Ensino Médio	Empresária	Pastora; Presidente do Instituto Paz no Trânsito, fundado depois que seu filho foi morto em acidente causado pelo dep. est. Carli Filho, em 2009.
						56 (2019)	T	107.636	-	-	-	PR			
Clarissa Garotinho	Clarissa Barros Assed Matheus de Oliveira	1982	RJ	IPB	RJ	55 (2015)	T	335.061	-	-	-	PR	Jornalismo	Jornalista	Vereadora do Rio (2009-2011); Dep. est. do RJ (2011-2015); Sec. mun. de Desenvolvimento, Emprego e Inovação do Rio (2017-2018); filha dos ex-gov. Anthony e Rosinha Garotinho; irmã do ex-dep. fed. e prefeito de Campos dos Goytacazes Wladimir Garotinho.
						56 (2019)	T	35.131	-	-	-	PROS			
Cleber Verde	Cleber Verde Cordeiro Mendes	1972	MA	AD (CGADB)	MA	53 (2007)	T	71.734	-	-	-	PAN	Direito	Professor; Advogado; Servidor público; Vendedor; Escritor	Vereador em São Luís (1997-2007); Gerente do INSS (2000).
						54 (2011)	T	126.896	-	-	-	PRB			
						55 (2015)	T	105.243	-	-	-	PRB			
				56 (2019)		T	101.806	-	-	-	PRB				
				CCB											
Costa Ferreira	Antonio da Conceição Costa Ferreira	1939	MA	AD (CGADB)	MA	48 (1987)	T	28.415	-	-	-	PFL	Direito	Professor; Torneiro Mecânico; Advogado	Pastor; vereador em São Luís (1977-1987); Sec. Est. Desenvolvimento Social do MA (2009).
						49 (1991)	T	21.224	-	-	-	PFL			
						50 (1995)	SE	24.764	-	-	-	PFL			
						51 (1999)	T	37.923	-	-	-	PFL			

						52 (2003)	T	64.719	-	-	-	PFL			
						53 (2007)	S	55.131	-	-	-	PSC			
						54 (2011)	S	51.414	-	-	-	PSC			
Daniela do Waguinho	Daniela Moté de Souza Carneiro	1976	RJ	INV	RJ	56 (2019)	T	136.286	-	-	-	MDB	Pedagogia	Pedagoga; Servidora Pública	Sec. Mun. de Assistência Social e Cidadania de Belford Roxo (2017-2018); Esposa do prefeito de Belford Roxo Waguinho (2021-); Ministra do Turismo (2023).
Daso Coimbra	Daso de Oliveira Coimbra	1926	RJ	IC	RJ	48 (1987)	T	45.399	-	-	-	PMDB	Medicina; História; Geografia	Jornalista; Professor; Médico	Dep. Est. antigo RJ (1955-1963).
David Soares	David Bezerra Ribeiro Soares	1973	RJ	IIGD	SP	56 (2019)	T	99.865	-	-	-	DEM	Direito	Advogado	Vereador em São Paulo (2011-2019); Filho do fundador da IIGD, R. R. Soares e irmão do dep. Fed. Marcos Soares.
Delegado Francischini	Fernando Destito Francischini	1970	PR	AD (CGADB)	PR	54 (2011)	T	130.522	-	-	-	PSDB	Direito	Delegado de Polícia	Sec. Seg. Pública PR (2014-2015); Sec. Mun. Antidrogas de Curitiba (2008-2010); Pai do dep. fed. Felipe Francischini; Dep. est. PR (2019), cassado em 2021 por propagar <i>fake news</i> .
						55 (2015)	T	159.569	-	-	-	SD			
Dona Íris de Araújo	Iris de Araújo Rezende Machado	1943	MS	ICE	GO	-	-	-	52 (2003)	S	-	PMDB	Artes Plásticas	Administradora	Candidata vice-pres. de Orestes Quêrcia (1994); esposa do ex-ministro, senador, prefeito de Goiânia e gov. de Goiás Íris Rezende.
						53 (2007)	T	201.229	-	-	-	PMDB			
						54 (2011)	T	185.934	-	-	-	PMDB			
Dr. Adilson Soares	Adilson Soares	1940	ES	IIGD	RJ	53 (2007)	T	48.371	-	-	-	PL	Direito	Advogado	Vereador do Rio (2005-2008); Irmão de R. R. Soares, fundador da IIGD.
						54 (2011)	T	51.011	-	-	-	PR			

Dr. Antonio Cruz	Antonio Ferreira da Cruz Filho	1949	MT	AD (CGADB)	MS	51 (1999)	SE	34.870	-	-	-	PMDB	Medicina	Medicina	Pastor; Vereador de Campo Grande (1989-2001).
						52 (2003)	T	76.443	-	-	-	PMDB			
						53 (2007)	T	57.464	-	-	-	PP (2003)			
Dr. Grilo	Rodrigo Moreira Ladeira Grilo	1972	MG	IIGD	MG	54 (2011)	T	40.093	-	-	-	PSL	Direito	Advogado	Advogado da IIGD.
Dr. Jaziel	Jaziel Pereira de Souza	1961	CE	AD (CGADB)	CE	56 (2019)	T	65.300	-	-	-	PR	Medicina	Médico	Vereador de Fortaleza (2001-2002); Dep. est. do CE (2003-2006).
Dr. João	João Ferreira Neto	1950	CE	IB (CBB)	RJ	55 (2015)	T	65.624	-	-	-	PR	Medicina	Médico	Sec. mun. de Saúde (1998-2000/2005-2007), vereador (2009-2012) e pref. de São João de Meriti (2017-).
Dr. Luiz Ovando	Luiz Alberto Ovando	1949	MT	IB (CBB)	MS	56 (2019)	T	50.376	-	-	-	PSL	Medicina	Médico	-
Dr. Nechar	Sergio Antonio Nechar	1951	SP	AD (CGADB)	SP	53 (2007)	T	42.173	-	-	-	PV	Medicina	Médico	Vereador de Marília (1997-2000).
Dr.ª Soraya Manato	Soraya de Souza Manatto	1961	ES	ICM	ES	56 (2019)	T	57.741	-	-	-	PSL	Medicina	Médica	Esposa do ex-dep. fed. Carlos Manato.
Eber Silva	Eber Silva	1949	RJ	IB (CBB)	RJ	51 (1999)	T	53.828	-	-	-	PDT	Letras; Teologia	Professor; Pastor	Pastor da 2ª IB de Campos dos Goytacazes; CPI dos Sanguessugas.
Edésio Frias	Edésio Frias de Araújo	1940	PE	IB (CBB)	RJ	48 (1987)	T	21.077	-	-	-	PDT	Direito	Empresário; Advogado; Contador	Sec. Mun. De Governo do Rio (1989-1990); Dep. Est. do RJ (1975-1987); diretor FUNABEM (n/d); diretor Rio Trilhos (n/d).
						49 (1991)	S	15.772	-	-	-	PDT			
Edinho Araújo	Edson Coelho Araújo	1949	SP	IPI	SP	50 (1995)	T	56.218	-	-	-	PMDB	Direito; Letras	Professor; Advogado	Pref. de Santa Fé do Sul (1977-1983); Dep. Est. de SP (1983-1995); Pref. de São José do Rio Preto (2001-2009/2017-); Min. da Sec. Nac. de Portos (2015).
						51 (1999)	T	70.393	-	-	-	PMDB			
						54 (2011)	T	100.195	-	-	-	PMDB			
						55 (2015)	T	111.525	-	-	-	PMDB			
Edinho Montemor	Edgard Montemor Fernandes	1956	SP	IB (CBB)	SP	52 (2003)	SE	61.442	-	-	-	PSB	Direito	Advogado	Vereador de São Bernardo do Campo (1993-2005); Sec. mun.

						53 (2007)	S	73.212	-	-	-	PSB		de São Bernardo do Campo (2002-2004); Fundador do São Bernardo FC (2004).	
Edivaldo Holanda	Edivaldo de Holanda Braga	1946	PB	IB (CBB)	MA	48 (1987)	S	21.468	-	-	-	PFL	Direito; Administração	Advogado; Empresário	Vereador de São Luís (1977-1983); Dep. est. do MA (1983-1987/2007-2011/2015-2019); Sec. Mun. de Governo de São Luís (n/d); pai do ex-dep. fed. e prefeito de São Luís Edivaldo Holanda Junior.
Edivaldo Holanda Junior	Edivaldo de Holanda Braga Junior	1978	MA	IB (CBB)	MA	54 (2011)	T	104.015	-	-	-	PTC	Direito	Advogado; Empresário	Vereador de São Luís (2005-2011); prefeito de São Luís (2013-2021); filho do ex-dep. Edivaldo Holanda.
Edmar Arruda	Edmar de Souza Arruda	1959	PR	IPI	PR	54 (2011)	T	61.309	-	-	-	PSC	Economia	Economista	Vereador de Maringá (2001-2004).
						55 (2015)	T	85.155	-	-	-	PSC			
Edna Macedo	Edna Macedo Sampaio Fernandes	1948	RJ	IURD	SP	52 (2003)	T	118.474	-	-	-	PTB	Ensino Médio	Radialista	Apresentadora de programas da IURD; dep. est. de SP (1995-2003/2019-); irmã do fundador da IURD Edir Macedo.
Eduardo Bolsonaro	Eduardo Nantes Bolsonaro	1984	RJ	IB (CBB)	SP	55 (2015)	T	82.224	-	-	-	PSC	Direito	Policial	Filho do ex-dep. fed. e ex-presidente da República Jair Bolsonaro; irmão do senador Flávio Bolsonaro. Deputado federal mais votado da história do país.
						56 (2019)	T	1.843.735	-	-	-	PSL			
Eduardo Cunha	Eduardo Cosentino da Cunha	1958	RJ	CESNT	RJ	52 (2003)	T	101.495	-	-	-	PPB	Economia	Economista	Pres. da TELERJ (1991-1993); Pres. da CEHAB (1999-2000); Dep. est. do RJ (2000-2001); Pres. da Câmara dos Deputados (2015-2016), quando foi cassado.
						53 (2007)	T	130.773	-	-	-	PMDB			
						54 (2011)	T	150.616	-	-	-	PMDB			

						55 (2015)	T	232.708	-	-	-	PMDB			
Eduardo Lopes	Eduardo Benedito Lopes	1964	SP	IURD	RJ	53 (2007)	S	59.543	-	-	-	PSB	Teologia	Administrador; Comunicador	Apresentador e executivo de veículos de comunicação da IURD.
						-	-	-	55 (2015)	SE	-	PRB			
Eli Borges	Eli Dias Borges	1960	GO	AD (CONAMAD)	TO	56 (2019)	T	48.812	-	-	-	SD	Ensino Médio	Agropecuária; Pastor	Pastor da AD; Vereador de Palmas (2001-2002); Dep. est. do TO (2003-2018).
Elias Abrahão	Elias Abrahão	1941	SP	IPB	PR	50 (1995)	T	43.953	-	-	-	PMDB	Teologia	Professor; Pastor	Pastor da IPB; Sec. mun. do Meio Ambiente de Curitiba (1988-1990); Sec. est. de Educação do PR (1991-1994).
Eliel Rodrigues	Eliel Rodrigues	1925	PA	AD (CGADB)	PA	48 (1987)	T	23.294	-	-	-	PMDB	Engenharia	Engenheiro	Pastor da AD.
						49 (1991)	S	13.386	-	-	-	PMDB			
Elizeu Dionizio	Elizeu Dionizio Souza da Silva	1982	ES	AD (CGADB)	MS	55 (2015)	SE	39.074	-	-	-	SD	Direito	Advogado	Vereador de Campo Grande (2013-2015).
Eliziane Gama	Eliziane Pereira Gama Melo	1977	MA	AD (CGADB)	MA	55 (2015)	T	133.575	-	-	-	PPS	Jornalismo	Jornalista	Dep. est. do MA (2007-2014).
						-	-	-	56 (2019)	T	1.539.942	PPS			
Enoc Vieira	Enoc Almeida Vieira	1938	MA	IB (CBB)	MA	48 (1987)	T	27.087	-	-	-	PFL	Direito	Professor; Advogado; Servidor público; Bancário	Pastor da 2ª IB de São Luís; Vereador de São Luís (1971-1975); Dep. est. do MA (1975-1983).
Eraldo Tinoco	Eraldo Tinoco Melo	1943	BA	IB (CBB)	BA	48 (1987)	T	32.170	-	-	-	PFL	Administração	Professor; Administrador	Min. Da Educação (1992); Sec. est. de Energia, Transportes e Comunicações (1995-1998) e de Educação (1999-2002) da BA; Vice-gov. da BA (2003-2007).
						49 (1991)	T	46.708	-	-	-	PFL			
						50 (1995)	T	56.318	-	-	-	PFL			
						51 (1999)	T	150.195	-	-	-	PFL			

Erivelton Santana	Erivelton Lima Santana	1965	BA	AD (CGADB)	BA	54 (2011)	T	69.765	-	-	-	PSC	Ensino Médio	Assessor; Auxiliar Administrativo	Vereador de Salvador (2005-2011).
						55 (2015)	T	74.836	-	-	-	PSC			
Euler Moraes	Euler Lázaro de Moraes	1949	MG	IB (CBB)	GO	51 (1999)	T	77.268	-	-	-	PMDB	Economia	Servidor público; Economista	Sec. esp. de Agricultura e Abastecimento de GO (1995-1998); Sec. mun. de Turismo de Goiânia (2007-n/d).
Eunice Michiles	Eunice Mafalda Michiles	1929	SP	IASD	AM	48 (1987)	T	24.003	-	-	-	PFL	Ensino Médio	Servidora pública; Professora; Economiária	Dep. est. do AM (1975-1979); Sec. est. de Trabalho e Serviço Social do AM (1978); Senadora do AM (1979-1987). Mãe do ex-dep. fed. Humberto Michiles.
Eurides Brito	Eurides Brito da Silva	1937	PA	IASD	DF	48 (1987)	SE	11.440	-	-	-	PFL	Pedagogia	Professora	Sec. de Educação e Cultura do DF (1979-1985).
						49 (1991)	S	15.344	-	-	-	PTR			
Ezequiel Teixeira	Ezequiel Cortaz Teixeira	1955	RJ	PVN	RJ	55 (2015)	T	35.701	-	-	-	SD	Direito	Advogado	Pastor do PVN; Sec. est. de Ass. Social e Direitos Humanos do RJ (2015-2016). Casado com a ex-vereadora do Rio Márcia Teixeira.
Fábio Garcia	Fábio Paulino Garcia	1977	DF	CESNT	MT	55 (2015)	T	104.976	-	-	-	PSB	Engenharia	Engenheiro	Sec. mun. de Governo de Cuiabá (2013-2014); 1º suplente do sen. Jayme Campos (MT).
Fábio Sousa	Fábio Fernandes de Sousa	1982	GO	IAFV	GO	55 (2015)	T	82.204	-	-	-	PSDB	Gestão pública	Pastor; Comunicador; Gestor Público	Vereador de Goiânia (2005-2006); Dep. est. de GO (2007-2015); Pastor e filho de Cesar Augusto Machado, fundador da IAFV.
Fátima Pelaes	Fátima Lúcia Pelaes	1959	AP	AD (CGADB)	AP	49 (1991)	T	4.072	-	-	-	PFL	Sociologia	Socióloga	Sec. est. de Trabalho e Cidadania (1983-1985) e Turismo (2004-2006) do AP.
						50 (1995)	T	7.755	-	-	-	PFL			
						51 (1999)	T	7.519	-	-	-	PSDB			
						53 (2007)	T	17.297	-	-	-	PMDB			
						54 (2011)	T	14.193	-	-	-	PMDB			

Fausto Pinato	Fausto Ruy Pinato	1977	SP	CCB	SP	55 (2015)	T	22.097	-	-	-	PRB	Direito	Advogado	Ex-músico da CCB.
						56 (2019)	T	118.684	-	-	-	PP (2003)			
Fausto Rocha	Fausto Auromir Lopes Rocha	1938	SP	IB (CBB)	SP	48 (1987)	T	90.850	-	-	-	PFL	Direito	Comunicador; Advogado; Jornalista	Dep. est. de SP (1979-1983); Sec. est. de Desburocratização de SP (1981-1982); Apresentador e proprietário de emissoras.
						49 (1991)	T	60.278	-	-	-	PRN			
Felipe Francischini	Luiz Felipe Bonatto Francischini	1991	PR	AD (CGADB)	PR	56 (2019)	T	241.537	-	-	-	PSL	Direito	Advogado	Dep. est. do PR (2015-2018); filho do ex-dep. fed. e est. Delegado Francischini.
Fernando Torres	Fernando Dantas Torres	1968	BA	MAG	BA	55 (2015)	SE	66.215	-	-	-	PSD (2011)	Ensino Médio	Empresário	Vereador de Feira de Santana (2001-2004/2021-); dep. est. (2007-2010) e sec. est. de Desenvolvimento Urbano da BA (2017).
Fernando Zuppo	Carlos Fernando Zuppo	1942	SP	n/d	SP	50 (1995)	T	48.139	-	-	-	PDT	Direito	Advogado	Dep. Est. de SP (1979-1983); Sec. de Finanças (1973-1974) e de Obras (1988-1994) de Osasco; Pres. da Cia. de Água e Esgotos de Osasco (1974-1975).
						51 (1999)	T	44.528	-	-	-	PDT			
Filipe Pereira	Filipe de Almeida Pereira	1983	RJ	AD (CONAMAD)	RJ	53 (2007)	T	51.062	-	-	-	PSC	Ensino Médio	Empresário	Sec. Est. de Prevenção à Dependência Química do RJ (2013-2015); filho de Everaldo Pereira, cand. Pres. 2014.
						54 (2011)	T	98.210	-	-	-	PSC			
Flávio Bezerra	Flávio Bezerra da Silva	1961	RN	IURD	CE	53 (2007)	T	51.136	-	-	-	PMDB	Educação Física	Pastor; Empresário; Pescador	Pastor da IURD; Sec. Est. de Pesca e Aquicultura do CE (2007-n/d).
Flávio Bolsonaro	Flávio Nantes Bolsonaro	1981	RJ	IB (CBB)	RJ	-	-	-	56 (2019)	T	4.380,418	PSL	Direito	Advogado; Empresário	Dep. est. do RJ (2003-2019); filho do ex-pres. da Rep. Jair Bolsonaro e irmão do dep. fed. Eduardo Bolsonaro.

Flordelis	Flordelis dos Santos de Souza	1961	RJ	AD (CONAMAD)	RJ	56 (2019)	T	196.959	-	-	-	PSD (2011)	Ensino Médio	Pastora; Cantora	Pastora e cantora do Ministério Flordelis, filiado à CONAMAD; cassada em 2021, foi condenada por ser mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo, seu marido.
Francisco Floriano	Francisco Floriano de Sousa Silva	1959	RJ	IMPD	RJ	54 (2011)	T	57.018	-	-	-	PR	Ensino Médio	Comunicador; Representante comercial; Publicitário	Pastor da IMPD; ex-pastor e ex-apresentador de programas da IURD.
						55 (2015)	T	47.157	-	-	-	PR			
Francisco Silva	Oliveira Francisco da Silva	1938	SP	Sem vinculação institucional	RJ	49 (1991)	T	40.721	-	-	-	PDC	Ensino Fundamental	Empresário	Sec. est. de Habitação do RJ (1999); proprietário da Rádio Melodia. Pai do dep. est. Fábio Silva (RJ) e do ex-vereador do Rio Theo Silva.
						50 (1995)	T	141.880	-	-	-	PP (1993)			
						51 (1999)	T	89.954	-	-	-	PPB			
Gelson Azevedo	Gelson de Azevedo Almeida	1965	RJ	n/d	RJ	56 (2019)	T	28.216	-	-	-	PHS	Ensino Fundamental	Empresário	Vice-prefeito de São João de Meriti (2017-2019).
George Hilton	George Hilton dos Santos Cecílio	1971	MG	IURD	MG	53 (2007)	T	83.109	-	-	-	PP (2003)	Ciências Sociais	Comunicador; Animador; Teólogo	Pastor e apresentador de programas da IURD; Dep. est. de MG (1999-2007); Min. do Esporte (2015-2016).
						54 (2011)	T	92.282	-	-	-	PRB			
						55 (2015)	T	146.792	-	-	-	PRB			
Geovania de Sá	Geovânia de Sá	1972	SC	AD (CGADB)	SC	55 (2015)	T	52.757	-	-	-	PSDB	Administração	Administradora	Vereadora de Criciúma (2013-2015); Sec. Mun. de Ass. Social e Habitação (2009-2012) e de Saúde de Criciúma (2013-2014).
						56 (2019)	T	101.937	-	-	-	PSDB			

Gerson Gabrielli	Gerson Silva Gabrielli	1949	BA	IB (CBB)	BA	51 (1999)	T	57.354	-	-	-	PFL	História	Empresário	Pres. da Conf. Nacional do Comércio Lojista (n/d).
						52 (2003)	T	110.863	-	-	-	PFL			
Gérson Vilas-Boas	Gérson Vilas-Boas	1934	BA	IB (CBN)	SE	48 (1987)	S	8.817	-	-	-	PMDB	Teologia; Pedagogia	Professor; Pastor	Pastor e apresentador de programas da CBN.
Gidel Dantas	Gidel Dantas Queiroz	1935	CE	IDC	CE	48 (1987)	T	40.459	-	-	-	PMDB	Ensino Médio	Servidor público; Pastor	Pastor; Diretor geral do DETRAN/CE (n/d) e do DENATRAN (1998-n/d).
Gilberto Abramo	Gilberto Aparecido Abramo	1966	SP	IURD	MG	56 (2019)	T	162.092	-	-	-	PRB	Ciências Sociais	Teólogo	Bispo da IURD; Dep. est. de MG (2003-2018).
Gilberto Nascimento	Gilberto Nascimento Silva	1956	SP	AD (CGADB)	SP	52 (2003)	T	240.664	-	-	-	PSB	Direito	Advogado; Delegado de Polícia	Vereador de São Paulo (1983-1994); Dep. est. de SP (1995-2003).
						55 (2015)	T	120.044	-	-	-	PSC			
						56 (2019)	T	91.797	-	-	-	PSC			
Gilmar Machado	Gilmar Alves Machado	1961	MG	IB (CBB)	MG	51 (1999)	T	39.863	-	-	-	PT	História	Professor	Dep. est. de MG (1991-1998); Prefeito de Uberlândia (2013-2016).
						52 (2003)	T	109.722	-	-	-	PT			
						53 (2007)	T	82.110	-	-	-	PT			
						54 (2011)	T	192.657	-	-	-	PT			
Glaustin da Fokus	Glaukston Batista Rios	1973	GO	AD (CGADB)	GO	56 (2019)	T	100.437	-	-	-	PSC	Ensino Médio	Administrador	-
Glycon Terra Pinto	Glycon Terra Pinto Junior	1962	MG	IB (CBN)	MG	51 (1999)	T	48.661	-	-	-	PL	Ensino Médio	Empresário	Pastor da CBN; Vereador de Belo Horizonte (1993-1999).
Greyce Elias	Greyce de Queiroz Elias	1980	MG	CESNT	MG	56 (2019)	T	37.620	-	-	-	Avante	Direito	Empresária	Vereadora de Patrocínio (2013-2016).
Guaracy Batista da Silveira	Guaracy Batista da Silveira	1951	SP	IEQ	TO	-	-	-	55 (2015)	S	-	PSD (2011)	n/d	Pastor	Pastor da IEQ. Sobrinho do ex-dep. Fed. Guaracy Silveira.

Gutemberg Reis	Gutemberg Reis de Oliveira	1979	RJ	Sem vinculação institucional	RJ	55 (2015)	T	54.573	-	-	-	PMDB	Ensino Médio	Empresário	Irmão do ex-dep. fed. e ex-pref. de Duque de Caxias Washington Reis e de Rosenverg Reis, dep. est. do RJ. Sua assessoria informou que ele é evangélico sem vínculo institucional com qualquer denominação.
						56 (2019)	T	133.612	-	-	-	MDB			
Heitor Freire	Heitor Rodrigo Pereira Freire	1981	CE	IEP	CE	56 (2019)	T	97.201	-	-	-	PSL	Administração	Administrador	-
Henrique Afonso	Henrique Afonso Soares Lima	1964	AC	IPB	AC	52 (2003)	T	10.290	-	-	-	PT	Pedagogia	Professor	Pastor da IPB; Vereador de Cruzeiro do Sul (1997-n/d);
						53 (2007)	T	14.785	-	-	-	PT			
						54 (2011)	T	20.306	-	-	-	PV			
Herculano Anghinetti	Herculano Anghinetti	1960	MG	IB (CBN)	MG	50 (1995)	T	17.781	-	-	-	PMN	Economia	Agricultor; Corretor	Sec. Est. De Turismo de MG (2004-2005).
						51 (1999)	T	53.757	-	-	-	PPB			
						52 (2003)	T	79.515	-	-	-	PPB			
Hissa Abrahão	Hissa Nagib Abrahão Filho	1980	AM	IAE	AM	55 (2015)	T	113.646	-	-	-	PPS	Economia	Comerciário	Vereador (2009-2012) e vice-prefeito de Manaus (2013-2015).
Hugo Biehl	Hugo Matias Biehl	1952	SC	IECLB	SC	49 (1991)	T	45.010	-	-	-	PDS	Administração	Administrador; Profissional técnico	Dep. est. de SC (1983-1991).
						50 (1995)	T	49.942	-	-	-	PPR			
						51 (1999)	T	91.815	-	-	-	PPB			
Ildemar Kussler	Ildemar Kussler	1957	SC	AD (n/d)	RO	50 (1995)	T	19.224	-	-	-	PSDB	Direito	Advogado; Promotor de Justiça; Professor	Prefeito de Ji-Paraná (1997-2001).
Irineu Rodrigues	Irineu Rodrigues	1954	RS	IEQ	PR	52 (2003)	S	46.864	-	-	-	PDT	Ensino Médio	Comunicador	Pastor da IEQ; CPI dos Sanguessugas.

Iris Rezende	Iris Rezende Machado	1933	GO	ICE	GO	-	-	-	50 (1995)	T	1.133.985	PMDB	Direito	Advogado	Vereador em Goiânia (1959-1962); Dep. est. de GO (1962-1966); Prefeito de Goiânia (1966-1969/2005-2010/2017-2020); Gov. de GO (1983-1986/1991-1994); Min. da Agricultura (1986-1990); Min. da Justiça (1997-1998); marido da dep. fed. Iris Rezende.
Irmão Lázaro	Antonio Lázaro Silva	1966	BA	IB (n/d)	BA	55 (2015)	T	161.438	-	-	-	PSC	Ensino Médio	Músico	Pastor; Sec. mun. de Relações Institucionais de Salvador (2016); Vereador de Salvador (2021).
Isaías Silvestre	Isaías Silvestre	1948	MG	AD (CGADB)	MG	52 (2003)	T	68.058	-	-	-	PSB	Ensino Médio	Empresário; Comerciante	CPI dos Sanguessugas.
						54 (2011)	S	32.500	-	-	-	PSB			
Itsuo Takayama	Itsuo Takayama	1942	SP	AD (CGADB)	MT	49 (1991)	S	12.682	-	-	-	PFL	Engenharia	Engenheiro	Pastor da AD; Cassado em 1993, acusado de vender sua filiação partidária; Irmão do dep. Fed. Hidekazu Takayama.
Jabes Rabelo	Jabes Pinto Rabelo	1957	PR	IB (CBB)	RO	49 (1991)	T	11.002	-	-	-	PTB	Ensino Fundamental	Motorista profissional; Empresário; Agricultor; Pecuarista	Cassado em 1991, por acusações de falsificação de documentos e narcotráfico.
Jair de Oliveira	Jair de Oliveira	1952	MG	ICB	ES	52 (2003)	SE	53.816	-	-	-	PDT	Ensino Médio	Pastor	Vereador de Vitória (1993-1994); Dep. est. Do ES (1995-1998).
Jayme Paliarin	Jayme Paliarin	1932	SP	IEQ	SP	48 (1987)	T	48.327	-	-	-	PTB	Direito	Pastor; Pecuarista; Alfaiate; Agricultor; Advogado	Vereador de São Paulo (1965-1973).
Jefferson Campos	Jefferson Alves de Campos	1964	SP	IEQ	SP	52 (2003)	T	153.622	-	-	-	PSB	Direito	Pastor; Advogado; Comunicador	Pastor; Vereador de Sorocaba (1997-2002).
						53 (2007)	SE	92.246	-	-	-	PTB			

						54 (2011)	T	116.317	-	-	-	PSB			
						55 (2015)	T	161.790	-	-	-	PSD (2011)			
						56 (2019)	T	99.974	-	-	-	PSB			
JHC	João Henrique Holanda Caldas	1987	AL	IIGD	AL	55 (2015)	T	135.929	-	-	-	SD	Direito	Advogado	Dep. est. de AL (2011-2014); Pref. De Maceió (2021-).
						56 (2019)	T	178.645	-	-	-	PSB			
João Batista	João Batista Ramos da Silva	1943	RJ	IURD	SP	52 (2003)	T	121.255	-	-	-	PFL	Economia	Professor Técnico; Economista	Bispo e executivo de emissoras da IURD; CPI dos Sanguessugas.
João Campos	João Campos de Araújo	1962	GO	AD (CGADB)	GO	52 (2003)	T	61.323	-	-	-	PSDB	Direito	Delegado de Polícia	Pastor da AD; Autor do PDL 234/2011, da "cura gay".
						53 (2007)	T	67.573	-	-	-	PSDB			
						54 (2011)	T	135.968	-	-	-	PSDB			
						55 (2015)	T	107.344	-	-	-	PSDB			
						56 (2019)	T	106.014	-	-	-	PRB			
João de Deus Antunes	João de Deus Antunes	1943	RS	AD (CGADB)	RS	48 (1987)	T	50.641	-	-	-	PDT	Direito	Pastor; Assessor; Delegado de Polícia	-
						49 (1991)	T	31.713	-	-	-	PTB			

João Derly	João Derly de Oliveira Nunes Junior	1981	RS	IB (CBB)	RS	55 (2015)	T	106.991	-	-	-	PC do B	Ensino Médio	Atleta profissional	Duas vezes campeão mundial de judô e medalhista no Pan de 2007; vereador de Porto Alegre (2013-2015) e sec. est. de Esporte e Lazer do RS (2019-2020).
João Fagundes	João Batista da Silva Fagundes	1936	RS	IM	RR	49 (1991)	T	1.395	-	-	-	PMDB	Engenharia; Direito	Professor; Engenheiro; Advogado	Sec. est. de Segurança Pública de RR (n/d).
João Iensen	João Falavinha Iensen	1958	PR	AD (CGADB)	PR	50 (1995)	T	31.308	-	-	-	PTB	-	Comunicador	Dep. est. do PR (1991-1995); Apresentador e executivo de veículos de comunicação; filho do dep. Fed. Matheus Iensen.
João Paulo Gomes da Silva	João Paulo Gomes da Silva	1950	MG	IURD	MG	52 (2003)	T	71.197	-	-	-	PL	Direito	Jornalista; Comunicador; Advogado; Contador	Vereador de Belo Horizonte (1993-1999); Dep. est. de MG (1999-2003).
Joel de Hollanda	Joel de Hollanda Cordeiro	1943	PE	IB (CBB)	PE	-	-	-	50 (1995)	SE	-	PFL	Economia	Economista; Professor	Sec. est. de Educação (1979-1982) e de Trabalho e Ação Social (1990-1991) de PE; Dep. est. de PE (1983-1991); Senador de PE (1995-1999).
						51 (1999)	SE	47.042	-	-	-	PFL			
						52 (2003)	SE	36.895	-	-	-	PFL			
Joice Hasselmann	Joice Cristina Hasselmann	1978	PR	IB (n/d)	SP	56 (2019)	T	1.078.666	-	-	-	PSL	Jornalismo	Jornalista; Escritora	Ex-apresentadora de TV; Deputada federal mais votada da história do país.
Jhonatan de Jesus	Johnathan Pereira de Jesus	1983	RR	IURD	RR	54 (2011)	T	16.550	-	-	-	PRB	Medicina	Médico; Empresário	Filho do senador Mecias de Jesus (2021-).
						55 (2015)	T	20.677	-	-	-	PRB			
						56 (2019)	T	13.429	-	-	-	PRB			

Jorge Tadeu Mudalen	Jorge Tadeu Mudalen	1955	SP	IIGD	SP	53 (2007)	T	165.699	-	-	-	PFL	Engenharia	Engenheiro	Dep. est. (1987-1991) e Sec. est. de Abastecimento (1988) de SP (1987-1991); Vereador (2005-2007) e Sec. mun. de Articulação Metropolitana (2008) de São Paulo; casado com Sandra Tadeu, vereadora de São Paulo, e pai de Jorge Tadeu Filho, vereador de Guarulhos.
						54 (2011)	T	164.650	-	-	-	DEM			
						55 (2015)	T	178.771	-	-	-	DEM			
Jorge Wilson	Jorge Wilson de Matos	1943	RJ	IURD	RJ	50 (1995)	T	21.031	-	-	-	PMDB	Direito	Advogado	-
						51 (1999)	T	79.495	-	-	-	PMDB			
José Aleksandro	José Aleksandro da Silva	1965	CE	AD (CGADB)	AC	51 (1999)	SE	4.516	-	-	-	PFL	Filosofia	Professor	Vereador de Rio Branco (1993-1999). Cassado em 2002 acusado de planejar o assassinato do gov. Jorge Viana.
José Carlos Lacerda	José Carlos Lacerda	1943	RJ	IPB	RJ	50 (1995)	T	67.170	-	-	-	PPR	Administração de empresas	Empresário	Vereador (1970-1978), vice-pref. (1989-1990) e pref. de Duque de Caxias (1990-1992). Dep. est. do RJ (1979-1983).
José Felinto	José Severino Silva Felinto	1952	SE	AD (CGADB)	PR	49 (1991)	SE	19.886	-	-	-	PMDB	Ensino Médio	Militar; Enfermeiro	Vereador de Curitiba (1983-1987); Dep. est. do PR (1987-1991).
José Fernandes	José de Oliveira Fernandes	1943	AM	AD (CGADB)	AM	48 (1987)	T	19.633	-	-	-	PDT	Economia	Professor; Economista	Pastor da AD; Prefeito de Manaus (1979-1982).
José Medeiros	José Antonio dos Santos Medeiros	1970	RN	IPB	MT	-	-	-	55 (2015)	SE	-	PSD (2011)	Matemática; Direito	Policial	-
						56 (2019)	T	82.528	-	-	-	Podemos			
José Viana	José Viana dos Santos	1928	BA	AD (CGADB)	RO	48 (1987)	T	17.018	-	-	-	PMDB	Ensino Fundamental	Servidor público	Vereador de Porto Velho (1977-1983).
Josias Gonzaga	Josias Gonzaga Cardoso	1953	GO	AD (CONAMAD)	GO	50 (1995)	T	28.041	-	-	-	PMDB	Economia	Economista	Dep. est. de GO (1991-1995); Sec. est. de Meio Ambiente e Rec. Hídricos (1995-1999).

Josué Bengtson	Josué Bengtson	1944	SP	IEQ	PA	51 (1999)	T	40.253	-	-	-	PTB	Ensino Médio	Pastor	Pastor da IEQ; CPI dos Sanguessugas; pai do dep. fed. Paulo Bengtson.
						52 (2003)	T	65.916	-	-	-	PTB			
						54 (2011)	T	112.212	-	-	-	PTB			
						55 (2015)	T	122.995	-	-	-	PTB			
Júlia Marinho	Júlia Maria Godinho da Cruz Marinho	1960	GO	AD (CGADB)	PA	55 (2015)	T	86.949	-	-	-	PSC	Pedagogia	Administradora	Esposa do senador Zequinha Marinho.
Julio Cesar Ribeiro	Julio Cesar Ribeiro	1975	SP	IURD	DF	56 (2019)	T	79.775	-	-	-	PRB	Direito	Advogado	Pastor da IURD; Sec. de Esportes do DF (2012-2014); Dep. Distrital (2015-2018).
Júlio Redecker	Júlio César Redecker	1956	RS	IECLB	RS	50 (1995)	SE	40.788	-	-	-	PPR	Direito	Empresário; Professor; Advogado	Sub-relator da CPI dos Sanguessugas; faleceu na queda do voo 3054 da TAM, em 2007. no exercício do mandato.
						51 (1999)	T	102.596	-	-	-	PPB			
						52 (2003)	T	188.213	-	-	-	PPB			
						53 (2007)	T	157.745	-	-	-	PSDB			
Jurandy Loureiro	Jurandy Loureiro Barroso	1940	ES	AD (CGADB)	ES	53 (2007)	T	33.863	-	-	-	PSC	Ensino Fundamental	Empresário	Pastor da AD; Vereador de Vitória (1993-2004); Dep. est. do ES (2004-2006).
Laércio Oliveira	Laércio José de Oliveira	1959	PE	IPB	SE	53 (2007)	S	27.549	-	-	-	PSDB	Administração	Administrador	Dirigente da Confederação Nacional do Comércio; Presidente da Federação do Comércio de Sergipe.
						54 (2011)	T	79.514	-	-	-	PR			
						55 (2015)	T	84.198	-	-	-	SD			
						56 (2019)	T	68.014	-	-	-	PP (2003)			
Lamartine Posella	Lamartine Posella Sobrinho	1961	SP	IB (CBN)	SP	50 (1995)	SE	55.694	-	-	-	PP (1993)	Ensino Médio	Pastor	Pastor e músico da IB.
						51 (1999)	T	129.907	-	-	-	PPB			

Laprovita Vieira	Odenir Laprovita Vieira	1938	RJ	IURD	RJ	49 (1991)	T	35.062	-	-	-	PMDB	Ensino Médio	Comerciário; Empresário; Agricultor	Pastor da IURD; Intermediário na compra da Record TV, em 1989; Dep. est. do RJ (1999-2002).
						50 (1995)	T	52.573	-	-	-	PP (1993)			
Lauriete Rodrigues	Lauriete Rodrigues de Jesus	1970	ES	AD (CGADB)	ES	54 (2011)	T	69.818	-	-	-	PSC	Ensino Médio	Empresária	Cantora; ex-esposa do ex-senador Magno Malta.
						56 (2019)	T	51.983	-	-	-	PR			
Leonardo Quintão	Leonardo Lemos Barros Quintão	1975	DF	IPB	MG	53 (2007)	T	135.306	-	-	-	PMDB	Administração	Empresário	Vereador de Belo Horizonte (2001-2003); Dep. est. de MG (2003-2007); filho do pastor e prefeito de Ipatinga Sebastião Quintão.
						54 (2011)	T	141.737	-	-	-	PMDB			
						55 (2015)	T	118.470	-	-	-	PMDB			
Léo Moraes	Leonardo Barreto de Moraes	1984	PR	n/d	RO	56 (2019)	T	69.565	-	-	-	Podemos	Direito	Advogado	Vereador de Porto Velho (2013-2015); Dep. est. de RO (2015-2018).
Léo Motta	Eliel Márcio do Carmo	1973	MG	AD (CGADB)	MG	56 (2019)	T	51.073	-	-	-	PSL	Ensino Médio	Músico	Cantor; Vereador de Contagem (2017-2019).
Léo Vivas	Iliobaldo Vivas da Silva	1957	BA	IURD	RJ	53 (2007)	T	83.127	-	-	-	PRB	Ensino Médio	Pastor	Bispo da IURD; Vereador de Nova Iguaçu (2001-2002); Dep. est. do RJ (2003-2006); Sec. Ext. da Família do DF (2020-2021).
Levy Dias	Levy Dias	1938	MS	IPI	MS	48 (1987)	T	49.556	-	-	-	PFL	Direito	Empresário; Advogado	Dep. Est. Do MS (1971-1972); Prefeito de Campo Grande (1973-1977/1980-1982);
						-	-	-	49 (1991)	T	301.752	PTB			
Lézio Sathler	Lézio Gomes Sathler	1951	MG	IPB	ES	48 (1987)	T	47.047	-	-	-	PMDB	Direito	Administrador; Professor; Advogado	Diretor-geral do DETRAN/ES (1983-1986).
						49 (1991)	SE	8.872	-	-	-	PSDB			
Lidia Quinan	Lidia Araújo Quinan	1937	SP	IPB	GO	50 (1995)	T	103.486	-	-	-	PMDB	Enfermagem	Empresária; Enfermeira	Filha do ex-dep. Fed. Paulo Freire de Araújo; Esposa do ex-gov. Onofre Quinan.
						51 (1999)	T	120.705	-	-	-	PMDB			

Lilium Sá	Lilium Sá de Paula	1960	RJ	IPB	RJ	54 (2011)	T	29.248	-	-	-	PR	Ensino Médio	Comunicadora	Radialista e ex-apresentadora da Record TV; Vereadora do Rio (2001-2010).
Lincoln Portela	Lincoln Diniz Portela	1953	MG	IB (CBN)	MG	51 (1999)	T	107.296	-	-	-	PST	Teologia	Comunicador	Pastor da IB; Apresentador de programas de rádio e TV.
						52 (2003)	T	124.841	-	-	-	PSL			
						53 (2007)	T	85.447	-	-	-	PL			
						54 (2011)	T	109.045	-	-	-	PR			
						55 (2015)	T	98.834	-	-	-	PR			
56 (2019)	T	105.731	-	-	-	PR									
Lindomar Garçon	Lindomar Barbosa Alves	1969	MT	AD (CGADB)	RO	53 (2007)	T	31.446	-	-	-	PV	Gestão pública	Comerciário	Vereador (1993-1996) e prefeito de Candeias do Jamari (1997-2004).
						54 (2011)	S	34.990	-	-	-	PV			
						55 (2015)	T	24.146	-	-	-	PMDB			
Lino Rossi	Laudnir Lino Rossi	1957	PR	IB (n/d)	MT	51 (1999)	T	78.434	-	-	-	PSDB	Ensino Médio	Comunicador	Locutor e apresentador de rádio; Vereador de Cuiabá (1997-1999); CPI dos Sanguessugas.
						52 (2003)	SE	40.641	-	-	-	PSDB			
Liziane Bayer	Liziane Bayer da Costa	1981	RS	IIGD	RS	56 (2019)	T	52.977	-	-	-	PSB	Ensino Médio	Pastora	Dep. est. do RS (2015-2019); irmã da dep. est. Franciane Bayer.
Lucas Gonzalez	Lucas de Vasconcelos Gonzalez	1988	MG	IB (CBN)	MG	56 (2019)	T	64.022	-	-	-	NOVO	Direito	Advogado	Pastor da IB.
Lucas Redecker	Lucas Bello Redecker	1981	RS	IECLB	RS	56 (2019)	T	114.346	-	-	-	PSDB	Ensino Médio	n/d	Dep. est. (2011-2019) e Sec. est. de Minas e Energia do RS (2015-2017); filho do ex-dep. Fed. Julio Redecker.
Lucio Mosquini	Lucio Antonio Mosquini	1969	MT	IB (CBN)	RO	55 (2015)	T	40.595	-	-	-	PMDB	Engenharia	Engenheiro	Diretor do DER/MT (1989-1997).
						56 (2019)	T	38.630	-	-	-	MDB			
Luiz Carlos Heinze	Luiz Carlos Heinze	1950	RS	IELB	RS	51 (1999)	T	63.606	-	-	-	PPB	Engenharia	Engenheiro; Agricultor	Prefeito de São Borja (1993-1996).

						52 (2003)	T	132.395	-	-	-	PPB			
						53 (2007)	T	205.734	-	-	-	PP (2003)			
						54 (2011)	T	180.403	-	-	-	PP (2003)			
						55 (2015)	T	162.462	-	-	-	PP (2003)			
						-	-	-	56 (2019)	T	2.316.365	PP (2003)			
Luiz Cláudio da Agricultura	Luiz Cláudio Pereira Alves	1960	PE	n/d	RO	55 (2015)	T	33.737	-	-	-	PR	Ensino técnico	Técnico; Professor	Vereador (2001-2002) e sec. mun. de Agricultura (1997-2000) de Rolim de Moura; dep. est. (2007-2015) e sec. est. de Agricultura de RO (2003-2006).
Luiz Lauro Filho	Luiz Lauro Ferreira Filho	1978	SP	IN	SP	55 (2015)	T	105.247	-	-	-	PSB	Comunicação Social	Publicitário	Vereador de Campinas (2011-2015); Sobrinho de Jonas Donizete, ex-dep. fed. e ex-pref. de Campinas. Faleceu em 2020, no exercício do mandato.
Luiz Moreira	Luiz Moreira da Silva	1928	BA	IURD	BA	49 (1991)	T	22.057	-	-	-	PTB	Medicina	Médico; Militar	Diretor do DENTEL/BA (1985-1990).
						50 (1995)	T	42.070	-	-	-	PFL			
						51 (1999)	T	71.289	-	-	-	PFL			
Lysâneas Maciel	Lysâneas Dias Maciel	1926	MG	ICCR	RJ	48 (1987)	T	36.913	-	-	-	PDT	Direito	Jornalista; Advogado	Cassado pelo AI-5 (1976); Vereador do Rio (1997-1999).
						49 (1991)	S	13.265	-	-	-	PDT			
Magno Malta	Magno Pereira Malta	1957	BA	AD (CGADB)	ES	51 (1999)	T	54.754	-	-	-	PTB	Teologia	Pastor; Músico	Vereador de Cachoeiro de Itapemirim (1993-1995); Dep. est. do ES (1995-1999); Pres. CPI da Pedofilia
						-	-	-	52 (2003)	T	867.434	PL			
						-	-	-	54 (2011)	T	1.285.177	PR			
Manato	Carlos Humberto Mannato	1957	ES	ICM	ES	52 (2003)	T	56.219	-	-	-	PDT	Medicina	Médico	Sec. mun. de Serviços de Serra (2001-200f); Marido da dep. Fed. Soraya Manato.
						53 (2007)	T	52.363	-	-	-	PDT			
						54 (2011)	T	60.700	-	-	-	PDT			

						55 (2015)	T	67.631	-	-	-	SD			
Manoel Moreira	Manoel Moreira de Araújo Filho	1949	MA	AD (CGADB)	SP	48 (1987)	T	51.028	-	-	-	PMDB	Economia	Militar; Meteorologista; Economista	Vereador (1977-1981), Sec. mun. de Administração (1981) e de Finanças (1981-1982) de Campinas; Dep. Est. De SP (1983-1987); CPI dos Anões do Orçamento.
						49 (1991)	T	42.041	-	-	-	PMDB			
Manuel Marcos	Manuel Marcos Carvalho de Mesquita	1972	CE	IURD	AC	56 (2019)	T	7.489	-	-	-	PRB	Ensino Médio	Pastor	Pastor da IURD; Vereador de Rio Branco (2013-2018); Perdeu o mandato após retotalização de votos no AC.
Mara Rocha	Cylmara Fernandes da Rocha Gripp	1973	AC	IP (n/d)	AC	56 (2019)	T	40.047	-	-	-	PSDB	n/d	Jornalista; Empresária	Irmã do ex-dep. fed. e vice-gov. do Acre Major Rocha.
Marcel Van Hattem	Marcel Van Hattem	1985	RS	IELB	RS	56 (2019)	T	349.855	-	-	-	NOVO	Relações Internacionais	Jornalista; Jornaleiro; Cientista político; Secretário; Desenhista; Consultor; Tradutor; Escritor	Vereador de Dois Irmãos (2005-2008); Dep. est. do RS (2015-2018).
Marcelo Aguiar	Marcelo Theodoro de Aguiar	1973	SP	IARC	SP	54 (2011)	T	98.842	-	-	-	PSC	Ensino Médio	Músico	Pastor da IARC; Vereador de São Paulo (2009-2011).
						55 (2015)	S	65.970	-	-	-	DEM			
Marcelo Álvaro Antônio	Marcelo Henrique Teixeira Dias	1974	MG	ICM	MG	55 (2015)	T	60.384	-	-	-	PRP	Ensino Médio	Empresário	Vereador de Belo Horizonte (2013-2015); Ministro do Turismo (2019-2020).
						56 (2019)	T	230.008	-	-	-	PSL			
Marcelo Crivella	Marcelo Bezerra Crivella	1957	RJ	IURD	RJ	-	-	-	52 (2003)	T	3.243.289	PL	Engenharia	Engenheiro	Bispo da IURD; Prefeito do Rio de Janeiro (2017- 2020); Sobrinho de Edir Macedo e R. R. Soares.
						-	-	-	54 (2011)	T	3.332.886	PRB			

Márcio Marinho	Márcio Carlos Marinho	1970	RJ	IURD	BA	53 (2007)	SE	72.650	-	-	-	PL	Gestão pública	Comunicador; Gestor público	Bispo da IURD; Dep. est. da BA (2003-2007); Apresentador e diretor de programas de TV e rádio.
						54 (2011)	T	157.917	-	-	-	PRB			
						55 (2015)	T	117.470	-	-	-	PRB			
						56 (2019)	T	95.204	-	-	-	PRB			
Marco Feliciano	Marco Antônio Feliciano	1972	SP	AD (Ind)	SP	54 (2011)	T	211.855	-	-	-	PSC	Teologia	Pastor; Empresário	Pastor da AD.
						55 (2015)	T	398.087	-	-	-	PSC			
						56 (2019)	T	239.784	-	-	-	Podemos			
Marcos Antonio	Marcos Antonio Ramos da Hora	1963	PE	AD (CGADB)	PE	53 (2007)	T	62.019	-	-	-	PSC	n/d	Músico	-
Marcos de Jesus	Marcos Antônio de Barros	1958	PE	IURD	PE	51 (1999)	T	36.191	-	-	-	PTB	Ensino Médio	Comunicador; Pastor; Auxiliar de enfermagem	Pastor e apresentador de programas da IURD; CPI dos Sanguessugas.
						52 (2003)	T	80.084	-	-	-	PL			
Marcos Pereira	Marcos Antonio Pereira	1972	ES	IURD	SP	56 (2019)	T	139.165	-	-	-	PRB	Direito	Advogado	Bispo da IURD; Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (2016-2018).
Marcos Rogério	Marcos Rogério da Silva Brito	1978	RO	AD (CGADB)	RO	54 (2011)	T	15.026	-	-	-	PDT	Direito	Jornalista	Vereador de Ji-Paraná (2009-2011); Apresentador e executivo de emissoras de TV e rádio.
						55 (2015)	T	60.780	-	-	-	PDT			
						-	-	-	56 (2019)	T	324.939	DEM			

Marcos Soares	Marcos Bezerra Ribeiro Soares	1978	RJ	IIGD	RJ	55 (2015)	T	44.440	-	-	-	PR	Direito	Advogado	Dep. Est. Do RJ (2009-2015); Filho do fundador da IIGD, R. R. Soares e irmão do dep. Fed. David Soares.
						56 (2019)	T	44.262	-	-	-	DEM			
Maria Rosas	Maria do Parto Mendes Rosas	1965	RJ	IURD	SP	56 (2019)	T	71.745	-	-	-	PRB	Gestão comercial	Administradora; Professora	Apresentadora de programas da Record TV.
Marina Silva	Maria Osmarina da Silva Vaz de Lima	1958	AC	AD (n/d)	AC	-	-	-	52 (2003)	T	157.588	PT	História	Agricultora; Professora	Vereadora de Rio Branco (1989-1991); Dep. est. (1991-1995) e Senadora (1995-2011) do AC; Ministra do Meio Ambiente (2003-2008); Cand. Pres. Da República em 2010, 2014 e 2018.
Mário de Oliveira	Mário de Oliveira	1945	SP	IEQ	MG	48 (1987)	T	37.765	-	-	-	PMDB	Teologia	Pastor	Pastor da IEQ; irmão do ex-dep. est. Antônio Genaro de Oliveira; acusado de planejar o assassinato do dep. fed. Carlos William; renunciou ao mandato em 2013, sendo seu sobrinho Stefano Aguiar o 1º suplente.
						49 (1991)	T	31.467	-	-	-	PRN			
						50 (1995)	T	49.402	-	-	-	PP (1993)			
						51 (1999)	T	80.404	-	-	-	PPB			
						53 (2007)	T	77.719	-	-	-	PSC			
54 (2011)	T	100.811	-	-	-	PSC									
Matheus Iensen	Matheus Iensen	1937	PR	AD (CGADB)	PR	48 (1987)	T	79.792	-	-	-	PMDB	Ensino Médio	Comunicador; Empresário; Pastor	Cantor; Proprietário de emissoras de rádio; fundador da ADHONEP; pai do ex-dep. Fed. João Iensen; autor da PEC de 5 anos de mandato do ex-pres. José Sarney.
						49 (1991)	T	24.631	-	-	-	PTB			
Mattos Nascimento	Matusael do Nascimento	1954	RJ	AD (n/d)	RJ	51 (1999)	T	41.223	-	-	-	PSDB	Ensino Médio	Músico	Vereador do Rio de Janeiro (1997-1999).
Maurício Dziedricki	Maurício Alexandre Dziedricki	1979	PR	IEQ	RS	56 (2019)	T	83.617	-	-	-	PTB	Direito	Advogado; Empresário	Vereador de Porto Alegre (2005-2013) e dep. est. do RS (2015-2019).
Max Filho	Max Freitas Mauro Filho	1968	ES	IPB	ES	54 (2011)	SE	79.509	-	-	-	PTB	Administração; Direito	Servidor público	Vereador (1989-1992) e prefeito de Vila Velha (2001-2009/2017-2020); Dep. est. do ES (1995-2000); filho do ex-gov. Max Mauro.
						55 (2015)	T	91.210	-	-	-	PSDB			

Mecias de Jesus	Antônio Mecias Pereira de Jesus	1962	MA	IURD	RR	-	-	-	56 (2019)	T	85.366	PRB	Gestão Financeira	Empresário	Vereador de São João da Baliza (1993-1995); Dep. est. de RR (1995-2019); pai do dep. Fed. Jhonatan de Jesus.
Milton Barbosa	Milton João Soares Barbosa	1954	BA	AD (CGADB)	BA	48 (1987)	T	36.698	-	-	-	PMDB	Ensino Médio	Contador; Pastor; Empresário	Pastor da AD; Diretor de programas de rádio.
						49 (1991)	S	18.337	-	-	-	PFL			
						50 (1995)	S	26.915	-	-	-	PFL			
						51 (1999)	SE	31.635	-	-	-	PFL			
						52 (2003)	T	47.661	-	-	-	PFL			
						53 (2007)	S	30.640	-	-	-	PSC			
Milton Cardias	Antonio Milton Cardias	1948	PR	AD (CGADB)	RS	52 (2003)	S	40.804	-	-	-	PTB	Ensino Médio	Pastor	Vereador (1989-1992), Sec. Mun. de Obras (1984-1985) e de Agricultura (1985-1986) de Coronel Bicaco.
Milton Vieira	Milton Vieira Pinto	1962	SP	IURD	SP	53 (2007)	S	83.045	-	-	-	PFL	Ensino Médio	Comerciário	Pastor da IURD; Dep. est. de SP (1999-2007/2011-2019).
						56 (2019)	T	77.413	-	-	-	PRB			
Miriam Reid	Miriam Santos Mancebo Reid	1957	RJ	IB (CBB)	RJ	51 (1999)	T	43.939	-	-	-	PDT	Serviço social	Assistente social; Professora	Vereadora de Macaé (1987-1992); Dep. est. (1995-1999) e Sec. est. da Criança e do Adolescente do RJ (1999).
						52 (2003)	S	42.022	-	-	-	PSB			
Missionário José Olímpio	José Olímpio Silveira Moraes	1956	SP	IMPD	SP	54 (2011)	T	160.813	-	-	-	PP (2003)	Direito	Comerciário	Vereador de Itu (1983-1988); Vereador de São Paulo (2001-2004/2009-2010/2021-).
						55 (2015)	T	154.597	-	-	-	PP (2003)			

Moses Rodrigues	Moses Haendel Melo Rodrigues	1978	CE	IASD	CE	55 (2015)	T	147.044	-	-	-	PPS	Administração; História; Geografia	Administrador; Professor	Filho de Oscar Spíndola Rodrigues Júnior, proprietário do Centro Universitário INTA (UNINTA).
						56 (2019)	T	128.526	-	-	-	MDB			
Naphtali Alves de Souza	Naphtali Alves de Souza	1940	GO	ICE	GO	48 (1987)	T	56.430	-	-	-	PMDB	Engenharia	Professor; Engenheiro; Bancário	Pref. de Morrinhos (1977-1983); Sec. est. de Transportes de GO (1991-1994); Vice-gov. (1997-1998) e gov. de GO (1998); Conselheiro do TCE/GO (1998-2010).
						49 (1991)	T	24.526	-	-	-	PMDB			
Natan Donadon	Natan Donadon	1967	PR	IB (CBN)	RO	52 (2003)	SE	27.939	-	-	-	PMDB	Ensino Médio	Funcionário público	Sec. mun. de Finanças de Colorado do Oeste (1993-1995); em 2010, foi condenado por peculato e formação de quadrilha pelo STF; renunciou no mesmo ano, mas foi reeleito; preso em 2013, foi cassado em 2014.
						53 (2007)	T	32.747	-	-	-	PMDB			
						54 (2011)	T	43.627	-	-	-	PMDB			
Neilton Mulim	Neilton Mulim da Costa	1962	RJ	IB (CBB)	RJ	53 (2007)	T	44.671	-	-	-	PPS	Ciências físicas e biológicas; Matemática	Professor; Pedagogo	Vereador (1997-2007), Sec. mun. de Desen. Social (2002-2004) e Prefeito (2013-2016) de São Gonçalo; Sec. est. da Infância e Juventude do RJ (2005).
						54 (2011)	T	41.480	-	-	-	PR			
Nelson Aguiar	Nelson Alves de Aguiar	1940	BA	IB (CBB)	ES	48 (1987)	T	25.898	-	-	-	PMDB	Comunicação; Direito	Jornalista; Advogado; Professor	Dep. est (1979-1983) e Sec. est. de Bem-Estar Social do ES (1983).
Neucimar Fraga	Neucimar Ferreira Fraga	1966	BA	IB (CBB)	ES	52 (2003)	T	39.047	-	-	-	PL	Ensino Médio	Profissional autônomo	Vereador (2001-2003) e prefeito de Vila Velha (2009-2012).
						53 (2007)	T	71.474	-	-	-	PL			
Neuton Lima	Rubeneuton Oliveira Lima	1965	SP	AD (CGADB)	SP	51 (1999)	T	37.604	-	-	-	PDT	Direito	Advogado	Vereador em Indaiatuba (1989-1993/1997-1999); CPI dos Sanguessugas.
						52 (2003)	T	127.677	-	-	-	PFL			
Nilton Capixaba	Nilton Balbino	1960	MG	AD (CGADB)	RO	51 (1999)	T	15.220	-	-	-	PTB	Direito	Empresário	CPI dos Sanguessugas; condenado e preso por

						52 (2003)	T	36.129	-	-	-	PTB			corrupção passiva em 2018, recebeu autorização do STF para cumprir mandato durante o dia e voltar à penitenciária à noite.
						54 (2011)	T	52.017	-	-	-	PTB			
						55 (2015)	T	42.353	-	-	-	PTB			
Norberto Schwantes	Norberto Schwantes	1935	RS	IECLB	MT	48 (1987)	S	24.052	-	-	-	PMDB	Teologia	Pastor; Jornalista; Empresário	Morreu após exercer o mandato por pouco mais de 1 mês.
Olival Marques	Olival Henrique Marques de Souza	1982	PA	AD (CGADB)	PA	56 (2019)	T	135.398	-	-	-	DEM	Teologia	Teólogo	Cantor; dep. est. do PA (2015-2018).
Onyx Lorenzoni	Onyx Dornelles Lorenzoni	1954	RS	IELB	RS	52 (2003)	T	62.160	-	-	-	PFL	Medicina veterinária	Empresário; Médico veterinário	Dep. est. Do RS (1995-2003); Min. do Gabinete de Transição (2018-2019); Min. da Casa Civil (2019-2020); Min. da Cidadania (2020-2021); Min. da Sec. Geral da Pres. (2021); Min. do Trabalho (2021-2022).
						53 (2007)	T	112.764	-	-	-	PFL			
						54 (2011)	T	84.696	-	-	-	DEM			
						55 (2015)	T	148.302	-	-	-	DEM			
						56 (2019)	T	183.518	-	-	-	DEM			
Orlando Pacheco	Orlando Camilo Pacheco	1944	SC	AD (CGADB)	SC	48 (1987)	T	42.138	-	-	-	PFL	Teologia	Professor	Pastor da AD.
						49 (1991)	S	27.024	-	-	-	PFL			
Ossesio Silva	Ossesio José da Silva	1954	RJ	IURD	PE	56 (2019)	T	49.993	-	-	-	PRB	Ensino Médio	Bispo	Dep. est. de PE (2011-2018).
Otoni de Paula	Otoni Moura de Paula Junior	1976	RJ	AD (CONAMAD)	RJ	56 (2019)	T	120.498	-	-	-	PSC	Ensino Médio	Pastor	Vereador do Rio de Janeiro (2017-2019); investigado em 2021 por participar de atos contra o regime democrático.

Otoniel Lima	Otoniel Carlos de Lima	1969	SP	IURD	SP	54 (2011)	T	95.971	-	-	-	PRB	Gestão pública	Militar	Vereador de Limeira (2001-2006/2017-2019) e Dep. est. de SP (2007-2011); cassado do mandato de vereador em 2019 por empregar uma funcionária fantasma.
Oziel Oliveira	Oziel Alves de Oliveira	1965	PR	AD (CONAMAD)	BA	54 (2011)	T	81.811	-	-	-	PDT	Administração	Agricultor; Administrador	Prefeito de Luís Eduardo Magalhães (2001-2008/2017-2020). Casado com a dep. est. Jusmari Oliveira, ex-pref. de Barreiras (2009-2012).
Pastor Amarildo	Amarildo Martins da Silva	1962	GO	AD (CGADB)	TO	51 (1999)	T	23.759	-	-	-	PPB	Teologia	Empresário; Profissional técnico	Diretor-geral do DETRAN/TO (1995-1996); Sec. est. de Esportes e Turismo (2000) e de Indústria e Comércio (2001-2002) de TO; Vereador de Palmas (1997-1999); CPI dos Sanguessugas; 2º suplente do senador João Ribeiro (2011-2019), nunca exerceu o mandato.
						52 (2003)	T	40.541	-	-	-	PPB			
Pastor Eurico	Francisco Eurico da Silva	1962	SP	AD (CGADB)	PE	54 (2011)	T	185.870	-	-	-	PSB	Ensino Médio	Comunicador; Pastor	-
						55 (2015)	T	233.762	-	-	-	PSB			
						56 (2019)	T	125.025	-	-	-	Patriota			
Pastor Francisco Olímpio	Francisco Olímpio da Silva	1946	RN	AD (CGADB)	PE	52 (2003)	T	57.544	-	-	-	PSB	Ensino fundamental incompleto	Pastor	-
Pastor Frankembergen Galvão	Frankembergen Galvão da Costa	1962	RR	AD (CGADB)	RR	52 (2003)	T	9.198	-	-	-	PPB	Ciências contábeis	Contador; Delegado de polícia; Pastor	Diretor-presidente da EMHUR de Boa Vista (2008-2010).

						53 (2007)	SE	7.033	-	-	-	PTB			
Pastor Franklin Lima	Franklin Roberto Lima de Souza	1973	SP	IMPD	MG	55 (2015)	T	58.085	-	-	-	PT do B	Ensino Médio	Pastor; Comunicador	Assumiu o mandato como titular após retotalização de votos, sendo afastado em 2018 pelo mesmo motivo.
Pastor Gil	Gildenemir de Lima Sousa	1971	MA	AD (CGADB)	MA	56 (2019)	T	47.757	-	-	-	PMN	Jornalismo	Jornalista	-
Pastor Heleno Silva	João Heleno da Silva	1967	SE	IURD	SE	52 (2003)	T	45.158	-	-	-	PL	Ensino Médio	Profissional técnico; Pastor; Comunicador	Dep. est. (1999-2003) e Sec. est. de Agricultura (2001) de SE; Prefeito de Canindé de São Francisco (2013-2016).
						54 (2011)	T	61.598	-	-	-	PRB			
Pastor Jony Marcos	Jony Marcos de Souza Araújo	1977	MS	IURD	SE	55 (2015)	T	53.455	-	-	-	PRB	Ensino Médio	Comunicador	Apresentador de programas da IURD; Vereador de Aracaju (2005-2015).
Pastor Jorge Pinheiro	Jorge dos Reis Pinheiro	1966	MG	IURD	DF	51 (1999)	SE	46.895	-	-	-	PRONA	Ensino Médio	Pastor; Contador	Apresentador de programas da Record TV; Sec. de Meio Ambiente e Rec. Hídricos do DF (2003-2004); CPI dos Sanguessugas.
						52 (2003)	T	41.288	-	-	-	PMDB			
						54 (2011)	S	48.510	-	-	-	PRB			
Pastor José Divino	José Divino Oliveira de Souza	1964	MS	IURD	RJ	52 (2003)	T	77.489	-	-	-	PMDB	Ensino Médio	Vendedor; Comunicador; Profissional técnico; Impressor; Animador	Dep. est. do RJ (1999-2003); CPI dos Sanguessugas.
Pastor Luciano Braga	Luciano Fred Braga Penha	1967	CE	IIGD	BA	55 (2015)	S	61.899	-	-	-	DEM	Ensino Médio	Pastor	Vereador de Salvador (2009-2012).
Pastor Manoel Ferreira	Manoel Ferreira	1932	PB	AD (CONAMAD)	RJ	53 (2007)	T	80.016	-	-	-	PTB	Direito; Teologia	Pastor; Advogado	Bispo-prímaz e presidente vitalício da CONAMAD.
Pastor Marcos Abramo	Marcos Roberto Abramo	1969	SP	IURD	SP	52 (2003)	T	109.468	-	-	-	PFL	Teologia	Profissional técnico	Irmão do dep. Fed. Gilberto Abramo; CPI dos Sanguessugas.

Pastor Oliveira Filho	Bernardino Barreto de Oliveira	1957	RJ	IURD	PR	51 (1999)	T	48.488	-	-	-	PPB	Ensino Médio	Pastor; Comunicador	Apresentador de programas da Record TV e da IURD; Vereador de Curitiba (1997-1999); CPI dos Sanguessugas.
						52 (2003)	T	67.945	-	-	-	PL			
						54 (2011)	S	61.428	-	-	-	PRB			
Pastor Paulo Gouvea	Paulo José Gouvea	1964	RS	IURD	RS	51 (1999)	T	70.983	-	-	-	PTB	Ensino Médio	Comunicador	Apresentador de programas da IURD; CPI dos Sanguessugas.
						52 (2003)	T	103.959	-	-	-	PL			
Pastor Paulo Freire Costa	Paulo Roberto Freire da Costa	1955	SP	AD (CGADB)	SP	54 (2011)	T	161.083	-	-	-	PR	Teologia	Pastor	Filho do pastor José Wellington Bezerra da Costa, pres. da CGADB (1988-2017) e irmão de José Wellington Júnior, pres. da CGADB a partir de 2017.
						55 (2015)	T	111.300	-	-	-	PR			
						56 (2019)	T	109.461	-	-	-	PR			
Pastor Pedro Ribeiro	Pedro Ribeiro Filho	1946	CE	AD (CGADB)	CE	52 (2003)	T	51.278	-	-	-	PL	Teologia	Comunicador; Teólogo	Vereador de Fortaleza (1989-1992).
						53 (2007)	S	44.280	-	-	-	PMDB			
Pastor Reginaldo Germano	Reginaldo da Silva Germano	1954	RJ	IURD	BA	51 (1999)	SE	35.008	-	-	-	PMDB	Ensino Médio	Comunicador	Apresentador de programas da Record TV e IURD; CPI dos Sanguessugas
						52 (2003)	T	65.607	-	-	-	PFL			
Pastor Reinaldo	Reinaldo Santos e Silva	1949	RJ	IEQ	RS	52 (2003)	T	43.716	-	-	-	PTB	Ensino Médio	Pastor; Professor; Profissional técnico	Vereador de Santo Ângelo (1989-1992).
Pastor Sargento Isidório	Manoel Isidório de Santana Junior	1962	BA	AD (CGADB)	BA	56 (2019)	T	323.264	-	-	-	Avante	Ensino Médio	Servidor público	Dep. est. da BA (2003-2018).

Pastor Valadares	Sebastião Valadares Neto	1963	ES	AD (CONAMAD)	RO	-	-	-	55 (2015)	S	-	PDT	Ensino fundamental incompleto	Pastor	Eleito 2º suplente do senador Acir Gurgacz (PDT), assumiu o mandato entre 2016 e 2017. Em 2022, foi eleito 1º suplente do senador Jaime Bagattoli (PL).
Paulo Almada	Paulo Marcos Almada de Abreu	1944	ES	IB (CBN)	MG	48 (1987)	S	31.441	-	-	-	PMDB	História; Direito	Advogado; Empresário; Professor	Pastor da IB; Dep. est. de MG (1983-1987).
Paulo Baltazar	Paulo Cesar Baltazar da Nóbrega	1949	RJ	IM	RJ	51 (1999)	T	99.633	-	-	-	PSB	Medicina	Professor; Bancário; Médico	Vereador de Volta Redonda (1989-1996/2013-2016); CPI dos Sanguessugas.
						52 (2003)	T	85.287	-	-	-	PSB			
Paulo Bauer	Paulo Roberto Bauer	1957	SC	IECLB	SC	49 (1991)	T	52.144	-	-	-	PDS	Ciências contábeis	Contador; Administrador	Dep. est. (1987-1991); sec. est. de Educação (1991-1994/2009-2010) e vice-gov. de SC (1999-2002).
						50 (1995)	T	71.852	-	-	-	PPR			
						52 (2003)	T	81.400	-	-	-	PFL			
						53 (2007)	SE	65.178	-	-	-	PSDB			
						-	-	-	54 (2011)	T	1.588.403	PSDB			
Paulo Bengtson	Paulo Eduardo Maestri Bengtson	1974	BA	IEQ	PA	56 (2019)	T	96.722	-	-	-	PTB	Medicina veterinária	Médico veterinário; Pastor	Vereador de Belém (2013-2019); filho do ex-dep. Fed. Josué Bengtson.
Paulo de Velasco	Paulo Cesar Marques de Velasco	1937	MG	IURD	SP	50 (1995)	T	58.765	-	-	-	PSD (1987)	Direito; Comunicação Social	Relações públicas; Advogado; Empresário; Comunicador; Pastor	Debatedor; Pastor, apresentador e executivo de emissoras da IURD; dep. est. de SP (1991-1995); CPI dos Sanguessugas.
						51 (1999)	T	94.880	-	-	-	PRONA			
Paulo Octavio	Paulo Octávio Alves Pereira	1950	MG	CESNT	DF	-	-	-	52 (2003)	T	553.707	PFL	Direito	Advogado; Empresário	Vice-gov. (2007-2010) e gov. interino do DF (2010).
Paulo Roberto Pereira	Paulo Roberto Manoel Pereira	1962	SP	IURD	RS	53 (2007)	T	84.123	-	-	-	PTB	Teologia	Comunicador; Teólogo	Bispo da IURD; apresentador e executivo de emissoras ligadas à denominação.
Philemon Rodrigues	Philemon Rodrigues da Silva	1932	PB	AD (CGADB)	MG	49 (1991)	S	20.980	-	-	-	PTB	Teologia	Servidor público; Pastor; Teólogo	Mudou de domicílio eleitoral durante o penúltimo mandato.

						50 (1995)	T	40.378	-	-	-	PTB			
						51 (1999)	T	58.953	-	-	-	PTB			
					PB	52 (2003)	T	37.224	-	-	-	PL			
Policia Katia Sastre	Katia da Silva Sastre	1976	SP	AD (n/d)	SP	56 (2019)	T	264.013	-	-	-	PR	Arquitetura e Urbanismo	Policia; Arquitera; Engenheira	-
Professor Joziel	Joziel Ferreira Carlos	1966	RJ	AD (CGADB)	RJ	56 (2019)	T	34.274	-	-	-	PSL	Ciências Sociais; Teologia	Professor; Escritor; Teólogo; Servidor público	Pastor, foi vereador em São João de Meriti (2012).
Professor Victório Galli	Victório Galli Filho	1961	SP	AD (CGADB)	MT	53 (2007)	S	22.981	-	-	-	PMDB	Teologia	Professor	-
						54 (2011)	S	54.387	-	-	-	PMDB			
						55 (2015)	T	64.691	-	-	-	PSC			
Professora Dayane Pimentel	Dayane Jamille Carneiro dos Santos Pimentel	1986	BA	Sem vinculação institucional	BA	56 (2019)	T	136.742	-	-	-	PSL	n/d	Professora	-
Raimundo dos Santos	Raimundo José Pereira dos Santos	1955	PA	AD (CGADB)	PA	50 (1995)	T	48.617	-	-	-	PPR	Direito	Advogado	Cantor; dep. est. do PA (1987-1995/2015-).
						51 (1999)	T	49.554	-	-	-	PFL			
						52 (2003)	T	68.526	-	-	-	PL			
Rejane Dias	Rejane Ribeiro Sousa Dias	1972	PI	IB (CBB)	PI	55 (2015)	T	134.157	-	-	-	PT	Administração de empresas; Direito	Administradora	Sec. est. de Ass. Social e Cidadania (2005-2006), Sec. est. Para Inclusão da Pessoa com Deficiência (2008-2010) e sec. est. de Educação (2015) do PI; dep. est. do PI (2011-2014); esposa do gov. Wellington Dias.
						56 (2019)	T	138.800	-	-	-	PT			

Renildo Leal	Renildo Leal Santos	1965	BA	AD (CGADB)	PA	51 (1999)	T	38.030	-	-	-	PTB	Medicina; Teologia	Médico	Sec. mun. de Saúde de Rondon do Pará (1995-1996).
Roberto Alves	Benedito Roberto Alves Ferreira	1960	SP	IURD	SP	53 (2007)	SE	77.691	-	-	-	PTB	Gestão pública	Gestor público	Dep. est. de SP (2003-2007); Vereador de Campinas (2013-2015).
						55 (2015)	T	130.516	-	-	-	PRB			
						56 (2019)	T	82.097	-	-	-	PRB			
Roberto Augusto	Roberto Augusto Lopes	1931	MT	IURD	RJ	48 (1987)	T	54.332	-	-	-	PTB	Teologia	Pastor; Atleta profissional	Pastor da IURD, transferiu-se para a IPNV durante o mandato.
Roberto de Lucena	Roberto Alves de Lucena	1966	SP	IBPC	SP	54 (2011)	T	70.611	-	-	-	PV	Ciências da Religião	Pastor; Escritor	Sec. est. de Turismo de SP (2015-2016).
						55 (2015)	T	67.191	-	-	-	PV			
						56 (2019)	T	56.033	-	-	-	Podemos			
Roberto Sales	Roberto da Silva Sales	1978	RJ	IURD	RJ	55 (2015)	T	124.087	-	-	-	PRB	Administração de empresas	Administrador; Corretor	Pastor da IURD: Sec. mun. de Pesca (2013-2014) e sec. mun. de Agricultura, Pesca, Pecuária e Ass. Portuários (2021-) de São Gonçalo.
Roberto Vital	Roberto Vital Ferreira	1949	MG	IB (CBN)	MG	48 (1987)	T	48.907	-	-	-	PMDB	Medicina	Médico	Vereador de Belo Horizonte (1983-1987).
Rômulo Gouveia	Rômulo José de Gouveia	1965	PB	IB (CBB)	PB	53 (2007)	T	152.330	-	-	-	PSDB	Direito	Servidor público	Vereador (1993-1998) e sec. mun. de Coordenação Política (2000-2002) de Campina Grande; dep. est. (1999-2007), sec. est. da Casa Civil (2008) e vice-gov. da PB (2011-2014). Faleceu no exercício do mandato, em 2018.
						53 (2007)	T	84.820	-	-	-	PSDB			
Ronaldo Fonseca	Ronaldo Fonseca de Souza	1959	RJ	AD (CGADB)	DF	54 (2011)	T	67.920	-	-	-	PR	Direito	Advogado	Pastor; Mín. da Sec. Geral da Pres. Da República (2018); Pres.

						55 (2015)	T	84.583	-	-	-	PROS			Conselho Político CGADB desde 2019.
Ronaldo Martins	Ronaldo Manchado Martins	1978	SP	IURD	CE	55 (2015)	T	117.930	-	-	-	PRB	Ensino Médio	Comunicador; Músico	Cantor e apresentador de programas da IURD e da Record TV; Vereador de Caucaia (2001-2003) e de Fortaleza (2021-); dep. est. do CE (2003-2015).
Ronaldo Nogueira	Ronaldo Nogueira de Oliveira	1966	RS	AD (CGADB)	RS	54 (2011)	S	59.379	-	-	-	PTB	Teologia; Administração de Empresas	Administrador	Vereador de Carazinho (1993-2008); Sec. Mun. de Habitação e Ass. Social (1997-1999) e de Obras e Serviços Urbanos (2002-2003) de Carazinho; Diretor do DTERS (2007-2008); Diretor-presidente da FGTAS (2008-2010); Min. do Trabalho (2016-2017); Sec. est. de Trabalho e Ass. Social do RS (2021-).
						55 (2015)	T	77.017	-	-	-	PTB			
Rosângela Gomes	Rosângela de Souza Gomes	1966	RJ	IURD	RJ	55 (2015)	T	101.686	-	-	-	PRB	Direito	Auxiliar de enfermagem; Advogada; Auxiliar administrativo	Vereadora de Nova Iguaçu (2001-2010); dep. est. do RJ (2011-2015).
						56 (2019)	T	63.952	-	-	-	PRB			
Rose Modesto	Rosiane Modesto de Oliveira	1978	MS	INSJC	MS	56 (2019)	T	120.901	-	-	-	PSDB	História	Professora	Vereador de Campo Grande (2001-2008); Vice-gov. do MS (2015-2018); Sec. est. de Direitos Humanos, Ass. Social e Trabalho (2015-2016).
Rubem Branquinho	Rubem Soares Branquinho	1944	MG	IPB	AC	48 (1987)	T	4.807	-	-	-	PMDB	Engenharia	Engenheiro	Sec. Mun. de Transportes e Serv. Públicos de Rio Branco (1983-1986).
Ruben Bento	Rubem da Silva Bento	1942	MA	IB (IBR)	RR	49 (1991)	T	1.548	-	-	-	PFL	Ensino Médio	Bancário	Diretor do Banco de Roraima (1979-1984/1985-1987); Diretor da Cia. De Desenv. De Roraima (1984-1985/1987-1988); Vereador de Boa Vista (1989-1991/2001-2004); irmão de Barac Bento, ex-pref. de Boa Vista.

Sabino Castelo Branco	Raimundo Sabino Castelo Branco Maués	1964	AM	AD (CGADB)	AM	53 (2007)	T	138.932	-	-	-	PFL	Ensino Médio	Comunicador; Empresário	Apresentador de TV; Vereador de Manaus (2001-2007); pai do ex-vereador de Manaus Reizo Castelo Branco.
						54 (2011)	T	93.112	-	-	-	PTB			
						55 (2015)	S	69.708	-	-	-	PTB			
Salatiel Carvalho	Salatiel Sousa Carvalho	1954	MA	AD (CGADB)	PE	48 (1987)	T	39.519	-	-	-	PFL	Engenharia	Engenheiro	Pastor da AD.
						49 (1991)	T	26.101	-	-	-	PFL			
						50 (1995)	T	36.430	-	-	-	PP (1993)			
						51 (1999)	T	69.414	-	-	-	PPB			
						52 (2003)	SE	39.296	-	-	-	PMDB			
Sandro Matos	Sandro Matos Pereira	1970	RJ	Sem vinculação institucional	RJ	52 (2003)	T	20.435	-	-	-	PSD (1987)	Ensino Médio	Empresário; Comerciante	Vereador (2001-2003) e Prefeito (2009-2016) de São João de Meriti. Ex-membros de sua gestão confirmaram a ausência de vinculação institucional do parlamentar.
						53 (2007)	T	88.951	-	-	-	PTB			
Sérgio Brito	Sérgio Luís Lacerda Brito	1961	BA	IB (n/d)	BA	54 (2011)	T	71.889	-	-	-	PSC	Direito	Administrador; Empresário; Servidor público	Vereador de Salvador (2005-2007).
						55 (2015)	T	83.658	-	-	-	PSD (2011)			

						56 (2019)	T	105.427	-	-	-	PSD (2011)			
Sérgio Vidigal	Antonio Sérgio Alves Vidigal	1957	ES	IB (CBB)	ES	55 (2015)	T	161.744	-	-	-	PDT	Medicina	Médico	Vereador de Serra (1989-1991); Dep. est. do ES (1995-1996); Prefeito de Serra (1997-2004/2009-2012/2021-); marido da ex-dep. fed. Sueli Vidigal.
						56 (2019)	T	73.030	-	-	-	PDT			
Shéridan	Shéridan Estérfany Oliveira	1984	RR	IEQ	RR	55 (2015)	T	35.555	-	-	-	PSDB	Psicologia	Psicóloga	Sec. est. da Promoção Humana e Desenvolvimento de RR (2008-2014); foi casada com o ex-gov. José de Anchieta Júnior.
						56 (2019)	T	12.129	-	-	-	PSDB			
Silas Brasileiro	Silas Brasileiro	1943	MG	IPB	MG	50 (1995)	T	51.244	-	-	-	PMDB	Ensino Médio	Administrador; Agricultor; Empresário; Pecuarista	Prefeito de Patrocínio (1989-1992); Sec. est. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de MG (2004-2006); pres. do CNC (2011-); irmão do pastor Roberto Brasileiro, pres. da IPB desde 2002.
						51 (1999)	T	47.043	-	-	-	PMDB			
						52 (2003)	T	89.882	-	-	-	PMDB			
						53 (2007)	SE	69.270	-	-	-	PMDB			
						54 (2011)	SE	62.998	-	-	-	PMDB			
						55 (2015)	S	55.767	-	-	-	PMDB			
Silas Câmara	Silas Câmara	1962	AC	AD (CGADB)	AM	51 (1999)	T	38.310	-	-	-	PL	Teologia; Comunicação Social	Empresário	Pastor da AD; marido da ex-dep. Fed. Antônia Lúcia e irmão do pastor Samuel Câmara, proprietário da Rede Boas Novas e fundador da CADB (2017).
						52 (2003)	T	71.578	-	-	-	PTB			
						53 (2007)	T	104.965	-	-	-	PTB			
				54 (2011)		T	127.134	-	-	-	PSC				
				55 (2015)		T	166.281	-	-	-	PSD (2011)				
				AD (CADB)		56 (2019)	T	117.181	-	-	-	PRB			
Sóstenes Cavalcante	Sóstenes Silva Cavalcante	1975	AL	AD (ADVEC)	RJ	55 (2015)	T	104.697	-	-	-	PSD (2011)	Teologia	Teólogo	Pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, apoiado pelo fundador Silas Malafaia.
						56 (2019)	T	94.230	-	-	-	DEM			

Sotero Cunha	Altomires Sotero da Cunha	1926	RN	AD (CGADB)	RJ	48 (1987)	T	51.190	-	-	-	PDC	Comunicação; Direito	Empresário	Preso provisoriamente em 1994 por fraude eleitoral; Proprietário da Rádio Continental, vendida à IPDA.
Stefano Aguiar	Stefano Aguiar dos Santos	1976	MG	IEQ	MG	54 (2011)	SE	57.268	-	-	-	PSC	Administração	Administrador	Pastor da IEQ; sobrinho do ex-dep. fed. Mario de Oliveira, pres. nac. da IEQ.
						55 (2015)	T	144.153	-	-	-	PSB			
						56 (2019)	T	115.795	-	-	-	PSD (2011)			
Sueli Vidigal	Sueli Rangel Silva Vidigal	1955	ES	IB (CBB)	ES	53 (2007)	T	118.127	-	-	-	PDT	Ensino Médio	Servidora pública	Dep. est. do ES (2003-2007); Sec. est. de Ass. Social e Dir. Humanos (2015-n/d); esposa do dep. fed. Sérgio Vidigal.
						54 (2011)	T	141.578	-	-	-	PDT			
Takayama	Hidekazu Takayama	1948	PR	AD (CGADB)	PR	52 (2003)	T	110.856	-	-	-	PTB	Ensino Médio	Empresário; Professor; Pastor	Vereador de Curitiba (1989-1992); Dep. est. do PR (1996-2002); irmão do ex-dep. Fed. Itsuo Takayama.
						53 (2007)	T	85.093	-	-	-	PMDB			
						54 (2011)	T	109.895	-	-	-	PSC			
						55 (2015)	T	162.952	-	-	-	PSC			
Tia Eron	Eronildes Vasconcelos Carvalho	1972	BA	IURD	BA	55 (2015)	T	116.912	-	-	-	PRB	Direito	Profissional técnica	Vereadora (2001-2015) e Sec. de Promoção Social e Combate à Pobreza (2017-2018) de Salvador.
Tito	Carlos Tito Marques Cordeiro	1976	BA	AD (CONAMAD)	BA	56 (2019)	T	48.899	-	-	-	Avante	Direito	Advogado	Vereador de Barreiras (2001-2016).
Toninho Wandscheer	Antônio Wandscheer	1950	PR	AD (CONAMAD)	PR	55 (2015)	T	71.822	-	-	-	PT	Engenharia	Engenheiro	Prefeito de Fazenda Rio Grande (2001-2008); Dep. est. do PR (2011-2015).
						56 (2019)	T	72.475	-	-	-	PROS			
Valdeci de Jesus	Antonio Valdeci de Paiva	1953	CE	IURD	RJ	51 (1999)	T	87.303	-	-	-	PSDB	Ensino Médio	Comunicador	Pastor e apresentador de programas da IURD; assassinado no mandato de dep. fed. em 2003, antes de assumir o mandato de dep. est. Pelo

																RJ.
Valdenor Guedes	Valdenor Guedes Soares	1954	AP	AD (CGADB)	AP	49 (1991)	T	1.957	-	-	-	PTB	Química Industrial	Professor; Químico	Pastor da AD.	
						50 (1995)	T	4.858	-	-	-	PP (1993)				
						52 (2003)	S	6.653	-	-	-	PPB				
Vavá Martins	Wagner Bach Martins	1982	RS	IURD	PA	56 (2019)	T	158.717	-	-	-	PRB	Gestão pública	Comunicador	Pastor e apresentador de programas da IURD.	
Vaz de Lima	José Carlos Vaz de Lima	1953	SP	IPI	SP	54 (2011)	T	170.777	-	-	-	PSDB	Direito	Agente fiscal	Dep. est. de SP (1995-2011/2015-2018).	
Vinicius Carvalho	Vinicius Rapozo de Carvalho	1966	RJ	IURD	RJ	53 (2007)	T	59.524	-	-	-	PT do B	Direito; Administração	Advogado; Jornalista; Administrador; Comunicador	Pastor, apresentador e diretor de programas e emissoras da IURD e Grupo Record.	
					SP	55 (2015)	T	80.643	-	-	-	PRB				
						56 (2019)	T	97.862	-	-	-	PRB				
Virginio de Carvalho	Virginio José de Carvalho Neto	1953	SE	AD (CGADB)	SE	-	-	-	53 (2007)	S	-	PFL	Teologia	Pastor	Em ambos os mandatos, foi eleito 1º e 2º suplente, respectivamente, da senadora Maria do Carmo Alves (PFL/DEM), exercendo o mandato em três períodos. Presidente da CGABD em Sergipe.	
						-	-	-	55 (2015)	S	-	PSC				
Vitor Paulo	Vitor Paulo Araújo dos Santos	1964	RJ	IURD	RJ	54 (2011)	T	157.580	-	-	-	PRB	Jornalismo	Jornalista; Comunicador	Executivo da Record TV; Dep. distrital (2003-2006); Sec. de Meio Ambiente e Rec. Hídricos (2003-2004) e de Relações Institucionais (2019-2021) do DF.	
						55 (2015)	S	71.381	-	-	-	PRB				

Wagner Salustiano	Wagner Amaral Salustiano	1955	SP	IURD	SP	50 (1995)	T	56.676	-	-	-	PPR	Direito	Empresário; Advogado	Dep. est. de SP (2003-2007); CPI dos Sanguessugas.
						51 (1999)	T	159.125	-	-	-	PPB			
Walney Rocha	Walney da Rocha Carvalho	1959	RJ	IM	RJ	54 (2011)	T	51.203	-	-	-	PMDB	Ensino Médio	Servidor Público	Vereador (1989-1994), Sec. mun. de Saúde (2007-2008) e de Fazenda (2008) de Nova Iguaçu; Dep. est. do RJ (1995-2010); Pres. CODERTE (2005); Sec. mun. de Abastecimento e Seg. Alimentar do Rio de Janeiro (2015-2016).
						55 (2015)	SE	43.656	-	-	-	PTB			
Walter Pinheiro	Walter de Freitas Pinheiro	1959	BA	IB (CBB)	BA	50 (1995)	SE	19.415	-	-	-	PT	Ensino Médio	Profissional técnico	Vereador de Salvador (1993-1995); Sec. est. de Educação (2016-2018) e de Planejamento (2019-2021) da BA.
						51 (1999)	T	45.595	-	-	-	PT			
						52 (2003)	T	183.916	-	-	-	PT			
						53 (2007)	T	200.894	-	-	-	PT			
						-	-	-	54 (2011)	T	3.630.944	PT			
Walter Tosta	Walter da Rocha Tosta	1958	RJ	IB (CBN)	MG	54 (2011)	T	86.192	-	-	-	PMN	Ensino Médio	Profissional autônomo	Vereador de Belo Horizonte (1997-2007/2021-); Dep. est. de MG (2007-2011).
Washington Reis	Washington Reis de Oliveira	1967	RJ	AD (CGADB)	RJ	54 (2011)	T	138.811	-	-	-	PMDB	Ensino Médio	Empresário	Vereador de Duque de Caxias (1993-1995); Dep. est. do RJ (1995-2004); Pref. de Duque de Caxias (2005-2008/2017-2022); Sec. est. de Obras Metropolitanas (2009-2010); Sec. est. de Transportes (2023-); irmão do dep. est. Rosenverg Reis e do dep. fed. Gutemberg Reis.
						55 (2015)	T	103.190	-	-	-	PMDB			

Werner Wanderer	Werner Wanderer	1939	SC	IECLB	PR	49 (1991)	T	31.716	-	-	-	PFL	Ensino Médio	Agricultor; Empresário	Pref. de Marechal Cândido Rondon (1966-1970); Dep. est. do PR (1975-1991); proprietário de emissora de rádio.
						50 (1995)	T	32.920	-	-	-	PFL			
						51 (1999)	T	55.009	-	-	-	PFL			
Wladimir Garotinho	Wladimir Barros Assed Matheus de Oliveira	1985	RJ	IPB	RJ	56 (2019)	T	39.398	-	-	-	PRP	Publicidade e Propaganda	Empresário	Prefeito de Campos dos Goytacazes (2021-); filho dos ex-gov. Anthony e Rosinha Garotinho, e irmão da dep. fed. Clarissa Garotinho.
Zelinda Novaes	Zelinda Novaes e Silva Jarske	1944	BA	IURD	BA	52 (2003)	T	51.196	-	-	-	PFL	Economia; Direito	Economista; Advogada; Professora	Sec. mun. de Desenvolvimento Social de Camaçari (1984-1985); Dep. est. da BA (1991-2002).
Zequinha Marinho	José da Cruz Marinho	1959	TO	AD (CGADB)	PA	52 (2003)	T	76.177	-	-	-	PDT	Pedagogia	Profissional técnico; Pedagogo	Dep. est. do PA (1997-2002); vice-gov. do PA (2015-2019).
						53 (2007)	T	91.577	-	-	-	PSC			
						54 (2011)	T	147.615	-	-	-	PSC			
						-	-	-	56 (2019)	T	1.374.956	PSC			
Zico Bronzeado	João Antonio Rodrigues Bronzeado	1968	AC	IB (CBB)	AC	52 (2003)	T	10.211	-	-	-	PT	Ensino Médio	Agricultor; Profissional técnico; Comerciário; Seringueiro	Vereador de Brasília (1993-2000).